

Sophia's voices

Le voci di Sophia

**Rivista di Filosofia
e scienze umane**

Journal of
philosophy
and
humanities

<https://levocidisophia.it>

<https://levocidisophia.it/en/>

EDITORE: STEFANIA LOMBARDI. VIA DEI BOLLORI, 735. 55100 LUCCA

Le voci di Sophia, numero 5 [DIVERSITÀ BIOLOGICA E CULTURALE], 2025. ISSN: 2975-0156

Direttore responsabile: Paolo Ercolani (Aggiunto come Direttore responsabile DOPO il processo di revisione tra pari inerente alla pubblicazione del primo numero a seguito di accordi successivi post revisione effettuata; iscritto all'albo dei giornalisti), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Direttrice editoriale, coordinamento scientifico, curatela del numero monografico e sponsorizzazione: Stefania Lombardi, Università Europea di Roma e CNR (tecnologa). ORCID ID: 0000-0003-3545-1170.

Comitato di direzione: Beppe Carrella (già Luiss Guido Carli), Sara Chessa (Giornalista. Bridges for Media Freedom), Maria De Carlo [Giornalista pubblicista. Presidente di "Conduco un Dialogo"], Mario De Caro (Università Roma Tre. Aggiunto nel Comitato di Direzione dopo il 15 aprile 2025), Paolo Ercolani (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Arianna Fermani (Università di Macerata), Mario Guarna [Presidente del Premio Nazionale di Filosofia], Stefania Lombardi (CNR. ORCID ID: 0000-0003-3545-1170), Antonio Martone (Università degli Studi di Salerno. Aggiunto nel Comitato di Direzione dopo il 15 aprile 2025). Pamela Memè (Giornalista pubblicista. Ultima affiliazione come studentessa: Università Europea di Roma), Riccardo Roni (Università della Basilicata. ORCID ID: 0000-0002-9704-2033), Nicla Vassallo (Università di Genova. Aggiunta nel Comitato di Direzione dopo il 15 aprile 2025).

Comitato scientifico: Domenico Bilotti (Università Magna Graecia – Catanzaro), Danilo Campanella (già Università degli Studi Giustino Fortunato), Beppe Carrella (già Luiss Guido Carli), Sara Chessa (Bridges for Media Freedom), Antonio Cecere (Università Tor Vergata di Roma), Stefano Coletta, Francesco Coniglione (Università degli Studi di Catania), Giuseppe D'Acunto (Università Pontificia Regina Apostolorum), Mario De Caro (Università Roma Tre), Moira De Iaco (Università degli Studi di Bari. ORCID ID: 0000-0001-5943-8267), Anna Donise (Università degli Studi di Napoli Federico II), Paolo Ercolani (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Adriano Fabris (Università di Pisa. ORCID ID: 0000-0001-5245-4125), Ubaldo Fadini (Università degli Studi di Firenze. ORCID ID: 0000-0002-1425-0540), Fabiola Falappa (Università di Macerata), Arianna Fermani (Università di Macerata), Valentina Ferrari (CNR. Aggiunta dopo il 15 aprile 2025), Piero Formica (Innovation Value Institute della Maynooth University, Irlanda), Elena Giglia (Università di Torino. ORCID ID: 0000-0003-4927-2632), Elisa Guidi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Barbara Henry (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Alfonso Maurizio Iacono (Università di Pisa), Laura Lippolis (Sapienza – Università di Roma), Stefania Lombardi (CNR. ORCID ID: 0000-0003-3545-1170), Giovanni Magri (già Università degli Studi di Catania), Antonio Martone (Università degli Studi di Salerno), Paola Chiara Masuzzo (IGDORE. ORCID ID: 0000-0003-3699-1195), Alessio Moneta (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. ORCID ID: 0000-0002-1117-1062), Luigi Somma (Università degli Studi di Salerno. ORCID ID: 0009-0006-1236-3484), David Vannozzi (Università Telematica Pegaso), Nicla Vassallo (Università di Genova), Jose Luis Vazquez-Poletti (Universidad Complutense de Madrid. ORCID ID: 0000-0002-6241-8141), Simone Zacchini (Università di Siena. ORCID ID: 0000-0002-8817-7075), Susy Zanardo (Università Europea di Roma), Achille Zarlenga (University of Rijeka), Davide Zizza (Italian Oscar Wilde Society).

Comitato di redazione: Carmelo Bisucci (Ultima affiliazione come studente: Università degli Studi di Catania; collaborazione iniziata nel cuore del quinto numero della rivista), Danilo Campanella (già Università degli Studi Giustino Fortunato), Stefano Coletta (psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi del Lazio, Università delle Tre Età), Andrea Ignazio Daddi (Ultima affiliazione come studente: Università degli Studi di Milano-Bicocca. ORCID ID: 0000-0001-6550-8233), Moira De Iaco (Università degli Studi di Bari. ORCID ID: 0000-0001-5943-8267), Fabiola Falappa (Università di Macerata; collaborazione iniziata durante la fine della redazione del secondo numero della rivista), Roberta Graci (CNR; collaborazione iniziata nel cuore del terzo numero della rivista), Elisa Guidi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Stefania Lombardi (CNR. ORCID ID: 0000-0003-3545-1170), Silvia Manca (Università Telematica Pegaso), Gioacchino Mazzocco (Ultima affiliazione come studente: Università degli Studi Federico II di Napoli. ORCID ID: 0009-0006-2234-464X; collaborazione iniziata durante la fine della redazione del secondo numero della rivista), Pamela Memè (Ultima affiliazione come studentessa: Università Europea di Roma), Alessio Moneta (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. ORCID ID: 0000-0003-4786-9507), Donato Nitti (Tongji University, Shanghai), Davide Orlandi (Universidad de Granada. ORCID ID: 0009-0007-2102-625X), Federica Piangerelli (Università di Macerata. ORCID ID: 0000-0002-5448-4544; collaborazione iniziata immediatamente dopo la pubblicazione del primo numero della rivista), Luigi Somma (Università degli Studi di Salerno. ORCID ID: 0009-0006-1236-3484), Federico Virgilio (Scuola Umbra di Consulenza Filosofica), Achille Zarlenga (già University of Rijeka).

Revisioni tutte in double blind peer review. NB: I nominativi dei revisori in double blind peer review sono stati pubblicati (assieme a quelli noti in open peer review) in occasione delle prime quattro uscite della rivista. La successiva pubblicazione sarà effettuata dopo altri 4 numeri pubblicati.

Layout editoriale a cura di Stefania Lombardi.

Sponsor per il costo dei DOI degli articoli, per l'eventuale pagamento dell'ISSN della rivista e per i costi di un'eventuale registrazione della rivista: Stefania Lombardi.

Autori, redattori e revisori contribuiscono a titolo gratuito alla rivista e, anche per questo, si ringraziano tutti. Si ringrazia il redattore e membro del Comitato Scientifico Donato Nitti per i non pochi pareri legali forniti a titolo gratuito in materia di proprietà intellettuale - e non solo - nel corso di questa prima pubblicazione.

Grazie anche alle menti poetiche come quelle di Tiziana Amendola che hanno arricchito un nostro editoriale.

PS: Per uniformità si è optato per una sola affiliazione dei membri del Comitato Scientifico, anche in presenza di più affiliazioni; solo per la Direzione si fanno eccezioni.

Collaborazioni con il "Premio Nazionale di Filosofia" (Presidente: Mario Guarna) e con la rivista "Il Contributo" diretta da Aldo Meccariello.

Indice del quinto numero: Diversità culturale e biologica

Titolo: Editoriale – Diversità e collaborazione Autrice: Stefania Lombardi Link: https://levocidisophia.it/2025/06/26/editoriale/ Doi: 10.14672/VDS20255ED14	7
Titolo: <i>Per un cucinare biodiverso. La Marsica sostenibile e biodiversa riscopre il suo antico sapore.</i> Autrice: Maria Galdi Link: https://levocidisophia.it/2025/05/10/per-un-cucinare-biodiverso-la-marsica-sostenibile-e-biodiversa-riscopre-il-suo-antico-sapore/ Doi: 10.14672/VDS20255PR14	11
Titolo: <i>La diversità bioculturale: nessi, caratteristiche, sfide</i> Autore: Carmelo Bisucci Link: https://levocidisophia.it/2025/05/10/diversita-bioculturale-nessi-caratteristiche-sfide/ Doi: 10.14672/VDS20255PR15	32
Titolo: <i>Riflessioni sulla biodiversità</i> Autore: Davide Orlandi Link: https://levocidisophia.it/2025/05/10/riflessioni-sulla-biodiversita/ Doi: 10.14672/VDS20255PR16	47
Titolo: <i>Recensione 1 - Recensione di Davide Orlandi a “La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo” di Andrea Riccardi</i> Autore: Davide Orlandi Link: https://levocidisophia.it/2025/05/10/recensione-1/ Doi: 10.14672/VDS20255RE13	60
Titolo: <i>Recensione 2 - Recensione di Maria Galdi a “Le parole sono finestre, oppure muri” di Marshall B. Rosenberg</i> Autrice: Maria Galdi Link: https://levocidisophia.it/2025/06/26/recensione-2/ Doi: 10.14672/VDS20255RE14	71
Titolo: <i>Recensione 3 - Recensione di Carmelo Bisucci a “Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano” di Antonio Rinaldis</i> Autore: Carmelo Bisucci Link: https://levocidisophia.it/2025/06/26/recensione-3/ Doi: 10.14672/VDS20255RE15	76
Titolo: <i>Recensione 4 - Recensione di Alessandra Pellegrino a “Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche” a cura di Antonio Caronia e Antonio Tursi</i> Autrice: Alessandra Pellegrino Link: https://levocidisophia.it/2025/04/30/recensione-4/ Doi: 10.14672/VDS20255RE16	79
Titolo: <i>Invited paper 1 - Il tramonto delle ideologie in Paul Karl Feyerabend: Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge.</i> Autore: Andrea Gentile Link: https://levocidisophia.it/2025/07/02/invited-paper-1/ Doi: 10.14672/VDS20255IP16	85
Titolo: <i>Invited paper 3 - Oblio e perdono: da un secolo all'altro</i> Autore: Stefano Bucciarelli Link: https://levocidisophia.it/2025/07/08/invite-paper-3/ Doi: 10.14672/VDS20255IP18	94
Titolo: <i>Invited paper 4 - Pinocchio maestro di diversità tra culture diverse e stili di pensiero</i> Autrice: Anna Lisa D'Aniello Link: https://levocidisophia.it/2025/07/30/invited-paper-4/ Doi: 10.14672/VDS20255IP19	112
Titolo: <i>Invited paper 5 - Verso una monocultura dell'umano</i> Link: https://levocidisophia.it/2025/07/30/invited-paper-5/ Doi: 10.14672/VDS20255IP20	121
Titolo: <i>Invited paper 2 - Science as an Universal Language: From Apollo-Soyuz to the International Space Station</i> Autore: José Luis Vázquez Poletti Link: https://levocidisophia.it/2025/07/02/invited-paper-2/ Doi: 10.14672/VDS20255IP17	150

La scelta dello stile Chicago per note e bibliografia adottata solitamente dalla rivista è stata effettuata perché

Questa pratica garantisce snellezza nelle citazioni e facilità di accesso alle informazioni più dettagliate. La bibliografia deve essere ordinata alfabeticamente per autore, in modo che i riferimenti inseriti in nota possano essere recuperati agevolmente.

[https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/chicago_note], sito visitato per l'ultima volta il 29/06/2023. In Chicago style, nei titoli, si utilizzano le virgolette alte per articoli in inglese e basse (caporali) per articoli in italiano. Per le citazioni a testo, invece, valgono la rivista adotta i seguenti criteri:

Il corsivo senza virgolette, sempre, per citazioni lunghe e separate dal resto del testo con un carattere più piccolo. Non essendo un testo di narrativa vanno preferite le virgolette alte a quelle basse/caporali (la rivista NON le utilizza), a meno che non ci sia un dialogo. In Chicago style si possono elencare i curatori come autori (ma con cur., specificato dopo) e in questo senso, ad esempio, un autore vivente sembra aver curato il volume con un autore deceduto da molti decenni (o secoli) ma non è così. Quando ci sono state citazioni tratte da APA style, la rivista ha riadattato la citazione APA con autore e anno (Paolino 2015, ad esempio) con autore, anno (Paolino, 2015).

Gli articoli prodotti rispettando i criteri di circa 20000/30000 battute (spazi inclusi; solo per la seconda call della rivista, data la vastità del tema che riguarda il riconoscimento e le discriminazioni, il massimale è stato, eccezionalmente, portato a 72000 battute) in Times (da Mac) o Times Romans con una sola interlinea di spazio, devono essere inviati a: redazione@levocidisophia.it

Allineamento giustificato. Carattere 12. Utilizzare il carattere 10 per le note. Come stile citazionale per note e bibliografia si raccomanda sia il *chicago-fullnote-bibliography-16th-edition*, che il *chicago-author-date-16th-edition*. Entrambe le forme vanno bene per la rivista, sebbene le note potrebbero risultare, in questo modo, non del tutto omogenee. Se abbiamo un doi delle pubblicazioni che citiamo, possiamo usare il <https://citation.crosscite.org/> che, una volta inserito il doi, converte l'articolo nello stile citazionale richiesto, nel nostro caso, ad esempio, *chicago-fullnote-bibliography-16th-edition*, e nella lingua richiesta; selezioniamo infatti, en-GB se il nostro articolo è in inglese o it-IT se il nostro articolo è in italiano.

In Chicago style non si indicano le pagine con p. o pp. ma direttamente con il numero, ad esempio:

"Paolino, Paperino. Spirito della rivoluzione dei paperi, 99. Paperopoli: Paperas Editore, 1940"* è corretto perché la pagina 99 è indicata subito dopo il titolo preceduta da una virgola. Se citiamo ancora quel saggio di Paolino Paperino, non usiamo *ibidem* o *ivi* ma il cognome dell'autore, una virgola e il numero di pagina. Ad esempio: "Paolino, 401" è corretto e non un'omissione di testo perché è indicato nella nota precedente. Lo stile Chicago fa parte delle norme editoriali della rivista ed è stato inserito fra i criteri di valutazione nella griglia dei revisori; e, se non utilizzato, quella parte è necessariamente valutata in modo negativo. I revisori sono scrupolosi e, occorre ricordare (vale sempre) che non bisogna mai prendersela se le valutazioni possono anche essere negative, accade anche ai più competenti e preparati; semmai, occorre far tesoro di quei suggerimenti per le prossime volte. Non ci sono intenti punitivi ma solo intenti sinceramente volti al nostro miglioramento. Note e bibliografia sono importanti ma non sono necessarie per un invited paper (non soggetto e peer review nella nostra rivista); lo sono, invece, per gli articoli rispondenti alle varie call della rivista e sempre soggetti a peer review nella nostra rivista, nonché elemento di valutazione nella griglia consegnata ai revisori (la bibliografia è esclusa dal massimale di caratteri previsti per singolo articolo). Dal secondo numero abbiamo deciso di dare spazio anche alle recensioni che hanno un massimale di battute di 15000 caratteri spazi inclusi (possiamo inserire massimo 8 recensioni per numero), a meno che non sia una recensione ragionata (ne prevediamo al massimo una per numero). Le recensioni hanno poche o nulle note, non è necessaria una bibliografia, e non sono soggette a peer review; restano soggette a un controllo redazionale. Sono previsti doi anche per le recensioni. Ovviamente, i doi, pur avendo una base fissa e una variabile, hanno una base fissa differente a seconda se sono editoriali, invited paper, articoli soggetti a peer review (il cuore della nostra rivista) o recensioni. Siamo una rivista nuova, e, forse per questo, facilmente confondibile con una rivista predatory (pratica che combattiamo anche grazie, in primis, alle nostre rigorose peer review; grazie anche a tutto il nostro lavoro redazionale ai fini dell'uniformità generale; e grazie alla non richiesta di qualsivoglia pagamento; l'unica cosa che hanno in comune le riviste giovani e le riviste predatory è la richiesta di contributi per email ad alcuni docenti e/o ricercatori - e da lì la confusione - ma, nelle riviste giovani, questa pratica si rende, a volte, necessaria dato che non sono ancora conosciute); in quanto rivista nuova, non abbiamo ancora gli anni necessari per la scientificità e questo potrebbe "allontanare" chi è pratico di questo mondo e attirare chi non ne ha dimestichezza alcuna e che, dalle valutazioni, anche negative, dei nostri revisori potrebbe imparare moltissimo. Ai "pratici", invece, diciamo che è un investimento, come si dovrebbe fare con ogni rivista nuova, altrimenti destinate al fallimento alla nascita se nessuno crede nelle nuove riviste. Pochi sono pratici della portata rivoluzionaria delle riviste in diamond open access, non ne comprendono le implicazioni, non comprendono l'importanza di mantenere i propri diritti come autori senza doverli cedere a un qualsiasi editore per pubblicare; e non comprendono ancora, inoltre, quanto sia importante che nessuno debba pagare, né chi scrive e né chi legge, per la diffusione della conoscenza. Tuttavia, è il futuro delle pubblicazioni. Per esigenze editoriali, a volte, la redazione potrebbe formattare i lavori in queste forme ibride egualmente corrette:

- "Paolino, Paperino. 1940. Spirito della rivoluzione dei paperi, 99. Paperopoli: Paperas Editore"(chicago-author-date-16th-edition)
- "Paolino, Paperino (1940). Spirito della rivoluzione dei paperi, 99. Paperopoli: Paperas Editore" (sorta di merge con apa).

Policy sulle affiliazioni

Le affiliazioni indicate per i membri dei comitati scientifici ed editoriali di Le voci di Sophia hanno esclusivamente una funzione informativa, biografica e contestuale. Salvo ove espressamente indicato, tali affiliazioni non implicano rapporti di impiego, collaborazione attiva o rappresentanza istituzionale con gli enti menzionati. In assenza di una collaborazione accademica o istituzionale in corso, può essere indicata l'ultima affiliazione rilevante a fini di contestualizzazione del percorso scientifico o culturale della persona.

Le voci di Sophia si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni per garantire la massima chiarezza e correttezza editoriale.

La presente versione (01/01/2026) aggiorna le informazioni relative alle affiliazioni dei membri dei comitati, al fine di migliorarne chiarezza e trasparenza.

Le versioni precedenti devono considerarsi superate e non più rappresentative dello stato attuale.

Si invita, in caso di possesso di versioni PDF obsolete, a fare riferimento esclusivamente all'ultima versione disponibile.

Editoriale, di Stefania Lombardi

Diversità e collaborazione

Stefania Lombardi, Università europea di Roma, ORCID ID: [0000-0003-3545-1170](https://orcid.org/0000-0003-3545-1170)

E-mail: stefania.lombardi@cnr.it

doi: [10.14672/VDS20255ED14](https://doi.org/10.14672/VDS20255ED14)

*Ti lascio un mondo crudele, che impara in fretta.
Creato, muta repentinamente in creatore di realtà parallele, false immagini di una vita perfetta. Ti lascio un mondo che
esclude, distrugge, spia, che offende dal vuoto freddo di uno schermo, entra senza bussare, prende e non restituisce.
Avrai la chiave per renderlo migliore, un connubio perfetto tra mente e cuore.
Potrai aprire la porta al sapere, arma potente a servizio della scienza, per il bene comune dell'umanità.*

Tiziana Amendola

Editoriale _Diversità e collaborazione © 2025 by Stefania Lombardi is licensed under CC BY-SA 4.0

Poesia in Editoriale _Diversità e collaborazione © 2025 by Tiziana Amendola is licensed under CC BY-SA 4.0

Questo numero è il primo dopo un biennio in cui si sono un po' tirate le somme cercando di definire in corso d'opera che tipo di linea fosse più indicata per una rivista così diversa nel panorama editoriale. Non si tratta solo di una rivista in open access perché, in più, è in *diamond open access* e anche questo non definisce il lavoro nato già prima dell'ideazione dei primi numeri. Solitamente, un editore commerciale non pratica il *diamond open access* perché deve avere un margine di profitto e il *diamond open access* si ritrova relegato, quando va bene, presso le sedi editoriali gestite da atenei universitari. Nel caso di questa rivista la novità riguarda questo aspetto: non è gestita da alcun ateneo.

I costi di gestione (pagamento del sito web, pagamento dei doi, pagamento del software antiplagio, pagamento una tantum dell'issn, lavoro editoriale) sono sostenuti da una sola persona che ha a cuore la condivisione della conoscenza. Questa particolarità è un qualcosa di assolutamente unico nel campo dell'editoria che ambisce alla scientificità. La rivista, ad esempio, ha sempre rispettato la percentuale del 25% massimo di contributi - in forma di articoli - della redazione (compresi, a volte, anche i revisori) per singolo numero. Non è la prima volta che una rivista scientifica o che aspiri alla scientificità sia sostenuta dal lavoro dei volontari, ma in questo caso il lavoro volontario entra in ogni

fase del lavoro editoriale. Si è trattato di un lavoro che ha giovato della diversità di prospettive, della eterogeneità della formazione di base e delle collaborazioni fra eguali, consci di far parte di qualcosa di nuovo. Inoltre, in questo numero, ad alcune autrici e alcuni autori che hanno superato il processo di revisione è stato chiesto di partecipare anche con alcune recensioni.

Per queste motivazioni, dopo un primo biennio di rodaggio, questo nuovo numero parte con una veste leggermente diversa e inaugura con un esperimento di Citizen Science. Non si tratta di Citizen Science nel vero senso del termine ma di un primo tentativo teso a un approccio collaborativo tra esponenti della comunità scientifica e nuove generazioni. Non ci sono dati raccolti con l'aiuto dei cittadini ma dati prodotti da cittadini che hanno acconsentito a farsi intervistare; in questo caso, due classi campione di ragazzi di seconda media: una a nord e una al centro (manca il dato del sud). Non si tratta di un campione esemplificativo ma è un inizio che mostra altre strade ed altre possibilità d'interazione e di collaborazione ai fini della ricerca.

La Citizen Science prevede il coinvolgimento di cittadini, non necessariamente esperti, nella ricerca scientifica attraverso, ad esempio, la raccolta dati, l'analisi, o anche la formulazione di ipotesi, contribuendo attivamente alla produzione di conoscenza scientifica. La Citizen Science prevede 4 possibili tipologie/livelli di partecipazione (si veda, a tal riguardo il seguente materiale didattico: "La scienza con il cittadino. Come e perché collaborare alla creazione della scienza" di Giannini, Silvia, Stefania Lombardi e Anna Molino: <https://hdl.handle.net/20.500.14243/416749>):

- Raccolta dei dati – i cittadini raccolgono i dati da inviare al personale di ricerca.
- Intelligenza distribuita – i cittadini sono chiamati a interpretare i dati raccolti.
- Scienza partecipata – i cittadini sono coinvolti nella fase creativa del progetto, fin dalle sue origini.
- Analisi dei dati – i cittadini sono coinvolti nell'analisi dei dati.

Il nostro primo approccio alla Citizen Science non rientra in nessuna delle principali quattro categorie in quanto si tratta di un sorta di primo tentativo di avvicinamento, molto alla lontana. Per questo, le adesioni sono state minime ma molto sentite e partecipate, anche da parte degli invited paper. I campioni intervistati hanno esposto pensieri liberi sulla biodiversità e/o sulla diversità culturale e/o bioculturale in un caso e, sugli stessi temi, hanno risposto a domande mirate in un altro caso. Da questi campioni, le autrici e gli autori che partecipavano alla call, hanno preso spunto per i loro elaborati.

Alcuni esempi di piattaforme per la Citizen Science sono i seguenti:

- Eu-citizen.science [<https://eu-citizen.science/>]
- Adventure Scientists [<https://www.adventurescientists.org/>]
- SciStarter [<https://scistarter.org/>]
- CSI: Citizen Science Italia [<https://www.citizenscience.it/>]

Il primo tentativo di Citizen Science "alla lontana" effettuato da questa rivista coinvolge la diversità, la biodiversità in generale e la diversità culturale e/o bioculturale. Gli *invited paper* si sono principalmente concentrati sul tema della diversità e delle collaborazioni fra diversi anticipando già parte dei temi che saranno argomentati nel prossimo numero della rivista, favorendo il continuum logico-discorsivo. In questo numero, infatti, sono anche anticipate alcune tematiche che saranno approfondite nel numero successivo, che non può non tenere conto della situazione politica attuale a livello globale. Il presente numero si è fatto un po' attendere e, si spera, ne sia valsa la pena.

La Direttrice editoriale,

Stefania Lombardi

Le voci di Sophia, numero 5, 2025. ISSN: 2975-0156

Le voci di Sophia, numero 5, 2025. ISSN: 2975-0156

*Sezione degli articoli partecipanti alla call
(con peer review)*

Per un cucinare biodiverso. La Marsica sostenibile e biodiversa riscopre il suo antico sapore.

Maria Galdi, Università Degli Studi dell'Aquila

E-mail: mariagaldi22@outlook.it

doi: [10.14672/VDS20255PR14](https://doi.org/10.14672/VDS20255PR14)

(<https://levocidisophia.it/2025/05/10/per-un-cucinare-biodiverso-la-marsica-sostenibile-e-biodiversa-riscopre-il-suo-antico-sapore/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255PR14>)

*Credo che esista una sola grande area nera
piena di punti luminosi.
Quei punti alcuni li guardano ammirati,
altri non se ne curano,
altri ancora cercano di unirli per ricreare un percorso.
Quest'ultimi sono gli artisti e la grande area nera
è lo spazio dell'espressione.
La musica, il teatro, il cinema, la danza, la scultura, la pittura, la scrittura,
non sono altro che i fili tracciati da chi,
con il naso all'insù, vuole sfidare gli dèi, offrendo al resto dell'umanità
una chiave possibile con la quale Cambiare il mondo.
Credo infine che una di queste linee
possa essere distinta declinando i sapori^[1].*

Abstract

In queste pagine si vuole proporre una visione reificata quanto illuminata di biodiversità, declinata su un territorio specifico e sulle sue risorse, riprendendo e analizzando uno studio che ha fatto della Biodiversità il suo *Nord magnetico*^[2]. Nel cuore verde d'Abruzzo, la Marsica, opera il recupero della tradizione agro-silvo-pastorale attraverso la tutela dei suoi prodotti, frutto della terra e del lavoro, primi tra tutti i grani antichi, dei quali si dirà più avanti. Il biodiverso alimentare, dal campo alle preparazioni, fino ad un vero e proprio nuovo concetto di ristorazione, che si basa sulla custodia e sulla considerazione della cucina come Atto Politico^[3], punta a giungere ad un cibo *Piacevole Sano Sostenibile e Biodiverso*^[4] che si fa sostanzialmente nella cucina di un luogo di custodia e memoria, nel Borgo di *Scurcola Marsicana*. La ricerca alla quale si farà riferimento, il caso studio di questa trattazione, è ad opera di Mario Iacomini, Cuoco-Custode^[5], che rende pratica la teoria del suo ragionare.

La ricerca culinaria diviene autrice di un recupero sfaccettato: culturale, sociale, biodiverso appunto. Un patrimonio multiforme nel quale ritrovare assieme, fusi in un legame saldo, passato e futuro. Ci si muove infatti su direzioni che paiono opposte: un passato rurale, contadino, e un presente, che diverrà futuro, che solo pare assai distante. Essi entrano in dialogo, stringono un sodalizio, fatto di recupero, tutela e rielaborazione, che restituisce come risultato un valore aggiunto introvabile altrove,

profondamente legato al territorio, alle sue risorse, alle sue caratteristiche e ai suoi elementi naturali, considerati nel concreto della loro fruttuosa diversità.

È la corsa dei contrari.

La ricerca delle vecchie sementi per produrre alimenti dai sapori nascosti in vecchie e nuove Forme-Piatto (ricette): la nostra proposta gastronomica è infatti questo. Per meglio dire il tentativo di riflettere sulla forma della struttura di un sapore per poterlo cambiare o esaltare, cambiandola, dopo averla recuperata. E poi è altro⁶¹...

Keywords: biodiversità, cucina, agro-silvo-pastorale, custodia, tutela

This paper aims to propose a reified yet enlightened vision of biodiversity, rooted in a specific territory and its resources, by revisiting and analyzing a study that places Biodiversity as its magnetic North. In the green heart of Abruzzo, the Marsica region, the agro-silvo-pastoral tradition is being revitalized through the preservation of its products- proceeds of the land and labor, with ancient grains taking center stage, as will be discussed further. Biodiversity in culinary practices, from the fields to preparations, evolves into a truly novel concept of gastronomy based on the preservation and recognition of cooking as a Political Act, striving to achieve food that is Pleasurable, Healthy, Sustainable, and Biodiverse. This vision materializes in the cuisine of a place of memory and preservation in the village of *Scurcola Marsicana*.

The research referred to in this study, serving as a case example, is the work of Mario Iacomini, a chef and custodian who transforms his reasoning into practice.

Culinary research becomes the agent of a multifaceted revival: cultural, social, and biodiversity-focused. It is a rich and varied heritage where past and future are fused into a solid bond. The work moves along seemingly opposite directions: a rural, peasant past and a present that will become the future—two dimensions that may appear far apart but are brought into dialogue, forging a partnership based on recovery, protection, and reinterpretation. This process delivers a unique added value, deeply tied to the territory, its resources, its characteristics, and its natural elements, considered in the concrete richness of their diversity.

It is a race of opposites.

The search for ancient seeds to produce foods with flavors hidden in old and new Plate-Forms (recipes) is at the core of this gastronomic proposal. More precisely, it is an attempt to reflect on the structure of a flavor to modify or enhance it, transforming it after recovery. And then, it is something else...

Introduzione

Il concetto di biodiversità e la sua indiscutibile importanza è introdotto nel sistema educativo sin dalla scuola primaria. Nel descrivere gli ambienti del mondo è indispensabile raccontarne la biodiversità e sottolineare quanto questa sia una ricchezza e un valore da proteggere e tutelare. È importante poi compiere un ulteriore passo, che sia di raccordo tra le nozioni elementari e il mondo adulto dell'agire. Cosa si può fare per rendere questa nozione applicabile nel reale, attraverso azioni che portino a risultati concreti e tangibili?

Questo studio vuole inserirsi proprio nell'alveo della possibile risposta a questa domanda, vuole essere un ponte tra la teoria e la prassi, esponendone le premesse e i possibili effetti, attraverso uno

sguardo necessariamente settoriale: una specifica zona d'Italia, la Marsica, tra lo ieri e l'oggi, tra custodia e riscoperta, dove della biodiversità e della sua tutela si è fatta una missione.

L'elemento naturale, declinato e sublimato non solo nell'ambito della ricerca scientifica, che vuole proteggere dallo scomparire varietà in pericolo, è cardine anche di una ricerca e di una sperimentazione di tipo culinario, complessa e semplice al tempo stesso: un duetto di opposti che indica quanto stratificato e approfondito sia il discorso portato avanti da questa riflessione, ma anche, in fondo, ricordare quanto sia semplice ricercare e trovare, soprattutto, le risposte che si cercano in un presente complesso, nel passato fatto di tradizioni antiche, derivanti dal mondo rurale, matrice inesauribile di tanta cultura.

*Che cos'è la biodiversità? Il pensiero della comunità.
Gli umani stanno distruggendo
il nostro futuro^[7]*

È essenziale iniziare proprio dal concetto dal quale tutto prende le mosse, osservandolo da un punto di vista plurale, indagando anche quel che l'altro, che poi non è diverso da noi^[8], ritiene possa esserne senso.

Il Vocabolario Treccani sentenza:

Biodiversità: Ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende le biodiversità entro specie, tra specie ed ecosistemi [...]^[9]

Alla base del concetto c'è dunque la *diversità* e la grande *risorsa* che essa rappresenta. Un ambiente biodiverso è un ambiente nel quale diverse specie, vegetali, animali e non solo, convivono armoniosamente ed instaurano tra loro legami fondamentali, necessari alla sopravvivenza degli uni quanto degli altri. Ecco allora che biodiversità è già sinonimo di concetti preziosissimi: l'indispensabilità e la vantaggiosità della diversità. Tanto nel contesto scientifico, quanto in quello culturale: *diverso, è meglio*.

Altre definizioni, visioni, punti di vista sulla biodiversità sono state raccolte nell'ambito della scuola secondaria, con un sondaggio che aveva il fine di indagare quale fosse la reale consapevolezza sul tema, tra gli studenti di seconda media. Il campione, seppur ristretto e limitato al Centro e al Nord Italia, ha portato ad interessanti risvolti.

Negli elaborati, tanto in risposta ad una specifica domanda (Che cos'è la biodiversità? Secondo te è anche culturale?), quanto nei liberi pensieri personali, emerge una spiccata sensibilità nei confronti dell'argomento. La biodiversità viene rintracciata anche come elemento culturale, concretizzato nel rispetto dell'ambiente; di conseguenza, il contrasto all'inquinamento, la tutela degli ecosistemi, la necessità di ampliamento delle zone verdi urbane e dell'attuazione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata, sono ramificazioni del tema molto sentite.

Due sono stati i dati però più rilevati ai fini di questo studio: il preziosissimo ruolo delle api, regine di Biodiversità, e il posizionamento dell'Italia e delle sue regioni nelle classifiche di biodiversità.

Cominciando proprio da quest'ultimo dato, è interessante riportare in questo contesto parte di un elaborato proveniente dal Piemonte. Oltre ad un quadro chiaro sul concetto di biodiversità in Italia, e più in generale nel pianeta, ci si sofferma sulla classifica delle regioni italiane per biodiversità:

Le regioni più abbondanti in biodiversità vegetale comprendono, in ordine, la Liguria, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, l'Abruzzo e la Valle D'Aosta. [...] Abruzzo, Valle D'Aosta e Molise sono regioni di particolare interesse naturalistico perché mostrano una flora autoctona davvero elevata e una aliena molto ridotta. Infatti, le specie aliene rappresentano una minaccia per gli ecosistemi, in quanto possono causare problemi come la perdita di biodiversità, [l'alterazione de]gli habitat e [interferenze con] le specie native^[10].

È evidente quanto la sensibilità sul tema sia marcata e aperta a nuove ramificazioni.

L'Italia ha il primato in Europa in quanto a biodiversità e tra le sue regioni l'Abruzzo si posiziona in alto nella classifica interna.

Avere attenzione, consapevolezza e conoscenza di questi argomenti e della situazione generale, nel luogo nel quale si vive e nel pianeta che tutti abitiamo, è un segnale positivo e in controtendenza rispetto a quello che accade nelle generazioni precedenti a quella dei giovani alunni che scrivono. Esse hanno posto meno attenzione alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e le conseguenze derivanti da questo sfociano nelle politiche attuali che, in alcuni casi, concorrono ai disastri ambientali^[11].

Che le giovani generazioni possano essere un faro di speranza, capace non solo di far luce sul problema, ma anche di portare avanti concreti atti di tutela.

Non solo classifiche, ma anche simboli.

Le api sono infatti regine e simboli di biodiversità. Molti degli studenti presi in esame hanno citato nei loro elaborati le api, come specie da tutelare e come fonte di vita. L'importanza di questi animali è di una portata inversamente proporzionale alle loro dimensioni: piccole, eppure cruciali nell'esistenza di diverse specie. Come sarebbe il mondo senza le api? È possibile immaginare quello che accadrebbe leggendo le parole di Paola Di Feo, founder di *Bee It*, un progetto, ben prima che un e-commerce, che punta a salvaguardare le api, a proteggerle attraverso la creazione di *Oasi Apistiche*:

Albert Einstein ci vedeva lungo e fin dalla metà del secolo precedente parlava dell'importanza delle api e di come la nostra società sia a loro collegata. In effetti se venisse a mancare l'impollinazione ad opera delle api, perderemmo di colpo mele, arance, pomodori e altri 4.000 prodotti alimentari. È questa la più temibile conseguenza dello spopolamento degli alveari, in atto in tutto il mondo. [...] Da dove viene il cioccolato? Il caffè? I latticini? La carne? Sono tutti prodotti che non esisterebbero senza l'opera dell'impollinazione delle piante e dei fiori che producono il cibo per gli animali, che a loro volta producono carne, latte e altri alimenti. Prendiamo ad esempio una nostra colazione: senza l'opera di impollinazione, dovremmo dire addio a: caffè, succo di frutta, spremuta, frutta, marmellate, burro, latte...ma anche cappuccino e brioche. I latticini derivano da animali che si nutrono di mangime vegetale, che a loro volta sono il frutto dell'impollinazione. Niente più carne, frutta, verdura e lo scenario degli scaffali del nostro supermercato sarebbe disastroso e si svuoterebbero, con un'immagine a cui è meglio pensare oggi. Non vogliamo che accada come in questo supermercato in Germania, dove hanno simulato uno scaffale denominato "Un futuro senza impollinatori". Sulle nostre tavole l'immagine sarebbe desolante. Cambiamento climatico, assenza delle stagionalità con fioriture completamente scomparse, urbanizzazione e cementificazione, agricoltura intensiva con monoculture ed assenza della rotazione dei campi, pesticidi aggressivi sono le principali cause della loro scomparsa [...]. Questa strage mette in pericolo l'intero sistema agroalimentare. Secondo i dati della FAO (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), 71 delle 100 specie di colture che forniscono il 90% di prodotti alimentari si riproducono grazie agli insetti, gran parte dei quali sono api. Noi possiamo fare qualcosa? Noi possiamo fare la differenza, cominciando dalle nostre abitudini alimentari con frutta e verdura di stagione, scegliendo prodotti biologici in packaging riciclato certificato. Scegliamo prodotti sostenibili e virtuosi, che siano attenti all'ambiente ad una economia circolare. Sosteniamo aziende ed attività che

contribuiscono al bene dei terreni, del clima, dell'ambiente. Salviamo noi stessi. Salviamo gli impollinatori. Save the Bees^[12].

[13]

Biodiversità, vita, nutrimento: il legame tra questi tre elementi è fatto di molteplici porosità. In questo contributo verrà indagato proprio questo interscambio. Una biodiversità generatrice di vita, che viene riscoperta e gustata, attraverso la creazione di pratiche che innescano un circolo *virtuoso* di tutela, salvaguardia e presidio.

La biodiversità inizia dalla tavola

Il rispetto per l'ambiente che abitiamo, per il mondo che esperiamo, si riflette allora innanzitutto su ciò che poi finisce sulle nostre tavole. Non solo sostentamento, inteso come elemento che ci permette di continuare a sostanziarci nel corpo, ma *nutrimento*. Tutelare gli ecosistemi e la loro complessa e vitale diversità intrinseca consente di ottenere delle materie prime migliori, e dunque dei nutrienti migliori. Cucinarli è la naturale prosecuzione di un processo antico quanto l'essere umano.

Levi-Strauss dice in una famosa frase del celebre libro "Il crudo e il cotto", che gli italiani hanno insegnato il crudo ai francesi. Ciò non vuol dire affatto che noi italiani mangiamo il crudo e i francesi il cotto; tutti noi cuciniamo anche quando mangiamo crudo, nel senso che mangiamo cose strappate, mondate, pulite, arrangiate in maniera diversa; la trasformazione progressiva dell'elemento culturale avviene anche con cibi che possono essere considerati crudi (ad esempio la frutta che viene scelta fra mangiabile e non mangiabile, tagliata a pezzetti per la macedonia [...]) [...] è già questo un atto culturale: selezionare il mangiabile dal non mangiabile^[14].

Sin dalla raccolta, dalla selezione del mangiabile e del non mangiabile, pratica ancestrale, fino alla contemporaneità, cucinare è un atto culturale.

Quando la cucina, attenta e riflettuta, diviene arte e materia di ragionamento, i risvolti possono essere di interessante rilievo. In questo studio si vorrà approfondire il legame, strettissimo, intessuto tra arte culinaria e biodiversità, partendo da uno specifico caso studio: la Cucina Biodiversa e le pubblicazioni di Mario Iacomini, cuoco custode dell'entroterra abruzzese. Attraverso i suoi studi, le particolarità del territorio e le risorse che di esso vengono valorizzate, si vorrà tracciare un volo pindarico sulle possibilità insite in un territorio e sui risvolti che una tutela e una valorizzazione assennata possono porre in essere.

Il nuovo lessico della cucina e il concetto di Tipico

Gli studi di Iacomini, pubblicati già dalla fine degli anni '90 in poi, si caratterizzano per la concettualizzazione profonda dell'ambiente culinario e per la realizzazione di una vera e propria struttura lessicale, fatta di neologismi particolarmente calzanti e di precisazioni fondamentali per la comprensione della direzione verso la quale è teso tutto il lavoro teorizzato e poi messo in atto. Ci si soffermi ad esempio sul concetto di tipico, che facilmente potrebbe essere accostato ad un discorso quale quello messo in atto in queste righe.

Un prodotto recuperato dal passato agricolo e rurale di una zona di montagna, valorizzato e utilizzato come principale componente di pietanze del presente, può facilmente essere detto "un prodotto tipico" di quella determinata zona. Ma proprio questa etichetta, che tanto rimanda al souvenir di viaggio, è ciò che più si vuole rifuggire. Tipico vuole significare esempio di identità culturale, in dialogo con il concetto di biodiversità, tutela e valorizzazione.

*Gli studi sul concetto di tipico in rapporto con i concetti di biodiversità e identità culturale [...] hanno portato a individuare innanzitutto nella forma-sapore [...] l'area di indagine nella quale il recupero, la tutela e la valorizzazione della produzione agro-pastorale autoctona, potevano trovare quelle possibilità che avrebbero permesso di esplicitare compiutamente il loro valore non solo di strumenti atti alla interferenza dell'attuale sistema [...] alimentare, ma soprattutto quelli di agenti di tutela, comunicazione e di uno sviluppo perfettamente in linea con le caratteristiche dei nostri territori.*¹⁵¹

Si vuole adottare, dunque, una diversa definizione di "cucina tipica di un territorio", infatti:

*La cucina [...] [è da intendersi] TIPICA nel momento in cui riesce a trovare una relazione di equilibrio, forte e profonda, con le caratteristiche dei prodotti del territorio, da una parte, e con le varie culture del lavoro, dall'altra*¹⁶¹.

L'essere tipico, in riferimento a un gruppo, a un territorio o, come in questo caso, agli alimenti e quindi poi anche alla loro preparazione, dunque alla cucina, significa avere caratteri peculiari, distintivi e condivisi che li caratterizzano.

In passato il tipico emergeva con i tempi lenti della Cultura, nel contemporaneo il concetto di "tipico" è profondamente cambiato infatti:

*I grandi processi di trasformazione delle società contemporanee hanno tagliato il legame delle mille Culture Pluralistiche e Localistiche con la loro memoria. Un unico modello ha sostituito la variegata galassia di sistemi e valori di riferimento, che guidavano i diversi Gruppi nella loro incessante corsa nella Storia. Ciò è avvenuto grazie ai grandi cambiamenti di carattere tecnico-economico, cioè della cultura del lavoro e dell'economia, che hanno attraversato i diversi territori. Tali cambiamenti [...] hanno sradicato intere comunità dagli usi e dai costumi che le caratterizzavano, sostenuti da una logica di mercato sempre più spietata e aggressiva*¹⁷¹.

È proprio questo il punto nevralgico della questione: il tipico si è tipizzato, fortemente standardizzato ed ha perso autenticità, così come il saldo e peculiare legame che aveva con il territorio, divenendo *mainstream* e, nel caso specifico del tipico culinario, prodotto di sintesi destinato alle masse.

Questo processo di perdita d'identità e massificazione ha inficiato notevolmente sulla biodiversità, poiché si è attuata una selezione volta a favorire i ritorni economici, senza tener conto delle ricadute sull'ambiente e, non in ultimo, anche sulla cultura.

La cucina [...] si è di fatto strutturata adeguandosi alle nuove necessità della mutata società, ai nuovi prodotti e ai nuovi stili di vita, rompendo anch'essa ogni legame con la nostra memoria organolettica. Ha subito cioè l'imposizione delle tipicità atipiche [...], soddisfacendo adeguatamente le esigenze proprie di nuove culture e modelli del lavoro [...] cancellando di fatto il necessario legame con la produzione del territorio^[18].

Ecco allora che si fa necessaria un'azione di recupero, custodia e valorizzazione, volta a ritrovare le peculiarità della biodiversità. Essere un cuoco-custode significa proprio questo: addentrarsi nel patrimonio culturale di un territorio, scavare e riportare alla luce varietà di grani dimenticati, ricette degli avi, modalità di trattamento degli ingredienti ancestrali e ridar così loro vita, anche mescolandoli al contemporaneo, creando influssi e correnti di rinnovata varietà. Si pensi al Grano Solina, del quale si parlerà più avanti, o all'utilizzo dell'ortica e del luppolo.

È dalla produzione autoctona -più propriamente da quella di custodia e biodiversa- che è necessario ri-partire con un ragionamento che tenda a coniugarla, per rispondere alle nuove necessità, con modelli e prodotti che leghino l'individuo al suo ambiente, la qualità del sapore di un alimento alla qualità dell'alimento stesso, la produzione all'avvicinamento dei Tempi della loro produzione^[19].

Una produzione anch'essa biodiversa, dunque, che punti alla salvaguardia della diversità e della varietà, in questo contesto alimentare, in primis vegetale: i grani antichi, le erbe aromatiche, i legumi, in un percorso di riscoperta che vede nell'antico una preziosa fonte di ingredienti multiformi, non ancora standardizzati dalla produzione e dal consumo di massa.

Proprio il grano, elemento cardine delle preparazioni della dieta mediterranea, sarà oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo.

*Il Grano Solina
Quella di Solina,
aggiusta tutte le farine.^[20]*

Utilizzato in purezza o miscelato con altre farine e in vari tipi di preparazioni, trattasi di una varietà di grano tenero tradizionale d'Abruzzo, che si distingue per il suo forte legame con il territorio montano nel quale è coltivata e per le sue caratteristiche peculiari.

È un grano antico, si pensa infatti derivi dalla varietà romana *siligo*^[21], anche se le prime attestazioni da fonti scritte risalgono al 1500 (carte e atti notarili di compravendita di campi) e al 1700, in “*Pel paese dei pellegrini*” di Michele Torcia, opera nella quale non solo se ne attesta la coltivazione in Abruzzo, ma si accenna alla sua ottima resa nella panificazione:

non dimenticheremo il pane di Popoli che non la cede se non al solo di Teramo in tutta la Monarchia... il pane a Popoli esce dal grano solino. In bontà ha per compagni per altro il pane dell'amena Serracapriola, del fulgido Montefusolo, del pingue Benevento, e per la verità in altri luoghi dell'Apruzzo^[22].

Un grano molto antico, dunque, recuperato ai primi del '900 dal genetista Nazareno Strampelli, che lo ha adoperato anche per realizzare incroci con altre varietà locali.

Nel contemporaneo il grano Solina è stato oggetto di studi e opere di valorizzazione. La tutela di questa varietà e il preservarne l'esistenza sono veri e propri atti volti alla biodiversità, che hanno visto e vedono tutt'oggi l'impegno di molti coltivatori, produttori ed esperti, tra i quali in questo contesto verrà citato Fabrizio Valente, spesso associato a prodotti legati alla salvaguardia delle tradizioni agricole e alla tutela delle sementi antiche. Contribuire alla diffusione e alla promozione di una coltivazione biodiversa significa garantire la sopravvivenza di prodotti agricoli a basso impatto ambientale e di alta qualità.

[23]

Se il contadino vuole andare al mulino, deve seminare la Solina, recita un antico detto popolare. La biodiversità abruzzese rende possibile la coltivazione, ancora oggi, di una varietà antica, che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche.

Trattandosi di un grano tipico delle zone montane, in particolare l'areale del Gran Sasso e la provincia de L'Aquila, esso predilige altitudini che vanno dai 600 fino ai 1400 metri sul livello del mare. Maggiore, infatti, è l'altitudine, migliore sarà la qualità. Si può dunque immaginare quanto, in un contesto come questo, il lavoro agricolo sia complesso.

I chicchi sono piccoli e la loro semina è autunnale, da fine settembre a fine ottobre, mentre la raccolta è estiva, a fine luglio.

La farina che se ne ricava è rustica e tenace, molto adatta ad essere lavorata, con un alto contenuto di fibre e un basso contenuto di glutine. Le varietà moderne prediligono invece una quantità di glutine più alta, che rende possibile creare formati diversi e vantare un apporto proteico superiore; è possibile notare la massiccia presenza di glutine, ad esempio nel caso della cottura della pasta, dall'intorbidimento maggiore dell'acqua di cottura, che segnala una maggior quantità di amido rilasciato. Il basso contenuto di glutine nelle paste fatte con grano Solina le rende però ben più digeribili e fa sì che tengano assai bene la cottura.

Questa varietà si configura come poco adatta ad un sistema industriale che punta al consumo di massa: in primis ci sono da considerare le difficoltà che una coltivazione a tali altitudini può comportare; inoltre, i tempi di attesa per il raccolto sono lunghi e i campi devono subire una rotazione delle colture ben precisa per poter tornare ad accogliere i chicchi di Solina; la stessa resa media non è tra le più alte: circa 20 quintali per ettaro (2000 kg ogni 10.000 metri quadrati)^[24].

La produzione di massa, è evidente in queste righe, non può che entrare in collisione con i ritmi della natura e con le logiche biodiverse. Genera, infatti, tutto a vantaggio di una maggior produttività *in primis*, e dunque di una maggiore resa su più livelli, un appiattimento delle specie e delle varietà. Intacca l'ambiente in maniera massiccia, poiché lo depaupera di elementi fondamentali per la vita, animale e vegetale.

Questo non vuol dire che i due concetti, alta produttività e tutela della biodiversità, siano inconciliabili, ma si sottintende certamente quanto sia necessario un molto maggiore impegno, volto alla realizzazione di una sinergia che rispetti l'ambiente e le sue dinamiche e che possa al tempo stesso essere al passo con l'evolvere dei modelli produttivi attuali. Non uno snaturamento del biodiverso, non un ritorno totale all'arcaico, ma una *evoluzione*, nella sua accezione più scientifica, innanzitutto rispettosa dell'elemento biodiverso, insito nella natura, e che solo in seconda battuta sia figlia della modernità che viviamo, una modernità che possa sostenere il peso di uno sforzo maggiore, anche economico, in virtù di una qualità superiore, di un consumo invece minore e consapevole, di un utilizzo coscienzioso delle risorse disponibili.

Può sembrare un'utopia, ma proprio a partire dalle piccole realtà e dai piccoli borghi di origine rurale, queste istanze si stanno tramutando in nuovi modelli di sviluppo e piani di sperimentazione.

Ne sono un esempio, appunto, le preparazioni realizzabili con il grano Solina^[25], che valgono tutto il lavoro e l'impegno necessario alla produzione: quando si assapora un pane, una pizza, un piatto di pasta a base di Solina, si sprigiona un sapore antico, quasi ancestrale, che secondo alcuni rimanda alle erbe aromatiche di montagna.

Il frumento duro e quello tenero sono le fondamenta dell'alimentazione e della cultura culinaria delle popolazioni mediterranee occidentali: non può che esserci, dunque, un doveroso slancio alla ricerca delle peculiarità, del buono, del sano, del sostenibile, del biodiverso, dell'antico che ha valore.

Le caratteristiche intrinseche della varietà Solina ne fanno un ottimo esempio, riuscito, di biodiversità tutelata, di coltura biologica, in quanto l'apparato radicale del chicco offre poco spazio alle erbe infestanti e, non in ultimo, un presidio Slow Food, un presidio, appunto, applicato a prodotti rari ed eccellenti, a rischio estinzione.

[\[26\]](#)

Comunicare la Biodiversità. Un nuovo modello di ristorazione

I ragionamenti attorno alla biodiversità e alla tavola sono stati al centro di progetti concreti, che avevano il fine di attuare in più larga scala quanto finora esposto. La risposta politica a tali progetti non è stata, perlomeno per ora, pronta. Un sostanziale silenzio ha echeggiato, e molte delle ragioni sono da ricondurre agli sforzi iniziali richiesti. I costi di una produzione agricola e di allevamento più consapevole, che segua i ritmi della cultura e non del consumo, che garantisca una migliore qualità, che tuteli la biodiversità e dunque l'ambiente e dunque noi tutti, sono maggiori, o meglio, non possono allinearsi al mercato di massa, di sfruttamento.

Non ci può essere un "Futuro EcoSostenibile e Biodiverso" senza il rispetto della biodiversità culturale. Il come è raccontato dallo stesso Iacomini nel suo saggio-manifesto [...], nel quale propugna, tra l'altro, il

‘superamento della ‘Filiera – Alimentare – Corta’ cioè il rapporto diretto produttore-consumatore ‘per l’adozione della ‘Filiera di Custodia (EcoSostenibile) e Biodiversa’, proprio riferendosi al valore della biodiversità culturale^[27].

Ecco perché, nonostante alcune realtà con a cuore il principio di biodiversità esistano, queste non riescono a posizionarsi come leader del mercato, ma rimangono ad appannaggio di pochi.

In alcune regioni, anche per favorire la biodiversità, che è diversità nelle forme di vita, si sono sviluppate [...] l’Agricoltura e l’Allevamento di Custodia, ma i costi non competitivi sul mercato ne fanno un settore di nicchia^[28].

Gli studi qui proposti sono dunque ricerca, che si fa ragionamenti, ma anche ingredienti, elaborazioni culinarie, manifesti, forme d’arte e un luogo fisico, che guarda al Futuro^[29].

Si vuole adottare un nuovo modello di ristorazione, che abbia alla base l’intento di recupero della memoria che punta a poter immaginare il futuro:

Se il lavoro che volevamo compiere con la nostra cucina era di azione verso e dentro la memoria per il recupero e l’inserimento nell’attualità dei saperi alimentari del nostro passato, ad iniziare dai prodotti autoctoni, dovevamo per forza di cose tener conto di tutto questo [...]. Ciò significava muovere la ricerca della Cucina nel senso proprio di quello che la mia riflessione sulla memoria aveva indicato: il futuro appunto^[30].

L’obiettivo di questo insieme di processi è l’ottenimento di un prodotto che rispecchi la logica e la filosofia che fanno da sostrato a quanto esposto finora: un prodotto che incarni e rispetti la biodiversità del territorio. Ma non solo. Il fulcro di tutto è il prodotto gastronomico, che deve e può essere considerato prodotto culturale, ma anche e soprattutto il suo risultato: la pietanza, e la comunicazione, nel senso più vasto del termine, che si fa di essa^[31].

Tale comunicazione, riflessuta e studiata, è evidente nel menù proposto. Esso è un agile foglio, stampato fronte retro, del quale si vuole indagare contenuto e forma, quasi poetica. Un menù volante, che possa essere non solo letto, ma riflessuto, rubato, sgualcito, vissuto. Al suo interno si leggono Parole Nuove, ovvero neologismi o perifrasi che vogliono significare altro dal loro letterale:

Concepiti per essere rubati riuscivamo ad infilarli così nei luoghi più intimi della nostra gentilissima clientela dando ad essa informazioni, con le nostre Parole Nuove contenute nei sottotitoli, su tutto il percorso e quindi anche sul nostro passato.

In “Zuppa del Merlo che Tornato all’antico ne prese il gusto / Studio n. 6 sui volumi piani e sonori della Fagiolina di Arsoli” gli esiti della ricerca sul rapporto tra Cucina e comunicazione - cioè la qualità specifica della pietanza (Studio n. 6), che ne definiva il valore di prodotto, consapevolmente costruito per comunicare – veniva coniugata a quelli sul sapore del fagiolo (sui valori piani) che lo definivano sotto il profilo della forma ed a quelli dell’alimento (Fagiolina di Arsoli) che lo definivano nei termini di specie di provenienza.

E poi assaggiavano!

Era allora che il tam tam delle lingue iniziava a ciclostilare i segni di un tempo alla modernità, dal nostro locale^[32].

Ciò a cui questo modello di ristorazione vuole tendere è la custodia, non fine a sé stessa, ma che, come giusto e condiviso fine, giunge al piacere e al godibile. Ecco allora il modello:

Ristorazione di custodia. Piacevole Sano e non solo Lento [\[33\]](#).

[\[34\]](#)

Alcuni scorci dell'officina alchemica nella quale Mario Iacomini, cuoco-custode, reifica il suo ragionare.
Fotografie di Francesco Scipioni, 2024.

Laboratorio alchemico di ricerca e di custodia e luogo nel quale la ricerca prende forma, diventa da intellegibile ad esperibile, attraverso il gusto come primo tra tutti i sensi. Una sinergia che vede in azione le idee e gli intenti, insieme a Iacomini, di Vincenzo Nuccetelli, che tra le altre cose si occupa della produzione agricola, tracciando una linea diretta che dal campo giunge alla tavola, e Giuseppe Verrecchia, responsabile dei processi di panificazione.

Pane e pizza di grani antichi. In basso, sulla destra: una macina.

Vincenzo Nuccetelli nel campo di produzione.

Il sapore diventa allora un linguaggio e lo si indaga nelle sue varie dimensioni, da quella semiotica a quella fisica: il sapore acquista corporeità nei suoi volumi e nella sua costruzione. L'intento è quello di unire l'immaterialità del sapore alla sua fisicità; dunque, alle forme che lo custodiscono e che, di fatto, lo realizzano e lo rendono tale.

Il sapore, studiato nella sua Forma e nella costruzione del suo Volume, può assumere più funzioni, in base alle quali è possibile stilare classificazioni differenti e sperimentare abbinamenti e consistenze per giungere ad una pluralità di risultati differenti. I tre grandi raggruppamenti di funzione vengono qui riportati per rendere idea di come lo studio di Iacomini si possa fregiare di essere risultato di una contaminazione derivante da più linee di ricerca (quella filosofica, quella artistica, quella culinaria e, non in ultimo, quella biodiversa), legate dal principio di scientificità, indispensabile alla ricerca.

La ricerca prodotta, fino ad ora ha individuato tre grandi raggruppamenti di funzione:

1. *I sapori neutri: i sapori che assumono la qualità dei sapori a cui vengono abbinati, esaltandola.*
2. *I sapori estrattori: i sapori che nella relazione con altri sapori esprimono una funzione costruttiva, di estrazione dei sapori a cui vengono abbinati.*
3. *I sapori inibitori: i sapori che nella relazione con altri sapori svolgono una funzione di inibizione totale o di una parte delle qualità dei sapori a cui vengono abbinati^[35].*

La cucina e le altre arti

Nell'ottica di considerare la cucina come una vera e propria arte, che va oltre il "semplice" atto del cibarsi, ma assurge al nutrire e al generare un'esperienza olistica nel commensale, si è ritenuto utile tracciare una, seppur brevissima, linea che congiunga questa, per l'appunto, arte, e le altre espressioni degne di questo nome che l'essere umano è capace di generare.

L'azione del Cuoco Custode quindi, nell'Officina Alchemica dei sapori antichi, può mettere in scena anche un dialogo tra le arti. La cucina incontra il cinema, la letteratura, l'arte.

Vengono qui riportati due esempi di queste relazioni, fatte di frattali, che creano uno sguardo comparatistico su un atto che è tanto preparazione di pietanza, quanto riflessione sulle arti e tutela biodiversa.

Partendo dalle suggestioni generate dalla letteratura e dal cinema, nello specifico da opere del denso '900 italiano, si è riconosciuta la presenza di una riduzione all'essenziale, scevra del superfluo^[36]. Un'operazione di riduzione che nasce da una moltiplicazione, che ha dato origine alla sua traduzione culinaria: *La Prelata- studio n°1 sui sapori Neutri*. A partire da 26 ingredienti, si giunge infatti al grado primissimo del sapore: il neutro. Una pluralità, che si restringe nel neutro e nella memoria, non viene infatti tralasciata l'attenzione per le risorse del territorio:

essa esprime il nostro punto di vista nelle questioni poste negli attuali modelli alimentari, è un nostro studio che mira a cercare di sostituire, all'interno dei sistemi alimentari attuali, quei prodotti nocivi per la salute. Abbiamo pensato questo piatto, in particolare, per soddisfare il gusto organolettico del bambino, condizionato fortemente dalla produzione degli snack. È un piatto molto complesso, dalla Forma della struttura simile a uno dei tanti piatti da merenda che il capitale alimentare fa mangiare ai nostri giovani. -Coglie tutte le qualità

del nostro gusto- i quattro punti cardinali- però, non esprime contraddizioni. È fatto esclusivamente con ingredienti naturali. Lo serviamo come entrata, proprio perché permette di entrare nel sistema^[37].

Anche l'arte è generatrice di dialogo, e quella culinaria recepisce gli influssi producendo riflessioni e opere-sapore, come accade per *Catrame*: un sugo, abbinato ad una pasta di Grano Solina, che approfondisce il tema della stratificazione, in riferimento proprio ai *Catrami* (e *Bitumi*) di Massimo Piunti, artista contemporaneo abruzzese che, tra le altre, è anche custode dell'antica arte di costruzione di Pupazze Abruzzesi:

Nella sua opera è la terra che diviene protagonista: la sua terra. Le colline, i cieli, gli angoli più remoti del territorio teramano sono però attraversati dal suo sguardo, per raccontarci spesso [...] la sua personalissima biografia esistenziale. Gli spazi così identificabili nella loro fisicità, si aprono allora a una condizione di assenza di ogni possibile riferimento, e divengono spazi dell'essere, cioè Spazi non Mappati. Il magma della memoria, nella restituzione del suo mondo, viene accumulato dall'artista materia su materia, sia quando sono i sassi, le funi lavate dal mare, le tavole mareggiate, gli elementi utilizzati, sia quando è il catrame che stratifica i significati, attraverso inquadrature, a volte in campo lungo, a volte con vertiginosi stacchi in asse, con primi piani che ci spingono dentro le cose. Questa dualità ho voluto cucinare^[38].

Massimo Piunti, *Il primo dei nuovi bitumi integrati* con la penna a china 0.2 0.3 0.5
Ciclo: "Il margine del mondo" 35x50 cm. 12-2021.

Mario Iacomini, *Il Catrame*.

Conclusioni

Campi coltivati nella piana del Fucino durante la raccolta. Francesco Scipioni, 2021.

A conclusione di questo elaborato si vuole approfondire un ultimo aspetto dei temi finora trattati: il contatto tra l'essere umano e il concetto di morte, tutto locato nel campo coltivato, che è genesi di tante varietà riscoperte.

La Marsica ha il suo cuore produttivo nei campi e nella storia dei suoi borghi antichi. Volgere l'attenzione a questi temi permette di riscoprire le specificità del territorio su più livelli: non solo quello culinario, relativo anche alle materie prime, ma anche e soprattutto quello culturale. La cultura di zone rurali e il folklore in esse ancora vivente è oggetto di studio in quella disciplina preziosa che è l'antropologia culturale. Nell'alveo di questi studi è cruciale l'opera di Ernesto De Martino, che concentra le sue riflessioni sulla Basilicata e sul Sud Italia, e che ben si confanno al ragionare che fin qui si è voluto portare avanti. Gli esiti, infatti, di tali indagini sono applicabili tanto al territorio lucano, quanto alle società contadine del Centro Italia del XX secolo.

La tutela della biodiversità, il suo stesso valorizzarla, ha a che fare con saperi e logiche antiche, che lo sguardo attento dello studioso consente di rintracciare nelle dinamiche che ruotano attorno al campo, al raccolto, alla messe.

La pluralità di forme di vita che è la biodiversità e il desiderio tutto umano di proteggerla sono un tentativo di resistenza, che prende le mosse dalla consapevolezza, che può essere tanto inconscia quanto conscia, della finitezza della vita.

Questa consapevolezza di morte è ben palpabile nel campo coltivato, che altro non è che una grande metafora dell'esistenza. Chi coltiva è allora in continuo contatto con la vita e con la morte, poiché in fondo mietere è morire, seminare è già nascere.

Gli studi di De Martino sul pianto rituale e sul lamento funebre indagano anche questo aspetto della vita - e della morte -, denominandolo emblematicamente *la messe del dolore*.

Il campo, come luogo di vita e di morte, è anche luogo nel quale, grazie alla coesistenza di questi due antitetici elementi, avviene la naturalizzazione del morire, l'accettazione di questo tassello

dell'esistenza (con il quale essa cessa di essere), che contribuisce allo sciogliersi, non senza la necessità di molti altri processi, della crisi della presenza.

Il centro culturalmente risolutivo del contrasto sta invece in quelle sfere operative in cui si rivela la possibilità di far passare e tornare la natura secondo la regola umana del lavoro: qui nascono e maturano le energie inaugurali che rendono la morte culturalmente accessibile, e qui si costituisce il valido nucleo patrimoniale da cui attingere quando si manifesta lo scandalo del morire naturale^[39].

Le parole di De Martino sono eccellente summa del rapporto vita-morte che l'essere umano ritrova e mette in scena nel campo coltivato. Il contadino diviene elemento cruciale di un processo culturale che riguarda l'intera comunità, che si estende all'umana condizione tutta:

Nelle civiltà religiose del mondo antico il centro culturale della esperienza della morte non sta nell'esperienza del sopravvissuto davanti alla spoglia della persona cara, ma è in organico rapporto con quella vicenda di scomparse e ritorni in cui l'uomo aveva appreso effettivamente a farsi procuratore di morte secondo una regola umana, inaugurando efficacemente il distacco dalle condizioni naturali: cioè la vicenda della scomparsa e del ritorno delle piante coltivate. Arare, seminare, veder fiorire, raccogliere e veder scomparire; questa vicenda dipendeva certo in larga misura da potenze che sfuggivano al controllo umano, e tuttavia era integrata in un ordine di lavori agricoli per i quali dipende 'anche' l'uomo. Ora proprio l'urto tra questo parziale controllo umano e le immense potenze resistenti o avverse ebbe importanza decisiva nell'esperienza della plasmazione dell'esperienza della morte delle civiltà antiche. In particolare, soprattutto nel momento del raccolto l'uomo antico in quanto agricoltore apprese il suo destino di procuratore di morte secondo valore: e qui di nuovo riecheggiava nei campi il pianto rituale della passione vegetale [...]. L'esplorazione del nesso fra il momento critico del raccolto, l'ideologia della passione vegetale e il pianto rituale deve necessariamente cominciare con un'indagine sul primo momento del nesso: il raccolto come operazione agricola nel regime esistenziale delle civiltà mediterranee o che comunque gravitavano culturalmente verso questo mare^[40].

L'analisi di De Martino è ineccepibile e di straordinaria importanza. Lo studioso si sofferma su interessanti approfondimenti diacronici, quali il *Raccolto e la passione del lino* e il *Raccolto e la passione della vite*, oltre a non tralasciare gli aspetti ierogenetici.

Anche i cereali, assieme alla vite, sono le colture che per gli antichi rappresentavano il simbolo per eccellenza dell'ordine alimentare, cardine del vivere civile nel suo complesso. Coltivare queste piante era quindi non solo un modo per garantire la sopravvivenza della comunità, ma un vero e proprio atto culturale, fatto di ritualità e di riflessione, oltre che di tradizione e tecniche tramandate da generazioni. Inestimabile esempio di questa grande centralità tra gli elementi agricoltura, vita ed espressione del pensiero, è rintracciabile nell'opera di Virgilio, le *Georgiche*:

*Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram
vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis
conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo
sit pecori, apibus quanta experientia parcis,
hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi
lumina, labentem caelo quae ducitis annum,
Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus
Chaoniam pingui glandem mutavit arista,
poculaque inventis Acheloia miscuit uvis;
et vos, agrestum praesentia numina, Fauni,
ferte simul Fauniquae pedem Dryadesque puellae:
Munera vestra cano.^[41]*

Nel contesto specifico di questo saggio, nel quale si è ormai ben conosciuto il Grano Solina e la sua importanza negli intenti biodiversi nella comunità agricola marsicana, è indispensabile soffermarsi sugli aspetti antropologici della raccolta del grano.

De Martino approfondisce anche questo aspetto, soffermandosi proprio sul *Raccolto e la passione dei cereali*, in quanto il lamento funebre durante la mietitura come documento della ideologia religiosa di una passione vegetale connessa con l'operazione agricola in questione è largamente diffuso nel folklore euromediterraneo^[42].

Sin dalle antichissime civiltà mesopotamiche ed egizie, fino ai popoli tutti del Mediterraneo, mietitura e morte stanno in stretto contatto, dando vita a un insieme complesso di riti, simbologie, ideologie, che ne portano avanti il legame. Si prenda ad esempio il caso palestinese:

Riferisce Dalman che quando in Palestina la mietitura volge al termine e si avvicina il momento in cui l'ultimo fascio di spighe cadrà sotto l'ultimo colo di falce, cominciano a levarsi dalla squadra dei mietitori brevi frasi, foggiate secondo moduli tradizionali, che accennano alla "morte del vecchio raccolto". Si dice "il vecchio è malato", "il vecchio è in agonia", e infine col cadere dell'ultimo fascio di spighe sotto l'ultimo colpo di falce: "il vecchio è morto, Dio lo aiuti". L'ultimo fascio viene poi inumato nel campo, si recita il credo – come fa per una persona morta – e si rende il lamento funebre. Le donne si abbandonano al consueto parossismo, si strappano le vesti e intonano la nenia, anch'essa di moduli tradizionali, e riecheggianti i temi dei lamenti per persone storiche "Tu, padre del contadino, dove te ne vai?" "Me sventurata, amara me, o mio fascio di spighe", e simili. Questo dato palestinese può valere come esempio tipico del legame tra mietitura e passione vegetale: il mietere è sperimentato come violenza mortale recata ad un nume, ma al tempo stesso – con un comportamento che si sarebbe tentati di definire ipocrita – se ne piange cerimonialmente la morte come se non fosse stato il contadino stesso a procurarla mercè il gesto inesorabile compiuto con la falce messoria^[43].

L'opera di De Martino si concentra su quello che può essere a tutti gli effetti considerato un rituale: il pianto funebre (il lamento tipico messo in atto dinanzi a quella porosità che nella vita non risparmia a nessuno, ovvero la morte), rintracciabile anche e soprattutto nel Sud Italia, ripercorrendo la linea diacronica del suo sviluppo, analizzandolo a fondo e indagandone tutte le sfaccettature. Il legame che c'è tra i vivi al mistero della morte, le modalità con cui questo distacco viene gestito dall'essere umano e le consuetudini che si fanno rito e che consentono di comprendere non solo il passato ma anche il presente.

Avere come meta la biodiversità, ritrovare il patrimonio di un territorio attraverso la pluralità delle sue forme di vita, significa anche questo: ritornare ai legami ancestrali tra uomo e natura e rileggere le dinamiche che caratterizzano l'esperienza umana, mettendone in luce i carsismi, le logiche sottili e profonde, in una continua riscoperta.

Bibliografia

- Baker, Peter M., Brendon Samuels, and Timothy J. A. Hain. "Using Citizen Science to Document Biodiversity on a University Campus: A Year-Long Case Study." *Conservation*. September 23, 2024. doi:10.3390/conservation4030032
- Bedessem, Baptiste, Anne Dozières, Anne-Caroline Prévot, and Romain Julliard. "Science Knowledge and Trust in Science in Biodiversity Citizen Science Projects." *Journal of Science Communication*. January 25, 2023. doi:10.22323/2.22010205
- Constant, Natasha Louise, and Joeline Hughes. "Diversifying Citizen Science through the Inclusion of Young People." *Journal of Science Communication*. May 14, 2023. doi:10.22323/2.22020207

- De Martino, Ernesto. *Morte e pianto rituale: dal lamento funebre antico al pianto di Maria*. Torino: Einaudi, 1958.
- Forgacs, David. *Margini d'Italia. L'esclusione sociale dall'Unità a oggi*. Roma: Laterza, 2015.
- Fraisl, Dilek, Gerid Hager, Baptiste Bedessem, Margaret Gold, Pen-Yuan Hsing, Finn Danielsen, Colleen B. Hitchcock, et al. "Citizen Science in Environmental and Ecological Sciences." *Nature Reviews Methods Primers*. August 25, 2022. doi:10.1038/s43586-022-00144-4
- Iacomini, Mario. *Rinascimento del gusto. Carovanando fra due Mari*. Roma: Palombi Editori, 2010.
- Jansen, Martin, Maya Beukes, Claus Weiland, Moritz Blumer, Markus Rudolfi, Julia Poerting, René Meißner, René Meißner, Merlin Weiß, Yannet Condori, Gabriel Aramayo-Ledezma, Jonas Grieb, Alexander Wolodkin, José Luis Aramayo-Bejarano. "Engaging Citizen Scientists in Biodiversity Monitoring: Insights from the WildLIVE! Project." *Citizen Science: Theory and Practice*. March 8, 2024. doi:10.5334/cstp.665.
- Oh, Rachel R. Y., Richard A. Fuller, Birte Peters, Angela J. Dean, Nancy A. Pachana, Corey T. Callaghan, Nicola J. Sockhill, Aletta Bonn, and Andres F. Suarez-Castro. "Enhancing the Health and Wellbeing Benefits of Biodiversity Citizen Science." *Frontiers in Environmental Science*. August 21, 2024. doi:10.3389/fenvs.2024.1444161
- Pocock, Michael J.O., Mark Chandler, Rick Bonney, Ian Thornhill, Anna Albin, Tom August, Steven Bachman, Peter M.J. Brown, David Gasparini, Fernandes Cunha, Audrey Grez, Colin Jackson, Monica Peters, Narindra Romer Rabarijaon, Helen E. Roy, Tania Zaviezo, Finn Danielsen. "A Vision for Global Biodiversity Monitoring With Citizen Science." *Advances in Ecological Research*. 2018. doi:10.1016/bs.aecr.2018.06.003
- Risposte da 1 a 7 e lavori da A ad L (tutti anonimizzati) consegnati ad autori e revisori per la stesura di questo esperimento di Citizen Science e per una corretta valutazione dei contributi che hanno utilizzato il materiale fornito.
- Sforzi, Andrea. "Citizen Science as a tool for enhancing the role of a museum." *Museologia scientifica. Memorie*. 2017, 16, 124-128.
- Virgilio, Publio. *Georgiche*. Milano: Bur, 19883.

Sitografia

- Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/01/21/trump-firma-luscita-usa-dallaccordo-di-parigi-sul-clima_9c68b45c-0a76-466d-b580-27edc19ef95c.html
(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)
- Cianci, Carmelita, *Sapori d'Abruzzo: Grano Solina. Varietà di frumento tenero molto antica e rustica*: <https://saporibruzzo.it/consigli/grano-solina-20669>
(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)
- Di Feo, Paola, *BeeIt.it*: <https://beeit.it/il-progetto/>
(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)
- Formiche.net: *Mario Iacomini, il futuro bioverso del Cuoco Custode*: <https://formiche.net/2015/10/mario-iacomini-il-futuro-biodiversita-del-cuoco-custode/>
(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)
- Porceddu, Enrico, Scarascia Mugnozza, Gian Tommaso, *Biodiversità in Enciclopedia Treccani*: [https://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/)

(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)

- Slow Food Abruzzo: <https://www.slowfoodabruzzo.it/presidi/grano-solina-dellappennino-abruzzese/>

(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)

- Trionfera, Claudio, *iKonoPlast 3. Bioderso è meglio*:
http://ikonoplast.com/?fbclid=IwY2xjawHrlr9leHRuA2FlbQIxMAABHdoCmO-5pSrHxmqs_2iK11Dd3aFiwcqiCxMw2uV-b-WMZHEogjTzR21vwv_aem_5pGF7pYwzJKJUnewOMY4Q

(ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025)

Tutte le foto inserite sono state scattate da Francesco Scipioni e Mario Iacomini, le persone in esse ritratte hanno espresso il loro consenso alla pubblicazione.

^[1] Iacomini, Mario, 2010. *Rinascimento del gusto. Carovanando fra due Mari*. Roma: Palombi Editore.

^[2] Trionfera, Claudio, *iKonoPlast 3. Bioderso è meglio*:

http://ikonoplast.com/?fbclid=IwY2xjawHrlr9leHRuA2FlbQIxMAABHdoCmO-5pSrHxmqs_2iK11Dd3aFiwcqiCxMw2uV-b-WMZHEogjTzR21vwv_aem_5pGF7pYwzJKJUnewOMY4Q, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[3] In grado, quindi, di tracciare indicazioni di percorso innanzitutto al lavoro di ricerca teorica, Mario Iacomini, caso studio di questo elaborato, ha allargato il perimetro dei possibili significati – dalla Biodiversità, alle Biodiversità (Culturale, Linguistica, ecc.) –, concentrandosi anche sulle ricadute e conseguenze di tale processo nelle diverse aree segnate dalla trentennale sperimentazione.

^[4] Trionfera, http://ikonoplast.com/?fbclid=IwY2xjawHrlr9leHRuA2FlbQIxMAABHdoCmO-5pSrHxmqs_2iK11Dd3aFiwcqiCxMw2uV-b-WMZHEogjTzR21vwv_aem_5pGF7pYwzJKJUnewOMY4Q, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[5] Le attività di ricerca e sperimentazione sviluppate da Mario Iacomini dal 1997 al 2024, tra il 2008 e il 2013, sono state accolte e condivise da Consorzi Universitari, organismi di ricerca istituzionalizzata, e sostenute sul piano economico finanziario dal MATTM e del MIUR.

^[6] Iacomini, 11.

^[7] Lavoro F- scuola media del Piemonte, sondaggio svolto nel 2024.

^[8] Chi siamo noi, se non l'altro, per qualcun'altro?

^[9] Porceddu, Enrico, Scarascia Mugnozza, Gian Tommaso, Biodiversità in Enciclopedia Treccani: [https://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/), ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[10] Lavoro L, Piemonte.

^[11] Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/01/21/trump-firma-luscita-usa-dallaccordo-di-parigi-sul-clima_9c68b45c-0a76-466d-b580-27edc19ef95c.html, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[12] Di Feo, Paola, Beelt.it: <https://beelit.it/il-progetto/>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[13] Immagine da Beelt.it

^[14] Fabbri, Paolo, *L'assaporamento è narrazione*, in Iacomini, Mario, 20-21.

^[15] Iacomini, 10.

^[16] Iacomini, 44.

^[17] Iacomini, 74.

^[18] Iacomini, 64.

^[19] Iacomini, 66.

^[20] Antico detto popolare.

^[21] Cianci, Carmelita, *Sapori d'Abruzzo: Grano Solina. Varietà di frumento tenero molto antica e rustica*: <https://saporiabruzzo.it/consigli/grano-solina-20669>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[22] Cianci, <https://saporiabruzzo.it/consigli/grano-solina-20669>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[23] Immagine da: <https://saporiabruzzo.it/consigli/grano-solina-20669>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[24] Slow Food Abruzzo: <https://www.slowfoodabruzzo.it/presidi/grano-solina-dellappennino-abruzzese/>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

^[25] Spesso si utilizzano anche mix di grani, mescolando il solina ad altri grani antichi o a varietà più comuni.

^[26] Immagini da: <https://www.slowfoodabruzzo.it/presidi/grano-solina-dellappennino-abruzzese/>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025. Sul sito è anche possibile consultare la sezione *ricette*, nella quale ognuna ha per protagonista un presidio Slow Food del territorio.

^[27] Formiche.net: *Mario Iacomini, il futuro bioverso del Cuoco Custode*, 2015: <https://formiche.net/2015/10/mario-iacomini-il-futuro-biodiversita-del-cuoco-custode/>, ultima visita del sito web: 9 febbraio 2025.

[28] Iacomini, 42.

[29] Non verrà fornito, in questo contesto, il nome di questo luogo di sperimentazione, custodia, tutela e creazione, ai fini di mantenere la neutralità del contributo.

[30] Iacomini, 132.

[31] Iacomini, 132.

[32] Iacomini, 133.

[33] Iacomini, 135.

[34] Valido approfondimento sui luoghi e i modi della sperimentazione è *Gustando Futuro*, un film realizzato per il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca e lo Sviluppo delle Politiche Ambientali) MondiVivo, finanziato dal MIUR (oggi MIM), il cui piano aveva l'obiettivo di riformulare le linee guida sull'educazione alimentare.

[35] Iacomini, 72.

[36] Si è attuata un'opera di traduzione, a partire dalle inquadrature di *Germania anno zero*, film del 1948, diretto da Roberto Rossellini, e dal romanzo *Conversazione in Sicilia*, scritto alla fine degli anni '30 del Novecento da Elio Vittorini. Tanto lo sguardo del regista, quanto la lingua dello scrittore, restituivano una sensazione di sfrondata, "essenziale e denso nel piano semantico".

[37] Iacomini, 74.

[38] Iacomini, 75.

[39] De Martino, 136.

[40] De Martino, 136.

[41] Virgilio, I, 1-12.

Oh, Mecenate, come rendi fertili i campi, sotto quale costellazione convenga arare la terra e congiungere le viti agli olivi, quale (sia) la cura (migliore) dei buoi, quale debba essere il modo diligente di tenere il bestiame, quanta esperienza (sia necessaria) per le sobrie api, di qui io comincerò a cantare. Voi, oh più splendidi luminari del mondo, che guidate per il cielo l'anno che trascorre; Bacco e Cerere nutrice, (assistetemi) se per vostro dono la terra mutò la ghianda Caonia con la spiga gonfia di grano, e mischiò le tazze dell'Acheloo con le uve ritrovate; e voi, oh Fauni, divinità favorevoli degli agresti, venite insieme, oh Fauni, oh ninfe Driadi: io canto i vostri doni.

[42] De Martino, 141.

[43] De Martino, 141.

La diversità bioculturale: nessi, caratteristiche, sfide

Carmelo Bisucci, Università degli Studi di Catania

E-mail: carmelobisucci11@gmail.com

doi: [10.14672/VDS20255PR15](https://doi.org/10.14672/VDS20255PR15)

(<https://levocidisophia.it/2025/05/10/diversita-bioculturale-nessi-caratteristiche-sfide/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255PR15>)

Abstract

L'articolo approfondisce il dibattito contemporaneo sulla salvaguardia dell'ambiente, evidenziando l'importanza di un approccio etico e di cura nei confronti della natura e degli animali. Si discute come la consapevolezza ecologica sia emersa a partire dagli anni '70, influenzata da fattori come l'inquinamento e la bioetica. La visione tradizionale dell'uomo come dominatore della natura, radicata nella cultura giudaico-cristiana ed occidentale, è stata messa in discussione, portando a una nuova filosofia ambientale che riconosce la dignità intrinseca della natura e la necessità di un diritto all'ambiente.

Si sottolinea la connessione tra biodiversità e diversità culturale, dato che la perdita di lingue e culture è parallela all'estinzione di specie. Viene presentata la crisi della biodiversità come una questione urgente, con l'attività umana che contribuisce a una sesta estinzione di massa. Si propone un mutamento radicale di paradigma, basato sulla responsabilità collettiva e sull'adozione di pratiche sostenibili, come l'agricoltura biologica e la conservazione degli habitat.

Infine, l'invito a riscoprire il legame con la natura attraverso esperienze dirette, come il camminare, per avvertirne il senso del sacro e la bellezza del mondo naturale. L'articolo si conclude con un appello alla responsabilità individuale e collettiva per garantire un futuro sostenibile, rimarcando l'importanza di un cambiamento radicale nel nostro rapporto con l'ambiente per la nostra salute.

Keyword: Biodiversità, responsabilità, etica ambientale, giustizia, sostenibilità.

The article delves into the contemporary debate on environmental protection, highlighting the importance of an ethical approach and care for nature and animals. It discusses how ecological awareness emerged in the 1970s, influenced by factors such as pollution and bioethics. The traditional view of humans as dominators of nature, rooted in Judeo-Christian and Western culture, has been called into question, leading to a new environmental philosophy that recognizes the intrinsic dignity of nature and the necessity of the right to a healthy environment.

The connection between biodiversity and cultural diversity is emphasized, as the loss of languages and cultures parallels the extinction of species. The biodiversity crisis is presented as an urgent issue,

with human activity contributing to a sixth mass extinction. A radical paradigm shift is proposed, based on collective responsibility and the adoption of sustainable practices, such as organic farming and habitat conservation.

Finally, there is a call to rediscover the connection with nature through direct experiences, such as walking, to perceive the sacredness and beauty of the natural world. The article concludes with an appeal for individual and collective responsibility to ensure a sustainable future, emphasizing the need for a fundamental shift in our relationship with the environment for the sake of our health.

Keywords: Biodiversity, responsibility, environmental ethics, justice, sustainability.

Introduzione

Nel dibattito moderno, dalle più differenti prospettive, si parla di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento. È una espressione onnicomprensiva che passa dall'intendere la diminuzione progressiva dell'uso di combustibili fossili alla salvaguardia di metodi di allevamento e agricoltura sostenibili. Un dibattito che in realtà nasce non prima degli anni '70 del Novecento, quando si afferma la bioetica, che comincia a porre questioni rilevanti su limiti e prospettive specialmente nel campo medico, ambientale e animale. Ma perché ci si "accorge" della gravidanza di queste tematiche in tempi così relativamente tardivi? Si potrebbe addurre che sono stati i primi effetti dell'inquinamento nelle grandi città, lo smog su tutti, che hanno fatto comprendere come già sul finire dell'Ottocento, qualcosa stesse minacciando la salute dell'uomo e della natura. Bisogna però andare ancora più a fondo.

Le prospettive giudaico - cristiana e della scienza moderna

Nell'ambito della cultura occidentale, ad aver costituito la visione predominante per il rapporto uomo/natura è stato il testo biblico. Un'interpretazione del libro della Genesi (1, 26)[1], accettata per secoli, ha sempre percepito l'uomo come colui che soggiogava natura e animali, dato il congiuntivo esortativo (*dòmini*) adoperato, in quello che viene definito in gergo "specismo". A maggior ragione con il progresso della tecnologia e della scienza nell'età moderna, l'umanità sembrava incontrastata e immune nei confronti della natura. Ma con la presa di coscienza che la nostra sopravvivenza è inscindibile da quella della natura e delle altre specie, qualcosa comincia a cambiare. La grande lezione dell'ecologia, è stato detto, è che ogni specie è legata a tutte le altre. Si è quindi approntata un'attitudine più responsabile per il presente e il futuro. Per questo motivo è nata una filosofia dell'ambiente, che potesse anche fungere da ispirazione per mirate politiche sociali, dunque per la fondazione di un vero e proprio diritto dell'ambiente, al fine di limitare e combattere i comportamenti socialmente rilevanti e che compromettano l'ambiente nella sua accezione più lata. Conseguentemente, si allarga la sfera dei diritti dell'uomo, perché da qui si sviluppa il nuovo diritto all'ambiente[2]. Non solo, ma mentre per secoli e secoli l'uomo ha vissuto come se natura e progresso potessero viaggiare quantitativamente sullo stesso binario, a metà del Novecento si è iniziato a comprendere invece che gli ecosistemi sono chiusi, e dunque le risorse usate e le attività antropiche devono regolarsi di conseguenza. Possiamo a tutti gli effetti affermare che l'uomo contemporaneo ha una coscienza ecologica. Essa, secondo John Muir, non è altro che rendersi conto che è una cosa qualsiasi e inevitabilmente legata a tutto il resto dell'universo[3]. Tutti gli esseri viventi e non contribuiscono in modo decisivo agli equilibri delicati della biosfera e sono necessari per l'esistenza di ogni forma di vita. Secondo un concetto caro anche a Martin Heidegger, si è approdati alla visione del mondo come di una casa comune (dal greco *oikos*). Possiamo quindi azzardare una interpretazione

nuova anche della Genesi, e pensare all'uomo in qualità di colui che si prende cura del creato donatogli da Dio per vivere bene. Noi esseri umani siamo parte di un'evoluzione nel nostro pianeta, di cui siamo alla testa, ed essendo che tutto evolve – noi compresi – dobbiamo prenderci la responsabilità che questo sistema, questa caratteristica sia sempre garantita nel suo pieno ed effettivo processo, secondo i tempi che la natura stabilisce[4]. Si assiste a una transizione vera e propria, con tre aspetti preponderanti, asseriti da Alexander King: un approccio globale, un pensiero olistico e l'assunzione di prospettive a lungo termine[5]. L'antropocentrismo lascia spazio a un rapporto più intimo con la natura e con chi ci vive, uomo compreso. La natura ha valore in sé, vita in sé, anzi ha proprio una sua dignità, caratteristica che rende anche l'uomo diverso e molto più prezioso rispetto a un oggetto, quale invece era considerata, fino a poco tempo fa, la natura stessa. L'etica ambientale, nella sua corrente cosiddetta dell'ecologia profonda, ritiene che si debba mettere in atto un mutamento totale nei nostri valori, il quale porterebbe a un senso di coappartenenza e affinità con gli altri esseri viventi. La maturità umana passa per una identificazione positiva con le forme viventi che sono da proteggere e da far crescere, perché senza non può crescere nemmeno l'umanità. Come disse Elisée Reclus, nel suo *Il sentimento della natura*,

l'uomo moderno deve riunire nella sua persona tutte le virtù di quelle che lo hanno preceduto sulla terra, senza abdicare a nessuno degli immensi privilegi che gli ha conferito la civiltà; non deve perdere in alcun modo la sua antica forza [...]. Ai bei tempi delle repubbliche greche, gli Elleni si proponevano di fare dei loro figli degli eroi, per grazia, forza e coraggio; e anche risvegliando nelle giovani generazioni tutte le qualità virili, riportandole verso la natura e mettendole alle prese con essa che le società moderne possono garantirsi da ogni decadenza[6].

Già nel 1984, però, Reclus stessa descrive come, a una riflessione seria sull'ambiente che stava affermandosi con convinzione, faceva da contraltare una deprimente realtà:

Non soltanto rifiuti di ogni genere ingombrano lo spazio intermedio compreso tra le città e i campi ma, cosa ancor più grave, la speculazione si impadronisce di tutti i luoghi piacevoli delle vicinanze, li divide in rettangoli, li chiude entro mura tutte eguali, poi vi costruisce a centinaia casette pretenziose [...]. In riva al mare, le scogliere più pittoresche, le spiagge più incantevoli sono anch'esse, in molti punti, accaparrate da proprietari gelosi o da speculatori che apprezzano Le bellezze della natura come i cambiavalute stimano un lingotto d'oro. Nelle zone di montagna, la stessa mania di possesso si impadronisce degli abitanti [...] ogni curiosità naturale, la roccia, la grotta, la cascata, il crepaccio di un ghiacciaio, tutto, fino al suono dell'eco, può diventare proprietà privata[7].

Accanto a una percezione nuova del rapporto con l'ambiente naturale, si sviluppa anche un differente approccio etico e bioetico, ma anche di spessore sociale verso gli animali. A titolo esemplificativo, viene approntata una concezione che prende le distanze da uno specismo anche tra le stesse specie animali, molto democratica potremmo dire, che viene portata avanti, tra gli altri, da Peter Singer, il quale predica un'uguaglianza di interessi da proteggere per ogni animale[8]. Accanto a questa, c'è l'equiparazione dell'uomo agli animali stessi, dei quali in verità egli non è che una minoranza, e pertanto dobbiamo averne una considerazione molto più alta[9].

Dopo aver citato la prospettiva giudaico-cristiana in rapporto a quello che la Bibbia chiama creato e riacciandoci a quanto detto precedentemente, è possibile capire perché le due religioni abramitiche sono state accusate di specismo e antropocentrismo, riducendo gli animali, a detta di Richard Ryder, a cibo, vestiti, bestie da soma e sacrifici d'altare[10]. Per dirla tutta, a condizionare non poco l'atteggiamento di superiorità messo in atto dall'uomo, pure nell'interpretare il sacro testo, è stato essere immerso in una cultura già di per sé dominatrice sugli animali, concorde con una lettura aristotelica della natura, che ha avuto diversi imitatori nelle correnti di pensiero di molto successive, quali il razionalismo e l'illuminismo[11]. Per Andrew Linzey, ad aggiungersi alla lista degli specisti

ci sarebbero gli atei[12]. Nel Settecento, un teologo inglese, Humphry Primatt, è stato uno dei pionieri di un'etica della pietà per gli animali, e del peccato di crudeltà nei loro confronti.[13] La sua dissertazione mette in luce l'egoismo umano nel sentirsi su un piedistallo nell'ordine naturale e nel sapere di essere immortale nell'anima, andando oltre il mondo. L'uomo ha peccato in superbia, nonostante sia polvere come le altre specie, e deve prendersi cura dei suoi coinquilini sulla Terra[14]. La salvezza riguarda solo lui, perché dotato di anima, ma essa e la sua vita dopo la morte passa anche dal come si mostra responsabile nei confronti della casa in cui è stato posto da Dio. Gli animali hanno solo questa vita, perciò gli va concesso di poterla godere al meglio[15]. Netto, dunque, il distacco anche dal meccanicismo cartesiano, in quanto i nostri "compagni" naturali sono senzienti come lo siamo noi[16]. La natura e i suoi abitanti sono un'unica grande comunità, verso cui l'uomo deve comportarsi secondo i dettami della Lettera ai Romani, 8, per cui viene accostata alla promessa della redenzione futura[17]. Primatt cita, per perorare la sua causa, un episodio dell'Antico Testamento, in Numeri 22, in cui Baalam, già peccatore agli occhi di Dio, percuote per tre volte la sua asina, rea di non seguire la strada che Dio stesso le stava sbarrando attraverso un angelo perché più in là si sarebbero trovati in un precipizio. Il Signore, vedendo Balaam in preda a un'ira quasi omicida, fa parlare con un prodigio l'animale: "Che cosa ti ho fatto di male perché mi percuotessi tre volte?"[18]. A quel punto, l'uomo vede l'angelo e si prende un rimprovero e una minaccia emblematica per il nostro tema:

Ecco io sono uscito a ostacolarti il cammino, perché il cammino davanti a me va in precipizio. Tre volte l'asina mi ha visto ed è uscita di strada davanti a me; se non fosse uscita di strada davanti a me, certo io avrei già ucciso te e lasciato in vita lei[19].

Ecco da dove prende le mosse la filantropia verso gli animali, che è stata concretizzata anzitutto dalla fondazione da parte di alcuni vescovi, in Inghilterra, della *Society for the Prevention of Cruelty to Animals*, nel 1824[20]. Uno dei primi passi verso una nuova e fraterna relazione uomo/animale.

La biodiversità come evoluzione della società

Per millenni l'uomo è stato intimamente connesso alla natura, con la quale si è parallelamente evoluto. Le popolazioni si sono man mano adattate agli ambienti in cui si trovavano, e da esso potevano ricavare il sostentamento in termini di nutrimento ma anche di spirito. Questa reciprocità ha portato i clan e le comunità umane a sviluppare numerosissime culture e molti linguaggi diversi: modi di vedere, conoscere, agire, esprimersi, unici e ripetibili, espressioni di identità differenti, tutte parte di un panorama ricchissimo di cultura e di vita, la manifestazione più completa di questa collaborazione tra gli esseri umani e il mondo naturale[21]. Questa, dunque, è la "vera" rete della vita, l'interdipendente diversità di natura e cultura, o "diversità bioculturale[22]". Malgrado ciò, noi esseri umani dilapidiamo con noncuranza questo dono di inestimabile preziosità. La vita negli ambienti urbanizzati ha causato una cesura dalla nostra vera casa biologica, dunque la perdita del "legame bioculturale[23]". Forze oligarchiche di stampo economico, politico e sociale stanno progressivamente e inesorabilmente compromettendo la salute degli ecosistemi e delle culture di tutto il globo, zittendo letteralmente le voci delle tante lingue esistenti sul nostro pianeta[24].

Nessuno è immune dall'impatto della perdita della diversità bioculturale[25].

Sin dagli albori della storia umana, i nostri antenati hanno vissuto a stretto contatto, quasi in simbiosi con il mondo naturale, interagendo con esso nella consapevolezza che fosse la loro unica fonte di sostentamento. Da qui traevano l'aria, l'acqua, il cibo, i medicinali, il vestiario, il riparo, la soddisfazione di tutti i bisogni materiali e il benessere fisico, psicologico e spirituale[26]. Grazie a questo legame vitale con l'ambiente, nel tempo ogni comunità umana ha acquisito un'approfondita

conoscenza delle piante e degli animali che la circondavano e dei processi ecologici locali[27]. Qualunque gruppo umano ha plasmato, stando in contatto con l'ambiente, valori e usi che fungevano da marca da bollo, da cartina tornasole sul rispetto per la natura e la reciprocità con essa: con termini più semplici, attenzione, cura, amore per l'ambiente naturale che ci consente di vivere bene. Questi saperi, che col tempo divenivano sedimentate tradizioni, valori e usi sono stati espressi e trasmessi attraverso l'oralità, il linguaggio. Ecco come lingua, cultura e ambiente sono intimamente, inestricabilmente interconnessi: ovunque, gli ecosistemi locali hanno dato da vivere alle persone; in cambio, i popoli hanno preservato il loro ambiente grazie alla saggezza tradizionale e mediante le attività e i comportamenti radicati in quelle culture e in quei linguaggi[28]. Diverse mappe elaborate da *Terralingua*[29] hanno mostrato per la prima volta come vi siano evidenti correlazioni nella distribuzione di questi due aspetti di diversità. Le zone con alta biodiversità presentano in parallelo alti tassi di diversità linguistica, cioè un'alta concentrazione di linguaggi diversi su uno stesso territorio[30]. Viceversa, nelle aree con gradi di biodiversità più bassi si è evinta la minore presenza di linguaggi, nonostante questi siano diffusi in modo largamente più esteso[31].

Tali modelli possono essere interpretati come un riflesso, su scala globale, dell'interconnessione, a livello locale ma anche internazionale, tra linguaggi, conoscenze tradizionali e ambiente, e del continuo adattamento delle comunità umane, con i loro linguaggi e le loro culture, ai propri habitat, alle proprie "campane di vetro" ecologiche[32]. La perdita dell'ingentissima varietà di specie animali e vegetali attualmente esistenti, assieme alla riduzione del benessere degli ecosistemi che li sostengono, costituiscono un serissimo problema[33]. I biologi ci hanno avvertito chiaramente: siamo nel pieno della sesta estinzione di massa della vita sulla Terra. Se da un lato l'estinzione precedente fu un tragico evento che condusse alla completa scomparsa dei dinosauri, circa 65 milioni di anni fa,[34] dall'altro i ricercatori ammoniscono su un punto nevralgico che in realtà conosciamo tutti molto bene, cioè che l'estinzione di massa odierna è la prima ad essere totalmente riconducibile all'attività di una sola specie, la nostra[35].

Infatti, le fortissime pressioni causate dalle attività antropiche ci avvicinano sempre più al collasso degli ecosistemi e determinano, ogni giorno, l'estinzione di migliaia e migliaia di specie viventi. Ma quanti sanno che è in corso, parallelamente a questa, un'altra estinzione di massa? A somiglianza di quanto accade per flora e fauna, si sta verificando diffusamente nel mondo una massiccia perdita di lingue e, conseguentemente, di culture[36]. Ormai, da diverse decine di anni, antropologi e linguisti lanciano appelli e suonano l'allarme riguardo alla scomparsa di culture e lingue già in pericolo, spazzate via dalla corrente di un'unica cultura globale e di lingue "universali" dominanti, come l'inglese, lo spagnolo, il cinese, l'hindi, il portoghese, il russo[37]. Fino a poco tempo fa, tuttavia, non vi erano informazioni puntuali e sistematiche sulla portata di questa crisi. Gli studiosi facevano affidamento su ipotesi, basate su alcuni resoconti apparsi in letteratura a proposito di qualche lingua ormai sull'orlo dell'oblio dopo la morte degli ultimi parlanti, o di qualche cultura indigena a rischio di assimilazione. Questo lavoro, per la prima volta, ha fornito dei dati quantitativi precisi, che offrono una prova scientifica rigorosa di quanto sta realmente avvenendo[38].

L'Indice di Diversità Linguistica (*Index of Linguistic Diversity, ILD*) elaborato da *Terralingua* mostra che, a partire dal 1970, la diversità linguistica globale ha subito una riduzione del 20%, dato monitorato con la sensibile riduzione nel numero di parlanti madrelingua di tutti gli idiomi presenti nel mondo[39]. Ciò significa che sempre più persone abbandonano gli idiomi madre, poco diffusi, per adoperare altresì linguaggi dominanti, globalizzati potremmo dire. Un numero sempre maggiore di linguaggi "minori" non viene più trasmesso e insegnato alle giovani generazioni[40]. E alla perdita del linguaggio si accompagna, parallelamente, quella della biodiversità, come confermano i dati misurati dal *Living Planet Index* del WWF[41]. Come presumibile, anche natura e linguaggio sono sottoposti a cambiamenti ed evoluzioni, per mezzo dei quali si adattano alle condizioni sempre

diverse in cui sono inserite, l'ambiente e le nuove esigenze di comunicazione. Ma perché avvenga ciò ci vuole molto tempo, anche milioni di anni per le specie biologiche. L'uomo invece porta dei mutamenti decisamente repentini e pure deleteri, che distruggono gli equilibri degli ecosistemi, e quindi anche dei linguaggi dei popoli che ivi vivono e che attraverso essi hanno plasmato il loro modo di vedere il mondo attraverso il linguaggio. Quando sentiamo parlare di popolazioni amazzoniche allo stato primitivo, sappiamo bene che si tratta ormai di minoranze, che vivono isolate dal mondo perché da tempo pressate, spinte in un angolo dai massicci interventi antropici di carattere non solo ambientale, ma anche sociopolitico ed economico. Perdere queste popolazioni indigene vuol dire perder noi stessi, perché degli esseri umani vengono sostanzialmente silenziati e scompaiono, una vera e propria lesione del diritto alla vita e del loro essere diversi da noi per lingua, cultura e contesto naturale in cui si trovano. Gli antropologi sono molto preoccupati, ma al fenomeno si pone poca, se non nessuna attenzione e perdere capitale biologico comporta anche un distacco sempre più netto dalla natura, che non è altri che il nostro vero mondo. Oggigiorno la tecnica e i moderni sistemi di comunicazione e lavoro ci hanno resi altro dalla natura, se pensiamo che solo pochi decenni fa, ad esempio nel sud Italia si viveva per il 90% di agricoltura, di legami indissolubili con la terra e gli animali. Dunque, in quanto esseri naturali, ribellarsi alla propria stessa sostanza costituente è il peggior male che ci si possa autoinfliggere.

Heidegger, Ortega e il concetto di abitare

Menzionavamo prima il concetto di abitare in Heidegger riportato da Ortega. Ebbene vogliamo riprenderlo perché fornisce degli spunti interessanti sull'argomento. Il suo saggio "Bauen, wohnen, denken" (Costruire, abitare, pensare) afferma molto chiaramente che l'uomo si trova nella terra ma non abita in essa. Questo lo affermiamo perché non c'è una regione specifica in cui l'uomo abita (come, per esempio, i pinguini al polo sud) egli è presente in tutte le regioni possibili[42]. Gli altri animali e le specie vegetali hanno un habitat specifico in cui vivono, l'uomo invece è praticamente ovunque[43]. Di conseguenza, è come se non avesse una vera e propria "patria". E difatti originariamente la terra era inospitale per l'essere umano. Per questo motivo egli costruisce qualcosa che in qualche modo cambia la terra al fine di renderla adatta a lui e alle sue condizioni di vita[44]. Dunque, l'abitare, *wohnen*, è dipendente dal costruire, *bauen*. Ed è l'uomo a doversi costruire l'abitazione, sembra quasi che nel mondo egli non sia previsto, perché la natura stessa si rende conto che non è un animale come gli altri, anzi è un estraneo[45]. Solo costruendo l'uomo abita, e siccome costruisce ovunque, a posteriori riesce a vivere ovunque, ma non a priori. Solo con la tecnica ci siamo impadroniti della natura e dei suoi spazi. Tuttavia, secondo l'interpretazione di José Ortega Y Gasset, il termine abitare non è esatto. Il suo stare al mondo, il suo esserci, per dirla con Heidegger, è malessere e al contempo un anelito al benessere[46]. Egli è per sua stessa costituzione infelice, e lo è perché si trova in un ambiente che gli è estraneo e anche abbastanza ostile. Il filosofo spagnolo crede che Heidegger commetta un errore di analisi etimologica: *bauen* e *wohnen* significano "sono", cioè vivo, per l'esistenza di una radice indo - germanica che riporta al verbo essere latino al perfetto (*fui*) e che può essere reso come l'essere della pianta, come accrescimento organico, *physis*[47]. In latino, essendo rimasto il collegamento con il verbo essere, fu tradotto come radice del verbo *nascor*, e quindi natura. Ma sembra una forzatura che l'autentico etimo di queste due parole significasse "sono". Essere è un concetto molto astratto che non dovrebbe essersi riferito in origine all'uomo, ma a tutto il resto che lo circondava[48]. Infatti, nelle lingue moderne il verbo essere è sempre costruito in modo particolare, proprio perché rivisitato come concetto, rivisto alla luce del modo di concepire il reale oggi. Ortega dice che in spagnolo "essere" si rende con *ser*, che viene da sedere, quindi essere seduto. Ed è chiaro che gli spagnoli non intendano letteralmente così l'essere, eppure è proprio così che viene riassunto tutto il campo semantico del verbo. Di conseguenza, l'uomo ha consapevolezza che il suo essere, il suo abitare sulla terra non è propriamente un abitare, ma l'abitare è la situazione emblematica alla quale si arriva e che viene vista come la forma più vera di essere[49]. È qui che la lingua fa molto

più della filosofia, perché descrive una realtà come una radice, un'origine, una sostanza in senso aristotelico, svelando un acume da vocabolario, e mostrando l'etimologia come quasi un metodo di ricerca[50]. Per noi ogni cosa è qualcosa con cui avere a che fare, di cui preoccuparci, non in senso di astrazione come nelle scienze, ma come *pràgmata*, affari[51]. Riprendendo l'esempio precedente, l'uomo non costruisce per abitare, ma abita per costruire. I due termini tedeschi utilizzati da Heidegger sono la stessa radice che unisce le parole *gewinnen* (sforzarsi per qualcosa), *wunsch* (aspirare a ciò che manca) e *wahn*, (abita) che letteralmente indica ciò che è insicuro, che si aspetta, una speranza[52]. L'essere è perciò slancio, sforzo, desiderio da soddisfare, speranza di riuscire a esaudirlo. Insomma, l'abitare è l'illusione dell'uomo di esserci al mondo, lo sforzo di produrre case e artifici, utensili per essere, cioè per vivere[53]. Tutto questo ci consente di asserire che davvero l'uomo si è sempre sentito come altro dalla natura, notando di essere quasi un corpo estraneo al suo interno, ha cercato di adattarsi, ma non è mai riuscito ad abitare del tutto la terra in cui è immerso, e senza abitarla, non è. Qui possiamo rintracciare l'origine di un uomo per certi aspetti tracotante nel voler dominare, soggiogare, prendere possesso della natura, con ogni mezzo tecnico che ha inventato o trovato e trasformato, portando a una relazione con la natura assolutamente asimmetrica e sbilanciata. Concentrato su sé stesso, l'essere umano ha cercato di affermare prepotentemente la sua identità, ma ha dimenticato che anche la natura ha una sua identità, di cui egli fa pure parte. Non rispettandola, ma anzi tentando di ribellarsi, ha perso la bussola e depauperato rovinosamente, soprattutto negli ultimi tre secoli, la sfera biologica che ha intorno. Anche la lingua, che abbiamo appena visto protagonista, perde di significato, descrivendo la realtà meno pienamente di quanto facevano le lingue passate. Tutto ciò è causato dallo scarto uomo - natura, perché sappiamo che la lingua descrive sempre l'aspetto più sociale dell'uomo e del suo rapporto con ciò che lo circonda. E perciò, inquinare debitamente l'ambiente vuol dire inquinare la propria lingua e, come abbiamo visto in precedenza, significa anche danneggiare sé stessi, cancellare la cultura e le visioni differenti dalle nostre, derivanti da lingue che vengono sostanzialmente limitate ed eliminate da un progresso che non si accompagna a un vero sviluppo. Andare contro la natura significa quindi creare un linguaggio anche contro di essa, ma significa soprattutto andare contro sé stessi, contro quell'uomo che ha voluto comandare e che adesso ne paga le conseguenze, non essendosi reso conto di essere una parte del tutto, e non il tutto in una parte.

Le tre vie dell'abitare

Nell'etica sociale del dibattito contemporaneo, si sono affermati tre modelli che delineano il rapporto uomo-natura: modello dello sfruttamento (cultura del dominio); modello della conservazione delle risorse (cultura della gestione); modello della preservazione delle risorse (cultura della tutela). A essi vengono assegnati tre distinti paradigmi etici: etica della frontiera, etica dei limiti, etica del rispetto. Sul primo, l'immagine e semplificativa che se ne trae è chiaramente quella dell'*homo faber*, che soggioga la natura, ritenendo abbondanti e inesauribili le risorse che essa le offre, con una visione votata al presente e un ottimismo incrollabile nei riguardi dei progressi della tecnica. Tale forma mentis è sintomo di un antropocentrismo forte e si parla di etica della frontiera in quanto ricollegabile all'atteggiamento dei coloni americani, di coloro i quali vogliono civilizzare la natura selvaggia e trasformarla in una loro creatura[54]. Il secondo modello, quello della conservazione delle risorse, prevede un essere umano consapevole di dover mettere un argine alla crescita, la quale deve avvenire in modo ecocompatibile, secondo un dualismo conservazione/sviluppo. Viene introdotta dunque una visione a più ampio raggio, rivolta più al futuro. La cosiddetta etica dei limiti è un antropocentrismo debole, dove la ricerca dell'equilibrio è il moto conduttore. Nell'ultimo modello, la preservazione delle risorse, si ha un'apertura teorica e giuridica alla problematica della diversità ambientale, con il binomio umanistico ed ecologico. Critica del rispetto vede nel trattare con raziocinio le risorse naturali, il quale rappresenta un atteggiamento di valore per l'essere umano stesso. Qui la natura e gli animali vengono lasciati vivere secondo i loro spazi e i loro tempi, l'ottica del dominio è pressoché

sparita[55]. È un mutamento così radicale di paradigma che la spiegazione dello stesso è interpretabile secondo diverse modalità: vi può essere una motivazione scientifica, allorché rispettando l'ambiente e gli esseri viventi possiamo ricavarne maggiori conoscenze biologiche, etologiche ed ecologiche; la motivazione legata alla biodiversità, in quanto riserva preziosa per la medicina, la cultura, l'agricoltura e molto altro. Può anche essere annoverata la chiave estetica- spirituale, quasi come una contemplazione del sublime di kantiana memoria, e quella cognitivo-comportamentale comportamentale,[56] come bagaglio di esperienze necessarie allo sviluppo della personalità umana[57] [58]. Si andrebbe perciò verso una considerazione dell'ambiente nel suo essere Altro, relazione necessaria per l'umanità, che va oltre il concetto di dimora espresso da Emanuel Lévinas ("il raccoglimento necessario perché la natura possa essere rappresentata e lavorata, perché essa si delinea soltanto come mondo, si attua nella casa")[59]. Secondo il filosofo francese, ciò che caratterizza l'uomo in quanto tale è proprio una dimensione etica: la capacità di infrangere l'egoismo e di rispondere alla domanda dell'Altro, ovvero di esserne "responsabile"[60]. Oggi il suo Altro è pure l'ambiente, in quanto se ne prende cura. E mentre per Kant l'uomo era il fine e gli animali un mezzo senza coscienza di sé e dunque non trattabili come soggetti etici e responsabili[61], ora anche essi sono saliti alla ribalta come attori morali.

I piccoli e la sensibilità per la diversità bioculturale

Quel che finora abbiamo disquisito non può essere un messaggio destinato solo agli addetti ai lavori, alla politica e a un dibattito accademico. Si pone forte pure l'opinione dei bambini della scuola media, il nostro futuro, che colgono il nesso e rispondono già civilmente coinvolti, con una certa consapevolezza in merito all'analisi del fenomeno e a eventuali soluzioni da proporre. Anzitutto, alcuni ce ne parlano attraverso piccoli temi.

Si rendono conto che biodiversità è l'insieme di flora e fauna, e che dovrebbe esserci rispetto per esse; che è culturale perché si tratta di rispettare l'ambiente; che il mare è un esempio di biodiversità perché senza costruzioni o elementi umani[62]. C'è chi scrive che la biodiversità è l'insieme degli esseri viventi, organismi animali e vegetali che popolano il nostro bellissimo pianeta, che le persone dovrebbero impegnarsi per salvarlo, come esempio di diversità, ma, diremmo noi, anche di unità bioculturale[63]. Un altro alunno dice che è l'insieme della vita, la quale viene rispettata se non si lasciano rifiuti nei luoghi ricchi di biodiversità, rappresentata ad esempio dalle foreste[64], e che la raccolta differenziata sarebbe un segno di cultura. Vengono riportati, quali elementi di natura biologicamente varia, anche i sassi[65], le montagne e il verde in generale[66], il tutto in armonia con gli animali che ci vivono[67]. In un'altra scuola, i bambini si sono prodotti in lavori di ricerca, tentando di analizzare il fenomeno nelle sue varie sfaccettature, ma anche di offrire delle soluzioni valide per porre un argine alla distruzione della diversità biologico-culturale. Nel primo che andiamo ad attenzionare, data per assodata la base di un equilibrio che la biodiversità garantisce tanto per sé stessa quanto per noi, vengono messe in luce le minacce a cui essa è esposta: disboscamento, urbanizzazione senza limiti, inquinamento (ad esempio la contaminazione chimica), cambiamento climatico, perdita degli habitat naturali, spreco di risorse, introduzione di specie invasive non autoctone o estinzione delle stesse (il 25% dei vertebrati è a rischio)[68]. Tra gli sprechi, molto rilevante è quello alimentare, visto che un terzo del cibo prodotto finisce tra i rifiuti, spremendo all'osso risorse che vengono poi usate solo parzialmente o troppo a lungo (si vedano la caccia e la pesca intensiva), unito a deforestazioni per agricolture intensive, prima causa di perdita di terreni fertili[69].

Le soluzioni per un tale scenario devono essere radicali, collettive e diffuse a ogni livello: politiche di conservazione degli habitat, promozione dell'agricoltura sostenibile e biologica, evitare lo spreco delle risorse, adozione di tecnologie verdi[70]. È pure stata focalizzata la situazione di una specie

cruciale per la nostra stessa sussistenza: le api. Vitali per l'impollinazione dei fiori, da cui dipende direttamente un terzo del cibo di cui ci nutriamo, esse si stanno lentamente ma inesorabilmente decimando, per le cause che abbiamo appena visto, per malattie che le minacciano e per il massiccio uso dei pesticidi[71]. Senza le api, il futuro degli ecosistemi, di molte piante che non potrebbero più riprodursi - ma anche il nostro - sono seriamente a rischio, in quanto biodiversità e agricoltura sono fortemente intrecciate al loro lavoro prezioso di distribuzione del polline. Ripensare a un'agricoltura biologica, senza diserbanti e antiparassitari, diminuire gli effetti del cambiamento climatico sono le due strade maestre per permettere loro di sopravvivere e farci sopravvivere[72].

Nel secondo lavoro della scuola media piemontese, i ragazzi hanno sottolineato che cosa vuol dire biodiversità e che cosa contribuisce a formarla e mantenerla. Sono partiti dall'importanza di ogni componente di un ecosistema, per la vita di ciascuno, ma anche come scambio di forniture energetiche[73]. L'interazione avviene con la predazione, ad esempio, con cui i carnivori si nutrono e sopravvivono, pratica però minacciata dall'attività antropica, che mina la salute stessa degli animali, anche attraverso il sovrasfruttamento delle risorse naturali e artificiali[74].

La biodiversità è inoltre simbolo di coesistenza di più esseri viventi, i quali sono sinonimo di diversità genetica, perché portano la differenziazione tra diverse "versioni" di un organismo[75]. Questo è garantito dai geni, unità ereditarie di filamenti di DNA, fondamentali nella riproduzione[76]. La biodiversità è anche sintomo dell'esistenza delle specie, che sono l'insieme di organismi che possono generare prole feconda in caso di accoppiamento e dunque la perpetuazione della vita della loro specie, in modo che ognuna di esse concorra alla diversità biologica e quindi all'equilibrio dell'ecosistema in cui si trova[77]. L'ecosistema, per l'appunto, è l'insieme degli organismi viventi e non viventi (visto che anche la morte "serve" alla natura), che interagiscono fra loro per costruire un ambiente autosufficiente[78].

Nel quarto lavoro, è caldeggiata la proposta di creare parchi e di sfruttare con agricolture sostenibili i terreni fertili[79], mentre nel quinto viene ricordata l'importanza della difesa degli alberi, che favoriscono la fotosintesi e quindi il ricambio d'ossigeno[80]. Viene proposta inoltre la preferenza di acquistare e utilizzare le nuove auto elettriche[81]. Diversi elaborati ribadiscono il ruolo cruciale delle api, senza le quali vivremmo per pochi anni, perciò da preservare senza riserve (nonostante gli alunni ci dicano di temerle)[82]. Nell'ultima fonte che ci accingiamo a prendere in esame, vengono messe in luce le regioni italiane con il più alto tasso di biodiversità vegetale, che nell'ordine sono Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Valle d'Aosta. Viceversa, Sardegna, Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna e Calabria sono quelle meno ricche. Per quanto concerne invece la flora autoctona, il Trentino è dietro l'Abruzzo, il quale insieme a Valle d'Aosta e Molise sono davvero ricche, caratteristica di merito in quanto la presenza di specie aliene è deleteria per gli ecosistemi, dal momento che possono alterare gli equilibri degli habitat e competere con le specie native[83]. Le aliene sono importate dall'uomo volontariamente o accidentalmente da un territorio all'altro e sebbene in alcuni casi non rechino problemi, in altri possono entrare in competizione con quelle già presenti, anche aiutate da eventuali condizioni favorevoli, risultano essere dannose[84]. Da segnalare anche un dato significativo: L'Italia ha il più alto tasso di biodiversità in Europa, con più di 58.000 specie segnalate (più di un terzo della fauna del vecchio continente), il che è dovuto alla posizione geografica, essendo il nostro Paese uno dei più meridionali, circondato dal mare in tre lati[85]. La penisola è un punto di passaggio obbligatorio per gli uccelli migratori, i quali possono divenire stanziali, come i fenicotteri; il "Bel Paese" ha anche una morfologia del territorio davvero varia: catene montuose imponenti, le Alpi e gli Appennini, c'è varietà di clima e habitat, oltre 9000 specie botaniche (metà del totale europeo), anche se il fenomeno delle specie aliene sta interessando e non poco il suo territorio, avendo qualche effetto positivo, ma nella maggior parte dei casi evidenti effetti

negativi, quali l'estinzione di alcune specie native, e pure per quelle degli animali selvatici è tutto nelle mani dell'uomo e del suo intervento[86].

Il quadro è chiaro, preoccupante al punto che questi giovani ne sono ben consapevoli, forse più di chi dovrebbe impegnarsi, ai piani alti, per cercare di invertire la rotta. Rimane comunque lodevole che i futuri cittadini sappiano in che mondo si ritrovano a vivere, perché potrebbero pensare di cambiarlo per davvero.

La responsabilità, principio cardine del vivere

Di fronte alle considerazioni cui si giunge, ci si domanda quale possa essere il punto di partenza per attuare quel mutamento di paradigma necessario per difendere la diversità bioculturale. La risposta è in un concetto che poche volte veniva considerato in passato, a torto, dato che era visto di second'ordine, o comunque messo da parte, dato per scontato. Ci riferiamo alla responsabilità: a restituire un ruolo fondamentale a tale aspetto è stato Hans Jonas, che ha scritto un'opera in merito, *Il principio responsabilità*, rendendosi conto che la tecnica stava invadendo in modo massiccio la vita dell'uomo sulla Terra. Tecnica che, se lasciata a briglia sciolta, fa dell'umano come di un "Prometeo irresistibilmente scatenato"[87], diventando una sventura. Per il filosofo tedesco bisogna applicare la cosiddetta "euristica della paura", che deve sempre considerare il pericolo del progresso tecnoscientifico, a ridurre le azioni sull'ambiente naturale, perché non va minata la sussistenza della vita nell'avvenire[88]. È l'essere che va preservato, non il non essere (o l'essere che non è ancora) cui la tecnica sfrenata e sfuggita al controllo dell'uomo può condurre[89]. Con l'avvento delle nuove tecnologie, ora più che mai la responsabilità morale è diventata una questione collettiva, sociale e politica, che abbraccia non solo il rapporto tra gli uomini, ma anche con la realtà che lo circonda, animali, piante, ambiente. Soprattutto, la responsabilità ha assunto una dimensione futura, ciò che deve preoccupare e far porre domande non è solo il presente, ma l'avvenire, per agire in direzione della salvaguardia della vita sul pianeta.

Già all'epoca, Jonas fu criticato per questa sua visione dell'etica e della storia, per esempio da Carlo Otto Apel, che lo tacciava di essere troppo "conservatore" e di non tendere verso il progresso e la perfezione[90]. Proprio in nome del progresso molte delle critiche alle riforme "verdi" ottengono ancora un certo credito, secondo solo al profitto. A questa obiezione, il filosofo tedesco risponde che ci sono due modi di intendere la sua euristica:

O il recupero di una nuova funzione euristica della paura, che - esibendo un'inedita produttività, diversa da quella che ossessiona gli esordi della modernità, esemplarmente descritta da Hobbes nel Leviatano come insicurezza per la propria vita, ma cessando anche di porsi come panico e angoscia, come invece accade nella fase declinante della modernità - costringe l'umanità a rivedere l'attuale modello di sviluppo, oppure l'incontro con un'autentica metafisica dell'essere e non del fare, cioè tale da spingere ad interrogarsi se non sia proprio il sacro, che il processo tipicamente moderno di secolarizzazione ha tanto accanitamente espunto dalla vita pubblica, a custodire il segreto di un accesso alla natura non violento né (auto) distruttivo, ma finalmente responsabile[91].

Occorre aggiungere un ulteriore aspetto: il pensiero di Jonas è attraversato dalla consapevolezza che, per la prima volta nella storia, sono stati scardinati i confini della dimora umana, ovvero la biosfera, e ciò, come risulta dall'alterazione del clima, non è avvenuto a causa di qualche ventata di follia o di tracotanza tipica del Faust, ma dall'effetto cumulativo di processi considerati insignificanti, normali[92]. La paura provata, quindi, non è dettata dal limite di pericolo che è stato materialmente sorpassato, altresì dal fatto che al momento non ci sono dei limiti ipotizzabili, tangibili[93]. E, quindi, dal timore si passa alla responsabilità, la quale è l'antidoto a possibili pericoli futuri, è praticabile

come educazione, scelta, come selezione mirata degli obiettivi, frenare potenzialità catastrofiche da parte di un uomo mai così infantile e ingenuamente ottimista[94]. *Sic stantibus rebus*, la palla passerebbe ai governi nazionali e mondiali, ma sappiamo che per una dipendenza da un sistema economico sfrenatamente consumista e una distinzione tra politica e morale che non trova mai un confine definito di collaborazione o di distacco, quanto stiamo dicendo rimane purtroppo una bellissima ipotesi difficilmente realizzabile. L'antropocentrismo nichilista che da fine Ottocento ci pervade costituisce un ostacolo non di poco conto sulla strada del rispetto della natura e della sua difesa. Ma non è l'unico: una filosofia del genere, che dovrebbe essere applicata alla vita di ognuno di noi per cercare di riequilibrare il nostro rapporto con la biodiversità, l'ambiente e la sua salute (da cui dipende la nostra) mostra come lo stile di vita raggiunto oggi sia in larga parte incompatibile con dei comportamenti volti al benessere della natura che ci circonda. L'economia si regge sui combustibili fossili, come anche le nostre case, le nostre auto, spesso anche i nostri cellulari e computer, i cui minerali che li compongono provengono, tra l'altro, da zone poverissime di cui sfruttiamo il suolo come se fosse a fondo perduto. I paesi in via di sviluppo, quali la Cina, lamentano di essere considerati degli inquinatori di nuova generazione, quando l'occidente è tale da almeno due secoli e non può dare nessuna lezione di morale in merito, dall'alto delle sue riunioni e dei suoi protocolli in materia ambientale. La nostra società viene considerata fondata sull'accumulo, sul consumo, sull'opulenza delle risorse e delle sostanze. Per molti aspetti è vista come nemica del mondo in cui si è innestata.

C'è chi ha parlato, all'interno del dibattito filosofico, di stipulare un vero e proprio contratto con la natura, l'Altro per eccellenza di oggi. Michel Serres, infatti, constata quanto trattiamo la natura in termini di proprietà che stiamo sfruttando, il che giustificherebbe questo negoziare con l'ambiente. Oramai siamo in città, viviamo solo lì, secondo il filosofo in mezzo a pietre e relazioni umane, col doppio gioco di scordarci del mondo e al contempo compiendo azioni sempre più violente su di esso, nei termini di una battaglia reale, visti i danni ecologici inflitti al pianeta, che assumono le dimensioni della distruzione provocata da una guerra mondiale[95]. Serres ci fa ripensare al *Leviatano* di Thomas Hobbes, alla *guerra di tutti contro tutti*, perché ci stiamo auto minacciando di morte collettiva. Di qui il bisogno di riformulare un patto, per avere pace fra noi, in modo tale da salvaguardare il mondo, ma anche tra noi e il mondo, per salvare noi stessi. La natura è un soggetto civile a tutti gli effetti, ha dei diritti da esercitare ed esigere, il che non sfocia nell'animismo, in quanto si tratta più semplicemente di avere amore per la Terra.

Da più parti si inneggia al cambiamento, alle riforme, si indicano continue riunioni, si discute in numerose conferenze, si prendono vari accordi, da Kyoto, a Rio, a Copenaghen, ma quanto davvero siamo disposti a mutare uno stile di vita e a rivoluzionarlo quasi totalmente, quanto a modificare un modus operandi letteralmente industriale, quanto a porre un argine di saggezza e misura alla ricerca tecnica e scientifica, in nome di un progresso di cui non conosciamo né l'inizio né i risvolti, e che non sappiamo se possa condurci a un reale sviluppo in termini di umanità, quanto siamo disposti a fare spazio a quelle culture che pensano, vedono e descrivono, con la loro parola e con la loro vicinanza alla natura, un mondo diametralmente diverso dal nostro. Difficile dirlo. Sono queste le domande che, nel dibattito scientifico e speculativo, si ritengono importanti per spingerci come comunità nazionali e internazionale: e poi, a cosa teniamo di più, al denaro, alle comodità con uno spreco enorme, o a una vita più naturale possibile? Un filosofo francese, Serge Latouche, si sofferma proprio su questo, menzionando le cosiddette "città di transizione", le quali hanno il proposito di convertire la produzione allontanandosi il più possibile dai combustibili fossili, verso una industria più verde anche negli ambiti dell'alimentare, del turismo e in quello farmaceutico[96]. Il padre della decrescita ci sta indicando la via verso la sostenibilità economica in chiave ecologica. Non si tratta, dunque, di far alzare l'indice del PIL, ma quello del vivere bene, che si traduce in conoscenza, equilibrio con l'ambiente, solidarietà, sicurezza[97]. Ai posteri, ma in realtà già a noi, l'ardua sentenza, perché il

mondo ha la febbre, per usare una metafora derivante dal riscaldamento globale, macroscopico dilemma contemporaneo. Sta a noi trovare la medicina giusta.

A spasso sull'Etna, la biodiversità allo stato puro

Quasi a rimarcare l'importanza che evince dall'ambiente stesso in termini etici e non solo, nel 2024 è stato pubblicato un testo esemplificativo di ciò che rappresenta la biodiversità, anche in chiave culturale. *Sull'Etna. Riflessioni su etica e ambiente*, di Maria Vita Romeo, riesce a dare la cifra più autentica dell'argomento. Anzitutto, coglie la distanza da un'etica utilitaristica e antropocentrica, che poteva risalire a Kant e al suo concetto di reciprocità, che tagliava fuori dalla morale la natura. È necessario ripartire dal nostro vero habitat, la natura, e per farlo bisogna conoscerla, camminare in essa. Di qui l'etica del camminare, dell'uomo che non è fatto né per l'automobile né per stare seduto. La stazione eretta è atta alle *Promenades*, alle passeggiate, come il libro di Rousseau, un ambientalista ante litteram. Il camminare nella natura ci ridà pace, ci riconnette con l'essenza più autentica del mondo. Cita Thoreau: "È vano sedersi a scrivere se non ci si alza per vivere"^[98]. Anche filosofi del calibro di Nietzsche o Montaigne dicevano che la passeggiata in natura è la musa del pensiero^[99]. La natura ci dà il senso del sacro. Romeo sottolinea la bellezza intorno alle valli dell'Etna, piene di rigogliose specie vegetali, di coltivazioni di ogni tipo, in cui si sono riunite le varie civiltà passate per la Sicilia^[100]. In un angolo della zona etnea, si è anche riusciti a innestare colture come quelle dell'avocado, a dimostrazione che lingue e culture si sono fuse armonicamente nel paesaggio più variopinto, con una diversità bioculturale profondamente ricca, alle pendici del Mongibello, nome che tra l'altro fu dato dagli arabi. Nei dintorni di Randazzo, nell'area del lago di Gurridda, vigneti e frutteti la fanno da padrone, circondati dall'irrigazione naturale del fiume Flascio^[101]. Immaginare di incamminarsi tra queste meraviglie, che portano la vita a un ritmo calmo, regolare, a un pensiero che fluisce florido, che sale come quando ci si dirige verso il vulcano, la mamma di Catania, spettacolo mozzafiato ed emblema della potenza naturale. E quasi come i pellerossa Lakota, che camminavano scalzi sul suolo, quasi a rispettarne la divinità e ad assaporarne meglio la bellezza^[102], sono numerosissimi gli elementi che fanno pensare come l'uomo abbia ripensato al suo rapporto con la natura e le sue varietà.

Bibliografia

- Battaglia, Luisella. (2011). *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*. Roma: Carocci.
- Banaty, Bela, Paolo Ceruti ed Ervin Lazlo (cur). (1988). *Le caratteristiche e le acquisizioni di una competenza evolutiva*. In *Physis: abitare la terra*. Milano: Feltrinelli.
- Castignone, Silvana. (1985). *I diritti degli animali*. Bologna: Il Mulino.
- Kant, Immanuel, Augusto Guerra (cur). (1971). *Lezioni di etica*. Laterza: Bari.
- King, Alexander, Paolo Ceruti ed Ervin Lazlo (cur). (1988). *La grande transizione*. In *Physis: abitare la terra*. Milano: Feltrinelli.
- La Sacra Bibbia, CEI, 1974.
- Latouche, Serge. (2010). *L'invenzione dell'economia*. Milano: Bollati Boringhieri.
- Lévinas, Emmanuel. (2021). *Totalità e Infinito*. Viserba (RN): Jaca Books.
- Locatello, Arianna. *La vera natura del volto dell'Altro: «Totalità e Infinito» di Emmanuel Lévinas*. In *Frammenti rivista*, 23/8/2021.
- Maffi, Luisa. *Perché è importante salvare la diversità bioculturale. Dal collasso degli ecosistemi all'estinzione di migliaia di specie viventi fino alla perdita di lingue e culture*. Micromega, 13 ottobre 2021.

- Manfredi, Mario. (2000). *Il valore ambiente. Riconoscimento e responsabilità*. Schena: Fasano.
- Midgley, Mary. (1985). *Perché gli animali. Una visione più umana dei nostri rapporti con le altre specie*. Milano: Feltrinelli.
- Ortega Y Gasset, Josè e Luca Taddio (cur). (2011). *Meditazione sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia*. Milano-Udine: Mimesis.
- Pellegrino, Paolo. (2023). *Il principio responsabilità di Hans Jonas nel conflitto delle interpretazioni*. Lecce: Salento University Publishing.
- Poli, Corrado e Peter Timmermann (cur). (1991). *L'etica nelle politiche ambientali*. Gregoriana: Padova.
- Primatt, Humphry. (1934). *A Dissertation on the Duty of Mercy and Sin of Cruelty to Brute Animals*, Londra: Constable.
- Reclus, Elisée. (1984). *Il sentimento della natura*. In *Natura e società*. Milano: FrancoAngeli.
- Reclus, Elisée. (1984). *Natura e società*. Milano: FrancoAngeli.
- Rifkin, Jeremy. (1991). *Biosphere Politics. A New Consciousness for a New Century*. Harper: San Francisco.
- Romeo, Maria Vita. (2024). *Sull'Etna. Riflessioni su etica e ambiente*. Roma: Studium.
- Ryder, Richard. (1983). *Victims of Science: The Use of Animals in Research*, London: National Anti – Vivisection Society.
- Seconda media. Risposte A-L, tema biodiversità, Piemonte: 22 gennaio 2025.
- Seconda media. Risposte 1-8, tema biodiversità, Toscana: 24 ottobre 2024.
- Serres, Michel. (1991). *Il contratto naturale*. Milano: Feltrinelli.
- Singer, Peter e Silvana Castignone (cur). (1985). *Tutti gli animali sono uguali*. In: *I diritti degli animali*. Bologna: Il Mulino.

[1] “Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: *dòmini* sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”

[2] Battaglia, Luisella. 2011. *Etica per mondo vivente*, 118-120. Roma: Carocci.

[3] Battaglia, 120-121.

[4] Banaty, Bela, Paolo Ceruti ed Ervin Lazlo (cur). 1988. *Le caratteristiche di competenza evolutiva*, 360. In *Physis: abitare la terra*. Milano: Feltrinelli.

[5] King, Alexander. *La grande transizione*, 375-384, citato in Ceruti, Mauro ed Ervin Laszlo, *Physis*. Milano: Feltrinelli.

[6] Reclus, Elisée. 1984. *Il sentimento della natura*, 174, citato in Reclus, Elisée, *Natura e società*. Milano: FrancoAngeli.

[7] Reclus, 172.

[8] Singer, Peter Albert David. 1985. *Tutti animali sono uguali*, 135, citato in Castignone, Silvana, *I diritti degli animali*. Bologna: Il Mulino.

[9] Midgley, Mary. 1985. *Perché gli animali*, 158. Milano: Feltrinelli.

[10] Ryder, Richard. 1983. *Victims of Science*, 126. Londra: National Anti-Vivisection Society. In Battaglia, 196.

[11] Battaglia, 196.

[12] Battaglia, 196.

[13] Primatt, Humphry. 1934. *Dissertation on Mercy*, 326. Londra: Constable. Edizione solo inglese.

[14] Battaglia, 198.

[15] Battaglia, 199.

[16] Primatt, 107.

[17] Battaglia, 206.

[18] Numeri, 22, 22-35.

[19] Numeri 22, 32-33.

[20] Battaglia, 211.

[21] Maffi, Luisa. *Perché è importante salvare la diversità bioculturale. Dal collasso degli ecosistemi all'estinzione di migliaia di specie viventi fino alla perdita di lingue e culture*, in *Micromega*, 13 ottobre 2021. <https://www.micromega.net/perche-e-importante-salvare-la-diversita-bioculturale>, ultima visita del sito web il 01/04/2025.

[22] Maffi, *Micromega*, 13 ottobre 2021.

[23] Maffi, *Micromega*, 13 ottobre 2021.

- [24] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[25] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[26] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[27] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[28] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[29] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[30] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[31] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[32] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[33] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[34] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[35] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[36] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[37] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[38] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[39] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[40] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[41] Maffi, Micromega, 13 ottobre 2021.
[42] Ortega Y Gasset, Josè e Luca Taddio (cur). 2011. *Meditazione sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia*, 124. Milano-Udine: Mimesis.
[43] Ortega, 124.
[44] Ortega, 125.
[45] Ortega, 125.
[46] Ortega, 125-126.
[47] Ortega, 126.
[48] Ortega, 126.
[49] Ortega, 126-127.
[50] Ortega, 127.
[51] Ortega, 128.
[52] Ortega, 128-129.
[53] Ortega, 129.
[54] Battaglia, 161.
[55] Battaglia, 162.
[56] Rifkin, Jeremy. 1991. *Biosphere Politics*, 152. San Francisco: Harper.
[57] Polli, Corrado e Peter Timmermann 1991. *Etica politiche ambientali*, 71. Padova: Gregoriana.
[58] Manfredi, Mario. 2000. *Il valore ambiente*, 111-113. Fasano: Schena.
[59] Lévinas, Emmanuel 2021. *Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità*, 155. Viserba (RN): Jaca Book.
[60] Locatello, Arianna. *La vera natura del volto dell'Altro: «Totalità e Infinito» di Emmanuel Lévinas*, in *Frammenti Rivista*, 23/8/2018. <https://www.frammentirivista.it/la-vera-natura-del-volto-dellaltro-totalita-e-infinito-di-emmanuel-levinas/>. Ultima visita del sito web il 30/5/2025.
[61] Kant, Immanuel e Augusto Guerra (cur). 1971. *Lezioni di etica*, 273. Bari: Laterza.
[62] Seconda media, Risposta 1, tema biodiversità, Toscana, 29/10/2024.
[63] Risposta 2.
[64] Risposta 4.
[65] Risposta 6.
[66] Risposta 6.
[67] Risposta 7.
[68] Seconda media, lavoro A, Piemonte, 17/11/2025.
[69] Lavoro A.
[70] Lavoro A.
[71] Lavoro A.
[72] Lavoro A.
[73] Lavoro B.
[74] Lavoro B.
[75] Lavoro B.
[76] Lavoro B.
[77] Lavoro B.
[78] Lavoro B.
[79] Lavoro D.
[80] Lavoro F.

- [81] Lavoro G.
- [82] Lavori E, F e H.
- [83] Lavoro I.
- [84] Lavoro L.
- [85] Lavoro L.
- [86] Lavoro L.
- [87] Jonas, Hans. 2023. *Il principio responsabilità*, 69. In Pellegrino, Paolo. *Jonas nel conflitto interpretazioni*, Lecce: Salento University Publishing.
- [88] Pellegrino, 71.
- [89] Pellegrino, 71.
- [90] Pellegrino, 73.
- [91] Pellegrino, 74.
- [92] Pellegrino, 74.
- [93] Pellegrino, 75.
- [94] Pellegrino, 75.
- [95] Serres, Michel. 1991. *Il contratto naturale*. Milano: Feltrinelli.
- [96] Latouche, Serge. 2010. *L'invenzione dell'economia*, 221-223. Milano: Bollati Boringhieri.
- [97] Latouche in Battaglia, 163.
- [98] Romeo, Maria Vita. 2024. *Sull'Etna*, Roma: Studium.
- [99] Romeo, 31.
- [100] Romeo, 54-60.
- [101] Romeo, 78-89.
- [102] Romeo, 93.

Riflessioni sulla biodiversità

Davide Orlandi, Universidad de Granada – ORCID ID: [0009-0007-2102-625X](https://orcid.org/0009-0007-2102-625X)

E-mail: orlandi.dav@tiscali.it

doi: [10.14672/VDS20255PR16](https://doi.org/10.14672/VDS20255PR16)

(<https://levocidisophia.it/2025/05/10/riflessioni-sulla-biodiversita/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255PR16>)

Abstract

In questo articolo affronterò l'annosa questione della biodiversità tenendo in considerazione come quest'ultima possa rappresentare una risposta ai bisogni dell'umanità. L'essere umano, infatti, non sta sfruttando a pieno l'enorme varietà biologica presente sul nostro pianeta e, per contro, stiamo assistendo sempre più frequentemente alla distruzione di interi ecosistemi per realizzare profitti di breve durata senza valutare i benefici di lungo periodo che deriverebbero da uno sfruttamento sostenibile delle risorse.

Oggi, infatti, si sente spesso parlare di ambiente, biodiversità e cambiamenti climatici senza che ci sia una reale conoscenza del significato che questi termini assumono.

Keyword: biodiversità, sostenibilità, ecosistemi, cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse

In this article, I will address the age-old issue of biodiversity, taking into consideration how biodiversity can be an answer to the needs of humanity.

Mankind is not making full use of the enormous biological diversity on our planet, and, on the other hand, we are increasingly witnessing the destruction of entire ecosystems to make short-term profits without evaluating the long-term benefits that would result from a sustainable exploitation of resources.

Today, we often hear talk of the environment, biodiversity and climate change without any real knowledge of what these terms mean.

Keywords: biodiversity, sustainability, ecosystems, climate change, resource exploitation

Biodiversità

Biodiversità è una delle parole più ricorrenti, insieme a sostenibilità, protezione e natura, nei discorsi e negli scritti degli ultimi anni. Queste parole vengono citate da scienziati, politici, amministratori, pubblicitari, formatori, venditori, cittadini, insegnanti, per gli scopi più diversi. Per biodiversità si intende l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla Terra e degli ecosistemi ad essi correlati. Biodiversità implica, quindi, tutta la variabilità genetica ed ecosistemica del nostro pianeta. Pensare che l'abbondanza di biodiversità riguardi solo il biologo appassionato di specie rare, o il ricercatore, è un grave errore.

La distrazione nei confronti di piante e animali selvatici e domestici che vivono nei nostri territori significa non riuscire a fermare le distruzioni e le stragi fatte con fuoco, insetticidi o fucilate. Il primo livello è rappresentato dallo scarso interesse verso le conseguenze di tutte le singole azioni che compongono le nostre giornate. Viviamo così le nostre attività disgiunte le une dalle altre, quasi facessero parte di vite diverse, vissute parallelamente. Questa tendenza non ci fa riflettere sul reale bilancio della nostra esistenza rispetto alle comunità, più o meno prossime, di cui siamo parte. Ignorare gli stretti nessi fra la conservazione della biodiversità e il resto degli accadimenti umani, dai più semplici a quelli più complessi, rende inutilmente dispendiosa qualsiasi azione puramente "conservativa".

Le conseguenze della perdita di biodiversità riguardano non solo la qualità della vita ma la possibilità della vita stessa sulla terra. La perdita di specie, sottospecie o varietà comporta un danno:

- ecologico, degradando la funzionalità degli ecosistemi;
- economico, perché riduce le risorse naturali e genetiche potenziali;
- culturale, perché si perdono le conoscenze umane legate alla biodiversità.

Ogni specie estinta o in difficoltà rappresenta un passo indietro per la vita dell'umanità. I diversi livelli da prendere in considerazione per un'attenta analisi della varietà biologica del nostro pianeta sono:

- La diversità genetica all'interno di una stessa specie;
- La diversità delle specie che formano un ecosistema;
- La diversità culturale fra le popolazioni umane.

La diversità genetica è data dalla varietà dei geni posseduti dagli organismi (migliaia e migliaia) ed è alla base della biodiversità. Lo studio della diversità genetica risulta però più interessante se spostiamo l'attenzione dagli individui alle popolazioni, dove la popolazione è un gruppo di organismi appartenenti alla stessa specie che convivono nello stesso momento in una stessa regione e che quindi hanno la possibilità effettiva di incrociarsi fra loro. La diversità genetica di una popolazione è data dall'insieme delle diverse informazioni contenute nel pool genetico di essa.

Una popolazione ampia e posta in contatto con popolazioni diverse, con le quali avviene scambio genetico presenta una diversità genetica maggiore di una popolazione piccola e isolata i cui individui per riprodursi sono costretti ad accoppiarsi tra loro.

La diversità specifica è data essenzialmente dalla varietà di specie presenti in una data area. Quando si parla di biodiversità si pensa subito alla conta del numero di specie presenti in una certa zona ma questo concetto è riduttivo, in quanto la diversità biologica non si può certo esaurire nella quantificazione del numero di specie.

Non va dimenticato, però, che la misura della diversità specifica è la stima più significativa dal punto di vista ecologico perché il numero di specie diverse presenti in una certa area è il risultato di un processo di adattamento. Gli organismi che si stabiliscono in una regione interagiscono fra loro in un'infinità di modi diversi: competono per il cibo, per l'acqua, per la luce, oppure possono formare associazioni più o meno strette da cui tutti i partecipanti traggono vantaggio.

Un ulteriore livello della biodiversità riguarda l'essere umano, le sue attività e i prodotti del suo lavoro, a questo proposito si parla di diversità culturale. Per capire meglio questo punto di vista dobbiamo partire dal presupposto che l'essere umano è un animale ed è frutto di processi evolutivi analoghi a quelli delle altre specie, di conseguenza sono da considerare componenti della biodiversità l'agricoltura e a seguire l'allevamento.

In questi casi, infatti, l'azione dell'essere umano è strettamente connessa ai meccanismi naturali, con risultati eclatanti come la creazione degli ecosistemi agricoli e la selezione delle specie domestiche.

Biodiversità ed ecologia

Analizzare la biodiversità significa studiare la varietà delle relazioni che esistono fra i diversi organismi che formano gli ecosistemi. Di conseguenza analizzare la biodiversità vuol dire studiare la diversità della vita sulla Terra a tutti i livelli, comprendendo gli aspetti evolutivi ed ecologici che la mantengono.

L'evoluzione è un processo lento e complesso iniziato tre miliardi di anni fa, ogni specie è infatti il risultato di mutazioni e combinazioni tanto lunghe ed eterogenee da sfuggire alle nostre capacità di comprensione. Purtroppo, la perdita di biodiversità è un processo assolutamente irreversibile e bisogna chiarire che esiste una profonda differenza tra la morte di un singolo essere vivente (o anche di centinaia di migliaia) e l'estinzione di una specie. L'ecologo Margalef^[1] ha osservato che esiste un parallelismo tra processi evolutivi e processi ecologici. Così come nel processo dell'evoluzione biologica il numero di individui potenziali di ciascuna specie eccede largamente quello che l'ambiente può sostenere, così nei processi ecologici la sovrabbondanza delle specie assicura uno sfruttamento ottimale delle risorse energetiche. L'evoluzione di un grande numero di specie, popolazioni e individui, risponde all'esigenza energetica di sfruttare nel modo più efficiente possibile le risorse esistenti in un mondo caratterizzato dalla presenza di perturbazioni. Queste perturbazioni non sono affatto eventi eccezionali ma rappresentano la norma del funzionamento di tutti i sistemi ecologici.

Nulla può rimanere immobile nell'universo, qualsiasi oggetto subirà, prima o poi, qualche perturbazione e gli organismi viventi sono un intero teatro di perturbazioni che li rimodellano continuamente adattandoli a scenari esterni mutevoli. Poiché tutto ciò è essenziale per la conservazione della vita, se la vita è una cosa buona allora anche l'evoluzione è una buona cosa.^[2]

La natura, per mezzo dell'evoluzione che produce nuove specie, tende continuamente a incrementare la diversità e tende ad assicurare un aumento complessivo della quantità di materia vivente.

Per conservare efficacemente una popolazione è necessario conservare la sua capacità di evoluzione sia a breve sia a lungo termine, cioè fare in modo che essa possa subire continuamente la selezione naturale diversificandosi e specializzandosi. La varietà delle forme viventi rappresenta semplicemente la conseguenza dell'elementare bisogno di ogni individuo di procurarsi le risorse necessarie per sopravvivere in un mondo altamente mutevole e incerto.

Mediante la strategia della massima diversificazione possibile lo sfruttamento delle risorse risulta ottimizzato sia nello spazio sia nel tempo e il numero degli individui che riescono a sopravvivere in una determinata area risulta molto più elevato.

A seguire ne deriva che una maggiore complessità ecologica è fonte di maggiore stabilità.

Un ecosistema si dice stabile se, dopo l'impatto con un agente biologico (invasione di una specie nuova) o non biologico (incendio, gelo, siccità), è capace di recuperare le condizioni iniziali. La stabilità di una comunità sarebbe quindi legata alla sua complessità secondo gli ecologi classici. Un grande numero di specie crea un corrispondente numero di vie di trasmissione dell'energia chimica lungo i nodi della rete alimentare. Tanto più numerosi sono i percorsi alimentari, tanto più tamponato risulta il sistema, in quanto è difficile che una rete ricca di nodi (cioè specie) venga squilibrata per l'eventuale scomparsa di una o poche specie. Si può quindi dire con certezza che la numerosità delle specie garantisce la stabilità dell'ecosistema.

Alcune specie sono più importanti di altre da questo punto di vista, ovvero le specie chiave. Esse costituiscono dei veri e propri cardini di alcuni sistemi ecologici.

Infatti, la loro improvvisa rimozione può causare dei veri e propri collassi generali di intere comunità. La presenza delle specie chiave sta a indicare la particolare fragilità di un sistema che può essere facilmente destabilizzato proprio a causa di un punto debole nella sua complessità. È opinione diffusa la teoria dell'equilibrio ecologico[3].

Equilibrio che la natura conserverebbe con cura e che cercherebbe di ristabilire contro le perturbazioni causate dall'essere umano. Questa concezione è considerata superata e ad essa si va sostituendo in misura sempre più decisa quella di ecologia dinamica.

I sistemi ecologici sono assemblaggi temporanei che, in assenza di disturbi, possono conservarsi per un tempo molto lungo ma che, una volta sottoposti a stress, non possono mai essere ripristinati esattamente nella loro forma originaria.

Un equilibrio come quello chimico, infatti, viene determinato da un numero piuttosto limitato di variabili come temperatura e pressione mentre un equilibrio ecologico è determinato da un numero di variabili talmente elevato da poter essere considerate solo tutte insieme da un punto di vista statistico[4].

Ciononostante, è vero che le condizioni ecologiche delle varie regioni del nostro pianeta sono, in linea di massima, abbastanza prevedibili e che abbastanza prevedibile è il loro ciclo annuale nonché la sequenza di eventi che possono avvenire in un determinato luogo e/o tempo. Per questo motivo gli ecologi hanno spesso descritto le successioni, catene di eventi che dovrebbero tendere a un risultato finale ben determinato, il cosiddetto climax. Nella realtà, una sequenza di eventi che prevede una durata di diversi anni ha un'elevata probabilità di venire interrotta da un disturbo, evento inatteso di portata sufficiente per indirizzare il sistema verso un traguardo differente, traguardo che del resto rappresenterà a sua volta soltanto una situazione provvisoria. Va sottolineato che l'attività antropica ha distorto tutto il processo, ha moltiplicato i disturbi, mettendo a repentaglio un numero maggiore di specie rispetto a quelle che scomparivano prima dell'arrivo della nostra civiltà. La diminuzione della vita media delle specie viventi a causa delle attività antropiche (prima col fuoco, poi con l'agricoltura e infine con la deforestazione, l'urbanizzazione e l'introduzione di specie esotiche) rischia di destabilizzare i sistemi ecologici e di ricadere sulla nostra specie. In futuro la razza umana dovrà fare ben maggiore attenzione a non distruggere né impoverire gli ambienti naturali che ancora

restano, ma questo non basterà di certo e sarà necessario attuare in misura più o meno massiccia azioni di ripristino ecologico. Con questa parola si intende l'azione di ricondurre allo stato originario un ecosistema o un paesaggio degradato. Come dichiarato in precedenza dobbiamo precisare che un autentico ripristino in senso letterario è assolutamente impossibile perché gli ecosistemi e i paesaggi sono soggetti a equilibrio puramente dinamico che non può essere in alcun modo ristabilito in senso pieno una volta che è stato alterato.

È pur vero, tuttavia, che è ben possibile riportare ecosistemi e paesaggi degradati tanto vicino quanto si desidera alla loro condizione originaria investendo risorse e disponendo delle informazioni necessarie. Il più delle volte si distruggono ecosistemi senza disporre di alcuna informazione sulla loro struttura, funzione e biodiversità.

Spesso il ripristino viene ulteriormente complicato dal fatto che molte aree non sono vuote ma sono invase da specie esotiche. Il problema di questi alieni, animali e piante provenienti da altri continenti e insediati in modo massiccio tanto da diventare invasivi, ha dimensioni talmente grandi da risultare sorprendente per la maggior parte delle persone ignare di questi problemi. Il ripristino non è, quindi, un'opera di poco conto, non solo perché è già difficile decidere di voler ripristinare qualcosa ma anche perché è molto complicato stabilire che cosa si voglia ripristinare. Il fatto stesso di intraprendere un'azione di ripristino comporta l'implicito riconoscimento che l'ecosistema o il paesaggio preso in considerazione è stato alterato in un passato remoto o recente e che l'inversione di questa situazione è desiderabile[5].

Accade spesso oggi che questo aspetto venga totalmente ignorato dai fautori della globalizzazione economica convinti del fatto che la specie umana è completamente distaccata dai processi evolutivi e dalle dinamiche naturali del nostro pianeta.

Biodiversità ed economia

Prima di parlare del rapporto che c'è tra economia ed ecologia è meglio partire dall'analisi dei due termini:

Economia, gestione della casa, dal greco oikos = casa e nomos = legge.

Ecologia, studio della casa, deriva dal tedesco oekologie (Haeckel, 1866) a sua volta derivato dal greco oikos = casa e logos = studio.

L'economia non è un'invenzione umana, è un criterio universale di regolazione dei rapporti biologici, che incomincia nella notte dei tempi, come ha ben chiarito la moderna ecologia del comportamento[6]. I topi, gli aironi, le api e tutti gli altri animali sono ben in grado di discriminare un'impresa conveniente da un'altra che si rivela invece fallimentare. Gli esseri umani agiscono in modo analogo, tuttavia, accade spesso che l'essere umano selezioni un'impresa che porta un vantaggio immediato e personale piuttosto di un'altra che potrebbe generare benessere nel lungo periodo.

L'economia attualmente è l'insieme dei processi antropici moderni ma, per molto tempo, ha ignorato il contesto ambientale su cui si basa. In particolare, studia i meccanismi che consentono all'essere umano di estrarre energia dalle risorse disponibili per la produzione di cibo, beni e servizi necessari per il soddisfacimento fisico e mentale.

A differenza dell'ecologia, l'economia appare assai meno etica e, in un certo senso, è come se applicasse i principi della lotta per la sopravvivenza ai capitali, agli investimenti o, più in generale, ai mercati.

L'ecologia è la scienza che studia i rapporti fra gli organismi, le loro aggregazioni ed il loro ambiente. Le due discipline, nonostante un'etimologia simile, da sempre si sono mosse in senso opposto ma sono accomunate da importanti caratteristiche di tipo strutturale e applicativo quali rispettivamente la complessità e lo spostamento di stati energetici con l'obiettivo della massima resa. In ambito economico l'elasticità nell'uso del combustibile fossile risulta essere molto vantaggiosa; sicuramente lo stesso non vale in ambito ecologico. Ragionando con metodo economico molte scelte e processi risultano più vantaggiosi di quanto, in realtà, siano. Questo perché l'economia è una disciplina che offre bilanci di breve periodo e che non include i costi ambientali quali le spese sanitarie per malattie dovute al degrado ambientale, le morti, la perdita di biodiversità, il ripristino di siti alluvionati e la lista si potrebbe allungare a dismisura.

L'economia non considera il degrado ambientale perché considera l'ambiente come una componente esterna e quindi non monetizzabile. Nel 1997 alcuni economisti tentarono una valutazione delle merci e dei servizi forniti dalla biosfera e giunsero alla cifra media di 33 trilioni di dollari l'anno. I sistemi naturali hanno imparato ad ottimizzare le risorse non producendo mai rifiuti; ciò che è di scarto per un organismo, o anche la stessa biomassa morta, diventa vitale per un altro organismo.

Il sistema economico attua i propri processi con sempre maggiore velocità spendendo quindi più energia e non ottimizzando le risorse. Si estrae materia prima dall'ambiente e si reimmette, nello stesso, materia sotto forma di rifiuto non facilmente utilizzabile; inoltre, il progresso tecnologico e scientifico ha reso possibile la creazione di nuove molecole estranee all'ambiente le quali potrebbero avere effetti imprevedibili sui processi naturali. Oggi anche i sistemi ecologici sono guidati dalle scelte economiche e dai processi della moderna società, per cui risultano inapplicabili i principi classici dell'ecologia e incomprensibili gli effetti economici sull'ambiente se si escludono i cambiamenti climatici e le nuove patologie dell'essere umano e degli animali, soprattutto domestici. Appaiono quindi chiare le relazioni fra economia e ambiente ed è proprio dal riconoscimento di queste relazioni che potrebbe partire una nuova forma di sostenibilità basata su una nuova scienza integrata in grado di valutare le conseguenze ambientali derivanti delle scelte economiche.

L'economia è trainata dalla innovazione, soprattutto tecnologica, che implica inevitabilmente un aumento della velocità di cambiamento portando così all'uso di enormi quantità di energia che fanno crescere l'entropia.^[7] Al contrario, i sistemi naturali non riescono a reagire alla stessa velocità; quindi, è molto importante l'analisi dello scollamento temporale fra i processi economici e quelli ecologici.

In generale l'economia dovrebbe confrontarsi con le risorse disponibili e non seguire solamente le leggi di mercato. Al crescere delle interazioni tra i processi economici ed ecologici ci si aspetta una crescente relazione causa–effetto fra questi due sistemi.

Uno dei principi universalmente accettati dall'economia moderna è quello della transazione volontaria. In un qualsiasi scambio di beni, cioè, tutte le parti coinvolte hanno l'obiettivo di migliorare la loro condizione. Già Adam Smith, filosofo del XVIII secolo, il cui pensiero è alla base dell'economia di mercato, sosteneva questo concetto. La somma delle azioni individuali, ognuna delle quali mira all'interesse del singolo, ha come risultato una società che nel complesso diviene più ricca.

Il principio della transazione volontaria ha un'eccezione molto importante che influenza direttamente le problematiche ambientali. Generalmente si assume che i costi e i benefici del libero scambio siano accettati e sostenuti da chi partecipa alla transazione. In alcuni casi, però, accade che alcuni costi o benefici siano sostenuti non direttamente dai soggetti coinvolti nello scambio. Questi costi o benefici sono nominati esternalità[8]. Nel concetto di esternalità ricade il danno ambientale che avviene come conseguenza delle attività umane. Se esiste l'esternalità, il mercato non riesce a fornire soluzioni che portino ad un globale aumento di ricchezza. Si assiste, cioè, ad un fallimento del mercato che dà luogo a un'errata allocazione delle risorse che fa sì che solo alcuni individui traggano benefici a spese dell'ambiente e dell'intera società. Come risposta ai suddetti principi, negli ultimi anni è sorta una disciplina che integra economia, ecologia e politica ed include il valore dell'ambiente nell'analisi costi-benefici: l'economia ecologica. L'obiettivo degli studiosi di economia ecologica è quello di fornire analisi costi benefici quanto più complete possibili, che includano, cioè, tutti i costi e tutti i benefici e si adattino a realtà variabili nel tempo.

Molti economisti hanno tentato di inserire la perdita delle risorse naturali nel calcolo del PIL e in altri indici d'interesse nazionale. Il problema dell'uso del PIL è che esso misura tutte le attività economiche di un paese, senza rendere conto di tutti i costi. Attività non sostenibili fanno rapidamente aumentare il PIL, ma determinano sul lungo periodo un calo del benessere del paese.

La biodiversità come risorsa economica

Anche se la rilevanza morale ed ecologica della biodiversità fosse messa in discussione, la sua importanza come risorsa economica sta diventando sempre più evidente anche secondo i principi utilitaristici più tradizionali. Ci sono pochi dubbi che la diversità biologica rappresenti una vera e propria risorsa economica, una fonte di ricchezza in gran parte ancora da sfruttare. Le specie selvatiche di piante e animali sono preziosi serbatoi di prodotti e materie prime potenzialmente utili per le più disparate applicazioni, prima di tutto in medicina: circa il 40% di tutti i farmaci che usiamo è stato prodotto a partire da composti che si trovano nelle piante e negli animali.

Tutti gli organismi animali e vegetali sono dei veri e propri laboratori chimici.

La loro capacità di sintetizzare molecole organiche è largamente superiore a quella dei migliori chimici. Pochi si rendono conto sino a qual punto la medicina dipenda dagli organismi selvatici. Per quanto riguarda l'agricoltura moderna, in questo momento è solo l'ombra di ciò che potrebbe essere. Dietro le quinte, stanno in attesa decine di migliaia di specie vegetali mai sfruttate, molte delle quali palesemente superiori a quelle attualmente in auge. Molte risorse naturali, che offrono innumerevoli servizi ecosistemici, sono considerate risorse di proprietà comune, cioè appartenenti all'intera società. Spesso a tali risorse non è assegnato un valore economico, pur risultando esse fondamentali per il livello di benessere di una popolazione: salute, protezione da possibili catastrofi ambientali e così via. Questa è una consapevolezza cui non tutti sono ancora arrivati: sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, le industrie, i governi e le persone stesse usano e spesso danneggiano le risorse naturali pagando un costo minimo o addirittura nullo e creando un fallimento del mercato noto come tragedia dei beni comuni. Nei sistemi più avanzati l'uso di risorse di proprietà comune non è più considerato come un'esternalità, ma è incluso nei costi interni delle attività economiche e commerciali dei servizi. Dal punto di vista socioeconomico quando un soggetto è costretto a pagare per l'uso di una risorsa e per gli eventuali danni che causa all'ambiente allora egli stesso tende sia a ridurre l'uso della risorsa, sia a limitare i possibili danni ambientali. L'approccio econometrico tradizionale, che tiene conto esclusivamente dei prezzi di mercato e dei dollari dei turisti, non può che sottostimare il valore reale delle specie selvatiche, nessuna delle quali è mai stata completamente sfruttata per ricavarne il massimo profitto commerciale, la massima conoscenza scientifica e il

massimo piacere estetico. Un tentativo di valutare in termini economici la biodiversità dovrebbe tenere conto di valori d'uso e di valori non d'uso.

A loro volta i valori d'uso comprendono valori “diretti” e “indiretti”.

I valori d'uso diretto sono riferiti, ad esempio, al materiale genetico utilizzato per la produzione di medicinali oppure alla capacità di fornire il mercato locale e/o globale. Un esempio di valore d'uso indiretto può essere la capacità di assorbire il carbonio da parte di un ecosistema. I valori non d'uso sono più difficili da calcolare anche perché l'esperienza in questo campo è molto meno estesa.

Un modo di effettuare quest'operazione consiste nelle iniziative di scambi di “debiti contro natura” recentemente avviate da parte di alcune organizzazioni ambientaliste internazionali (WWF). Accordi di questo tipo sono stati già realizzati in diversi paesi: Ecuador, Costa Rica, Messico, Bolivia, Filippine, Madagascar e Zambia. Le somme investite per ora sono modeste, soprattutto se confrontate con l'indebitamento di questi paesi, ma spesso consentono la conservazione di aree molto ampie. Diversi usi sostenibili dell'habitat costituiscono un beneficio per gli abitanti del luogo, ma di alcuni interventi beneficia anche il mondo intero – ad esempio l'assorbimento del carbonio significa un ridotto surriscaldamento globale. La biodiversità è un'importante risorsa economica alla luce dell'interesse e dell'attrazione da parte di un intenso “turismo ecologico”.

Sono infatti sempre più numerose le persone, soprattutto dei paesi più ricchi, disposte a pagare per godere dello spettacolo offerto dalla natura selvaggia. Il turismo ecologico porta apprezzabili vantaggi in Africa orientale ed australe (Kenya, Tanzania, Botswana, Zimbabwe), dove il gettito di entrate determinato dal movimento turistico internazionale nei grandi parchi nazionali e nelle riserve naturali (Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro) figura tra le prime voci dell'economia. In Sud Africa il turismo internazionale, attirato in primo luogo dal prodigioso patrimonio naturale di questo paese, sta conoscendo un vero e proprio boom. I turisti stranieri sono stati stimati nel 2023 in 7,6 milioni, con un apporto pari all' 80% del PIL e il sostegno totale di 6 milioni di posti di lavoro. Gli obiettivi della crescita economica e della conservazione dell'ambiente potrebbero essere entrambi perseguiti allevando le varie specie nei loro ecosistemi naturali, oppure mediante il trasferimento delle specie più resistenti all'interno di quei territori marginali che possiedono poche specie endemiche.

Potenzialmente l'aumento produttivo più forte sarebbe quello dell'acquacoltura, vale a dire dell'allevamento di pesci, ostriche, molluschi e altri organismi marini e d'acqua dolce, sia all'interno di bacini artificiali sia, come nel caso dei molluschi, su pali piantati nelle foci fluviali. Più del 90% del pesce consumato in tutto il mondo è ricavato dalla pesca praticata in ambienti allo stato naturale. Si tratta di un settore primario tradizionale che prevale tuttora nonostante siano disponibili sofisticate tecniche di acquacoltura. Lo scopo ultimo di queste innovazioni, turismo ecologico ed idrocoltura, è di aumentare benessere e produttività arrecando contemporaneamente un disturbo minimo per l'ecosistema e una perdita ridotta di biodiversità.

Sicuramente adottare un livello di vita più moderato eviterebbe di sbriciolare la biodiversità e annientare i paesi più vulnerabili. Abbiamo, quindi, il dovere di non chiedere troppo al nostro pianeta e agli altri uomini che ogni giorno impiegano molte ore per raccogliere l'acqua e la legna per scaldare una minestra.

Conclusione

Questo scritto nasce da una documentata riflessione sul modo di intendere la modernità e il progresso, i rapporti tra le dimensioni locali e quelle globali.

Si pone oggi un problema di cittadinanza globale fondata sulle relazioni tra gli individui e tra gli individui e le istituzioni, dove convergenze e conflitti possono convivere, e così la possibilità di due opposte tendenze: l'una rappresentata dall'esercizio del potere del più forte, l'altra orientata a una cooperazione che sfrutti risorse e complementarità per obiettivi comuni, cercando le opportune mediazioni per gli aspetti contrastanti. Orientarsi nella complessità e concretamente trovare mediazioni fra le valenze economiche, sociali e ambientali dello sviluppo umano rappresenta il cuore di un dibattito che coinvolge uomini di cultura, uomini di fede, filosofi, sociologi, economisti e politici, e anche persone comuni come me, impegnati ad affrontare i nodi della globalizzazione. Per tutti c'è una domanda di valori etici, oltre che economici, e una riflessione sulle responsabilità[9] della politica e dell'economia, come pure dei loro attori principali, relativamente agli squilibri che caratterizzano l'ordine sociale ed economico mondiale mettendo in pericolo il fine ultimo di una società civile che è quello di raggiungere e garantire una condizione umana accettabile e da tutti condivisa. L'alternativa è l'aggravamento delle contraddizioni, l'emarginazione di porzioni di mondo e di umanità, un impoverimento collettivo che poi la progressiva globalizzazione restituisce alla coscienza di tutti.

Il sociologo Zygmunt Bauman[10] critica l'imperante individualismo che rende fragili e mutevoli i rapporti tra gli individui e impedisce alla società di strutturarsi sottolineando, però, che da tale alienazione può scaturire una nuova consapevolezza che porta l'individuo a responsabilizzarsi. Abbattuti dogmi e valori, se da un lato rischiamo di uniformarci a "modelli culturali da spot pubblicitario", dall'altro possiamo capitalizzare una conoscenza che deriva dalla globalizzazione e dalla diversità: una nuova conoscenza che può essere investita di una morale fatta di solidarietà e di capacità di comprendere. Viviamo in una società mondiale caratterizzata dalla irreversibilità della globalità: esistono l'una accanto all'altra le diverse logiche della globalizzazione ecologica, culturale, economica, politica, civile, che non sono riducibili l'una all'altra, ma ognuna deve essere decifrata e compresa per sé e nelle sue interdipendenze. Globalità indica il fatto che d'ora in poi nulla di quello che si svolge sul nostro pianeta è un avvenimento limitato localmente, ma che ogni invenzione, conquista e catastrofe riguardano il mondo intero e noi dobbiamo riorientare e riorganizzare la nostra vita e il nostro agire, le nostre organizzazioni e istituzioni, lungo l'asse locale-globale. La specificità del processo di globalizzazione consiste nell'estensione, densità e stabilità delle reti di relazioni reciproche regional-globali. Interdipendenza diventa un termine in grado di riassumere gli orizzonti multiculturali della nostra epoca. Nuova è l'autopercezione di questa transnazionalità, nuova è la perdita di luogo di comunità, lavoro e capitale, nuova è anche la consapevolezza globale dei pericoli ecologici. I beni fondamentali, materiali e immateriali, sono patrimonio collettivo dell'umanità. Risorse collettive, cui tutte le specie hanno uguale diritto. Una prima categoria di beni comuni include l'acqua, la terra, l'aria, le foreste e la pesca, e cioè i beni di sussistenza da cui dipende la vita.

A questa categoria appartengono anche i saperi locali, i semi sviluppati nei secoli dalle popolazioni locali, gli spazi pubblici, il pool genetico e la biodiversità.

Una seconda categoria comprende i beni comuni globali come l'atmosfera, il clima, gli oceani, lo spazio, ma anche la sicurezza alimentare e la pace, la conoscenza, l'informazione e internet, cioè tutti quei beni che sono frutto della creazione collettiva della nostra specie e che sono patrimonio dell'umanità.

Nei secoli XVIII e XIX, la natura cessò di essere risorsa che si autorigenera e venne trasformata in merce per la produzione industriale e il commercio coloniale.

A seguire si operò la distruzione della sacralità della natura e del suo essere bene comune.

La globalizzazione economica, con le sue grandi imprese globali, depriva le comunità locali delle loro risorse e dei loro saperi. I dati sui beni comuni globali sono davvero preoccupanti: un essere umano su cinque respira aria inquinata, con conseguenti danni alla salute, inclusi polmoni e cervello; ogni anno vengono rovesciati nell'atmosfera venti miliardi di tonnellate di anidride carbonica, con forti ripercussioni sul clima; oceani, fiumi, foreste e falde acquifere sotterranee sono vittime del libero accesso e vengono super sfruttati e contaminati. Volgendo lo sguardo dagli effetti locali a quelli globali gli esperti sottolineano che ovunque avanza la deforestazione, c'è troppa anidride carbonica nell'atmosfera, i mutamenti climatici sono sempre più marcati, scompaiono intere specie biologiche, cresce l'erosione delle coste, l'inquinamento dell'aria, la riduzione degli habitat degli animali selvatici e dello spazio, requisito dagli esseri umani a uso produttivo.

Per difendere i beni comuni e i valori di solidarietà sociale e di sostenibilità ecologica serve oggi una vera e propria rivoluzione culturale. Serve una riflessione sul significato di modernità e di progresso, sui prezzi da pagare per raggiungerli e sul rapporto Nord-Sud. Le attuali condizioni di globalizzazione^[11] e di planetarizzazione racchiudono in sé il nucleo di una relazione paradossale fra unità e diversità. Da un lato, si ha l'esigenza di una maggiore unità: la possibile elaborazione di una cittadinanza planetaria comune richiede l'allargamento del contesto, degli strumenti, delle informazioni che stanno alla base delle tradizionali cittadinanze nazionali. Dall'altro lato, si ha l'esigenza di una maggiore diversità.

Oggi, l'irriducibilità del locale al globale sta assumendo molteplici forme.

In seguito, le nuove tecnologie hanno aperto un nuovo, enorme spazio di possibilità alla diversificazione delle esperienze, dei tempi, dei ritmi, dei luoghi.

Il nostro, dunque, è il tempo in cui l'unità non comporta necessariamente l'omologazione, e in cui la diversificazione non comporta necessariamente l'atomizzazione. In una società postindustriale ad alta tecnologia, a elevato tasso di comunicazione mediatica quale è la nostra, la diversità culturale non è definita solo dalle macro culture di origine e di appartenenza degli individui, ma anche dalle microculture, dai gruppi e dai linguaggi che guidano le esperienze degli individui nella società, da quelle reti di comunicazione e da quelle identità emergenti, come le comunità virtuali rese possibili dagli sviluppi del web, che in parte indeboliscono i tradizionali confini spaziali. A chi gli chiese se fosse ottimista o pessimista sul futuro del mondo, Jared Diamond rispose: "sono cautamente ottimista".

In Collasso come le società scelgono di morire o vivere spiega le sue ragioni di speranza:

Siamo noi la causa dei danni ambientali e per questo abbiamo la possibilità di controllarli: spetta a noi la scelta di smettere. Il futuro è a nostra disposizione, dobbiamo prenderne le redini. Non abbiamo bisogno di nuove tecnologie per risolvere i nostri problemi; anche se qualche nuova invenzione potrà aiutarci, ciò di cui abbiamo bisogno è "soltanto" la volontà dei popoli e delle classi politiche di mettere in pratica le soluzioni che già esistono. Naturalmente non è facile. Molte società del passato, però, ci sono riuscite, e alcune società del presente ci stanno provando e stanno avendo successo. [...] Bisogna avere il coraggio di una visione a lungo termine e di prendere decisioni risolutive, audaci e lungimiranti proprio nel momento in cui un problema comincia a diventare percepibile, ma prima che abbia raggiunto proporzioni incontrollabili.^[12]

Le esperienze concrete che ho riportato hanno tutte come obiettivo quello di promuovere un cambiamento affinché la globalizzazione cominci a funzionare per tutti e sia possibile costruire un mondo diverso nel rispetto degli esseri umani, della terra e dell'ambiente.

Bibliografia

- Bauman, Zygmunt. 1999. *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*. Roma-Bari: Editori Laterza.
- Becchetti, Leonardo, Marco Costantino. 2006. *Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti*. Milano: Bruno Mondadori.
- Beck, Ulrich. 1997. *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*. Roma: Carocci editore.
- Diamond, Jared. 2005. *Collasso come le società scelgono di morire o vivere*. Torino: Einaudi.
- Diamond, Jared. 1997. *Armi, acciaio e malattie*. Torino: Einaudi.
- Eldredge, Niles. 1999. *Ripensare Darwin: il dibattito alla Tavola Alta dell'evoluzione*. Torino: Einaudi.
- Fukuyama, Francis. 1992. *La fine della storia e l'ultimo uomo*. Milano: Rizzoli.
- Gould, Stephen, Jay. 1990. *La vita meravigliosa: i fossili di Burgess e la natura della storia*. Milano: Feltrinelli.
- Guillochon, Bernard. 2003. *La globalizzazione un solo pianeta, progetti contrastanti*. Milano: Rizzoli Larousse.
- Jonas, Hans. 1992. *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Torino: Einaudi.
- Lewontin, Richard. 1998. *Gene, organismo, ambiente: i rapporti causa effetto in biologia*. Roma: Laterza.
- Margalef, Ramon. 1968. *Le prospettive nella teoria ecologica*. Chicago: Università di Chicago Press.
- Massa, Renato. 2005. *Il secolo della biodiversità*. Milano: Jaca Book.
- Morin, Edgar. 1988. *Il pensiero ecologico*. Firenze: Hopefulmonster.
- Pievani, Telmo. 2002. *Homo sapiens e altre catastrofi: per un'archeologia della globalizzazione*. Roma: Meltemi.
- Pievani, Telmo. 2005. *Introduzione alla filosofia della biologia*. Roma: Editori Laterza.
- Pievani, Telmo. 2006. *La teoria dell'evoluzione*. Bologna: Il Mulino.
- Raup, David. 1994. *L'Estinzione, cattivi geni o cattiva sorte*. Tr.it. Torino: Einaudi Editore.
- Smith, Adam. 2017. *La ricchezza delle nazioni*. Torino: UTET.
- Tattersall, Ian. 2003. *La scimmia allo specchio*. Roma: Meltemi editore srl.
- Tattersall, Ian. 2004. *Il cammino dell'uomo*. Milano: Garzanti.
- Wilson, Edward Osborne. 1999. *Biodiversità*. Tr.it. Milano: RCS Libri Spa.
- Wilson, Edward Osborne. 2004. *Il futuro della vita*. Torino: Codice.

[1] Margalef, Ramon. 1968, *Le prospettive nella teoria ecologica*, 10. Chicago: Università di Chicago Press.

[2] Massa, Renato. 2005, *Il secolo della biodiversità*, 55. Milano: Jaca Book.

[3] Margalef, Ramon. 1968, *Le prospettive nella teoria ecologica*, 11. Chicago: Università di Chicago Press.

[4] Massa, 55-56.

[5] Massa, 65.

[6] Massa, 68.

[7] In fisica l'entropia è una grandezza che viene interpretata come una misura del disordine di un sistema fisico o più in generale dell'universo. Viene generalmente rappresentata dalla lettera S dove quest'ultima quantifica l'indisponibilità di un sistema a produrre lavoro.

[8] Le esternalità occorrono quando l'azione di un soggetto causa delle conseguenze (positive o negative) nella sfera di altri soggetti, senza che a questo corrisponda una compensazione in termini monetari (ovvero sia pagato un prezzo definito attraverso una libera contrattazione di mercato). In questo senso, un'esternalità è un bene per il quale non esiste un prezzo di mercato.

[9] A tal riguardo si veda Jonas, Hans. 1992. *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Torino: Einaudi.

Le voci di Sophia, numero 5, 2025. ISSN: 2975-0156

- [10] Bauman, Zygmunt. 1999. *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*. Roma-Bari: Editori Laterza.
- [11] Si veda a tal riguardo anche Guillochon, Bernard. 2003. *La globalizzazione un solo pianeta, progetti contrastanti*. Milano: Rizzoli Larousse.
- [12] Diamond, Jared. 2005. *Collasso*, 87. Torino: Einaudi.

Sezione recensioni

RECENSIONE 1

Recensione di Davide Orlandi a “La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo” di Andrea Riccardi

Davide Orlandi, Universidad de Granada, ORCID ID [0009-0007-2102-625X](https://orcid.org/0009-0007-2102-625X)

E-mail: orlandi.dav@tiscali.it

doi: [10.14672/VDS20255RE13](https://doi.org/10.14672/VDS20255RE13)

(<https://levocidisophia.it/2025/05/10/recensione-1/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255RE13>)

Titolo: La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo

Autore: Andrea Riccardi

Formato: 21.2 x 2.1 x 14.4 cm, 256 p.

Editore: Laterza, Bari-Roma, 2021

Fig. 1. L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera.

Fine del cristianesimo in Europa? Quale forma di Chiesa in futuro?

La crisi del cristianesimo in Europa è stata, in questi anni, studiata da molte prospettive: quella storico-sociologica, quella socio-religiosa, quella filosofica, come anche quella teologica.

È possibile farsene un'idea leggendo un testo recente di Andrea Riccardi (*La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*) sotto il profilo storico-sociologico- culturale.

Circa cinquant'anni fa, nel 1972, veniva pubblicato un volume di K. Rahner, a mio avviso di fondamentale importanza per il tema che affronto, dal titolo *Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance*. Un'opera non solo estremamente attuale, ma addirittura direi più feconda oggi, dato che la trasformazione strutturale della Chiesa è avvertita in maniera più acuta rispetto ad allora a livello di coscienza ecclesiale universale.

E anche le tre domande che egli all'epoca pose sono oggi ancora più necessarie e incalzanti di quando furono formulate dal teologo tedesco in concomitanza con il sinodo dei vescovi della Germania Ovest.

1. A che punto siamo?
2. Che cosa dobbiamo fare?
3. Come può essere pensata una Chiesa del futuro?

(Provate a rispondere in riferimento alla vostra realtà locale).

La Chiesa europea è certamente una Chiesa in fiamme, la cui crisi è del tutto evidente.

Andrea Riccardi apre significativamente la sua riflessione con il ricordo del devastante incendio che nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 2019 provocò gravissimi danni alla cattedrale di Parigi.

Notre Dame che bruciava divenne, in maniera tanto reale quanto simbolica, espressione di una Chiesa in fiamme o, se preferite, della crisi che da tempo imperversava nella Chiesa europea. La cattedrale parigina, infatti, è uno dei più noti monumenti d'Europa e tra i più visitati.

L'incendio di Notre Dame ha messo in luce oggi i tanti fili, di natura diversa, che legano gli europei a quell'edificio. E non solo gli europei: l'evento ha assunto anche l'aspetto simbolico della scomparsa o del rischio di scomparsa non di una Chiesa, ma della Chiesa[\[1\]](#).

E continua lo storico italiano:

Tanti si sono chiesti, magari solo per un momento: che cosa sarà il mondo senza la Chiesa? Poi sono successi tanti altri fatti e l'attenzione si è spostata sulla grande crisi globale del Covid-19. Ma la domanda su un mondo senza Chiesa resta. È anche una delle domande per la ricostruzione dopo la crisi: che cosa sarà un mondo senza Chiesa[\[2\]](#).

C'è anche chi, in occasione del rogo della cattedrale di Parigi, ha cercato di scindere l'aspetto artistico-culturale di quanto stava accadendo, da quello prettamente culturale che insiste su Notre-Dame. Addirittura, allorché dei gruppi di fedeli si erano messi a pregare, gli stessi venivano tacciati da alcuni commentatori come tradizionalisti, come a volere rimarcare che ormai la preghiera è

appannaggio esclusivo di tali gruppi ecclesiali. D'altronde oggi la Chiesa fa più presa sotto l'aspetto culturale che sotto il profilo culturale.

Di fronte all'incendio è emerso un vasto sentimento di affezione nei confronti della Chiesa: "una specie di inconscio spirituale e teologico che fatica certo a ritrovare il filo della propria storia, ma esiste"^[3]. E qui siamo di fronte ad una prima sfida per la Chiesa: riuscire ad entrare in contatto, a dialogare con questo "inconscio" che magari appare solo in maniera occasionale e sulla scorta di un'emozione per un avvenimento che suscita clamore.

In Francia la riflessione sulla crisi della Chiesa non è nuova. Basta citare un'opera divenuta celebre: *La France, pays de mission?* scritta nel 1943 da due sacerdoti, Godin e Daniel, i quali in piena guerra mondiale denunciano la crisi in cui versava la Chiesa francese, a causa soprattutto della distanza tra il proletariato e la fede. Da lì nasce l'esperienza dei preti operai, di cui fece parte anche lo storico Emile Poulat, per il quale si trattò di un'esperienza rivelatrice di un cristianesimo accortosi della propria fine nel nuovo mondo operaio. Papa Pio XII da lì a breve disporrà la fine dell'esperienza dei preti-operai.

La crisi in cui versa ancora oggi la Chiesa cattolica in Europa è grave e forte. Certamente essa ha dovuto fronteggiare lungo i secoli svariate crisi, sia esterne che interne. Quella odierna proviene dal suo interno e vi è una spia rivelatrice: la decrescita degli indicatori della vitalità cattolica. I parametri vitali del corpo ecclesiale danno segnali preoccupanti. Sembra addirittura essere prossimi alla fase terminale del cristianesimo europeo. E qui mi collego al punto successivo di questa riflessione, in cui intendo porre un interrogativo per ciascuna area geografica europea su cui rifletterò: Francia, Italia, Spagna, Germania.

In Francia una crisi terminale?

Se il trend attuale venisse confermato, si stima che nel 2048 possa esserci l'ultimo battesimo in Francia e circa venti anni prima, nel 2031, l'ultimo matrimonio cattolico, infine, intorno al 2044 la totale scomparsa dei sacerdoti francesi. Chiaramente si tratta di stime, la cui valutazione richiederebbe ulteriori approfondimenti e analisi.

E parallelamente all'incendio di Notre-Dame assistiamo alla decisione del presidente della Turchia, Erdogan, di reintrodurre la preghiera islamica a Santa Sofia a Istanbul. Si tratta certamente di una scelta dal grande valore simbolico e fa riflettere sulla forza dell'islam o, meglio, sulla potenza del nazionalismo neo-ottomano della nuova Turchia.

Nel secolo scorso la Chiesa francese è stata tra le maggiori protagoniste nel panorama cattolico. Basti pensare al fondamentale apporto dato al concilio da grandissimi teologi quali De Lubac, Congar, Chenu e Daniélou. Ma anche alla capacità di recezione conciliare mostrata dalla Chiesa francese. Eppure, a distanza di alcuni decenni spicca la decrescita continua del numero dei fedeli, come pure la diminuzione dei presbiteri e dei seminaristi, dei religiosi e delle religiose. La pratica domenicale si attesta oggi al 5% a voler essere ottimisti. Dal 1965 al 2017 i sacerdoti diocesani sono passati da 49.100 a 11.350.

La riduzione dei seminaristi è assai rilevante: nel 2018 due terzi delle diocesi francesi non hanno avuto seminaristi.

L'Italia: un gregge smarrito?

Certamente la situazione della Chiesa italiana non è neppure lontanamente paragonabile con quella della Chiesa d'oltralpe. Basti pensare a come in Italia la figura del papa, la Chiesa e gli uomini di Chiesa siano stati circondati da larga benevolenza e consenso popolare. Un'altra grande differenza è data dal rapporto tra lo Stato e la Chiesa. In Italia abbiamo assistito ad un sostanziale collateralismo tra le due realtà fin dalle prime elezioni democratiche nel 1946 grazie alla Democrazia Cristiana, un partito cattolico che ha goduto dell'appoggio della Chiesa.

Va anche rilevato l'apporto gigantesco offerto da vari movimenti ecclesiali sorti in Italia: da Comunione e Liberazione ai Focolarini, dal Cammino Neocatecumenale alla Comunità di Sant'Egidio per non parlare del contributo dato dall'Azione Cattolica.

Ebbene in questo paese, solidamente ancorato alla fede cristiana, si è verificato un progressivo calo dei cattolici impegnati e praticanti. Nel 2020 un'indagine IPSOS mostra che i praticanti domenicali erano il 19% (di cui il 7% cattolici impegnati e il 12% praticanti), con una diminuzione del 13% in un decennio. Inoltre, il 29% del popolo della domenica è dato da persone di oltre 65 anni. Il mondo dei giovani è quello che la Chiesa non riesce ad intercettare. Circa il 49% dei giovani tra i 18 e i 24 anni si dichiara non credente. Si va, inoltre, consolidando una vasta area (oltre il 30%) di persone che non vanno mai in Chiesa. Ciò è frutto di un divorzio di un'enorme fetta della popolazione dalla religione di sempre.

La struttura ecclesiastica risulta profondamente indebolita. Dai 38 mila sacerdoti del 1990 si è passati ai 32 mila del 2019 con conseguenti accorpamenti di parrocchie e formazione di unità pastorali. Piemonte e Liguria sono le regioni più in difficoltà

Anche le religiose vivono un periodo in cui è visibile una profonda emorragia vocazionale, con un calo complessivo in Italia di circa 2 mila suore ogni anno.

La situazione dei seminari cambia profondamente in base alle regioni. Tuttavia, la flessione del numero di seminaristi è di grandi dimensioni. Nel 2018 sono stati ordinati 248 presbiteri diocesani. Mai prima del 2015 il numero era sceso sotto i 300.

Va messa in luce la forte riduzione – a differenza di prima – della vicinanza tra la Chiesa e il ceto medio, oggi impaurito e impoverito. Sette italiani su dieci considerano la Chiesa come una realtà rarefatta e che poco incide nella società italiana.

Il cattolicesimo italiano sembra più impegnato nella gestione della propria crisi, che non orientato a quel «movimento creativo» a cui il papa lo ha invitato in più occasioni.

Pensate alla formula coniata da papa Francesco di “Chiesa in uscita” che in Italia fa tanta fatica a trovare attuazione, perché troppo impegnati nella gestione dei problemi interni.

C'è ancora spazio per la Chiesa nella “cattolicissima Spagna”?

Nella Spagna del regime di Francisco Franco – al potere fino al 1975 – non era possibile praticare un culto diverso dalla religione di Stato, ossia quella cattolica.

Con la fine del franchismo e l'avvento della democrazia, la Spagna si è trovata coinvolta in un rapido processo di secolarizzazione. La Chiesa appare come una realtà del passato, solidale con il regime di Franco, del tutto illiberale. Nella memoria di tante famiglie vi è un'associazione tra Chiesa e falangismo, ovvero il movimento politico spagnolo di ispirazione fascista. Ciò spiega la grande percentuale di atei, agnostici, non credenti o indifferenti tra gli spagnoli. La Chiesa, che occupava lo spazio pubblico in maniera dominante, è divenuta periferica. Si è anche manifestata la spinta a rimuovere tutti i simboli del nazional-cattolicesimo franchista.

Il numero degli spagnoli che frequentano la celebrazione domenicale si attesta al 10% e per la prima volta gli atei superano oggi i cattolici praticanti. Questo dà la misura della scarsa rilevanza del cattolicesimo nella società. La maggior parte dei cattolici praticanti, infatti, sono anziani. Basti pensare al crollo dei matrimoni in Chiesa, passati dal 75% del 2000 a meno del 30% nel 2015. E sempre nel 2015 il battesimo è praticato in poco più della metà dei nuovi nati in Spagna. Mentre in Catalogna la situazione è ancora più disarmante, dato che il 91% dei matrimoni sono civili, i funerali non si svolgono in Chiesa e solo il 5% della popolazione va a messa la domenica.

Il numero dei sacerdoti dal concilio ad oggi è passato da 26 mila a 16 mila, con un'età media piuttosto alta di 66 anni.

Ciò che colpisce in Spagna è la rapidità del cambiamento, anche alla luce del fatto che una scuola spagnola su cinque è gestita dalla Chiesa.

Il cristianesimo permea ancora l'identità del popolo tedesco?

Un discorso a sé stante merita la Germania, dove sia la Chiesa cattolica che quella evangelica sono forti e strutturate. Per la prima volta nel 2019 il numero dei cattolici ha superato quello degli evangelici. La grande differenza tra la Chiesa tedesca e quella delle altre nazioni europee è data dalla sua consistenza strutturale e istituzionale. Si pensi alle tasse ecclesiastiche che nel 2019 ammontavano a 6 miliardi e 700 milioni (pur con una perdita di 272 mila fedeli che si sono cancellati dall'elenco dei cattolici). Nello stesso anno in Italia la Chiesa ha ricevuto 1 miliardo e 100 milioni dallo Stato tramite l'8x1000.

In Germania la Chiesa, cattolica ed evangelica, rappresenta il più importante datore di lavoro dopo lo Stato. Solo la Caritas, per fare un esempio, conta 660 mila impiegati. Eppure, la pratica domenicale è in continua discesa, attestandosi attualmente intorno al 9% dei fedeli.

La Chiesa tedesca ha proposto da alcuni anni una via sinodale per affrontare il proprio futuro. È piuttosto evidente come il cammino sinodale della Chiesa tedesca abbia altre basi rispetto a quelle indicate da Bergoglio, tanto che lo stesso Francesco nel 2019 ha scritto la *Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania* dove sottolinea la propria differenza di visione con il cammino sinodale tedesco. Mentre per il sinodo appaiono centrali i temi del potere all'interno della Chiesa, del ruolo delle donne e il loro rapporto con il ministero ordinato, degli abusi, dello spazio dei laici e della morale sessuale, le tematiche fondamentali del papa (l'evangelizzazione e la prossimità coi poveri) restano marginali. Una cosa è certa: in Germania si propone una via diversa, non coincidente con quella bergogliana, per affrontare la crisi della Chiesa.

Un mondo cristiano in transizione

L'11 febbraio 2013 Benedetto XVI presenta le proprie dimissioni affermando:

Dopo avere espressamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.

In queste parole risulta dominante l'esame di coscienza del papa con sé stesso e davanti a Dio, senza alcuna consultazione del collegio cardinalizio. Ratzinger, considerato il papa della tradizione, esprime un'importante affermazione sul primato della coscienza per motivare la rinuncia inedita al ministero petrino. Il papa dichiara di non avere le energie per affrontare le sfide di un governo complesso come quello della Chiesa. Tanti hanno avuto la percezione che, per compiere un gesto tanto sorprendente, la crisi della Chiesa dovesse essere più seria di quanto si dicesse o pensasse.

Le dimissioni sono diventate un punto di svolta di questo mondo cristiano in transizione. Esse sono state un trauma che ha rivelato la fragilità della Chiesa.

Con la successiva elezione di Francesco, primo papa latino-americano, abbiamo assistito ad un cambiamento di rotta all'interno della compagine ecclesiale. Il papato si è tolto di dosso l'ombra del clima europeo declinante, che sembrava contagiare la Chiesa. Nei suoi due discorsi al parlamento europeo e al consiglio d'Europa, il 25 novembre 2014, Francesco ha espresso in maniera chiara l'attuale malessere europeo: «Oggi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di un'Europa ferita, per le tante prove del passato, ma anche per le crisi del presente, che non sembra più capace di fronteggiare con la vitalità e l'energia di un tempo. Un'Europa un po' stanca, pessimista, che si sente cinta d'assedio dalle novità che provengono da altri continenti».

Francesco coglie un aspetto importante dell'attuale sentimento europeo nella "vecchiaia", non solo demografica ma anche come modo di guardare la vita. La Chiesa appare contagiata dallo stesso virus dominante in Europa: la vecchiaia.

Il papa argentino auspica una nuova vitalità per il vecchio continente. Tuttavia, egli non insiste sulla centralità del cattolicesimo europeo nel quadro ecclesiale universale. Basti vedere la composizione del collegio cardinalizio e la geografia dei suoi viaggi apostolici. In questi oltre dieci anni di pontificato egli non ha visitato paesi europei come la Francia, la Spagna e la Germania, ma è andato in nazioni piccole e periferiche. Ciò mostra un deciso cambio di rotta rispetto al passato e come egli desideri accentuare il passaggio da un mondo cristiano invecchiato e intorpidito, verso un mondo ricco di vitalità e capace di estroversione, come mostra la sua continua insistenza sulla «Chiesa in uscita».

Verso quale forma di Chiesa nel futuro?

Il tentativo che qui effettuo è quello di investigare su come la Chiesa europea possa vivere il suo presente all'interno di questa complessa situazione che abbiamo tratteggiato. Di fronte all'alternativa formulata in modo lapidario dal filosofo francese Edgar Morin: «La nostra Europa – Decomposizione o metamorfosi», noi potremmo correggere il tiro, insieme a Benedetto XVI, e parlare di «decomposizione o riforma». Una riforma che non può più basarsi su una ripresa delle radici culturali cristiane del vecchio continente. Riesame che spesso provoca nuove irritazioni quasi fosse un tentativo per recuperare coloro che non la pensano come noi.

L'atteggiamento nuovo di fronte alla vita, proprio della dimensione cristiana, lascia tracce profonde in Europa su tre livelli diversi:

- a. nel campo della vita quotidiana, oggi spesso muta, senza legami, esposta alla solitudine e alla mancanza di senso;
- b. in quello del pluralismo religioso che connota il nostro continente. La Chiesa può offrire un contributo specifico e operare a favore di una pacificazione religiosa dell'Europa e di un arricchimento del vivere insieme attraverso tutte le tradizioni (pensiamo agli incontri interreligiosi di Assisi ideati e voluti da Giovanni Paolo II);
- c. il terzo livello è rappresentato dalle questioni dell'ambiente e del transumanesimo. Per superare tali crisi, di cui i poveri sono già le vittime, occorre far fronte a motivazioni e risorse spirituali. E in tal senso, la tradizione biblico-cristiana ha un messaggio importante da offrire.

Due possibili vie per la Chiesa del futuro

1. La via di Ratzinger

Vorrei adesso provare a delineare, nella complementarità che le accomuna, le differenze tra la visione di Ratzinger e quella di Bergoglio in merito alla crisi ecclesiale e la loro idea circa la forma, il modello o l'immagine di Chiesa del futuro.

Già nel 1969 il giovane teologo tedesco, all'età di 32 anni, così si esprimeva: «Dalla crisi attuale emergerà la Chiesa di domani – una Chiesa che avrà molto perso. Sarà di una taglia ridotta e dovrà ripartire da zero. Non sarà più in grado di riempire tutti gli edifici costruiti durante il suo periodo prospero. Con la riduzione del numero dei fedeli, perderà numerosi privilegi. Contrariamente al periodo anteriore, la Chiesa sarà percepita come una società di persone volontarie, che si integrano liberamente e per scelta. In questa piccola società, sarà condotta a fare più spesso appello all'iniziativa dei suoi membri»[\[4\]](#).

L'idea «assai presente durante il pontificato di Giovanni Paolo II, di un cattolicesimo di massa cede il passo alla prospettiva di essere e vivere come “minoranza creativa” che ha un'eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà molto viva ed attuale.

Ma cosa vuol dire per la Chiesa essere “minoranza creativa”? Si tratta di creare minoranze coese e salde, nella consapevolezza che non si diventa “minoranza creativa” perché ci sono meno fedeli. Questo è un passaggio decisivo nell'impostazione ratzingeriana. C'è profonda differenza tra una Chiesa che diventa minoritaria e una Chiesa che prende atto di essere minoranza senza chiudersi ma diventando creativa.

Ratzinger vede nelle minoranze creative la via per il futuro della Chiesa.

In realtà – occorre ammettere – che la maggior parte dei cristiani in Europa vive con un atteggiamento ben diverso rispetto a tale idea o prospettiva.

Complessivamente le parrocchie e il clero, in Europa, sono piuttosto immersi in una cultura del declino o al massimo in una gestione responsabile di esso. Non significa che siano paralizzate o costrette ad una pura opera di conservazione, ma l'aria che si respira in parecchie chiese europee è di preoccupazione per il futuro[\[5\]](#).

- La via di Bergoglio

Nella sua prima esortazione apostolica, *Evangelii gaudium*, Francesco indica per la Chiesa una via “utopica”: un popolo che esce dalle strutture e dalle istituzioni, mentre comunica il Vangelo con rinnovata passione. Una posizione non di rendita, ma di estroversione comunicativa. Nella sua idea, c'è il soffio di una rivoluzione evangelica, da introdurre attraverso una recezione impegnata. Egli riprende la concezione ecclesiologica di popolo di Dio, vivente nel cuore dei vari popoli del mondo.

Di fronte alla crisi della Chiesa, la risposta di Ratzinger era quella della “minoranza creativa”, mentre quella di Bergoglio si concretizza nella “Chiesa di popolo” in uscita evangelizzatrice a livello globale.

All'interno di questa Chiesa di popolo, Francesco è di fatto divenuto il profeta che parla direttamente ai fedeli, operando una disintermediazione e relativizzando strutture e figure che presiedono alla guida ordinaria di porzioni del cattolicesimo. In tal senso si avverte profondo il bisogno di un rinnovamento in seno ai corpi intermedi della Chiesa. La riforma della curia romana, da Bergoglio fortemente auspicata, sembra essere giunta al traguardo proprio da qualche tempo, con le conseguenze che ancora è prematuro prevedere o analizzare.

Il messaggio di Francesco ripropone la tematica conciliare della Chiesa dei poveri, che era rimasta sospesa al Vaticano II. E dopo il giubileo della misericordia, il papa ha lasciato due segni rivelatori della sua visione di Chiesa: la giornata mondiale dei poveri e la domenica della Parola di Dio. La sua proposta, come appare dalle encicliche *Laudato si'* e *Fratelli tutti*, è quella della fraternità, ovvero creare alternative concrete ad un sistema che, sul breve periodo, fa soffrire troppo e, sul lungo, brucia definitivamente il futuro del mondo.

Contorni di una Chiesa che si modifica strutturalmente

L'esperienza di una "società del post-cristianesimo" (L. Bertsch) rappresenta per noi qualcosa di nuovo e profondamente inquietante. Diciamocelo francamente: abbiamo infinite buone idee e ottimi programmi a tutti i livelli intraecclesiali. Si parla molto di nuova evangelizzazione dell'Europa. Ma in fondo nessuno sa come queste idee possano essere trasformate in realtà, così da diventare efficaci nella prassi. Né il dialogo della Chiesa con la cultura moderna, né un isolamento tradizionalistico rispetto alla modernità si mostrano gravidi di grandi conseguenze. Al momento facciamo l'esperienza di una Chiesa povera e sgomenta, certamente non dal punto di vista materiale e delle strutture, ma sicuramente da quello spirituale.

Vorrei offrire alcune considerazioni in merito a dei possibili contorni di una Chiesa europea che si modifica strutturalmente.

- Una crescente tendenza verso comunità con un profilo proprio

Sempre più persone preferiscono andare non laddove si sentono parecchio smarriti, ma laddove viene soddisfatta la loro ricerca di una comunione vivibile e di un buon nutrimento spirituale. Penso a comunità dove si celebrano liturgie per famiglie o per giovani, ben frequentate e preparate; a quelle parrocchie capaci di prendersi cura delle diverse sensibilità dei fedeli. Tali comunità vanno ben oltre i confini parrocchiali e permettono a tanti cristiani di sentirsi a casa. Si tratta di una tendenza assai diffusa nella Chiesa europea di cui occorre tenere giustamente conto.

- La crescente asimmetria tra fedeli attivi e fedeli inattivi nella Chiesa

Pensiamo alla pastorale dei sacramenti in cui queste diverse tipologie di fedeli si incontrano e, a volte, si scontrano. Come la Chiesa può prendere sul serio le aspettative e gli atteggiamenti degli uni e degli altri? Direi che si tratta di operare una decisa inversione rispetto alla prospettiva tradizionale. L'enorme fetta dei battezzati lontani dalla Chiesa non può più essere considerata in maniera piuttosto sprezzante come "cristiani sulla carta", battezzati ma pagani incalliti.

Occorre valutarli a partire innanzitutto dalla loro propria prospettiva: cioè come un grande campo, in sé assai differenziato, di simpatizzanti, ossia di fedeli inattivi che desiderano assolutamente che questa istituzione-Chiesa e i valori per i quali essa risponde, esistano nella nostra società e che vogliono, all'occorrenza, ricorrere alle sue offerte; non sono però, di regola, in alcun modo disposti a lasciarsi trasformare in cristiani attivi, come invece vorremmo che accadesse nell'ambito della catechesi dei sacramenti. Se noi non relativizziamo i nostri personali punti di vista e non riusciamo a metterci seriamente nella loro prospettiva, per noi sicuramente molto deludente, a lungo andare perderemo uno dei più importanti punti di contatto pastorale con la gente della nostra cultura.

- La situazione critica della pastorale dei sacramenti

Quanto fin qui detto non vuol dire affatto abbandonare la nostra prospettiva sulla fede, sulla Chiesa e sui sacramenti e, dunque, la nostra stessa identità. In ambito ecclesiale ciò si traduce nel cogliere un dato importante: la motivazione di molte persone a cercare nella Chiesa la benedizione di Dio in determinate fasi della vita molto spesso non è sufficiente perché vi si risponda sempre con il sacramento richiesto. Se la Chiesa non intende svalutare totalmente i sacramenti, se essa al contrario desidera salvaguardarli dallo svilimento cui spesso vengono ridotti, nella mutata situazione sociale e culturale europea, non può continuare a percorrere la pastorale dei sacramenti allo stesso modo di quando si trovava in un contesto di *societas christiana*.

Chi come fedele inattivo della Chiesa, o figlio di genitori inattivi, riceve i sacramenti resta normalmente inattivo nel suo rapporto con la Chiesa. Questa situazione è il prezzo di uno spiacevole stadio di transizione del cristianesimo nell'ambito della cultura occidentale, cioè dell'essere stato un tempo culturalmente stabilizzato al non essere ancora, attualmente, inequivocabilmente destabilizzato.

Vediamo adesso delle possibili concretizzazioni sul profilo pastorale per alcuni sacramenti:

- Prima comunione e cresima: laddove prevalgono le richieste da parte degli inattivi si dovrebbe rinunciare al reclutamento per classi di età dei bambini. Occorrerebbe differenziare il cammino e non massificarlo. So bene che l'argomento contro questa tesi sta nel fatto che in questo modo si introducono due classi di cristiani. Tuttavia, tale obiezione non regge giacché queste due classi esistono già da un punto di vista ecclesiale-sociale, ovvero i fedeli attivi e quelli inattivi. Piuttosto si tratta di non dissimulare ulteriormente nella prassi pastorale la differenziazione, ma di confermarla in modo chiaro e di introdurla responsabilmente.
- Matrimonio: offrire la possibilità di una benedizione ecclesiale (non sacramentale) del matrimonio civile. Ciò mitigherebbe la vistosa contraddizione tra un'ammissione, spesso molto irresponsabile, al sacramento del matrimonio e un annullamento ecclesiastico molto complicato di tale vincolo sacramentale. Potrebbe essere, piuttosto, l'inizio di un cammino che porti verso la celebrazione sacramentale.

Considerazioni analoghe potremmo farle per altri sacramenti.

Il tempo in cui la Chiesa riusciva con l'istituzionalizzazione (si pensi a quando i sacramenti venivano amministrati a tappeto) a sopravvalutare con successo il consenso è senza dubbio finito. Un panorama ecclesiale differenziato esige anche una pastorale differenziata. Molto dipende da quanto noi saremo in grado di abbandonare alcuni sentieri abituali per metterci alla ricerca di una nuova forma di Chiesa nella nostra società europea.

- Interrogativi non più rinviabili

È sotto i nostri occhi il passaggio epocale da comunità che celebrano l'eucaristia a comunità che saranno a breve impossibilitate a farlo per mancanza di sacerdoti. Si passerà rapidamente da un'impostazione di fede basata sul precetto domenicale all'impossibilità di offrire tale servizio ai fedeli. Come si risolve il problema? Semplicemente coniando la formula "comunità eucaristiche"? Ciò appare troppo riduttivo e semplicistico. Una Chiesa dove non si celebra più l'eucaristia domenicale per assenza del prete non è più sé stessa. Che sarà la Chiesa senza eucarestia?

Si tratta di cambiamenti su cui occorre riflettere. Sommessamente aggiungo che la chiesa dovrebbe sbrigarsi a farlo.

Parecchi anni fa Mircea Eliade notava come il sentimento religioso dura, nonostante i mutamenti, poiché si tratta del significato della vita. E poi si lasciava andare ad una previsione, forse eccessiva o non ancora avverata, ma su cui è interessante soffermarsi:

Di una cosa sono certo: le forme future dell'esperienza religiosa saranno del tutto diverse da quelle che conosciamo nel cristianesimo, nel giudaismo, nell'Islam e che sono fossilizzate, in disuso, svuotate di senso. La grande sorpresa è sempre la libertà dello spirito, la sua creatività^[6].

Conclusione

L'esistenza del cristianesimo non è stata sempre semplice e nemmeno le sue scelte lo sono state. L'inattualità della Chiesa è, da un lato, la sua debolezza ma può essere anche la sua forza. Forse gli uomini possono percepire che contro l'ideologia della banalità, che domina il mondo occidentale, è necessaria un'opposizione. E che la Chiesa può essere moderna, proprio essendo antimoderna, opponendosi a ciò che dicono tutti. Alla Chiesa tocca un ruolo di opposizione profetica.

Papa Francesco insiste molto su una Chiesa nella storia e non adattata alla storia.

Bisogna accettare di passare dentro la crisi della Chiesa, di abitarla, senza appiattirsi e senza nascondersi. Il grande rischio è accontentarsi di sopravvivere, fissi sul presente e confrontandosi solo con un passato migliore.

La crisi non è il declino. Nel declino, la Chiesa lavora solo alla sopravvivenza. La via è vivere evangelicamente nella crisi.

Papa Francesco ha accettato questa categoria della crisi della Chiesa, aggiungendo: "Chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l'autopsia di un cadavere".

Concludo facendo mie le parole di David Maria Turoldo, il quale, come tutti i profeti, vedeva lontano e si faceva interprete del proprio tempo:

Restituiscimi all'infanzia, Signore, fa' che ritorni fanciullo, al sapore vero delle cose, al gusto del pane e dell'acqua. Il tempo ha limitato i sensi fino a renderli impassibili. Signore, salvami dall'indifferenza, da questa anonimia di uomo adulto. È il male di cui soffriamo senza averne coscienza. E che ci toglie la poesia e la fede. Signore, salvami dal colore grigio dell'uomo adulto e fa' che tutto il popolo sia liberato da questa senilità dello spirito. Ridonaci la capacità di piangere e di gioire; fa che il popolo ritorni a cantare nelle tue chiese^[7].

Un popolo che torna a cantare nelle chiese e che ritrova nella crisi la capacità di gioire e di piangere non sta più nel cono d'ombra del tramonto, ma si sveglia alla fragile luce dell'aurora del giorno futuro. Chi crede sa che la storia dei credenti è animata dallo Spirito di Dio. E poi tutto può cambiare! La storia è piena di sorprese, che sono doni e, allo stesso tempo, realizzazioni umane, frutto delle correnti profonde che abitano la vicenda dei popoli e del mondo.

La fede cristiana e la vita della Chiesa non sono soltanto la continuazione di una storia, ma soprattutto rappresentano un appuntamento con qualcosa di nuovo che ci interpella personalmente. Lo diceva un vescovo siciliano, attento alla storia, Cataldo Naro, quando affermava che:

C'è un appuntamento che Dio fissa per ogni generazione. Un appuntamento che non dobbiamo mancare.

La crisi della Chiesa non è declino, o forse è declino dei modelli di ieri. È anche logico che il passato declini. Soprattutto la crisi è un passaggio verso il futuro. Il cristianesimo, più che un'istituzione da conservare il più possibile, è una realtà del nostro futuro. Più che difendere le posizioni del passato o talvolta i loro resti, c'è da realizzare una scoperta del cristianesimo come parte integrante del futuro.

Bibliografia

- Eliade, Mircea. 2021. *La prova del labirinto. Intervista con Claude-Henri Rocquet*, Milano: Jaca Book.
- Ratzinger, Joseph. 1971. *Fede e futuro*. Brescia: Queriniana.
- Riccardi, Andrea. *La chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*. 2021. Roma-Bari: Laterza.
- Turollo, David Maria. *Il sapore del pane*. 2012. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni.

[1] Riccardi, Andrea. 2021. *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, 6. Roma-Bari: Laterza.

[2] Riccardi, 7.

[3] Riccardi, Andrea. 2021). *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, 8. Roma-Bari: Laterza.

[4] Ratzinger, Joseph. 1971. *Fede e futuro*, 114-115. Brescia: Queriniana.

[5] Riccardi, 38.

[6] Eliade, Mircea. 2021. *La prova del labirinto. Intervista con Claude-Henri Rocquet*, 108-109. Milano: Jaca Book.

[7] Turollo, David Maria. 2012. *Il sapore del pane*, 11. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni.

RECENSIONE 2

Recensione di Maria Galdi a "Le parole sono finestre, oppure muri" di Marshall B. Rosenberg

Maria Galdi, Università Degli Studi dell'Aquila

E-mail: mariagaldi22@outlook.it

doi: [10.14672/VDS20255RE14](https://doi.org/10.14672/VDS20255RE14)

(<https://levocidisophia.it/2025/06/26/recensione-2/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255RE14>)

Titolo: Le parole sono finestre, oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta

Autore: Marshall B. Rosenberg

Formato: 15 x 2 x 23 cm, 280 p.

Editore: Edizioni Esserci, Cavriago (RE), 2020

Fig. 2. L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera.

Nel quotidiano mondo contemporaneo, spesso si assiste ad una regressione della comunicazione, che passa da un cortocircuito. Nella storia della comunicazione, l'essere umano, infatti, dalla semplicità dell'arcaico ha progredito verso il complesso del presente, per poi giungere oggi a quel che sembra un indietro, con un moto tanto opposto quanto diretto, verso una semplificazione depauperante. Le cause di un tale cambiamento possono ricondursi a più fattori, i più impattanti dei quali rimangono la frenesia tipica del *modus vivendi* della maggior parte della popolazione e la pervasività della tecnologia, che se da un lato semplifica, facilita, rende più immediato e veloce il comunicare, dall'altro appunto lo spoglia e lo impoverisce, in alcuni casi all'estremo: si pensi all'uso delle *emoji*, geroglifici moderni, sempre più sostituti delle parole in una comunicazione che diviene unicamente grafica e che, da un certo punto di vista, tanto toglie allo scambio umano.

Questo accade non del tutto a torto. I cambiamenti di una società sono sempre il riflesso di quel che accade anche nel suo contesto, e sono sempre necessari nel momento in cui si verificano, al di là del loro essere giudicabili come positivi o negativi.

La tecnologia e la fretta con la quale conduciamo le nostre esistenze, rendono possibili tantissime delle cose che sono ormai parte del vissuto di tutti e, dunque, indispensabili; ma sono anche i fattori scatenanti di un progressivo allontanamento dell'umano dall'umano.

Lo psicologo Marshall Rosenberg, negli anni '60, giunge all'ideazione di un nuovo modello di comunicazione, che pare proprio avere come obiettivo un riavvicinamento, un ritorno al dialogo di qualità: un approccio, che mira a creare connessioni più profonde e autentiche, sia con sé stessi che con gli altri, basato sull'empatia e sulla comprensione reciproca.

Le dinamiche tipiche della modernità, cui si è accennato pocanzi, vengono analizzate nelle loro dinamiche sottili e profonde, anche attraverso il prezioso ausilio di soluzioni pratiche, creando un vero e proprio metodo: una comunicazione nonviolenta, basata sul contatto emotivo e del sentire, empatico.

Negli ultimi anni il termine *empatia*, accanto ad esempio a *resilienza*, è stato molto in voga, fino quasi a perdere di significato, proprio come accade quando si ripete una parola troppe volte.

Volgendo lo sguardo all'etimologia, però, si può cogliere il senso più profondo della parola, ecco allora che l'Enciclopedia Treccani sentenzia:

dal greco en= in, dentro e paqeia (paq- da pascw= soffrire) = qui traducibile come sentimento, e in generale l'idea di sentire.

In psicologia, la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva di un'altra persona, in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale. Più in particolare, il termine indica quei fenomeni di partecipazione intima e immedesimazione attraverso i quali si realizzerebbe la comprensione estetica.

Comprendere l'altro senza bisogno di parole, sentendo e percependo quel che prova, solo grazie a quello che può definirsi, molto riduttivamente, uno spiccato tipo di sensibilità.

Proprio in questo nodo cruciale si innesta l'innovazione apportata da Rosenberg: fondere empatia e linguaggio, generando una comunicazione di tipo verbale, nonviolenta, che solo ad una prima e

superficiale analisi può sembrare non necessaria. Essa, invece, una volta sperimentata, si configura come indispensabile.

Se essere empatici significa non avere bisogno di parole per comprendere gli altri, comunicare empaticamente significa, invece, impiegare molte parole, puntando alla chiarezza e alla completezza del messaggio.

Comunicare con empatia significa rendere manifesto all'altro che esiste un legame tra le parti in causa, significa avallare le incomprensioni e i malfunzionamenti del dialogo e significa riuscire ad avvicinarsi, praticando compassione, tolleranza, comprensione, immedesimazione.

Lo psicologo fornisce esempi pratici di questo tipo di comunicazione, tramite spezzoni di dialogo centellinati nel testo in ogni capitolo. Un eloquente estratto è fornito proprio nel primo capitolo, nel quale si parla del cuore della comunicazione nonviolenta, che è poi sostanziato dall'ascolto profondo, dal rispetto dell'altro e dalla focalizzazione dell'attenzione sulla soggettività altrui:

Mi trovavo a presentare la Comunicazione Nonviolenta in una moschea nel Campo Profughi Deheisha di Betlemme, di fronte a circa 170 uomini musulmani palestinesi. In quel periodo, il loro atteggiamento verso gli americani non era favorevole. Mentre parlavo, mi accorsi improvvisamente di un'ondata di agitazione soffocata che si spargeva tra il pubblico. "Stanno sussurrando che lei è americano!" mi avvertì il traduttore, quando d'un tratto un signore tra i presenti scattò in piedi. Guardandomi negli occhi, gridò con tutto il fiato che aveva nei polmoni: "Assassino!" Subito una dozzina di altre voci si unirono a lui in coro: "Omicida!", "Assassino di bambini!", "Assassino!"

Per fortuna, riuscii a concentrare la mia attenzione su ciò che l'uomo sentiva e desiderava. In questo caso, avevo degli indizi. Mentre viaggiavo verso il campo profughi, avevo visto molti contenitori vuoti di gas lacrimogeno che erano stati lasciati nel campo la sera prima. chiaramente stampata su ogni contenitore c'era la scritta "Made in U.S.A." Sapevo che i profughi nutrivano molto rancore verso gli Stati Uniti perché questi fornivano gas lacrimogeno ed altre armi ad Israele.

Mi rivolsi all'uomo che mi aveva chiamato assassino.

Io: è arrabbiato perché vorrebbe che il mio governo usasse diversamente le sue risorse? (non sapevo se il mio tentativo era azzeccato, ma ciò che contava davvero era lo sforzo sincero da parte mia di connettermi con i suoi sentimenti e bisogni).

Lui: certo che sono arrabbiato! Pensate che abbiamo bisogno di gas lacrimogeno? Abbiamo bisogno di fognature, non del vostro gas lacrimogeno! Abbiamo bisogno di case! Abbiamo bisogno di avere un paese nostro!

Io: quindi lei è furioso e vorrebbe ricevere qualche aiuto per migliorare le vostre condizioni di vita e per ottenere l'indipendenza politica?

Lui: ha idea di che cosa vuol dire vivere qui da ventisette anni come faccio io con la mia famiglia, i bambini e tutto quanto? Ha una seppur vaga idea di come stanno le cose qui da noi?

Io: sembra che lei sia molto disperato e si chieda davvero se io o qualcun altro possiamo capire cosa significhi vivere in queste condizioni.

Lui: vuole capire? Mi dica, ha dei figli? Vanno a scuola? Hanno dei parchi dove giocare? Mio figlio sta male! Gioca nelle fogne a cielo aperto! In classe non hanno libri! Ha mai visto una scuola senza libri?

Io: sento quanto è doloroso per lei crescere i suoi figli qui; vorrebbe che io sapessi che quello che lei desidera è quello che tutti i genitori desiderano per i loro figli: una buona istruzione, la possibilità di giocare e di crescere in un ambiente sano...

Lui: giusto, le cose fondamentali! I diritti umani, non è così che li chiamate voi americani? Perché molti più di voi non vengono qui a vedere il tipo di diritti umani che state portando?

Io: vorrebbe che più americani fossero consapevoli dell'enormità della vostra sofferenza e riflettessero più in profondità sulle conseguenze delle nostre azioni politiche?

Il nostro dialogo continuò, con quell'uomo che esprimeva il suo dolore e io che ascoltavo il sentimento ed il bisogno dietro ciascuna affermazione, per quasi altri venti minuti. Non mi mostrai né in accordo né in disaccordo. Non ricevetti le sue parole come attacchi, ma come doni provenienti da un altro essere umano, mio simile, disposto a condividere con me la sua anima e la sua profonda vulnerabilità. Una volta che quel signore si fu sentito compreso, fu in grado di ascoltarmi mentre spiegavo le ragioni della mia presenza presso il campo. Un'ora dopo, quello stesso uomo che mi aveva chiamato assassino mi invitò a casa sua per una cena di ramadan.

Le vite delle persone, nel bene e nel male, sono mosse e trahettate dalle relazioni che queste stabiliscono con gli altri e dalle azioni quotidiane che scaturiscono a loro volta proprio da queste interazioni. Risiede proprio qui l'importanza capitale del lavoro di Rosenberg.

Talvolta, inoltre, le esistenze cambiano dopo un semplice, quanto cruciale e spartiacque, dialogo. Una conversazione può cambiare una vita.

L'autore esamina, capitolo dopo capitolo, sentimenti e metodi di approccio ed utilizzo della CNV, che, una volta introiettati, divengono parte dello schema mentale del parlante, che diviene capace poi di attuarli quindi senza sforzo, poiché ormai in grado di esprimere liberamente i suoi bisogni, giungendo ad un'armonica risoluzione, persino dei conflitti più intricati, ma anche di tutelare l'altro locutore, essendo in grado di non ferirlo, ma divenendo capace di porsi nel suo punto di vista e di esprimere e condividere questa profonda vicinanza generatasi.

Alla base di questo processo ci sono due assunti: il dover ammettere che ci si trovi in un contesto nel quale la comunicazione è spesso inadeguata, migliorabile, inefficace, e la consapevolezza che l'elemento fondante di questo passo in avanti verso l'empatizzazione del dialogo è la pazienza.

Si tratta infatti di investire tempo nella parola, esprimendosi con i termini giusti, estraendoli con cautela dalle possibili combinazioni, prendendosi un momento per costruire una frase più completa, che sia in grado di spiegare al meglio ciò che vogliamo arrivi dall'altra parte, attraverso l'utilizzo di tecniche e metodologie *ad hoc*.

La filosofia di Rosenberg allora si fonda proprio su questo: una comunicazione efficace ed efficiente è in grado di ricoprire un ruolo fondante e decisivo, non solo nel trasmettere un messaggio correttamente all'altro, ma soprattutto è tale da migliorare le relazioni interpersonali, insegnare ad esprimere bisogni ed emozioni, giungere a sentirsi finalmente visti, compresi, accolti.

RECENSIONE 3

Recensione di Carmelo Bisucci a "Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano" di Antonio Rinaldis

Carmelo Bisucci, Università degli Studi di Catania

E-mail: carmelobisucci11@gmail.com

doi: [10.14672/VDS20255RE15](https://doi.org/10.14672/VDS20255RE15)

(<https://levocidisophia.it/2025/06/26/recensione-3/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255RE15>)

Titolo: Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano

Autore: Antonio Rinaldis

Formato: 13.7 x 2.9 x 20.9 cm, 240 p.

Editore: Diarkos, Via del Progresso, 21, 47822 Santarcangelo di Romagna RN

DIARKOS

Fig. 3. L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera.

Amore, bellezza, morte e verità: questi i temi analizzati concettualmente prima che cronologicamente da questo testo, che consente di chiedersi se ci siano approdi definitivi, porti sicuri che possono costituire una base e un riferimento per l'uomo contemporaneo.

Il libro *Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano* di Antonio Rinaldis, edito da DIARKOS, fa seguire a queste quattro macrocategorie eventi della vita reale. Sono attimi che chiedono di fermarsi a pensare per porsi domande in relazione al proprio esserci nel mondo.

Quanto sappiamo su queste tematiche rispetto ai primi filosofi? Difficile pensare ci siano progressi in senso scientifico, ma più prese di coscienza maggiori, una scultura che viene fuori più definita dal blocco di marmo. È proprio snocciolando i concetti tra diversi pensatori che la risposta dovrebbe giungere, quasi comparando sullo sfondo, ma con il pensiero critico tutto è sempre in bilico e l'autore ci mostra come sia insito nella ricerca stessa il suo essere un asintoto.

Ed è chiaro come venga fuori la figura dell'uomo che si interroga su ciò che vive e pensa, razionalizzandolo come un pellegrino, che sembra la similitudine pertinente per definire quell'essere particolare che è l'essere umano.

Il primo interrogativo affrontato, l'Amore, col capitolo denominato *Amor che move il sole e l'altre stelle*^[1], sottolinea come nell'epoca greca, si usavano parole differenti a seconda della sfumatura di questo sentimento cui ci si voleva riferire. Con il cristianesimo si attua la rivoluzione dell'idea di Amore per Dio e per il prossimo, che diventa il fine ultimo dell'umanità^[2].

Il libro approfondisce il tema ripercorrendo la storia della filosofia per arrivare ad una riflessione sull'Amore oggi: gli amanti post moderni oscillano tra due strade reciprocamente opposte e non sintetizzabili in senso hegeliano, perché da una parte la domanda d'amore rimane il desiderio più sentito e agognato, l'esigenza vitale di cercare rapporti che siano stabili e duraturi, ma dall'altra è altrettanto crescente la sottile tendenza a ricercare la novità, il diverso, il brivido, scappando dalla fedeltà e dalla ligia morale di un marito kierkegaardiano che qualsiasi relazione richiede come nutrimento e sussistenza.

Riscoprire l'amare profondo e vedere l'Altro come diverso da noi, un essere unico e non un'estensione di sé stessi come fosse una proprietà, che richiama la visione dell'amore come avere che Fromm affermava.

Poi si passa alla Morte, che in realtà è collegata all'Amore. Vengono ripercorse le riflessioni di numerosi pensatori, dal mondo antico al cristianesimo, dal Medioevo fino all'età moderna e contemporanea. Ad esempio, le parole di Giacomo Leopardi a Fanny Tozzetti: l'Amore e la Morte “sono le sole cose belle che ha il mondo e le sole bellissime degne di essere desiderate”^[3]. Molti di loro hanno cercato non solo di dare un senso a quell'evento che — per dirla con Heidegger — segna la fine di tutte le possibilità dell'esistenza ed è l'unico davvero inevitabile, ma anche di indicare vie possibili per accettarlo. Ci ha provato Seneca nelle *Lettere a Lucilio*, dicendo che la morte è dietro di noi, perché ogni giorno si va verso di essa, e che arrivarci con saggezza è il solo modo per poterla accogliere serenamente^[4].

Viene portata alla riflessione la funzione della tomba in una visione materialistica della vita, immagine cardine del pensiero di Ugo Foscolo: per lui è la memoria custodita dalla poesia a garantire all'uomo una forma di immortalità, che vive oltre la morte.

Arrivano dunque Bellezza e Verità, anche qui in un dualismo cercato e voluto, che potrebbe ricordare la bellezza che salva il mondo per Agostino, cioè Dio. Ma questa è solo una delle possibili chiavi di lettura, visto che forse la più famosa è il *kalòs kài agathòs* di greca memoria. O lo “spaventoso” sublime di Kant, che si ricollega a un bello-vero di Gadamer, cioè l’analogia tra Verità e Bellezza:

come la Bellezza si impone, anche la Verità di un testo, di un’opera si svela come evento, e non è il risultato di una ricerca metodologica che perviene a un risultato certo e oggettivo. L’arte, quindi, è un modo con cui la Verità, che non è mai unica e oggettiva, si rivela nel gioco infinito che avvolge il giocatore-artista^[5].

Il registro si presenta con un lessico adatto a tutti, che va dritto al punto, capace di accompagnare il lettore attraverso riflessioni complesse senza mai scadere nel pedante, anche se tende un po’ a generalizzare, facendo storia della filosofia. Ma la conclusione è una sorta di manifesto, di nottola di Minerva che riassume bene la missione della filosofia e la sua immortalità:

Cosa sappiamo dell’Amore? Se non ce lo chiediamo lo sappiamo, se ce lo chiediamo non ne sappiamo niente, rispose Agostino alla domanda sul Tempo. Con la Morte discutiamo, con la speranza di rimandare l’appuntamento fatale [...]. Dalla Bellezza siamo attratti e la ricerchiamo in tutte le sue forme, ma non sapremmo spiegare il motivo di una tale, potente fascinazione, dal momento che essa si manifesta in forme così differenti da risultare indefinibile. La Verità ci appare come una meta lontana e irraggiungibile, anche se nessuno vorrebbe trascorrere la propria esistenza nella menzogna e nell’orrore^[6].

E in questo anelito che pare una stella polare,

messa tra parentesi l’ossessione per la Verità, la filosofia, che è amore per qualcosa che non si ha, è l’universo letterario dei discorsi che gravitano intorno al Sole opaco della condizione umana^[7],

di questa sua privilegiata ma angosciante posizione mediana tra le cose della vita.

[1] Rinaldis, Antonio. 2025. *Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano*, 11. DIARKOS, Santarcangelo di Romagna (RN): DIARKOS.

[2] Rinaldis, 35-36.

[3] Rinaldis, 67.

[4] Rinaldis, 76-77.

[5] Rinaldis, 154-155.

[6] Rinaldis, 226-227.

[7] Rinaldis, 226.

Nota: [Ricerche collegate a pubblicazioni dello stesso autore recensito.](#)

RECENSIONE 4

Recensione di **Alessandra Pellegrino** a **"Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche"** a cura di **Antonio Caronia e Antonio Tursi**

Alessandra Pellegrino

E-mail: apellegrino.0811@gmail.com

doi: [10.14672/VDS20255RE16](https://doi.org/10.14672/VDS20255RE16)

(<https://levocidisophia.it/2025/04/30/recensione-4/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255RE16>)

Titolo: Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche

Autori/curatori: Antonio Caronia e Antonio Tursi (curatori)

Formato: 21 cm, 195 p.

Editore: Mimesis, Milano-Udine, Collana: Postumani

Fig. 4. L'immagine, di proprietà dell'editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d'incentivare la conoscenza e la diffusione dell'opera.

Filosofie di Avatar [\[1\]](#) si propone di analizzare attraverso differenti, talvolta opposte e discordanti prospettive il fenomeno cinematografico e mediale che è stato *Avatar* di James Cameron.

Avatar racconta la storia del conflitto tra gli umani, imperialisti e conquistatori, che vogliono sfruttare le risorse minerarie del pianeta Pandora a danno dei Na'vi, il popolo che lo abita, dal momento che la Terra non è più in grado di offrire mezzi di sostentamento autonomo. In particolare, come sottolineato da Alberto L. Siani, il minerale, oggetto delle mire umane, ha una forte “carica simbolica”, in quanto è “il simbolo di un consumo che genera e si nutre esclusivamente di altro consumo” (Siani, 148). Il conflitto nasce dalla necessità dell'uomo di impossessarsi del prezioso minerale, noto come *unobtainium*, mentre i Na'vi si ergono in difesa non solo di loro stessi, ma anche della propria identità culturale. Tale risorsa è profondamente sedimentata al di sotto dell'Albero Casa, fulcro della vita degli indigeni, portando il conflitto anche su un piano di “affermazione di sé a cui si contrappone l'integrità di una vita statica e pacifica”. Antonio Tursi sottolinea che *Avatar* propone due differenti modelli politici e di comunicazione: uno vede il suo fulcro nell'avamposto umano, l'altro nell'albero sacro dei Na'vi. Laddove il primo manifesta un contesto autoritario in cui la componente umana sottostà alla legge dell'interesse al di sopra di ogni cosa; il secondo, al contrario, è il luogo di comunione di un popolo fortemente legato da un “vincolo empatico”, che li unisce in quanto popolo e parte dell'ecosistema di Pandora.

Le colonie e tribù Na'vi professano “una sorta di *panteismo immanente nelle connessioni* che legano ogni creatura ad ogni altra come una gigantesca rete neuronale” (Longo 2010, 101) il cui fulcro è il *sacro albero delle anime*, che connette l'enorme creatura/pianeta alla divinità naturale Eywa. C'è una forte componente organica nell'interconnettività dei Na'vi, poiché creano un legame con l'ecosistema e i loro simili attraverso i tendini neurali presenti nella loro lunga treccia. Ciò è fondamentale per quanto concerne l'idea di “connessione/interconnessione” (Pireddu 2010, 140) sia tra uomo e avatar che tra Na'vi e la natura mediante la quale comunicano attraverso “un network neurale biobotanico che si basa sull'equilibrio tra le parti” (Marineo 2010, 33), in riferimento ai nativi, flora e fauna.

Il protagonista, Jake Sully, è un marine paraplegico che, attraverso l'avatar (corpo organico creato con un processo di fusione tra il DNA umano e quello dei nativi) ritrova nella vita del suo “doppio” un “reale alternativo sostenibile, eticamente degno” (Frezza 2010, 62), contrapposto al militarismo e al capitalismo del mondo degli uomini. Attraverso un processo di em-patia, ovvero nello scambio attraverso il corpo, si attua “la conversione dei punti di vista” (Cappuccio 2010, 121). Jake vive un complesso processo di destrutturazione identitaria, che porta al rovesciamento dell'effettiva realtà del protagonista; in questo processo sia lo spettatore che il protagonista vivono una “trasformazione” della percezione del reale e ciò “fa di *Avatar* il primo film sul *postumano*” (Caronia 2010, 96).

Giuseppe Frazzetto evidenzia che

inizialmente l'avatar era una sorta di mezzo attraverso cui esplorare Pandora (con il medesimo scopo di una tuta spaziale) e che nel corso della narrazione il protagonista sarà portato a identificarsi in quel corpo che in realtà non gli appartiene, in un rapporto analogo a quello tra videoggiocatore/avatar. Questa idea assume una connotazione ancora più suggestiva se si fa riferimento alle origini del termine avatar, che deriva dal sanscrito avatāra” e significa “disceso”

(vedere sito web: <https://unaparolaalgiorno.it/significato/avatar>)

in riferimento agli dèi, nello specifico al dio Vishnu, in altro essere (Tursi 2010, 70), uomo o animale, rendendo il corpo “protagonista dell'idea di avatar” (Longo 2010, 102).

La connotazione assunta nel film è legata maggiormente a un contesto fantascientifico e *cyberpunk*, in quanto inizialmente non si tratta di *avatāra* nell'accezione induista, ma di "controllo" e "mind upload" (Pireddu 2010, 145); dunque, di una sorta di possessione dai caratteri sciamanici in cui la coscienza del protagonista viene "caricata" attraverso un network nel corpo dell'avatar/*Cosa* (il protagonista viene accusato di essere un "demone in un corpo finto").

Gino Frezza evidenzia che la *Cosa* è una figura simbolica che attraversa l'immaginario narrativo e audiovisivo degli ultimi due secoli ed è legata a tutto ciò che concerne il corpo, in genere percepito come mostruoso e soprattutto *estraneo*, ponendosi in posizione speculare e perturbante rispetto al protagonista/uomo.

Jake entra con il corpo di uomo e compie "la trasgressione ripetuta di una *soglia*" citando Giuseppe Longo, soglia che va logorandosi fino a portare il protagonista a non riconoscersi più nel suo corpo naturale, fino alla sacrale "transustanziazione" finale.

Durante il collegamento con l'avatar, il corpo giace in uno stato di catalessi, all'interno di uno strumento che ha tutte le fattezze di un sarcofago, "una bara cibernetica" che nella scena finale sarà sostituito dal "corpo alieno della sua morte umana. Il suo cadavere" (Abruzzese 2010, 187). Il "cadavere negato" in *Avatar* si fa presente solo nel momento della definitiva transustanziazione della coscienza del protagonista nel corpo alieno, ultimo traguardo dei sempre più frequenti "seppellimenti prematuri" del corpo umano di Jake.

Il primo capitolo nel 2009 seguito da *Avatar: La via dell'acqua* nel 2022, ha stravolto l'idea stessa di *spectare* e dunque il ruolo dello spettatore stesso, come evidenziato da Franco Marineo nel saggio *Sguardo ibridato, coscienza artificiale*, attraverso le avanguardistiche tecnologie adoperate dal regista. L'uso della *3D Fusion Camera* e delle *simulcam* ha permesso di girare il film simultaneamente in 3D (immagine stereoscopica) e in 2D consentendo lo sviluppo, in ambito cinematografico di una nuova idea di immersività, mentre la *performance capture* ha permesso al regista di restituire l'autenticità delle interpretazioni attoriali, in una combinazione tra immagini referenziali e non referenziali^[2] (Capucci 2010, 39), pur riproducendo spazi e protagonisti attraverso tecnologie digitali.

Come osservato da Derrick de Kerckhove, l'idea di immersività in quanto interazione dello spettatore/utente è resa attraverso i differenti gradi di "distanza" tra chi vede e "il mondo"; "l'utente può scegliere se guardare il mondo virtuale da un proprio punto di vista o se guardare sé stesso come un contenuto" (de Kerckhove 2010, 23). Questo fattore è reso manifesto in maniera molto chiara dalla prospettiva del videogioco, *medium* che permette all'utente di effettuare "una specie di penetrazione" (de Kerckhove 2010, 22) nella realtà virtuale con cui interagisce attraverso l'alternarsi della prospettiva in terza e prima persona. Questo specifico processo avviene nel videogioco *Avatar: Frontiers of Pandora* (2023), pubblicato da *Ubisoft* e sviluppato da *Massive Entertainment*, che permette al giocatore di "vivere" Pandora, ampliando le frontiere dell'universo di *Avatar* attraverso un processo di transmedialità. Il *gameplay* porta l'utente ad apprendere abilità legate non solo al combattimento, ma anche alla conoscenza di flora e fauna del pianeta alieno, attraverso l'apprendimento di tecniche di caccia (seguire tracce e creare esche) e la raccolta delle piante e frutti autoctoni (è necessario comprendere attraverso la sensibilità di vibrazione del controller la direzione verso cui dirigere l'analogico per "cogliere" il vegetale).

La spettacolarità tecnica di *Avatar* porta lo spettatore a identificarsi con il popolo indigeno, come sottolineato da Siani, fino ad arrivare "a rinnegare i nostri valori e la nostra identità senza farci sentire incoerenti" (Siani 2010, 147).

Avatar ripropone tematiche classiche del panorama narrativo occidentale, raccontando in chiave fantasy e fantascientifica la “civilizzazione western a danno dei nativi nordamericani” (Frezza 2010, 62), in quanto ripropone il mito della scoperta che appartiene tradizionalmente al genere western e fantascientifico. Di fatto, secondo Frezza, tra i principali punti di riferimento grafico-visivi per la creazione di *Avatar* c’è *Flash Gordon* di Alex Raymond, caposaldo della fantascienza a fumetti degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Questi avrebbe definito l’aspetto stesso di Pandora e delle sue creature non solo dal punto di vista iconografico, ma anche simbolico, dal momento che lo stesso *Flash Gordon* (Tirino, 2019 e Frezza, 2023) ripropone, come il film in analisi e prima di esso, il mito statunitense dell’eroe liberatore e conquistatore della frontiera, proponendone una lettura fantascientifica.

Basti pensare alle tavole domenicali del 1934 che ritraggono l’eroico protagonista intraprendere il viaggio spaziale verso il pianeta Mongo per evitare la fine della vita sulla Terra; ma anche al pianeta Arborea e alla sua particolare gestione della “Vita Vegetale”^[3]. James Cameron richiama *Flash Gordon* e ne ritrae:

la faglia mitologica attraverso cui il personaggio dell’eroe acquisisce una credibilità, faglia consistente nella dura e sofferta capacità di introiettare le declinazioni di morte proprie della tecnologia e, insieme, superarle, “vincerle”, grazie alle scelte intraprese nel corso di un’avventura sospesa fra catastrofe e rinascita, nell’antagonismo fra colonizzazione e liberazione del Pianeta vivente.^[4]

Secondo Antonio Caronia ciò che discosta la pellicola dalla fantascienza del Novecento è l’assenza di una “prospettiva sul futuro”. James G. Ballard affermava che la fantascienza è stata tra i generi maggiormente caratterizzanti del XX secolo, in quanto “l’immaginario della fantascienza del Novecento era collegato al sogno di un’espansione illimitata, di un’energia che si autoalimentava senza rischi di esaurimento”. Dunque, di una concezione di natura “niente affatto naturalista”, ma “tipica di una società industriale” (Caronia, 89).

Come Caronia, anche i saggi di Žižek e Canevacci si pongono in una prospettiva critica affermando che il film manca della “tensione verso una lettura critica del presente”, in quanto gli elementi che compongono il film non portano a volgere lo “sguardo sull’oggi”. Questi stessi fattori, in aggiunta alla tendenza al tradizionalismo hollywoodiano sono alcuni tra i punti portanti della critica ad *Avatar* di Slavoj Žižek: egli vede nell’apparente simpatia di Cameron nei confronti degli ultimi nient’altro che razzismo ed ipocrisia di fondo, un “superficiale marxismo hollywoodiano” che cerca di nascondere “il loro sfruttamento vampiresco”.

Secondo Žižek, la pellicola mostra un’incondizionata fiducia nella fantasia, in cui il protagonista e gli spettatori si chiudono, senza alcuna volontà di modificarla pur essendo questa alla base della messa in crisi della “realtà sociale” a cui tutti apparteniamo. La narrazione propone i fatti su due piani distinti, ovvero quello del “magico” e naturale degli aborigeni e quello imperialista e “reale” degli uomini. La storia e la catastrofe (la distruzione di Pandora da parte dell’RDA, le forze militari stanziato sul pianeta alieno) sono rappresentate in funzione della formula hollywoodiana con cui è concepita la costruzione di una coppia: l’uomo bianco trova la sua partner sessuale nella principessa degli aborigeni, diventandone il re. Anche Massimo Canevacci vede in *Avatar* un’ingenuità di fondo che iscrive il ruolo dell’indigeno entro il ruolo dell’uomo legato armoniosamente alla natura a dispetto dell’uomo occidentale, che è distruttore e incarnazione del “Male”.

Luisa Valeriani [Valeriani, Luisa. *Performers. Figure del mutamento nell’estetica diffusa*. (2009). Milano: Meltemi Editore], in contrapposizione alla posizione di Žižek, evidenzia come tale critica potrebbe essere rivolta all’intera industria cinematografica, e non solo a quella americana, in quanto

“tutta l’arte occidentale gioca su questa mimesi, sull’impossibilità di cambiare il reale e il sognare di farlo”. L’autrice sostiene che è il *medium* stesso, il cinema, a imporre il proprio linguaggio. Ogni forma di narrazione richiede infatti una reinterpretazione, scandita nei canoni del *medium* attraverso cui è trasmesso il racconto, ossia attraverso un processo di rimediazione[5].

Avatar vive di un forte spiritualismo e ritorno del magico che, secondo Michel Maffesoli, è un richiamo al “reincanto del mondo”, in altre parole di una necessità della società contemporanea e postmoderna di reintrodurre il “mistero” nel meccanismo collettivo e tribale del rito non-razionale delle manifestazioni collettive umane. V’è una sinergia tra arcaico e sviluppo tecnologico che fa di *Avatar* “una sorta di parabola anagogica della lotta tra il bene contro il male”, il primo concretizzato nel magico e nel fantastico, il secondo nel reale (de Kerckhove 2010, 27).

Il tribalismo congiunto a forme di “ibridazione e interfacciamento veri”, in quanto *naturali* e *organici*, poiché “non mediati da tecnologie in tutto artificiali” (Pireddu 2010, 143), permettono di ricondurre la pellicola all’idea di “tecnomagia” e “neoarcaismo”[6]. Ciò avviene attraverso un paradosso: James Cameron propone un nuovo standard tecnologico e avanguardistico nel cinema mediante un’opera in cui si attua una visione strumentale della tecnologia.

Il cinema di Cameron vede la coesistenza tra uomo e digitale, ponendo l’elemento umano ed emozionale in assoluta preminenza su quest’ultimo. Infatti, Pandora non è “incontaminata e perfetta”, ma risponde alla medesima logica di commistione e ibridazione eludendo la banalità della contrapposizione tra macchina-uomo usurpatrice e il mito del buon selvaggio incarnato dal Na’vi.

La pellicola racconta una storia di redenzione, che vede il suo germe nel “duplice senso di colpa” causato dal colonialismo occidentale e dallo sfruttamento delle risorse del pianeta (Pireddu 2010, 139). A tal proposito, Alberto Abruzzese pone l’allegoria di *Avatar* come una manifestazione del “bisogno di credere” (Abruzzese, 188) di cui l’uomo non può fare a meno. L’impianto cristologico del finale, che è anche metafora del “trapasso dal reale al virtuale”, vede il protagonista come “redentore, scende su Pandora per liberare liberandosi” (Abruzzese, 174).

Avatar lascia percorrere allo spettatore due percorsi distinti: da una parte quello del racconto, noto, che attinge al patrimonio mitico e culturale occidentale; dall’altra osserviamo un percorso non ancora ben delineato, “tanto primitivo da non essere ancora vivibile e dunque da imporsi come massimamente desiderabile” (Abruzzese, 177) del tecnologico, ovvero dell’immersività tridimensionale che pone lo spettatore di fronte (e dentro) ad uno spazio che non è reale, al contempo irrapresentabile e all’origine dell’esperienza di vivere l’altro mondo.

[1] Caronia, Antonio (cur.) e Antonio Tursi (cur.). 2010. *Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche*. Milano-Udine: Mimesis

[2] Pier Luigi Capucci nel saggio *Cronache da Pandora. Il cinema contemporaneo, il suo immaginario, le sue meraviglie* (Caronia, Antonio (cur.) e Antonio Tursi (cur.). 2010. *Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche*. Milano-Udine: Mimesis) classifica immagini referenziali e non referenziali in due famiglie: le prime possono essere ottenute solo “in presenza del referente” (come nel caso della fotografia); tra le seconde e il referente, invece, non c’è un rapporto di necessità (si pensi al cinema d’animazione, alla realtà virtuale o al disegno).

[3] Frezza, Gino. *Il raggio dei fumetti*, 28. 2023. Milano: Meltemi Editore.

[4] Frezza, 30.

[5] Bolter, Jay David & Richard Grusin (1999). *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge (MA): MIT Press.

[6] Morin, Edgar. *Lo spirito del tempo*, 70-120. 2017. Sesto San Giovanni (MI): Meltemi.

*Sezione degli articoli invited paper
(no peer review)*

INVITED PAPER 1

Il tramonto delle ideologie in Paul Karl Feyerabend:

Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge

Andrea Gentile, Università degli studi Guglielmo Marconi, ORCID ID: [0000-0002-5210-478X](https://orcid.org/0000-0002-5210-478X)

E-mail: a.gentile@unimarconi.it

doi: 10.14672/VDS20255IP16

(<https://levocidisophia.it/2025/07/02/invited-paper-1/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255IP16>)

Abstract

L'articolo analizza la teoria della conoscenza elaborata da Paul Karl Feyerabend nel volume *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, pubblicato integralmente dall'Editore Feltrinelli nel 2024, in occasione del centenario della nascita e nel 30° anniversario della morte del filosofo. Feyerabend sviluppa una critica radicale alla razionalità scientifica tradizionale, sostenendo che il progresso della scienza non è guidato da un metodo unico e stabile, ma da un insieme eterogeneo di pratiche, spesso in contrasto con i principi metodologici ufficiali. Attraverso esempi storici – in particolare il caso Galileo – il filosofo dimostra come la scienza sia progredita grazie alla violazione di regole metodologiche considerate vincolanti. Ne deriva la proposta di un “anarchismo epistemologico”, che esprime la necessità di valorizzare la diversità teorica, la creatività e il pluralismo dei saperi. Feyerabend critica, inoltre, il ruolo ideologico e autoritario della scienza moderna all'interno delle istituzioni educative e politiche, proponendo provocatoriamente una separazione tra scienza e Stato. In questo orizzonte, il volume ci invita a ripensare criticamente il ruolo della scienza nella società contemporanea, denunciando con lucidità i rischi del tecnocratismo e dell'autoritarismo epistemico e difendendo la libertà culturale e l'autonomia dei cittadini nel formarsi un'opinione basata su molteplici fonti di sapere.

Keyword: conoscenza, metodologia scientifica, ragione, epistemologia, scienza e ideologia

This article analyzes the theory of knowledge developed by Paul Karl Feyerabend in his book *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, fully published by Feltrinelli in 2024 on the occasion of the centenary of his birth and the 30th anniversary of the philosopher's death. Feyerabend presents a radical critique of traditional scientific rationality, arguing that the advancement of science

is not governed by any universal and stable method, but rather by a diverse set of practices, often in open contradiction with official methodological rules. Drawing on historical examples – especially the case of Galileo – he shows that scientific progress has frequently depended on violating accepted norms. From this, he develops the idea of “epistemological anarchism”, which calls for recognition of theoretical diversity, creativity, and epistemic pluralism. Feyerabend also criticizes the ideological and authoritarian role of modern science within educational and political institutions, provocatively proposing a separation between science and the state. Within this framework, the volume invites us to critically reconsider the role of science in contemporary society, clearly exposing the risks of technocratism and epistemic authoritarianism, while defending cultural freedom and citizens’ autonomy in forming their own opinions based on multiple sources of knowledge.

Keywords: knowledge, scientific methodology, reason, epistemology, science and ideology

Introduzione

L’idea di un metodo fondato su principi fermi, definitivi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida per la “formulazione delle ipotesi nella ricerca scientifica”^[1] si scontra con difficoltà considerevoli quando viene messa a confronto con i risultati della ricerca storica.

Una delle tesi fondamentali nel volume di Paul Karl Feyerabend: *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge* (pubblicato dall’Editore Feltrinelli nel 2024, in occasione del centenario della nascita e nel 30° anniversario della morte del filosofo) è che il raffronto tra l’analisi storica della scienza e le rappresentazioni correnti della sua natura metodologica rischia di mettere in seria discussione la credibilità di una visione che la vuole fondata su principi assoluti, immutabili e universalmente vincolanti. “Troviamo, infatti, – osserva Feyerabend – che non c’è una singola norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata nell’epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza”^[2]. Diviene evidente anche che tali violazioni non sono eventi accidentali, né il risultato di un sapere insufficiente o di disattenzioni evitabili. Al contrario, vediamo che tali violazioni si rivelano necessarie per il progresso in ogni ambito scientifico-disciplinare. “Tali eventi non sono accidentali, o frutto di errore e disattenzione. Tali violazioni sono necessarie per il progresso scientifico”^[3].

Analisi

Nel volume *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, Feyerabend si propone di dimostrare che ogni tentativo di trovare un “ordine” nel mondo della scienza, creando “schemi” per definire in maniera rigorosa i processi di ricerca e scoperta, non può che essere destinato al “fallimento”, e questo per l’intrinseca natura del percorso di scoperta, che non può essere ristretto o limitato dalle norme di un metodo chiuso e rigido. In questo orizzonte, l’unica regola necessaria per il progresso scientifico si può ricondurre alla necessità di non farsi “condizionare” dalle regole, mantenendo un’assoluta libertà metodologica, scegliendo quindi di accogliere ogni possibile “controinduzione” alle teorie ortodosse, in quanto l’adozione rigorosa del principio di coerenza, per il quale le teorie nuove dovrebbero accordarsi a quelle già affermate, si tradurrebbe nella sostanziale conservazione di queste ultime a scapito delle nuove ipotesi e teorie che vengono elaborate e formulate.

La pretesa che l'abbandono delle teorie accettate sia utile solo in presenza di fatti nuovi che ne mettano in luce l'inadeguatezza non sembra tenere conto della natura di questi fatti, la cui osservazione non di rado è legata proprio all'introduzione di nuove ipotesi e teorie, in mancanza delle quali una teoria può facilmente degenerare in ideologia, determinando la selezione delle osservazioni nel senso della conferma della teoria stessa, bloccando così ogni sviluppo futuro nel progresso scientifico. Anche teorie superate o apparentemente "irrazionali" devono essere tenute in debito conto, visto che possono rivelarsi in futuro inaspettate fonti di conoscenza. Secondo Feyerabend, tutte le teorie, anche le più affermate, mostrano spesso di non essere affatto così solide e rigorose, ammettendo spesso approssimazioni ad hoc e notevoli discordanze con i fatti.

Analizzando i ragionamenti seguiti da Galileo per sostenere la teoria copernicana ed il modello del moto relativo, Feyerabend mette in luce come il padre del metodo scientifico abbia usato con molta abilità tecniche di propaganda per sostenere le proprie argomentazioni, dando (quando era necessario) la precedenza alla costruzione teorica sul dato sperimentale. Galileo utilizzò il telescopio, strumento all'epoca alquanto inaffidabile e quindi di scarso valore empirico, per affermare una teoria che solo molto tempo dopo, con lo sviluppo di nuove scienze accessorie e metodi di analisi, avrebbe trovato prove a supporto realmente valide e rigorose. Nelle scoperte di maggiore rilievo si riscontra spesso l'elusione dei criteri consueti di critica e giustificazione, evidenziando come vincoli metodologici eccessivamente rigidi possano limitare la libertà di ricerca, che invece si sviluppa pienamente solo in un orizzonte aperto, creativo e anarchico.

In effetti, uno tra i caratteri che più colpiscono delle recenti discussioni sulla storia della scienza e la filosofia della scienza è la presa di coscienza del fatto che eventi come l'invenzione dell'atomismo nell'antichità, la rivoluzione copernicana, l'avvento della teoria atomica moderna (teoria cinetica, teoria della dispersione, stereochimica, teoria quantistica), il graduale emergere della teoria ondulatoria della luce si sono verificati perché alcuni pensatori hanno deciso di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche "ovvie" o perché involontariamente le hanno "violato".

Secondo Feyerabend, "questa libertà creativa di azione, non è solo un fatto della storia della scienza. Essa è sia ragionevole, sia assolutamente necessaria per la crescita e il progresso del sapere e della scienza. Più specificamente, si può dimostrare quanto segue: data una norma qualsiasi, per quanto fondamentale o necessaria essa sia per la scienza, ci sono sempre circostanze nelle quali è opportuno non solo ignorare la norma, ma adottare il suo opposto. Per esempio, ci sono circostanze nelle quali è consigliabile introdurre, elaborare e difendere ipotesi ad hoc, o ipotesi che contraddicano risultati sperimentali ben stabiliti e universalmente accettati, o ipotesi il cui contenuto sia minore rispetto a quello delle ipotesi alternative esistenti e adeguate empiricamente, oppure ancora ipotesi autocontraddittorie"[4]. Ci sono addirittura circostanze – le quali si verificano anzi piuttosto spesso – in cui il ragionamento perde il suo aspetto orientato verso il futuro, diventando addirittura un impaccio al progresso. "Per esempio, possiamo servirci di ipotesi che contraddicono teorie ben confermate e/o risultati sperimentali ben stabiliti. Possiamo far progredire la scienza procedendo in modo contro induttivo". Per vedere come sia possibile rovesciare il comune modo di pensare degli scienziati, "consideriamo la norma secondo cui è l'esperienza, ovvero sono i fatti o i risultati sperimentali, a misurare il successo delle nostre teorie; secondo tale norma l'accordo fra una teoria e i dati è un elemento a favore della teoria (o lascia immutata la situazione) mentre il disaccordo va a danno della teoria. È questa l'essenza dell'empirismo. La *contronorma* corrispondente (una norma che si oppone o si contrappone a una norma ufficiale o dominante) ci consiglia di introdurre ed elaborare tesi che siano in contraddizione con teorie ben stabilite e/o fatti bene accertati. Essa ci consiglia di procedere *controinduttivamente*"[5].

Un'affermazione di questo tipo può essere spiegata, andando palesemente contro qualsiasi logica o teoria della conoscenza che si fonda su principi fermi, inconfutabili, non sottoposti alla critica della ragione. Il ragionamento di Feyerabend si sviluppa così in due fasi. Nella prima fase, il filosofo tenta di spiegare come si possano sviluppare "ipotesi" teoriche con teorie accertate. "Emerge che i materiali sperimentali che potrebbero condurre alla confutazione di una teoria possono essere spesso portati alla luce solo con l'aiuto di un'alternativa incompatibile: il consiglio (che risale a Newton e che è ancora molto popolare oggi) di usare alternative solo quando la teoria ortodossa sia già stata screditata dalle confutazioni mette il carro davanti ai buoi. Alcune fra le proprietà più importanti di una teoria, inoltre, vengono trovate per contrasto, e non per analisi. Uno scienziato, che desideri massimizzare il contenuto empirico delle sue opinioni e che voglia comprenderle nel modo più chiaro possibile, deve perciò introdurre altre opinioni; egli deve adottare cioè una metodologia pluralistica"[\[6\]](#).

Pertanto, secondo Feyerabend, è necessario confrontare ipotesi con altre ipotesi, invece che con l'esperienza. La conoscenza così concepita non è una serie di teorie in sé coerenti che convergono verso una concezione ideale, non è un approccio ideale, non è un approccio graduale alla verità. È piuttosto un oceano sempre aperto di alternative reciprocamente incompatibili (e forse anche incommensurabili): ogni singola teoria, ogni singola ipotesi che fanno parte di questa collezione costringono le altre ipotesi ad una maggiore articolazione, e tutte contribuiscono, attraverso questo processo di competizione, allo sviluppo della scienza. Ciò, tuttavia, non significa che la scienza proceda senza regole, ma semplicemente che essa si avvale di volta in volta delle regole che ritiene più opportune per il conseguimento dei suoi scopi, senza seguire un metodo generale e prestabilito.

Analizziamo ora la seconda fase: vediamo come, in sostanza, le teorie confutano i fatti, e non viceversa. Intanto, dice Feyerabend, "prendiamo atto che non esiste alcuna teoria in accordo con tutti i fatti noti nel suo dominio". Il problema non è quello di vedere se si possa o no legalizzare la prassi di usare teorie controinduttive. Si tratta solo di vedere se le discrepanze tra teorie e fatti possano essere incrementate. "Per rispondere a questa domanda è sufficiente ricordare che i rapporti sui dati di osservazione, risultati sperimentali, asserzioni 'fattuali' o contengono assunti teorici o li asseriscono attraverso il modo in cui sono usati. Così la nostra abitudine di dire 'la tavola è marrone' quando la osserviamo in circostanze normali con i nostri sensi in buona efficienza, ma 'la tavola sembra marrone' quando le condizioni di luce sono scarse o quando non siamo sicuri della nostra capacità di osservazione, esprime la convinzione che esistano circostanze familiari nelle quali i nostri sensi sono in grado di vedere il mondo com'è in realtà e altre circostanze, altrettanto familiari, in cui i nostri sensi sono soggetti a ingannarsi"[\[7\]](#).

Pertanto, Feyerabend afferma che quando ci imbattiamo in una cosmologia diversa, ad esempio quella copernicana, che contrasta con le percezioni ordinarie, i nostri "pregiudizi" vengono riconosciuti e identificati non per analisi della situazione, ma per "contrasto". Ma anche lo scienziato non sfugge a tale condizione. Tutte le sue teorie sono strutturate allo stesso modo. E potrebbe così succedere che il disaccordo tra i dati e la teoria non dipenda dalla scorrettezza della teoria ma dati contaminati. Nasce sotto tale luce più di un problema, che non si può risolvere, e nemmeno formulare in modo chiaro, se rimaniamo all'interno del modo usuale di pensare e maneggiare i dati empirici. Dobbiamo costruire un intero mondo alternativo. "Il primo passo nella nostra critica di concetti e procedimenti familiari, il primo passo nella nostra critica dei fatti, dev'essere perciò un tentativo di spezzare il circolo". Quindi, anche la "controinduzione" è legittima e può dispiegare la sua validità. Feyerabend non vuole sostituire l'induzione o l'assiomatica con una metodologia alternativa. "Il mio intento è convincere il lettore del fatto che tutte le metodologie, anche quelle più ovvie, hanno i loro limiti"[\[8\]](#).

Sin dalla premessa del suo volume *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, Feyerabend chiarisce l'obiettivo del suo saggio, ovvero la presentazione o meglio

“l'abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza”. Egli si dimostra a favore di un anarchismo, poiché questo si rivela “una eccellente medicina per l'epistemologia e per la filosofia della scienza”^[9], piuttosto che essere un osservatore di norme rigorose. Infatti, queste, se da un lato ottengono risultati importanti entro certi limiti, dall'altro hanno lo svantaggio di non tenere conto dell'universo di possibilità che potrebbe aprirsi all'uomo. Feyerabend si chiede: “Dobbiamo credere veramente che le regole ingenue e semplicistiche, che i metodologi prendono come loro guida, possano rendere ragione di un tale labirinto di interazioni, che in maniera piuttosto sbrigativa viene sacrificato dagli stessi in nome di una scienza o di un metodo?”^[10]. Essi, così facendo, non consentono una realizzazione di questo universo che aspetta solamente di poter essere dischiuso da un “opportunisto senza scrupoli che non sia legato ad alcuna particolare filosofia e che adotti in ogni caso il procedimento che gli sembra più opportuno nella particolare circostanza”^[11].

Sullo sfondo di queste riflessioni, si intravedono le linee essenziali del pensiero di Feyerabend: la critica alle metodologie ritenute infallibili, alla scienza intesa come procedura rigidamente definita, all'impiego di un metodo unico nell'indagine scientifica, nonché ai principi e alle conoscenze di carattere dogmatico. Si osserva, infatti, come numerose intuizioni potenzialmente feconde siano spesso inibite da un'impostazione metodologica che stabilisce a priori regole rigide, ostacolando il pensiero creativo e divergente. Il desiderio di libertà creativa è così accantonato per seguire norme universali o regole tradizionali rigide alle quali è necessario uniformarsi. Chi può, infatti, escludere l'esistenza di altri metodi e la loro validità e costruire gerarchie stabilendo a quale metodologia spetti il primato? L'anarchia a cui pensa Feyerabend si oppone a principi o leggi universali affinché si consegua “il progresso in qualsiasi senso si voglia intendere questa parola”^[12]. Egli vuole convincere i suoi lettori che “tutte le metodologie, anche quelle più ovvie, hanno i loro limiti”^[13] e che l'adesione a un determinato metodo, sia anche quello scientifico, ha come conseguenze la perdita della complessità umana e del flusso storico. Spesso l'atteggiamento della scienza ha come risultato un dogmatismo che impoverisce il ricco universo di ipotesi, alternative e nuove possibilità di evoluzione negli orizzonti della conoscenza.

Pertanto, Feyerabend raccomanda che “dobbiamo mantenere aperte le nostre scelte e non fissare né definire limiti in anticipo”^[14] affinché non si rischi di ignorare l'intera gamma di ipotesi, opportunità, casi, eventi e fluttuazioni che accompagnano la storia dell'uomo nel fluire del tempo. Il problema che qui si pone è come possa essere possibile un'evoluzione in qualsiasi campo, se già ci precludiamo percorsi e orizzonti di ricerca diversi da quelli noti da tempo. Il pensiero rischia così di subire una brusca frenata, cristallizzandosi a causa dell'abitudine di adottare gli stessi metodi che rendono effimeri i risultati ottenuti. È per questo motivo che Feyerabend ci invita ad adottare il principio secondo cui è necessario esplorare nuovi orizzonti nella teoria della conoscenza. A questo punto potrebbe sorgere il dubbio che Feyerabend voglia, attraverso questo principio, proporci una nuova metodologia. Credere ciò sarebbe erroneo dato che egli stesso chiarisce in modo esplicito la sua posizione e propone “un nuovo rapporto fra regole (criteri) e tradizioni. È questo rapporto, e non un determinato contenuto delle regole – osserva Feyerabend – a caratterizzare la mia posizione”^[15]. In lui non si riscontra il tentativo di imporre una visione particolare, bensì il desiderio di indurre i lettori a rifiutare l'idea di un metodo univoco e universalmente valido, per andare oltre e scoprire nuovi orizzonti nella ricerca scientifica. Il principio ha il vantaggio di non ostacolare il progresso, perché evita di bloccare la selezione di ipotesi e idee in favore di altre basate su una specifica esperienza, attribuendo invece il giusto peso a ciascuna ipotesi formulata.

Quello di Feyerabend è un invito, una provocazione a lasciare il nostro porto sicuro, rappresentato dai nostri standard ideali ai quali ci affidiamo, per nuotare in “un oceano sempre aperto di alternative reciprocamente incompatibili”^[16], magari insicuro, ma senz'altro più creativo e ricco di novità. Le ipotesi e le idee migliori forse vengono proprio dalla diversità e non dall'omologazione. Questo

principio deve essere seguito anche dallo scienziato, il quale deve tenere conto di tutte le ipotesi, confrontando idee con altre idee e non semplicemente scartare queste in nome di una “condizione di coerenza che elimina una teoria perché in disaccordo con un'altra”[17]. Questo processo di fatto crea immobilità, staticità nel processo conoscitivo poiché si tende, in questo modo, a preservare teorie meglio conosciute a scapito di ipotesi e teorie nuove e diverse. È anche vero che all'inizio bisognerà pure optare per qualcosa, ma ciò non autorizza l'esclusione a priori di altri fatti che non riescono a giustificare momentaneamente una ipotesi e una teoria. Persino lo stesso procedimento scientifico, che per molti consta di principi immutabili, logici, lineari, va incontro a delle violazioni del suo stesso metodo poiché “non c'è una singola norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata nell'epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza”[18].

Se si pensa alla storia della scienza, spesso vengono introdotte forzature o ignorati eventi fortuiti al fine di spiegare teorie che non si accordano con fatti osservabili da tutti. Così uno scienziato dovrebbe andare alla ricerca di nuove sfaccettature e pluralità di idee e di ipotesi, e dovrebbe servirsi non solo della “norma” (elemento che conferma la teoria accordando i dati) ma anche della “contronorma” che ci consiglia di “introdurre ed elaborare ipotesi [...] in contraddizione con teorie ben stabilite e/o fatti ben accertati”[19]. “Norma” e “contronorma” sono parti integranti del processo di conoscenza dove l'ultima, aggiunge elementi che non portano sicuramente verso il conformismo o verso il dogmatismo.

Secondo Feyerabend, nell'ambito scientifico la ricerca “si fonda ora su una regola, ora su una altra e le mosse che la fanno avanzare non sono sempre note in modo esplicito”[20]. Ciò comporta l'entrata in un'ottica più aperta, che preveda la considerazione di paradigmi diversi da quelli tradizionali e anche l'accettazione dell'instabilità del nostro sapere scientifico. Così l'anarchico è “come un agente segreto che gioca la partita della ragione allo scopo di minare l'autorità della ragione”[21], per uscire dal circolo vizioso in cui induce l'atteggiamento scientifico quando allontana altre modalità di perseguire conoscenza ritenendole inferiori o arretrate. Il risultato è l'imposizione del metodo scientifico come unico attendibile e l'eliminazione della pluralità, che porta a una sorta di uniformità paralizzante. L'anarchico, così come è concepito da Feyerabend, si oppone a quelli che vengono proposti come principi universali o leggi universali quali ragione, verità, per prendere in considerazione anche altri tipi di pensiero, di tradizioni, poiché egli “non ha alcuno scrupolo a difendere anche l'asserzione apparentemente più irrazionale”[22]. Sembra che l'anarchico voglia introdurre tutta una serie di fattori e di orizzonti possibili che normalmente la cultura scientifica non considera o considera come inutili al progresso della scienza.

L'anarchico epistemologico cercherà di scardinare, pertanto, il mito della scienza e del metodo per sostenere la pari dignità all'interno di questa di altre ipotesi e forme di sapere che concorrono tutte a dare il loro contributo al progresso scientifico. Questo è un concetto che implica l'annullamento di ogni genere di autorità all'interno della ricerca epistemologica per far posto a teorie che “dimostrano che la scienza non è l'unica via per acquisire la conoscenza, che ci sono alternative e che le alternative possono riuscire laddove la scienza ha fallito”[23].

Nel campo della ricerca scientifica rientrano ipotesi e concezioni irrazionali, caos, deviazioni, errori, che aiutano questa a progredire. Senza questi fattori, con tutta probabilità, il campo del sapere umano non avanzerebbe e la scienza stessa rischierebbe di essere spazzata via proprio a causa della mancanza degli stessi fattori che l'hanno portata a certi risultati: “la scienza è molto più trascurata e irrazionale della sua immagine metodologica”[24]. Feyerabend propone l'utilizzo della non-scienza a fianco della scienza e a garantire lo scambio tra quest'ultima e le altre concezioni non scientifiche sarà proprio l'anarchismo. Sia l'anarchismo che il principio “qualsiasi ipotesi (apparentemente irrazionale) potrebbe andare bene” si ritrovano ad essere strettamente connessi, in quanto vogliono essere un trampolino di lancio, l'inizio di una ricerca aperta, libera, che usufruisce di tutte le concezioni, una

prospettiva aperta di risultati poiché lo “strumento di critica migliore è lo sviluppo di nuove ipotesi e nuove alternative possibili”[\[25\]](#).

Se da un lato, Feyerabend è convinto della limitatezza di tutte le regole e criteri, dall'altro non afferma che dobbiamo vivere senza regole o senza principi o criteri. Solamente non dobbiamo farne un'idea oggettiva da imporre dall'alto, senza tenere in considerazione le condizioni che si presentano volta per volta. In questa prospettiva, Feyerabend osserva che il ricercatore dovrebbe avere l'intuizione e l'intelligenza, nonché la spregiudicatezza di usare metodi e criteri a seconda della circostanza in cui si trova immerso nel fluire del tempo. Il suo anarchismo è fondamentale sia nella ricerca scientifica che all'interno della società contemporanea, affinché nessuno si senta schiavo di regole assolute e procedimenti chiusi, definitivi e standardizzati. Infatti, “i criteri che usiamo e le regole che utilizziamo nella scienza – osserva Feyerabend – hanno un senso solo se il mondo ha una certa struttura, mentre in ambiti dotati di una struttura diversa rimangono inapplicabili o funzionano a vuoto”[\[26\]](#).

Nel volume *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, Paul Feyerabend sostiene che la scienza moderna non sia semplicemente un metodo di conoscenza, ma una forma di potere istituzionalizzato che esercita un'influenza “pervasiva” sulla società. La sua tesi è che la scienza abbia assunto un ruolo “ideologico”, imponendosi come unico criterio di verità e razionalità, escludendo e delegittimando altri saperi e altri orizzonti della conoscenza. Feyerabend denuncia la pretesa della scienza di detenere un monopolio epistemico, ossia il diritto esclusivo di definire ciò che è vero o razionale. Tale atteggiamento è ideologico proprio perché si presenta come neutrale e oggettivo, mentre in realtà maschera una struttura di potere culturale e istituzionale. In questo senso, la scienza si comporta come una “nuova religione”, dotata di ortodossie, eresie e dogmi. Feyerabend evidenzia come la scienza eserciti un ruolo dominante sulle istituzioni pubbliche, in particolare la scuola, la sanità e la politica. Nei sistemi educativi, ad esempio, si insegna quasi esclusivamente una visione scientifica del mondo, mentre altre forme di sapere vengono ignorate o ridicolizzate. Nel campo della salute, solo le pratiche scientificamente validate sono ammesse e finanziate, escludendo tradizioni mediche alternative. In ambito politico, si affida sempre più spesso il potere decisionale agli “esperti”, riducendo lo spazio per il dibattito democratico. Secondo Feyerabend, questa centralità della scienza istituzionalizzata compromette la diversità culturale e la libertà epistemica. Ciò che egli contesta non è il valore della scienza in sé, ma il suo statuto privilegiato, che impedisce un confronto reale tra visioni del mondo differenti.

Conclusioni

A partire da queste osservazioni, Feyerabend propone una soluzione radicale: la separazione tra scienza e Stato, sul modello della separazione tra Chiesa e Stato nelle democrazie liberali. L'idea è che lo Stato non debba promuovere ufficialmente una sola forma di sapere, neanche quella scientifica, ma garantire un autentico pluralismo epistemico. La proposta, sebbene provocatoria, intende tutelare la libertà di pensiero e la partecipazione democratica. In una società pluralista, aperta, democratica e meritocratica, le decisioni pubbliche dovrebbero emergere dal confronto tra più prospettive, non essere delegate esclusivamente alla “tecnocrazia” scientifica. La scienza, dunque, dovrebbe essere una voce tra molte, non l'unica fonte di verità accettabile nei processi decisionali.

In questo orizzonte, Feyerabend ci invita a ripensare criticamente il ruolo della scienza nella società contemporanea, denunciando con lucidità i rischi del tecnocratismo e dell'autoritarismo epistemico e difendendo la libertà culturale e l'autonomia dei cittadini nel formarsi un'opinione basata su molteplici fonti di sapere. La sua proposta non va letta come un rifiuto della scienza, ma come una

difesa del pluralismo, della creatività e della libertà intellettuale. Separare scienza e Stato, nella sua prospettiva, significa impedire che un solo paradigma culturale diventi legge, aprendo invece lo spazio ad una convivenza di saperi, visioni e approcci diversi: una sfida attuale nella società contemporanea, nel cuore del dibattito tra conoscenza, democrazia e potere.

Bibliografia e sitografia

- Feyerabend, Paul K. 2024. *Contro il metodo: Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*. Milano: Feltrinelli.
- Feyerabend, Paul K. 1975. *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*. London: Verso Books.
- Feyerabend, Paul K. 1978. *Science in a Free Society*. London: Verso Books.
- Feltrinelli Editore. 2025. “Contro il metodo.” *Feltrinelli Editore*. <https://www.feltrinellieditore.it/opera/contro-il-metodo/>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- Verso Books. 2025. “Against Method.” *Verso Books*. <https://www.versobooks.com/products/1041-against-method>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- Reddit. 2023. “What Is Feyerabend’s Epistemological Anarchism?” *r/askphilosophy*. <https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/cbsoqo>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- <https://www.liberecomunita.org/index.php/filosofia/290-l-anarchismo-epistemologico-di>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- https://www.giornalediconfine.net/n_4/16.htm, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- <https://iris.unime.it/retrieve/de3e52b2-7b91-762d-e053-3705fe0a30e0/Tesi%20di%20dottorato%20-%20V.%20Surace%2c%20Paul%20K.%20Feyerabend%20-%20L%27euristica%20del%20dissenso%20e%20la%20fine%20dell%27epistemologia%20tradizionale.pdf>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- <https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/filosofia/La-filosofia-contemporanea/Orientamenti-dell-epistemologia-contemporanea--Popper--Kuhn--Feyerabend/Paul-Feyerabend.html>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaF/FEYERABEND_%20L%20ANARCHIA%20EPISTEMOL.htm#google_vignette, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.
- <https://formazione.indire.it/paths/paul-k-feyerabend-contro-il-metodo-abbozzo-di-una-teoria-anarchica-della-conoscenza>, ultima visita del sito web: 4 agosto 2025.

[Alcune parti tratte dai link citati sono state rielaborate (e debitamente riconosciute attraverso la citazione bibliografica e sitografica), poiché tale operazione si è rivelata utile a orientare lo sviluppo degli argomenti verso conclusioni originali, maturate proprio dal confronto critico con tali fonti]

[1] Feyerabend, Paul Karl, *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, introduzione di Ian Hacking, traduzione italiana di L. Sosio, *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, 22. Milano: Feltrinelli Editore, 2024. In occasione dei trent’anni dalla morte di Feyerabend e a cento anni dalla sua nascita, questa nuova edizione aggiornata propone la versione integrale e definitiva di un testo originale, rivoluzionario e particolarmente significativo nella filosofia contemporanea. Arricchisce il volume l’introduzione di Ian Hacking e la postfazione di Giulio Giorello, scritta in occasione della prima edizione italiana.

[2] Feyerabend, 22.

- [3] Feyerabend, 23.
- [4] Feyerabend, 23.
- [5] Feyerabend, 25.
- [6] Feyerabend, 41.
- [7] Feyerabend, 28.
- [8] Feyerabend, 28.
- [9] Feyerabend, 15.
- [10] Feyerabend, 16.
- [11] Feyerabend, 16.
- [12] Feyerabend, 25.
- [13] Feyerabend, 29.
- [14] Feyerabend, 17.
- [15] Feyerabend, 81.
- [16] Feyerabend, 27.
- [17] Feyerabend, 31.
- [18] Feyerabend, 21.
- [19] Feyerabend, 26.
- [20] Feyerabend, 25.
- [21] Feyerabend, 29.
- [22] Feyerabend, 155.
- [23] Feyerabend, Paul Karl, *La scienza in una società libera*, 92. Milano: Feltrinelli Editore, 1981.
- [24] Feyerabend, 146.
- [25] Feyerabend, 67.
- [26] Feyerabend, 67.

INVITED PAPER 3

Oblio e perdono: da un secolo all'altro

Stefano Bucciarelli*, già Università di Pisa

E-mail: stefano.bucciarelli@gmail.com

doi: [10.14672/VDS20255IP18](https://doi.org/10.14672/VDS20255IP18)

(<https://levocidisophia.it/2025/07/08/invite-paper-3/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255IP18>)

Abstract

Il saggio svolge il tema del rapporto tra perdono e oblio attraverso una scelta di contributi filosofici che forniscono al riguardo risposte diverse: dalla possibilità di un perdono fondato sull'oblio relativo di un male superato (Croce), alla impossibilità di perdonare collegata alla assoluta inobliabilità del male (Jankélévitch, Derrida), alle difficoltà di un perdono che rimanda ad un oblio selettivo che, non dimenticando il male, escluda dal ricordo collera e risentimento (Ricoeur).

Il percorso si svolge "da un secolo all'altro" intersecando letture diverse del problema del male, rapportate a passaggi cruciali e dolorosi della storia del Novecento. La difficile ma ineludibile prospettiva di fare i conti con questa storia esclude la validità di accomodanti amnistie/amnesie e approssimative riconciliazioni, vere e proprie caricature del perdono basate su forme di oblio indotto o anche apertamente imposto.

Keyword: male, imperdonabile, tempo, oblio, perdono

Abstract: *Oblivion and forgiveness: from one century to the next*

The paper explores the relationship between forgiveness and forgetting through a selection of philosophical perspectives that provide different answers to this subject: the possibility of forgiveness based on a relative oblivion of an overcome evil (Croce); the impossibility of forgiveness linked to the absolute impossibility of forgetting evil (Jankélévitch, Derrida), the difficulties of a forgiveness related to a selective oblivion that, not forgetting evil, excludes anger and resentment from memory (Ricoeur).

The path unfolds "from one century to the next", intersecting different readings of the problem of evil, relating them to crucial and painful events in twentieth-century history. The difficult but unavoidable prospect of dealing with this story excludes the validity of accommodating amnesties/amnesia and superficial reconciliations, actual caricatures of forgiveness based on forms of induced or even openly imposed oblivion.

Keywords: evil, unforgivable, time, oblivion, forgiveness

Pray you now, forget and forgive

William Shakespeare

Premessa introduttiva

L'associazione di oblio e perdono che Re Lear, dopo aver recuperato la sua lucidità mentale, invoca rivolgendosi alla figlia Cordelia, ci pone di fronte, con l'aiuto dell'assonanza che in inglese sostiene questo idiomatico binomio, alla questione generale entro cui si colloca questo contributo.

Il tema del perdono, la cui radice religiosa è accertata nel contesto delle religioni adamitiche, ricorre costantemente (a prescindere dalla reale possibilità di perdonare: questione che continuerà a tormentarci fino all'ultimo), non solo nell'ambito della vita spirituale, ma nella esperienza individuale e relazionale: come supporto all'interruzione del ciclo di sofferenza generato dall'offesa traumatica, come viatico al superamento dei conflitti, come strumento di promozione di una comunicazione empatica e costruttiva; fino ad intervenire nella rivisitazione di grandi processi e dilemmatici passaggi della storia contemporanea, investendo così il nostro rapporto con il passato, con la grammatica dei tempi, con la nostra stessa esistenza temporale. E sarà proprio quest'ultimo versante a costituire in questo articolo il motivo di interesse per noi prevalente.

In tutti questi ambiti, in cui un ruolo centrale della memoria è generalmente riconosciuto, il quesito se e come il perdono, se esiste, possa o debba coniugarsi con forme di oblio rimane invece il più scottante; e si capisce perché: per la difficoltà di obliare, particolarmente se si tratti delle tracce di un'offesa; e per il fatto che comunque all'oblio è associata una perdita, un deficit di conoscenza.

Tra le numerose voci che ci hanno accompagnato con le loro risposte, ne abbiamo selezionate alcune che sono sembrate proponibili come un percorso, il cui principale obiettivo teorico sarà quello di mettere a fuoco l'evoluzione del tema a confronto con i passaggi storici tra Novecento e secolo attuale e riceverne elementi di riflessione validi per l'oggi. Ne è scaturito un discorso didascalicamente tripartito tra perdono possibile, perdono impossibile e perdono difficile, nell'intersezione con le speranze del primo Novecento, le tragedie delle guerre mondiali, le incertezze degli anni a noi più vicini.

Le tradizioni filosofiche chiamate in causa, si vedrà, sono identificabili sommariamente in due: il neoidealismo italiano e la fenomenologia, nei suoi anche divergenti sviluppi soprattutto francesi; sicuramente con uno sbilanciamento verso questo secondo polo: propensione di cui ci assumiamo tutta la responsabilità. In sottofondo, esplicitamente citati o implicitamente riconoscibili, riferimenti a grandi autori che ricorrono, anche se antitetivamente evocati (Hegel, tra tutti); e anche - aspetto non così trascurabile in un tema della grande tradizione religiosa - l'appannarsi di ottocentesche antitesi, come quella tra laicità e confessionalismo: il percorso inizia con un pensatore laico tra le cui certezze c'è quella di non poter non dirsi cristiano e si conclude con un cristiano i cui dubbi sono tali da appassionare anche un laico, come si professa l'autore di questo contributo.

Perdono possibile, oblio relativo: Benedetto Croce

Le aporie di una associazione di perdono e oblio sono già acutamente sottolineate da Benedetto Croce. Così egli afferma in uno dei suoi *Frammenti di etica*, intitolato appunto *Perdonare e dimenticare* (VII) [1]:

Se è possibile perdonare è impossibile dimenticare: le offese resteranno eternamente presenti alla coscienza. E, di certo, è impossibile dimenticare, quando per dimenticare s'intenda l'estinzione assoluta del ricordo del male, il che varrebbe estinguere il fatto stesso e mutilare la realtà di un anello della sua catena, di un momento del suo divenire. [2]

Coloro che dicono di perdonare e insieme dimenticare – i “tolleranti” – “in realtà non hanno nulla da dimenticare, perché non hanno mai per qualche tempo ricordato”; e nulla da perdonare perché “non hanno mai condannato il male, e vi sono passati sopra con leggerezza e spensieratezza”. Per perdonare davvero bisogna davvero “sentire l’offesa” ed averla ben viva nella memoria.

Non si può però perdonare esacerbando il ricordo, come fanno i “serbarancori” che affermano di perdonare ma di non poter dimenticare: “e il fatto è che non perdonano, e non hanno mai perdonato, con piena adesione dell’animo”.

Il nodo si scioglie analizzando l’azione morale del perdono, in cui è presupposto il riconoscimento e la condanna del peccato. Infatti: “Ogni condanna è un perdono, cioè un invito e un aiuto alla redenzione, e ogni perdono, per ciò stesso, è una condanna”, che comporta espiazione.

La condanna che è perdono e il perdono che è condanna è ciò che si chiama anche ‘espiazione’; la quale non consiste in altro che nel cangiare le proprie disposizioni d’animo e accrescere e fortificare l’abito morale. Quando ciò è accaduto, quando si è acquistata la coscienza che si sarebbe incapaci di ricadere nel male commesso, quando il male commesso appare come un passato a noi affatto estraneo, e ci domandiamo, quasi senza più ben intendere, come mai potemmo fare quello che facemmo, – allora si è espriato davvero e si è redenti! [3]

Questo percorso del peccatore, i cui modi e la cui durata possono essere i più diversi, rende il perdono da parte dell’offeso non solo possibile, ma anche auspicabile, secondo una postura moralmente virtuosa, aristotelicamente distante dalle due figure viziose opposte dell’indulgente e del serbarancori.

In che senso in questo caso il perdono mantiene contatti con l’oblio? Il perdono si coniuga con un oblio “relativo” che non dimentica il passato in senso assoluto, ma lo fa appunto in misura parziale, disinteressandosi di quel passato che diventa un problema chiuso, quando il peccato sia stato espriato.

Perché, che cosa noi ricordiamo? Quelle cose appunto che c'importa ricordare, perché rappresentano problemi per noi ancora aperti. Ma quando un processo è compiuto, lo si dimentica in senso relativo, perché ci disinteressiamo di quel passato che è un problema chiuso [...].^[4]

Segnaliamo – ed espressamente lo fa Croce nel contesto del suo articolo – la distanza del livello etico entro cui si svolgono questi passaggi rispetto al piano “economico” in cui si muove l’ordinamento giuridico. Le leggi, i cui dispositivi pur richiamano le figure della condanna, della redenzione e anche del perdono, non obbediscono a moventi morali. Atti estremi come la condanna capitale o la concessione della grazia, così come tutti gli atteggiamenti intermedi e ordinari della giustizia istituzionale rimandano sempre e comunque a motivi “utilitari”. Come pure ricade nel campo utilitaristico la Chiesa quando, in quanto istituto giuridico al pari dello Stato, definisce le pratiche dell’espiazione, materializza le indulgenze, dà regole per l’assoluzione, ordina il sacramento della confessione. Le affinità delle considerazioni di Croce con il pensiero cristiano non fanno ostacolo alle sue laiche considerazioni circa la realtà istituzionale della Chiesa.

I temi della responsabilità individuale e del rapporto interpersonale connessi al perdono sono per altro sussunti in Croce entro un più ampio contesto in cui la possibilità e la desiderabilità del perdono trovano conferma. L’opportunità (di chi perdona e di chi è perdonato) di obliare, sia pure relativamente, il male passato in vista di un bene futuro riguarda in realtà l’intera attività pratica in quanto caratterizzata da una dialettica tra bene e male che vede ontologicamente subordinato questo a quello.

Questa cornice teorica è quella che Croce aveva messo in campo già nella sua *Filosofia della pratica*, dove il bene e il male pratico sono concepiti come “la volontà e l’antivolontà, il bene come la realtà e il male come l’irrealtà del volere, il bene come qualcosa di positivo, il male di negativo”. Il male è insomma “un niente”. Ciò non significa negare l’esistenza del male, negare che il mondo sia “quel miscuglio di male e di bene, che dice il buon senso”. Non si vuole insomma “abolire la coscienza del male, ma semplicemente la falsa credenza che esso sia qualcosa di sostanziale”.^[5]

L’opposta affermazione che il male stia come realtà sostanziale a fronte del bene – bene e male come realtà di fronte a realtà – “è concezione mitologica e religiosa (parsismo, manicheismo, dottrina giudaico-cristiana del diavolo, ecc.); ma già alla riflessione filosofica degli antichi il male si venne svelando come l’irreale, il non ente, secondo si osserva nel neoplatonismo”. Da allora il pensiero filosofico ha incontrato una serie di difficoltà nell’intendere il posto dell’irrealtà o del male, continuamente a rischio di essere derubricato a mera illusione. Solo con la dialettica hegeliana il male, inteso come negazione, è collocato al suo posto “e la sua irrealtà o contraddizione non è più un errore in cui incorre il pensiero, ma sta nelle cose stesse, che tutte si contraddicono nel loro intimo”.^[6]

Sulla logica conseguenza – è il bene l’essere, la tesi che si arricchisce della sua antitesi (il male, il non essere) – non può esservi comunque dubbio, anche dal punto di vista dell’umana esperienza:

Non sta di fatto che gli uomini, pur tra i loro dolori, sperano e vivono? Non sta di fatto che il mondo non è ancor morto, né sembra abbia pensiero alcuno di morire? E come ciò sarebbe possibile, se il momento del bene non fosse prevalente e terminativo, appunto perché il positivo prevale in perpetuo sul negativo e la Vita trionfa di continuo sulla Morte?^[7]

Questi concetti tornano esemplificati, ancora nei *Frammenti*. In *Lo spirito sano e lo spirito malato* (XI)[8] leggiamo per esempio che non esiste uno spirito malato (malvagio) contrapposto a uno spirito sano, “perché lo spirito è sempre sano e nel concetto di sanità è incluso e subordinato quello di malattia”.

Male ed errore sono non già forme del reale, come talora storditamente si crede, ma nient'altro che il passaggio stesso dall'una all'altra forma del reale e dello spirito, che nello sforzo di attuare la forma superiore considera irrazionale, erronea, cattiva quella inferiore.[9]

Il male nella storia dunque c'è, ma, vista nella totalità concreta dello spirito, tutta la realtà appare razionale. Così la storia “per abbattere ostacoli e procedere oltre nelle sue vie ha chiesto spesso l'aiuto del canagliume, senza il quale non sarebbe stata presa la Bastiglia”. Ci sono i malvagi, ma per starci davanti agli occhi come antiideali, rifuggendo dai quali cerchiamo fortemente la virtù. C'è la guerra, ma per promuovere nei buoni la coscienza dell'umana fratellanza. È per questo che, più che sdegno ed orrore, proviamo spesso compassione verso i malvagi, e ci rallegriamo quando in alcuni di essi vediamo “balenare un raggio della stessa luce nostra”.

S'intende come, proseguendo da queste premesse, possa uscirne quella metafora della malattia passeggera in un corpo sano con cui sarà interpretato dal filosofo il ventennio fascista.

Così, agli inizi del Novecento, l'idealismo crociano interpretava senz'altro le ottimistiche spinte al rinnovamento e perfino le tensioni palingenetiche del nuovo secolo.

Ben altro sarà però il peso degli eventi: proprio il tema del male farà irruzione in quel secolo producendo una rottura – vera rottura epistemologica – al di qua della quale rimarrà il pensiero crociano.

Perdono impossibile dell'inobliabile: Vladimir Jankélévitch e Jacques Derrida

Si parla della Seconda guerra mondiale e della Shoah: drammi che mettono a dura prova l'idea di oblio relativo e aprono le porte alla dimensione dell'assolutamente inobliabile, dell'oblio impossibile. Un interlocutore fondamentale per questo percorso è Vladimir Jankélévitch, filosofo e musicista nato in Francia da una famiglia di ebrei russi immigrati. Nella sua vasta e multiforme opera, focalizziamo un testo che mette al centro proprio il tema del male; un lavoro scritto nell'immediato dopoguerra, intitolato appunto *Il male*. [10]

Qui cambia radicalmente lo scenario metafisico. Il male non sta in un contesto razionale che lo giustifica e lo ingloba. Non per questo è avvalorata, al contrario, l'idea del male come di un principio pariteticamente contrapposto al bene. Del male può solo dirsi che sta come dato “metaempirico”, che non si può cioè mettere sotto il controllo dell'osservazione e che sfugge alla ragione: il male è l'“assurdo” che caratterizza il basilare disordine del mondo. Questa realtà del male, nel contesto di una imperfezione ontologica, ci è attestata dal dato di fatto della malvagità umana. Il male è qualcosa

che si dà e dà sempre all'uomo l'occasione, la possibilità, la tentazione: noi siamo continuamente soggetti, a motivo di questa imperfezione, alla tentazione di fare il male:

[...] la malvagità non è il male, ma ne procede, non coincide con esso, ma non può darsi senza di esso. In questo senso, potremmo dire che la malvagità è un caso particolare del male e quasi una parte dell'imperfezione generale, una conseguenza del disordine o di ciò che potremmo chiamare il male dell'assurdo. [\[11\]](#)

È però una scelta umana deliberata quella che attua il male. Se il male, come parte di una “tragedia metaempirica” è sicuro nel *quod* (“il fatto che” c'è), rimane incerto nel *quid* (con quali modalità, con quale intensità). L'uomo è soggetto al *quod*, ma è responsabile del *quid*: malvagità è appunto il passaggio deliberatamente realizzato da chi attualizza l'assurdità del male amplificandolo e dando in questo modo “scandalo”. Il rapporto tra assurdo e scandalo non è banalmente quello di causa ed effetto, ma quello di un vicendevole reciproco accrescersi: una sorta di effetto valanga: “chiamiamola *legge della valanga*; l'assurdità causa lo scandalo che accresce l'assurdo”. [\[12\]](#)

In definitiva è comunque l'uomo che tiene in vita il male. “È un dato di fatto: l'uomo è vittima dell'assurdo, ma autore dello scandalo”. [\[13\]](#)

Malvagità è odio senza ragione, gratuito; e procede dall'incapacità di mettersi dalla parte dell'altro, dall'assenza di amore. Il suo opposto è l'amore, che è anch'esso una relazione; e la manifestazione più compiuta dell'amore è proprio il perdono. Chi perdona non rinuncia a combattere il male, a odiare quando necessario; non cancella le colpe nell'indifferenza, non passa la spugna, non archivia il male fatto. Chi davvero perdona compie un atto gratuito e disinteressato di amore: ama il malvagio, non la sua malvagità; ama l'umanità del malvagio, vedendone la miseria (l'evangelico “perdona loro perché non sanno quello che fanno”), accordandogli una possibilità di uscita. Il perdono è un atto di coraggio che libera ciò che il rancore teneva prigioniero e che induce redenzione. Questa affermazione campeggia nell'opera intitolata appunto *Il perdono* [\[14\]](#), in cui è per altro chiaro che la partita tra radicalità dell'amore e del perdono da una parte e irriducibilità del male e della malvagità all'altra, rimarrà sempre aperta. Anzi, la contraddizione è lacerante e destinata ad esplodere.

Proprio la Francia è l'epicentro di un'ampia discussione che si svolge negli anni Sessanta sulla prescrizione dei crimini hitleriani e che vede questo Paese tra i pionieri del riconoscimento della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (il reato introdotto con il processo di Norimberga). [\[15\]](#)

L'imprescrittibilità è la sanzione giuridica di una riconosciuta perenne inobliabilità, e la perentorietà di questa affermazione rimette in questione il quesito sulla perdonabilità. Jankélévitch, intervenendo nel vivo della discussione, finisce per dichiararsi contrario al perdono degli autori di quel crimine unico nella storia, di quell'*apax* che è stata la soluzione finale, la Shoah [\[16\]](#). Le sue tesi sono riprese e argomentate in un combattivo *pamphlet*: *Perdonare?* [\[17\]](#)

In questo nuovo scritto dedicato al perdono, l'autore muove ancora dall'impossibilità dell'oblio. Il tempo che smussa le cose, che consola, che lavora all'usura del dolore, che favorisce l'oblio e il perdono, “il tempo liquidatore e cicatrizzatore non attenua in niente la colossale ecatombe: al contrario non cessa di ravvivarne l'orrore”. [\[18\]](#) Dimenticare quei crimini sarebbe un nuovo crimine. Il passato non passa, come ha sancito anche la legge.

Ma si va oltre: siffatti crimini, nonché inobliabili, appaiono anche eticamente inespugnabili: in questi casi, checché preveda la legge, non si può punire il criminale con una punizione proporzionata al suo crimine, perché rispetto all'infinito tutte le grandezze finite tendono a eguagliarsi; a tal punto che la punizione diventa quasi indifferente. Essi sono perciò anche imperdonabili? Cosa significa quel punto interrogativo nel titolo? È la messa in discussione che si possa davvero perdonare tutto e tutti.

La Shoah è stato esempio di crudeltà pura, gratuita: un crimine contro natura non motivato nemmeno da motivi abietti, ma solo da una malvagità "ontologica"; e un crimine voluto, programmato; sì da mettere in crisi ogni idea di perdono, sì da far implorare, rovesciando il detto evangelico: "Signore, non perdonare loro perché sanno quello che fanno".[\[19\]](#)

L'affermazione centrale dell'opera, vero macigno sulla questione, è che "il perdono è morto nei campi della morte".[\[20\]](#) Jankélévitch ammette l'aporia, ormai presente come insolubile paradosso della morale, anche prendendo le distanze dall'opera precedente:

In uno studio puramente filosofico sul 'Perdono' [appunto l'opera con questo titolo sopra citata], la risposta alla domanda 'Bisogna perdonare?' sembra contraddire quella che è data qui. Esiste fra l'assoluto della legge dell'amore e l'assoluto della libertà malvagia una lacerazione che non può [non] essere totale. Non abbiamo cercato di riconciliare l'irrazionalità del male con l'onnipotenza dell'amore. Il perdono è forte come il male, ma il male è forte come il perdono.[\[21\]](#)

La contraddizione rimane dunque aperta, affermata come dato di realtà. Non c'è qui nessuna sintesi hegeliana, à la Croce. Siamo di fronte ad un'etica "iperbolica". E la conclusione sarà, in successivi interventi, ribadita, fino alle estreme conseguenze:

L'amore è più forte del male, il male è più forte dell'amore, e così all'infinito. Questa contraddizione non potrà mai essere risolta, questa lacerazione non potrà mai essere ricucita. C'è in questo una specie di dialettica da cui non si può concludere niente e che fa del perdono un problema insolubile. [...] Essendo il perdono infinito per essenza, irrazionale e onnipotente, si ha il diritto di dire, in un linguaggio contraddittorio e in qualche modo iperbolico: il perdono può e deve perdonare appunto l'imperdonabile.[\[22\]](#)

La fine del "secolo breve" non ha favorito l'archiviazione di questi temi, sia per il ripresentarsi in forme nuove e forse più complesse dei mali del secolo precedente (guerre, genocidi, ingiustizie), sia per la straordinaria stagione di memorie occorsa nell'"era del testimone"[\[23\]](#), sia per il nuovo rilievo della tematica del perdono riscontrabile nella vita civile in relazione a movimenti che hanno interessato la memoria collettiva, con pubbliche dichiarazioni di scuse, cerimonie istituzionali, eventi di rilievo giudiziario.

È in questo contesto che Jacques Derrida, in ideale continuità con la sfida proposta da Jankélévitch di un'"etica iperbolica", riprende le aporie, i paradossi del perdono. Prendiamo come testo di riferimento il suo *Perdonare*.[\[24\]](#)

Cosa è il perdono? Derrida non ci dà una definizione e lui stesso ci metterebbe in guardia dal precipitarci a darne una: “‘perdono’ è un nome”. Un nome che, a partire dall’ambito delle religioni abramitiche, si dice in contesti diversi; che si declina per circostanze e consonanze diverse, da quelle eccezionali a quelle più ordinarie.

La sua essenza è comunque, *prima facie*, quella di un atto incondizionato, così come si dice del dono (pur con le differenze reciproche e pur con gli aspetti contraddittori ad entrambi inerenti, come le implicite pretese di riconoscenza e la richiesta di reciprocità che il dono e anche il perdono tendenzialmente instaurano).^[25] Tra dono e perdono l’analogia è per altro evidenziata dalla stessa etimologia, riscontrabile in molte lingue.

Come per il dono, la logica del perdono, in quanto tendenzialmente incondizionata, non è quella delle istituzioni giudiziarie. Il perdono non si pone nella stessa ottica della giustizia che quantifica e somministra una pena proporzionale alla colpa. L’espiazione giuridica della pena non ha a nulla a che vedere col perdono: si può dare l’una senza l’altro e viceversa. Il perdono insomma, all’insegna dell’eccezionalità, è una vera e propria sfida alla logica penale: “il perdono eccede la logica penale; esso è estraneo a tutto lo spazio giuridico”.^[26] E analogamente distanti dallo spirito autentico del perdono sono anche più recenti esperienze, pur eccezionali rispetto alla tradizione giuridica, come quella della commissione “Verità e Riconciliazione” voluta dal presidente del nuovo Sudafrica Nelson Mandela, il cui lavoro si è fondato sul principio di subordinare la remissione delle pene alla confessione e al pentimento resi pubblici. Si tratta pur sempre di logiche incompatibili con l’assolutezza del perdono:

Ogni volta che il perdono è al servizio di una finalità per quanto nobile e spirituale possa essere (riscatto o redenzione, riconciliazione, salvezza), ogni volta che esso tende a ristabilire una normalità (sociale, nazionale, politica, psicologica) attraverso un lavoro del lutto, attraverso una qualche terapia o ecologia della memoria, allora il perdono non è puro. Il perdono non è, non dovrebbe essere normale, né normativo, né normalizzante. Esso dovrebbe restare eccezionale e straordinario.^[27]

Andiamo allora alla ricerca del vero perdono, che è appunto totalmente incondizionato. E discutiamo in questa ottica chi perdona, come si perdona, cosa si perdona.

In primo luogo: chi perdona chi? La scena del perdono non è quella pubblica del tribunale o della piazza mediatica, ma quella dell’etica privata:

Il perdono ci sembra non poter essere domandato o concesso che “da solo a solo”, in un faccia a faccia, per così dire, senza mediazione, tra colui che ha commesso il male irreparabile o irreversibile e colui o colei che l’ha subito, e che è il solo o la sola a poter intendere la richiesta di perdono, e a concederlo o rifiutarlo.^[28]

È una condizione che rende non solo irreparabile ma assolutamente imperdonabile il caso estremo dell’omicidio. È una contraddizione che investe comunque tutti i casi “collettivi” di perdono, ogni perdono domandato “in nome di una comunità, di una Chiesa, di un’istituzione, di una corporazione,

a un insieme di vittime anonime, talvolta morte, o ai loro rappresentanti, discendenti o sopravvissuti”.[\[29\]](#)

Quanto al “come” perdonare, si è costituito, come si diceva, quasi un senso comune ad esigere che il perdono debba essere richiesto, previa confessione, come segno di rimorso, di pentimento da parte del peccatore. Ma non dovrà dirsi invece il contrario? La gratuità del perdono ci spinge a rompere il legame di reciprocità tra perdono domandato e perdono accordato:

[...] vi è nel perdono, nel senso stesso del perdono, una forza, un desiderio, uno slancio, un movimento, un appello (chiamatelo come volete) che esige che il perdono sia accordato, se può esserlo, perfino a qualcuno che non lo domanda, che non si pente né si confessa, né rende migliore sé stesso o si riscatta [...][\[30\]](#)

E vale anche il reciproco. La richiesta del pentito non lega il perdono. Più in generale, proprio perché perdonare è un gesto incondizionato, esso non è mai dovuto; tanto meno può essere prescritto: comandare il perdono, oltre ad essere impossibile, ne abolisce in linea di principio e di fatto la gratuità.

Ed infine, sul “cosa” si perdona, avanza il nodo centrale che definitivamente ci mette di fronte all’aporia, all’impossibilità stessa del perdono.

Si potrebbe ritenere che l’imperdonabilità sia legata all’entità della colpa: quando il crimine è troppo grave, quando supera i confini dell’umano, allora il perdono diventerebbe impossibile. Il perdono – aveva affermato lo stesso Jankélévitch – “deve rimanere tra uomini, alla misura dell’umano”: non può riguardare atti mostruosi. Su questo Derrida ribadisce esplicitamente che la questione riguarda non la gravità della colpa, ma l’essenza stessa del perdono e, se esiste il perdono, non è questione di misure. Perdonare è diverso da scusare: le scuse sono banalmente chieste ed accettate a fronte di una mancanza giustificabile, leggera, veniale. Ma se si perdona, si perdona comunque il colpevole di un male, di un male vero, che rimane comunque irreversibile, indimenticabile, incancellabile, irrevocabile, irreparabile. Imperdonabile.

Ecco, quindi, ancora le estreme conclusioni dell’iperbole, ecco la conclusione aporetica: il perdono nasce proprio là dove finisce la possibilità di perdonare. Infatti, “perdonare il perdonabile, il veniale, lo scusabile, ciò che si può sempre perdonare, non è perdonare”. “Il perdono, se ce n’è, deve e può perdonare solo l’imperdonabile”.[\[31\]](#)

Se ne deve concludere allora che il perdono non è a misura umana? È una domanda che lo stesso Derrida si pone: “Il perdono è cosa dell’uomo, il proprio dell’uomo, un potere dell’uomo – oppure è riservato a Dio?”.[\[32\]](#) E sembra quest’ultima la risposta giusta.

In Derrida il discorso sul limite che passa tra umano e divino rimane comunque aperto. Non nella forma di una questione teologica, ma nella riflessione sul rapporto tra “perdono puro e incondizionale” e “forme affini, eterogenee tra loro, eterogenee al perdono e che si chiamano *la scusa, il rimpianto, la prescrizione, l’amnistia*, ecc., tante forme di perdono condizionale (quindi impuro), e talvolta forme giuridico-politiche”.[\[33\]](#)

Infatti, condizionale e incondizionale sono certo assolutamente eterogenei, ma sono anche indissociabili. Ne va del nostro esistere. Chiariamo in che senso.

Il misfatto è – si è detto – irrevocabile, imperdonabile. Ebbene, cosa lo rende tale? Proprio questa essenza dell'essere come essere-stato (*Gewesenheit*), questo essere nel tempo che comporta un passato imm modificabile, un “essere passato che non passa”. Ma l'essere nel tempo è proprio la nostra dimensione, la prospettiva in cui pensiamo il movimento stesso dell'esperienza soggettiva e intersoggettiva. “Siamo temporalità ambulanti”, era solito ripetere Jankélévitch. E proprio là dentro sta per noi la domanda di perdono, la pensabilità del perdono, il ricorrere della “parola” perdono.

È in questo orizzonte che dovremmo rileggere tutti i pensieri che, come quello di Hegel o, in altro modo, di Lévinas [...] fanno dell'esperienza del perdono [...] una struttura essenziale e ontologica (non soltanto etica o religiosa) della costituzione ‘temporale’, il movimento stesso dell'esperienza soggettiva e intersoggettiva, il rapporto a sé come il rapporto all'altro ‘in quanto esperienza temporale’. Il perdono, la perdonità, è il tempo, l'essere del tempo in quanto comporta un passato irrecusabile e imm modificabile. [34]

È in questa “perdonità”, che si vive il paradosso: l'impossibilità del perdono, nell’“orizzonte” del perdono.

L'esistenza di questo orizzonte è testimoniata, secondo Derrida, dallo stesso Jankélévitch, il quale, pur ribadendo l'imperdonabilità del male, mostra di nutrire un'attesa e di fatto si trova a dichiarare, alle prese con l'impossibile, una possibilità: “Noi abbiamo aspettato a lungo una parola di comprensione e di simpatia ... L'abbiamo sperata questa parola fraterna! Certo non ci aspettavamo che si implorasse il nostro perdono ... Ma una parola di comprensione l'avremmo accolta con gratitudine, con le lacrime agli occhi”. La parola “fraterna” – commenta Derrida – non significa solo effusione, compassione, ma dice anche la “condivisione dell'umanità”, il riconoscimento dell'appartenenza al genere umano, la sorte comune dell'esistere nel tempo. [35]

Nella storia personale di Jankélévitch, si daranno parole fraterne. Ricorda Derrida la lettera al filosofo del giovane tedesco Wiard Raveling, la commossa risposta con l'invito ad un incontro che in effetti, infine, si realizza: una bella storia, in cui non si chiede né si concede perdono, confermandone l'impossibilità, ma si parla fraternamente d'altro, di tempo convissuto, di musica, rimandando nel tempo, alle future generazioni, altri possibili, non prevedibili sviluppi [36].

Viene da pensare all'osservazione di Derrida secondo cui nel greco antico, forse, la parola perdono non esiste. Ebbene: la parola greca che normalmente rendiamo con “perdono” è *syngnòme*, che potremmo appunto tradurre come: comune riconoscimento. È questa la forma laica del perdono?

Perdono difficile, “oblio della tristezza”: Paul Ricoeur

È in questo pertugio che si apre la riflessione di Paul Ricoeur che pone in rilievo la tematica del perdono a conclusione delle riflessioni di una vita, animate in prospettiva religiosa. Prenderemo a riferimento quel monumentale lavoro – *La mémoire, l'histoire, l'oubli* – che significativamente si conclude con un epilogo intitolato appunto “Il perdono difficile”: vera e propria quarta parte

dell'opera dopo le tre, rispettivamente dedicate alla memoria, alla storia e alla "condizione storica", chiusa quest'ultima con il capitolo sull'oblio: una partizione che già ribadisce il ruolo centrale assegnato al perdono come chiave di volta della nostra esistenza nel tempo.^[37]

Ricoeur si muove in realtà nello stesso scenario ontologico di Derrida: c'è e rimane una sproporzione assoluta tra profondità della colpa, che resta lì, sotto i nostri occhi, e altezza del perdono.

Questa sproporzione è da lui evocata con toni pascaliani: è nell'abisso della colpa che risuona dall'alto l'annuncio salvifico, vero e proprio *kèrigma*: "il perdono c'è!". Il perdono è un'esigenza eccezionale, sempre all'orizzonte della nostra esistenza temporale. "Il perdono, se ha un senso e se esiste, costituisce l'orizzonte comune della memoria, della storia e dell'oblio". Ma, "sempre in ritirata, l'orizzonte sfugge alla presa". Ecco perché il perdono rimane problematico, difficile. Ma non impossibile.

Sul filo di quel confine tra umano e divino, il percorso di Ricoeur esplora l'"odissea dello spirito di perdono" che attraversa la storia e le istituzioni umane. In questo campo, oggi così al centro dell'attenzione per una sempre più invadente "geopolitica del perdono", Ricoeur non risparmia argomenti, e qui i suoi *caveat* non sono di minor peso rispetto agli strali di Derrida.

Ma c'è un motivo teorico per cui Ricoeur, distinguendosi in questo rispetto a Derrida, presta particolare interesse a queste manifestazioni sociali. Sensibile alla lezione di Maurice Halbwachs, egli considera le manifestazioni individuali dell'oblio, della memoria, e quindi anche del perdono, comunque inestricabilmente mescolate alle loro forme collettive. Certo, a ricordare, a dimenticare e anche a perdonare, a differenza che per il sociologo durkheimiano, è sempre e solo l'individuo, ed in questo senso la cosiddetta memoria collettiva non è che un insieme di memorie individuali; ma queste a loro volta non possono spiegarsi, e diremmo che neppure potrebbero darsi, se non all'interno dei "quadri sociali" della memoria collettiva. Queste considerazioni autorizzano l'attenzione alle politiche istituzionali del perdono.

Certamente non vengono meno, in questi eventi pubblici, i noti dilemmi. In primo luogo, quello di chi sia abilitato a domandare e concedere il perdono. "Di quale delega può avvalersi un uomo politico nelle sue funzioni, il capo attuale di una comunità religiosa" per chiedere perdono a vittime che non hanno personalmente vessato o concedere perdono per un torto che non hanno personalmente sofferto?

Senza considerare il rischio che questa collettivizzazione della colpa e del perdono possa nascondere tentativi di discolpa delle responsabilità morali individuali. Dobbiamo dire che in effetti non mancano tutt'oggi casi in cui, magari sotto il velo di strumentali e pericolose richieste di "riconciliazione", si auspica un generale perdono assolutorio, con l'invito all'oblio del passato, alla cancellazione delle colpe individuali, in definitiva all'azzeramento della storia.

Non meno sconcertante è quando – afferma Ricoeur – "il cerchio delle vittime non cessa di ingrandirsi, tenuto conto dei rapporti di filiazione, dell'esistenza di legami comunitari, della prossimità culturale", con pericolosi appoggi alla "tendenza contemporanea alla vittimizzazione".^[38]

Eppure, questi eventi vanno adeguatamente considerati, almeno tutte le volte che non è in campo il colpo di spugna sulle colpe passate; non la riconciliazione con i colpevoli di allora, ma l'affermazione di una volontà comune di tener aperta una strada in cui quella memoria non faccia velo alle buone intenzioni di oggi. Slegare i figli dalle colpe dei padri è prevenire che i primi perseverino nel male,

non certo perdonare quelle colpe. Slegare i figli dal risentimento dei padri vuol dire prevenire una inerziale sopravvivenza dell'odio, non dimenticare l'offesa. Su queste basi si sviluppa anche una nuova disposizione a raccontare altrimenti il passato e prendono senso gesti eccezionali compiuti anche in contesti istituzionali; gesti non programmati né pretesi, gesti che si inseriscono nella logica del dono, della sovrabbondanza; gesti perciò "incapaci di trasformarsi in istituzione, come il mettersi in ginocchio del cancelliere Brandt a Varsavia. Il loro carattere eccezionale è ciò che importa".[\[39\]](#)

Analoga accorta attenzione va rivolta a quel principio di "scambio" che ricorre in funzione di mediatore nella nostra "odissea", i cui eventi – quelli privati non meno di quelli pubblici – sono infatti generalmente, magari anche solo implicitamente, sostenuti dalla ricorrente "credenza pratica, che esista qualcosa come una correlazione fra il perdono richiesto e il perdono accordato". Sul filo di questa contraddizione, sono esaminate, anche da Ricoeur, "le difficoltà specifiche, coraggiosamente assunte dagli iniziatori della famosa commissione 'Verità e Riconciliazione'". Indubbi sono stati i benefici: né oblio, né vendetta; al loro posto, un modello di scambio: soddisfazione per le vittime, liberazione per i carnefici. Ma restano i problemi: quanto hanno pesato le condizioni dello scambio? Si è detto con Derrida che il perdono è all'insegna della gratuità, dell'assenza di reciprocità, dell'*incondizionatezza*; e Ricoeur ha buon gioco nel citare l'assolutezza del comandamento cristiano di amare i propri nemici: "Fate del bene e prestate senza sperarne nulla" (Lc, 6, 35). Allora, quella "riconciliazione" ha veramente coinciso con veri perdoni? E le confessioni con autentiche contrizioni?[\[40\]](#)

Tirate le somme, non si dà, neppure per Ricoeur, una compiuta politica del perdono. Dobbiamo riconoscere lo "scacco, talvolta mostruoso, di tutti i tentativi miranti a istituzionalizzare il perdono": il suo rapporto con l'amore, con la generosità incondizionata del dono, inevitabilmente lo "tiene lontano dal politico".[\[41\]](#)

E l'invito è allora a "condurre l'odissea dello spirito di perdono fino al focolare dell'ipseità", a concludere il nostro percorso con un ritorno su di sé, dove cercare le radici profonde del perdono.

Il nodo essenziale che ci si presenta da indagare è, a questo livello, la possibilità di "slegare l'agente dal suo atto": un evento che riguarda sia la vittima che perdona, sia il colpevole che si pente.[\[42\]](#)

Per rendere ragione di quest'ultimo atto di confidenza, non c'è altro ricorso che quello di assumere un ultimo paradosso, che le religioni del Libro propongono e che io trovo iscritto nella memoria abramica. Esso si enuncia sotto le specie di un accoppiamento, di cui non abbiamo ancora fatto menzione e che opera a un livello di intimità [...]: quello del perdono e del pentimento.[\[43\]](#)

A dir la verità, questa associazione di perdono e pentimento ci rincorre dalle prime battute. Ma essa ci è via via occorsa per lo più in forme condizionali: ora come coincidenza reciprocamente necessaria (non c'è l'uno senza che si debba dare l'altro), ora come condizione obbligata (si può perdonare solo al pentito), ora come transazione (scambio politico, istituzionale, o anche rituale tra pentimento e perdono).

Viceversa, il perdono non perde il suo carattere di dono. Il perdono si rivolge all'imperdonabile oppure non è. Esso è non-condizionale, senza eccezioni e senza restrizioni. Il perdono appartiene alla stessa famiglia dell'amore. Su questo indietro non si torna.

Non di scambio dunque si tratta. Ciò che è in gioco è invece la possibilità, appunto, di “slegare l’agente dal suo atto”: decisione della vittima di continuare a portare il segno dell’offesa non associandolo al marchio del carnefice; possibilità offerta al responsabile di separarsi dalla colpa, di ricominciare. Non è uno scambio mercantile, non è una transazione; è un riconoscimento che comporta, ma non obbliga, una reciprocità. L’“accoppiamento” di perdono e pentimento interviene a questo livello: da un lato rammenta il debito (il debitore è sempre insolvente, il passato è *gewesen*), dall’altro scioglie dalla colpa: il debito senza la colpa.

Derrida certo obietterebbe che l’associazione di perdono e pentimento, comunque sia presentata (anche *à travers beaucoup de raffinements sémantiques*), offusca la natura incondizionata del perdono; e che comunque, la concomitanza del pentimento cambia inevitabilmente i termini del perdono: non si perdona più al colpevole in quanto tale, perché il colpevole “è già un altro, e migliore” (*déjà un autre, et meilleur que le coupable*). Ricoeur risponde con Aristotele: la potenza e l’atto. Il colpevole può essere ritenuto capace di qualcosa d’altro che dei suoi delitti e dei suoi errori; pentimento e perdono gli riconoscono questa potenzialità, gli aprono questa possibilità. Il colpevole allora è “potenzialmente altro, ma non un altro”.[\[44\]](#)

Così non si allontana lo sguardo dal passato, ma si va verso il futuro; non si dimentica il male, ma si separa, con il lavoro della memoria e quello del lutto, il passato dal presente per far posto al futuro.

Così il perdono viene ad essere la cifra di una capacità esistenziale recuperata, viene a coincidere, sia per chi lo dona che per chi lo riceve, con una memoria del passato resa compatibile con una nuova vita, sì da non affliggerci nel presente, sì da non paralizzare la nostra potenza di agire nel futuro. Si tratta di guarire la memoria senza rimanerne prigionieri, senza morire nel raccontarla: in questo senso, si tratta di aprirsi alla possibilità di una “memoria felice, memoria pacificata, memoria riconciliata”.[\[45\]](#)

Ma il vero nodo di questa rigenerazione è l’oblio e su di esso va necessariamente concentrata l’attenzione.

Sul ruolo che è senz’altro da riconoscere all’oblio, di rinforzi se ne possono produrre a iosa. Come dice Marc Augé, che Ricoeur richiama, “per abbracciare il futuro dobbiamo dimenticare il passato”[\[46\]](#). Alla bisogna, Ricoeur convoca anche Nietzsche, di cui rilegge la seconda delle *Inattuali*, contro la pesantezza, l’impaccio della storia[\[47\]](#).

Ma è l’*angelus novus* di Benjamin la figura che incombe con la sua contraddizione: la testa volta all’indietro, incapace di distogliere lo sguardo dalle macerie del passato, il vento che spinge un volo in avanti ad ali spiegate.[\[48\]](#) E su tale contraddizione ragiona allora Ricoeur, confessando le sue reticenze nei confronti di un *happy end* della memoria liberata. Occorre insomma ben chiarire cosa e come si dimentica quando, come aveva detto anche Croce, “si dimentica in senso relativo”. Anche perché dimenticare è un’operazione sempre sospetta: non la si può più incoraggiare, come teorizzava Croce, disinteressandoci di quel passato come di un problema chiuso.

Le mie esitazioni cominciano sul piano delle manifestazioni di superficie dell’oblio e si estendono alla sua costituzione profonda, sul piano in cui si intrecciano l’oblio di cancellazione e l’oblio di riserva.[\[49\]](#)

La puntualizzazione chiama in causa il lavoro svolto dall'autore nella terza parte dell'opera alla nostra attenzione, in cui egli ha presentato tutta una fenomenologia dell'oblio.

Assai più che “esitazioni” - ormai è ben chiaro - c'è un vero e proprio rifiuto degli “abusi dell'oblio” e di certe “manifestazioni di superficie” che si incontrano ai livelli istituzionali: inviti a dimenticare, vere e proprie pietre sulla storia, “oblio manifesto”. Ricorda Ricoeur il caso limite e paradigmatico citato da Aristotele nella *Costituzione degli Ateniesi*: il decreto promulgato ad Atene dopo la vittoria della democrazia sui Trenta tiranni, il divieto imposto per giuramento ai cittadini di *mnesikakèin*: ricordare i mali. Non ricordare: il contrario dell'ebraico *Zakhor!* E sulla stessa lunghezza d'onda stanno quelle amnistie del dopoguerra, di cui non sfugge “il carattere semplicemente utilitaristico, terapeutico”, all'insegna delle esigenze di riconciliazione politica e non della verità.[\[50\]](#)

Il contrario, insomma, dello spirito di perdono, che invece non truca le carte; che, si può dire, propone una amnistia che non sia però amnesia (perché scioglie dalla colpa ma non sopprime la memoria dei fatti) e una amnesia che non sia amnistia (perché cambia il ricordo, ma non cancella il debito).

Eccoci allora al dunque: come funziona, nella formula del perdono – il debito senza la colpa – la “bilancia” tra le altre due forme di oblio, che agiscono normalmente a livello più profondo?

L'“oblio per cancellazione delle tracce” consiste nella dimenticanza assoluta e richiama la fisiologia del tempo. Minaccia da scongiurare, eppur talvolta evocata o temuta come inevitabile, è fattore coinvolto nell'elaborazione del lutto, nella risoluzione delle conseguenze più lancinanti del trauma. Ma il grosso del lavoro si concentra nell'“oblio di riserva”, che è l'oblio reversibile, proprio dei contenuti obliati ma a cui possiamo sempre attingere; esso si alimenta lungo percorsi “passivi” di censura, di rimozione, di amnesia (Freud *docet*), ma garantisce la permanenza profonda dei contenuti obliati, che restano perciò recuperabili per un itinerario di conoscenza di sé e degli altri; e allude alla possibilità di re-interpretazione dei fatti secondo un senso che è possibile riscrivere.

Dal vario intreccio dunque di questi movimenti, nasce una sorta di “oblio attivo”: non l'oblio dei fatti, incancellabili, ma oblio del loro senso passato, che viene dimenticato, si potrebbe dire superato in senso hegeliano[\[51\]](#), in vista di un nuovo senso per il presente e per il futuro: oblio dell'odio, scommessa dell'amore.

Certo, “ricomporre l'infranto” non sarà mai interamente possibile. Il passato non sarà mai un problema chiuso. E chi perdona fa, proprio per questo, una scelta difficile: “Accettare il debito impagato. Accettare di essere e di restare debitori insolventi. Accettare che ci sia la perdita”.[\[52\]](#) E la memoria del male sopravviverà, se non aggressiva, malinconica, a ricordarci la sua empirica e ineliminabile presenza nella vicenda umana. È la “tristezza del finito”.[\[53\]](#)

Per questo motivo, “non può esserci un oblio felice nella stessa maniera in cui possiamo sognare una memoria felice”.[\[54\]](#) Ma viene come un linimento dall'oblio, quando questo riesce ad affermarsi nell'uomo come “oblio della sua tristezza”, kierkegaardiana “liberazione dalla preoccupazione”, allontanamento dei vissuti di odio, recuperata capacità di gioire appieno della condizione umana. Coerente viene il messaggio finale di Ricoeur: “Se una forma di oblio potrà, allora, essere legittimamente evocata, non consisterà in un dovere di tacere il male, bensì di dirlo su un modo pacificato, senza collera”.[\[55\]](#) È questo, forse, il vero, difficile perdono.

Alcune considerazioni conclusive

Giunti al termine del percorso fin qui intrapreso, possiamo fare un bilancio teorico complessivo concentrandoci su alcuni punti fermi.

Intanto, che la connessione tra oblio e perdono non potesse valere nel senso di una coincidenza era chiaro dall'inizio. Già in Croce abbiamo letto che “se è possibile perdonare, è impossibile dimenticare”. La meditazione sul male del Novecento ha poi estremizzato questa impossibilità. E l'idea di un oblio completo, “per cancellazione delle tracce”, pur non estranea alla fisiologia dell'umana finitezza, evoca, più che un superamento della sofferenza, un rischio mortale per la memoria. Come non ricordare le sconsolte parole di Liliana Segre sulla memoria della Shoah: “tra qualche anno ci sarà una riga sui libri di storia e poi non ci sarà nemmeno più quella”.^[56]

Astute strategie dell'oblio ci sono poi venute incontro con forme varie di rimozione del ricordo. Meccanismo – quello della rimozione - anch'esso fisiologico e di rilevante importanza, ma che ci è apparso elettivamente coinvolto in operazioni di manipolazione della memoria o in situazioni di emergenza politica. Ecco le grandi amnesie della storia indotte o anche apertamente imposte, ecco le generose amnistie e le approssimative riconciliazioni: operazioni che paiono irriducibili al perdono, rappresentandone spesso addirittura una vera e propria caricatura.

Ai difficili percorsi, alle incerte sorti del perdono sono risultate invece associabili forme di oblio selettivo, capace non di allontanare il male, ma “di dirlo su un modo pacificato, senza collera”: un “oblio attivo”, coinvolto in processi di rigenerazione della memoria mediante l'allontanamento di fattori ostativi ad una progettualità nel futuro, quali sono i riflessi di odio, i pensieri di vendetta, in generale i legami ossessivi con un “passato che non passa”. L'esito è certamente relativo, ché il male resta irrevocabile, imperdonabile. La discussione sul “vero” perdono – il perdono puro, il perdono incondizionato – ci sembra consegnata definitivamente al paradosso di un’“etica iperbolica”, alla derridiana “impossibilità di perdonare se non l'imperdonabile” o al più ai misteri della ricœuriana *ipseità*. Ma quella importante occorrenza della tematica del perdono che segnalavamo in premessa; quella sua presenza, anche solo nelle forme di un'attesa, di un'esigenza sospesa sulle nostre storie sia individuali che collettive; quel ricorrere dell'esigenza etica di sistemare i conti con la storia, con la nostra storia personale e con la nostra storia collettiva; tutto ciò ci rende attenti ad ogni segnale che si muova entro quello che abbiamo definito l’“orizzonte del perdono”.

Proponiamo, per dare corpo a queste conclusioni, di meditare su due documenti che ci sembrano, pur con accenti e sfumature diverse, esemplificarle. Li trascriviamo dalla cronaca di anni a noi vicini: si riferiscono a momenti di gestione della memoria di due delle stragi più terribili che hanno segnato la storia italiana nella Seconda guerra mondiale. Sono esempi che riteniamo comunque possano valere in analogia su tutta la fenomenologia del perdono.

Dunque, il primo: Marzabotto; il filosofo Massimo Cacciari vi tiene l'orazione ufficiale in una delle annuali commemorazioni della strage di Monte Sole e in un passaggio conclusivo affronta apertamente il problema del perdono:

È possibile in politica? È possibile nelle relazioni sociali, politiche, laiche nel senso letterale del termine, cioè che riguardano il nostro mondo quotidiano, profano, è possibile perdonare?

Io direi no, se per perdonare intendiamo davvero quello che c'è scritto ad esempio nel Vangelo. [...]

Ecco, questa misura così divina di perdono io credo che non sia possibile in politica. [...]

Dobbiamo sentire dolore di non poterlo fare. Ma non lo possiamo fare, se siamo onesti con noi stessi. Quella misura non è possibile.

[...] Non saremo capaci forse politicamente di perdonare, ma se ricordiamo non chiederemo vendetta, perché se ricordiamo, ricordiamo che quello che qui è stato commesso non può essere risarcito in nessun modo, che nessuna pena basterebbe.

Questo è un perdono laico.

Questo è un perdono politico.

Il ricordare è il nostro perdono [...]. [\[57\]](#)

Andiamo allora a Sant'Anna di Stazzema: Enrico Pieri, testimone sopravvissuto alla strage, scrive al Presidente della Repubblica federale tedesca Joachim Gauck:

Quel giorno ho perso tutta la mia famiglia, gli amici di gioco, i compagni di scuola. Fu un crimine contro l'Umanità.[...]

Per moltissimi anni non mi sono avvicinato alla Germania perché in quel periodo 'provavo rancore ed i primi tempi anche odio' verso coloro che mi avevano rubato l'esistenza. Sono stati anni duri quelli vissuti da emigrante in Svizzera, poiché ho conosciuto il disprezzo e l'emarginazione.

[...] Oggi ricevo, ogni anno, centinaia di gruppi di giovani e sono Presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema. Avevo ripromesso a me stesso che non sarei mai andato in Germania e invece nel 2009 accettai l'invito di una associazione di Colonia che voleva che parlassi di pace e di quello che era accaduto a Sant'Anna di Stazzema. Sentii allora il dovere di superare una volta per tutte l'odio per costruire assieme agli amici tedeschi un percorso di pace. [\[58\]](#)

Gauck, dopo aver letto questa lettera, esprime il desiderio di incontrare Enrico Pieri. Questa intenzione si realizza all'Ossario di Sant'Anna il 24 Marzo 2013, alla presenza del Presidente italiano Giorgio Napolitano. Nella targa di fronte alla quale i tre stanno silenziosi la parola “perdono” non è scritta, ma si legge questa constatazione: “Ci incontriamo fratelli tra fratelli”.

* L'articolo è il risultato della rielaborazione dell'intervento presentato al Convegno scientifico nazionale “L'oblio come esperienza filosofica, psicologica e letteraria”, organizzato, per la cura del prof. Riccardo Roni, dalla Fondazione Mario Tobino (Viareggio, 26 ottobre 2024).

[\[1\]](#) Croce, Benedetto. *Etica e politica*, 28-31. Bari: Laterza, 1967. L'opera raccoglie nella prima parte i *Frammenti di etica* che erano stati pubblicati in volume nel 1922 riunendo una serie di articoli comparsi su *La Critica* dal 1915.

[\[2\]](#) Croce. *Etica*, 30.

[\[3\]](#) Croce. *Etica*, 29-30.

[\[4\]](#) Croce. *Etica*, 31.

[\[5\]](#) Croce, Benedetto. *Filosofia della pratica: economica ed etica*, 126-128. 3. ed. Bari: Laterza, 1923 [1. ed. 1909].

[\[6\]](#) Croce, *Pratica*, 178-180.

[\[7\]](#) Croce, *Pratica*, 162.

[\[8\]](#) Croce. *Etica*, 44-51.

[\[9\]](#) Croce. *Etica*, 44.

[\[10\]](#) Jankélévitch, Vladimir. *Il male*. Genova-Milano: Marietti, 2003. [Ed.or.: Paris, 1947].

[\[11\]](#) Jankélévitch. *Il male*, 3.

[\[12\]](#) Jankélévitch. *Il male*, 21.

[\[13\]](#) Jankélévitch. *Il male*, 29.

[\[14\]](#) Jankélévitch. *Il Perdono*. Milano: IPL, 1969. [Ed. or. Éditions Aubier-Montaigne: Paris, 1967].

[\[15\]](#) In Francia il principio fu accolto dalla giurisprudenza con legge del 1964. In Italia occorrerà attendere l'adesione allo *Statuto di Roma* che ha istituito la *Corte Penale Internazionale* (ratificato con la legge n. 232 del 12 luglio 1999); il

principio è ora definitivamente sancito, sulla base della *Legge 5 dicembre 2005, n. 251*, nell'articolo 157 del Codice Penale che stabilisce che la prescrizione non si applichi nei casi in cui è previsto l'ergastolo. È su questa base che si sono potuti tenere, a distanza di svariati decenni dai fatti, i numerosi processi per crimini nazisti e fascisti condotti dal procuratore militare Marco De Paolis: De Paolis, Marco e Pezzino, Paolo. *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*. Roma: Viella, 2016.

[16] Si precisa che Jankélévitch non usa il termine Shoah, allora non ancora entrato nel lessico comune.

[17] Jankélévitch. *Perdonare?*. Firenze: Giuntina, 1987. Il testo originale, *Pardonne?*, era apparso la prima volta nelle edizioni Le Pavillon nel 1971 e poi è stato ripubblicato da Éditions du Seuil nel 1986, poco dopo la morte dell'autore. Tra gli interventi che lo precedono si segnala l'articolo "L'imprescriptible", *La Revue administrative*, 103 (1965): 37-42.

[18] Jankélévitch, *Perdonare?* 18-19.

[19] Jankélévitch, *Perdonare?* 33.

[20] Jankélévitch, *Perdonare?* 40.

[21] Jankélévitch, "Avvertenza (1971)", *Perdonare?* 10.

[22] Jankélévitch, Vladimir e Berlowitz, Béatrice. *Da qualche parte nell'incompiuto*, 101. Torino: Einaudi, 2012. [ed. or. Paris: Gallimard 1978].

[23] Wieviorka, Annette. *L'era del testimone*. Milano: Raffaello Cortina editore, 1999. [ed. or.: Paris 1998].

[24] Derrida, Jacques. *Perdonare: l'imperdonabile e l'imprescrittibile*. Milano: Raffaello Cortina editore, 2004. [ed. or. Éditions de L'Herne: Paris, 2004]. Il saggio è il testo di una conferenza tenuta da Derrida successivamente nelle università di Cracovia, Varsavia, Atene (1997) e di Western Cape, Città del Capo, Gerusalemme (1998).

[25] Per questi aspetti, il classico riferimento è all'opera dell'antropologo Mauss, Marcel. *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*. Torino: Einaudi, 1965. [ed. or. in *L'Année sociologique* 1923-24].

[26] Derrida, *Perdonare*, 33.

[27] Derrida, "Le siècle et le pardon". *Le monde des débats*, dicembre 1999. La traduzione è ripresa dalla citazione che di questo passaggio fa Ricoeur, Paul. *La memoria, la storia, l'oblio*, 665, cit. n. 41.

[28] Derrida, *Perdonare*, 32.

[29] È questo un tema ricorrente anche in Jankélévitch: un principio che troviamo affermato ne *Il perdono*, con riferimento all'idea formulata dal Talmud che nessuno possa perdonare al posto dell'offeso; e in *Perdonare?* 44: "No, non spetta a noi perdonare per i bambini che i bruti si divertivano a suppliziare. Bisognerebbe che fossero i bambini stessi a perdonare".

[30] Derrida, *Perdonare*, 42.

[31] Derrida, *Perdonare*, 47.

[32] Derrida, *Perdonare*, 90.

[33] Derrida, *Perdonare*, 91.

[34] Derrida, *Perdonare*, 52-53.

[35] Derrida, *Perdonare*, 63. Il passo citato di Jankélévitch è in *Perdonare?* 41.

[36] Derrida, *Perdonare*, 72-82. Lo scambio di lettere tra Jankélévitch e Raveling è stato pubblicato in *Magazine Littéraire*, 333 (1995).

[37] Ricoeur, Paul. *La memoria, la storia, l'oblio*, 649. Milano: Raffaello Cortina editore, 2003 [ed. or. Éditions du Seuil: Paris, 2000].

L'opera suscitò alla sua uscita un rilevante dibattito sul tema del rapporto tra storia e memoria, testimoniato dal numero della rivista diretta da Pierre Nora che gli fu interamente dedicato: "Autour de *La mémoire, l'histoire, l'oubli* de Paul Ricoeur". *le débat*, 122 (2002). Ci sia consentito il rimando a quanto ne scrivemmo nel saggio "Storia e memoria", in particolare nelle pagine dedicate al "caso" Ricoeur, in Baldocchi, Umberto, et.al. (cur.). *Insegnare storia: riflessioni a margine di un'esperienza di formazione*, 166-171, 2. ed. ETS: Pisa, 2007.

[38] Ricoeur, *La memoria*, 678.

[39] Ricoeur, *La memoria*, 676.

[40] Ricoeur, *La memoria*, 683-688.

[41] Ricoeur, *La memoria*, 693. È interessante il confronto qui intrapreso con Hannah Arendt, per la quale il perdono è atto interamente umano, del tutto inserito nella rete di relazioni dell'agire umano, anzi in quella sfera dell'*action* che è eminentemente "politica". Giusta è ritenuta la sua idea che alla base del perdono ci sia una relazione di amore; realistico il riconoscimento che l'amore sia uno "degli avvenimenti più rari nelle vite umane". Arendt è però "rimasta sulla soglia dell'enigma" (694-696).

[42] Ricoeur, *La memoria*, 696.

[43] Ricoeur, *La memoria*, 697.

[44] Ricoeur, *La memoria*, 697 e n. 47; le citazioni e le considerazioni dell'interlocutore qui riprese e commentate da Ricoeur, in Derrida, "Le siècle et le pardon".

[45] Ricoeur, *La memoria*, 706.

[46] Augé, Marc. *Le forme dell'oblio*. Milano: Il Saggiatore, 2000 [Payot: Paris 1998].

[47] Nietzsche, Friedrich. *Considerazioni inattuali, II. Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, in *Opere di Friedrich Nietzsche*, III, t. 1. Milano: Adelphi, 1982.

[48] Benjamin, Walter. *Angelus Novus: saggi e frammenti*. Torino: Einaudi, 1962.

[49] Ricoeur, *La memoria*, 710.

[50] Ricoeur, *La memoria*, 711.

[51] Le prossimità con Hegel sono da Ricoeur stesso più volte riconosciute, in particolare con la *Fenomenologia dello spirito*, “in cui il perdono riposa su una desistenza reciproca dei partiti, su una rinuncia di ciascuno alla sua parzialità”. Ricoeur, *La memoria*, 713, n. 57.

[52] Ricoeur. “Il perdono difficile”. *Protestantesimo*, 51 (1996), 311.

[53] La malinconia come parte della nostra condizione umana, evocata come “tristezza del finito”, si trova già tematizzata in Ricoeur. *Finitudine e colpa*, 235. Bologna: Il Mulino 1970. [Ed. or. Paris: Aubier Montaigne, 1960].

[54] Ricoeur, *La memoria*, 714.

[55] Ricoeur, *La memoria*, 646. È la conclusione della terza parte dell’opera.

[56] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xodZ-quYHU8>. Presentazione delle iniziative del Comune di Milano per il Giorno della Memoria 2023, ultima visita del sito web: 28/07/2025.

[57] Discorso tenuto da Cacciari a Marzabotto il 4 ottobre 2009 in occasione del 65° anniversario della strage, riprodotto in: “Ricordare è in qualche modo la forma laica del nostro perdono...”, *Patria indipendente*, 25 ottobre 2009. [corsivo nostro].

[58] Pieri, Enrico. Lettera a Joachim Gauck, s.d.; allegata a: Pieri, Lettera a Giorgio Napolitano, Sant’Anna di Stazzema, 21 febbraio 2013, Archivio del Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema. [corsivi nostri]. Copie della lettera furono poi diffuse su carta intestata dall’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema; una riproduzione in URL: oraioso.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/lettera-enrico-pieri.pdf, ultima visita del sito web: 28/07/2025.

INVITED PAPER 4

Pinocchio maestro di diversità tra culture diverse e stili di pensiero

Anna Lisa D'Aniello, fondatrice di *HUB4MIND*

E-mail: annalisa.daniello@hub4mind.com

doi: [10.14672/VDS20255IP19](https://doi.org/10.14672/VDS20255IP19)

(<https://levocidisophia.it/2025/07/30/invited-paper-4/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255IP19>)

Abstract

Il saggio analizza le differenze culturali, narrative e simboliche tra *Le avventure di Pinocchio* di Carlo Collodi (1883) e il film *Pinocchio* di Walt Disney (1940), utilizzando il concetto di “Stili di Pensiero” come chiave interpretativa. Si evidenzia come, pur condividendo l’obiettivo finale della trasformazione del burattino in bambino, le due opere seguano percorsi opposti per ritmo, linguaggio, messaggio e contesto storico. Si confrontano la profondità moralizzatrice e la lentezza riflessiva di Collodi con la sintesi emozionale e la magia di Disney, passando per simboli significativi come il Grillo Parlante/Jiminy Cricket, la Fata Azzurra e la rappresentazione del cibo come specchio di due società. Ne emerge che in entrambe le versioni la diversità viene annullata a favore dell’omologazione, perdendo l’occasione di valorizzarla come elemento identitario. La riflessione finale invita a considerare la diversità non come difetto da correggere, ma come ricchezza da preservare e comprendere.

Keyword: Pinocchio, Diversità culturale, Stili di Pensiero, Collodi vs. Disney, Omologazione

The essay explores the cultural, narrative, and symbolic differences between Carlo Collodi’s *The Adventures of Pinocchio* (1883) and Walt Disney’s *Pinocchio* (1940), using the concept of “Thinking Styles” as an interpretative key. The author highlights how, despite sharing the ultimate goal of transforming the puppet into a real boy, the two works follow opposite paths in terms of pace, language, message, and historical context. The moralizing depth and reflective pace of Collodi’s novel are contrasted with Disney’s emotional synthesis and magical elements, through significant symbols such as the Talking Cricket/Jiminy Cricket, the Blue Fairy, and the portrayal of food as a mirror of two societies. The analysis reveals that in both versions diversity is erased in favor of

conformity, missing the opportunity to celebrate it as a core identity value. The closing reflection calls for viewing diversity not as a flaw to be fixed, but as a richness to be preserved and understood.

Keywords: Pinocchio, Cultural diversity, Thinking Styles, Collodi vs. Disney, Conformity

Introduzione

Di diversità se ne parla quotidianamente e più volte. In famiglia, al lavoro, nelle scuole e in ogni ambiente si incontrano molteplici tipologie di diversità e il rischio è quello di cadere nella banalità. Di dire cose sentite e risentite tanto da cadere nell'ovvietà. Ecco perché la mia scelta è stata quella di trattare l'argomento tentando di analizzare ed evidenziare le differenze che ci sono tra il libro di "Le avventure di Pinocchio" scritto nel 1883 da Carlo Lorenzini in arte Collodi e il film "Pinocchio" di W. Disney girato nel 1940, raccogliendone vantaggi da entrambi le parti e introducendo il concetto di "Stili di Pensiero".

Pinocchio ha ispirato moltissimi autori e molte riflessioni, in differenti ambiti. Impariamo a conoscere il burattino fino a scoprirlo bambino vero: "C'era una volta un pezzo di legno".

Utilizzerò il libro scritto con Beppe Carrella "*Burattini siamo noi – Lezioni di leadership globali con Pinocchio*" come linea guida per affrontare alcune sfaccettature della diversità, sia del personaggio Pinocchio, come la legnosità, il naso, le orecchie e le gambe, sia l'ambiente, il periodo storico e il cibo ed altro ancora. Capire quanto la diversità possa arricchirci, anche se a volte è difficile da accettare, soprattutto nelle relazioni umane, non deve essere solo uno slogan. È piuttosto la consapevolezza concreta che osservare le cose da prospettive diverse ci permette di coglierne più sfumature, nelle persone, nelle situazioni e nella vita.

Siamo individui e come tali diversi gli uni dagli altri e l'ambiente dove si nasce condiziona il nostro essere.

Il dentro e il fuori di noi

Proprio questa diversità è uno dei "mantra" di questo testo. Evidenziare le diversità, non per annullarle, ma solo per entrare di più *nell'altro*. Non è forse questo il tema essenziale per gestire, guidare o far parte di un gruppo? Ognuno con la propria diversità, ognuno con il proprio bagaglio culturale, il tutto per gestire al meglio le proprie scelte e i propri comportamenti. Un confronto, un incontro e un dialogo che nell'intento vuole tenere il lettore coinvolto in quella che è una discussione nata già nel lontano 1881 quando tutto ebbe inizio. Con la consapevolezza di aver fatto delle scelte evidenziando solo alcuni degli innumerevoli temi presenti nelle due realtà letterarie. Un viaggio già cominciato nel libro precedente su Pinocchio "*Leadership senza bugie*" di Beppe Carrella e questo probabilmente ne vuole essere il naturale "secondo capitolo" e il necessario complemento per rendere visibili i differenti punti di vista culturali. In sintesi, in questa nuova avventura abbiamo approfondito ancora di più la diversità e le affinità dei personaggi e della trama al fine di trarre, da questo confronto, delle lezioni, dei ragionamenti sulle differenze o più semplicemente degli spunti per pensare in maniera diversa ai propri comportamenti nei confronti degli altri.

Lo stesso personaggio, Pinocchio, e due trame con un obiettivo comune: passare da burattino a bambino vero, ma con un percorso completamente diverso.

Amplificare le differenze che incontriamo ci permette di scoprire, in molti casi, come questa diversità sia complementare. Ogni incontro diventa così un'opportunità per attivare i nostri Stili di Pensiero orientati alla relazione: c'è chi processa le informazioni attraverso le similitudini trovando ponti e connessioni, e chi per differenze evidenziando i confini. Oppure chi si orienta verso il futuro delle possibilità invece del presente fatto di dati concreti e distintivi. La magia avviene quando riconosciamo che queste strategie cognitive non sono altro che filtri e non sono opposte tra loro ma complementari e interdipendenti, come i fili incrociati che tengono insieme un burattino. Un sistema rappresentazionale ricco sa alternare approcci interni, il proprio vissuto con le proprie esperienze, ed approcci esterni con l'osservazione oggettiva, trasformando ogni divergenza in un nuovo canale di crescita condivisa

Il viaggio e il confronto non possono che arricchire e rendere consapevoli dell'esistenza di altre modalità, di altri approcci, di un altro (non meglio o peggio) modo di vedere il mondo.

Un finale unico ma percorsi che seguono strade differenti

I giusti tempi, ma quali tempi: anche qui la differenza è profonda. Il libro di Collodi si dipana in un lento anno di crescita, lasciando a Pinocchio il respiro necessario per assimilare ogni errore, come chi processa il tempo per cicli completi, se volessi fare un altro collegamento con gli Stili di Pensiero (le abitudini del nostro modo di pensare), accumulando esperienza. Per dargli il tempo necessario per crescere e fare le proprie esperienze attraverso le avventure vissute. Disney invece comprime tutto in un lampo, il fattore tempo sembra quasi non esistere. È come se la storia durasse pochi giorni. Pochi giorni in cui il burattino balza da prova a prova senza tregua, come chi vive sospeso in un eterno presente. Due modalità opposte di percepire la crescita: una ragionata e l'altra intuitiva. Eppure, entrambe vere. La scrittura scolpisce il cambiamento strato dopo strato, la pellicola lo accende come un lampo magico. Due linguaggi, due temporalità – ma in fondo, due modi ugualmente legittimi di raccontare la stessa verità: che diventare reali richiede sia il lento stratificarsi della coscienza, sia quell'illuminazione improvvisa del nostro genio animato che ribalta ogni prospettiva.

Due modalità diverse, è vero; una legata e condizionata dalla scrittura, l'altra alla logica che si lega alla realizzazione di un film.

Lasciarsi permeare e avvolgere della diversità di pensiero? Nessun tentativo da parte nostra di formulare giudizi: giusto/sbagliato, buono/cattivo, solo il desiderio di evidenziare i differenti punti di vista molto spesso, come avremo modo di notare, conseguenti alla necessità di calare ed adattare alle rispettive culture i vari tematismi. Pinocchio è una favola che inizia subito con un errore evidente che nasconde una scelta voluta e ragionata. Più precisamente l'autore porta a confondere il lettore utilizzando le parole burattino e marionetta. Pinocchio è, di fatto, una Marionetta^[1] a tutti gli effetti, senza fili, che invece Collodi chiama Burattino^[2].

Walt Disney questa notevole differenza sceglie di ignorarla. E non è cosa da poco ma una scelta consapevole.

Tornando a Pinocchio, è impresa quasi impossibile considerare tutte le varianti che nel tempo hanno riplasmato la sua storia. Nel nostro lavoro con Beppe Carrella, ci siamo concentrati su quella che in

Italia è considerata l'edizione di riferimento, lasciando deliberatamente ai margini un'altra versione altrettanto significativa: il film di Walt Disney.

Qui emerge un gioco di prospettive che parla di Stili di Pensiero culturali: c'è chi, come Collodi, sceglie di lavorare per *differenziazione* (sottolineando la distinzione tra burattino e marionetta), e chi, come Disney, opera per *assimilazione* (appiattendo la complessità semantica in nome di una narrazione più immediata). Due approcci opposti ma ugualmente legittimi, dettati da altrettante strategie cognitive: l'uno analitico e orientato al dettaglio linguistico, l'altro globale e focalizzato sull'impatto emotivo.

Pinocchio stesso, del resto, nasce da un errore voluto – quel confondere burattino e marionetta che non è svista ma provocazione. Collodi gioca con le categorie, Disney le supera. Il primo invita a *processare le informazioni per contrasto*, il secondo a *coglierne il flusso complessivo*.

Ecco allora che la diversità di pensiero non va giudicata in giusta o sbagliata, ma osservata come specchio di necessità differenti: calare il racconto in contesti culturali che richiedono, di volta in volta, precisione filologica o immediatezza universale. Due temporalità narrative, due modalità di codificare lo stesso mito – entrambe capaci, a modo loro, di renderlo immortale.

Possiamo renderci conto da subito di una prima grande diversità tra il capolavoro letterario e il film di Disney. Collodi inizia immediatamente con l'immagine di un pezzo di legno che parla mentre Walt Disney dà il via al film con l'immagine di una marionetta con fili inanimata ma già costruita a cui mancano solo pochi dettagli del viso.

Nel libro di Collodi il Grillo Parlante è un personaggio moralizzatore piuttosto severo, che appare all'inizio della storia per dare consigli a Pinocchio. Non fuma, non ha atteggiamenti divertenti: è serio, adulto e addirittura viene ucciso da Pinocchio con un martello quando il burattino si ribella ai rimproveri. Il tono complessivo è più cupo rispetto al film di Disney e a tratti anche crudele. Nel film di Walt Disney, Jiminy Cricket, reinvenzione del Grillo Parlante, è trasformato in un personaggio comico, amichevole e molto "americano" nello stile. È vestito da gentiluomo dell'epoca, con cappello a cilindro e ombrello, e in alcune scene fuma il sigaro o la pipa (una caratteristica assente in Collodi). Il fumo qui non è oggetto di moralizzazione ma anzi, è esattamente il contrario. È usato come segnale di rappresentazione adulta e di confidenza con il pubblico dell'epoca, dove fumare era visto come gesto normale ma qui l'enfaticizzazione dell'uso del sigaro tende a dare una visione del tutto indirizzata ad un pubblico maschile. Questo in uno scenario dove per le donne si era arrivati a sdoganare solo il fumo di sigaretta.

Collodi, con felice intuizione, chiude il suo Pinocchio con tre puntini di sospensione (...) quasi a voler lanciare una sfida ai posteri. Sfida che è stata raccolta e infatti, in ogni parte del mondo, è stato fatto l'esercizio di riadattare il capolavoro collodiano alla propria cultura, avendo cura di mantenere una trama quanto più fedele all'originale ma arricchendola con sfumature che affondano le radici nell'identità di ciascun Paese. Di fatto, Pinocchio rappresenta il primo esempio di diversità cognitiva. Ogni rielaborato culturale, è come una lente colorata attraverso la quale possiamo scoprire prospettive uniche: osservare come vengono affrontati i problemi e trovare possibili soluzioni, comprendere i comportamenti, dare forma alle emozioni e, infine, imparare a rispettarli ed integrarli con i nostri. La lente colorata citata è la lente dei nostri Stili di Pensiero. Attraverso questa lente che non è altro che un filtro, ognuno di noi vede il mondo in maniera differente. Comprendere le diversità e non annullarle, come purtroppo capita di fare in molti casi, tende a dare valore aggiunto a ciò che può rappresentare 'la differenza in quanto tale' in un mondo sempre più esigente e di veloce cambiamento.

Gli Stili di Pensiero permettono di comprendere quali siano le caratteristiche di pensiero per essere quanto più vicino al mondo che ci circonda e ai fenomeni che lo governano.

Alla base degli Stili di Pensiero si trova il lavoro di Gregory Bateson^[3] riguardo i livelli di apprendimento, successivamente sviluppato da Robert Dilts^[4]. Conoscerli e riconoscerli rende più agevole entrare in sintonia ed empatia con gli altri, amici, clienti, familiari, partner e soprattutto permette di comprendere meglio se stessi. Ognuno di noi ha una struttura, farla propria in modo consapevole e cosciente permette di mantenere anche le relazioni più complesse. Gli Stili di Pensiero sono privi di giudizio, non esiste quello più giusto e quello più performante; dipende tutto dalla situazione, dall'ambiente in cui ci si trova e quali solo le capacità richieste. Inoltre, le condizioni al contorno possono mutare, anche in modo radicale, durante l'intera vita influenzandoli fortemente. Se è ben gestita, proprio la diversità delle persone, permette una crescita individuale e sociale di sicura importanza.

Non possiamo non notare la presenza della bacchetta magica della Fata Azzurra, assente nell'opera originale di Collodi. Questo elemento, introdotto solo nella versione americana nel film di W. Disney trasforma la storia, priva di magia, in un racconto fantastico. Nelle primissime scene, la bacchetta compie la sua prima azione: animare Pinocchio e liberarlo dai fili. In seguito, dopo averlo guidato attraverso altre magie, torna ad essere decisiva nel finale, trasformando il burattino in un bambino vero. Giunti alla conclusione del cartone animato, Pinocchio, dopo aver salvato Geppetto dalla balena, che nel libro di Collodi è in realtà un pescecane, viene riportato a casa privo di sensi. In quel momento, per Geppetto non ha più importanza che il figlio sia diverso dagli altri; un burattino di legno anziché un bambino in carne e ossa. Come spesso accade, è nelle avversità che emergono le priorità autentiche: di fronte al rischio di perdere per sempre Pinocchio, ogni differenza, l'essere di legno, disobbediente o "zuccone", svanisce. Ciò che conta è solo averlo ritrovato vivo.

Tutto il resto si sistemerà!

La bacchetta della Fata Azzurra compie l'ultimo incantesimo: Pinocchio, provata la sua nobiltà d'animo e ormai degno, apre gli occhi da bambino, non più burattino. Per Geppetto, il sogno si avvera.

La diversità è stata messa a tacere

Pinocchio, nato burattino e per questo emarginato, alla fine viene premiato con la normalità, con l'integrazione forzata nella società: il suo legno, simbolo di un'identità unica, viene magicamente cancellato come se l'omologazione fosse un traguardo. In un passaggio emblematico del libro di Collodi, Pinocchio si rimprovera convinto di meritare le sue disgrazie: "Avrei dovuto ascoltare gli altri che hanno più giudizio di me! Avrei dovuto ascoltare di più i consigli di chi mi sta attorno, di chi ne sa più di me". La trasformazione finale in bambino, se da un lato rappresenta la sua maturazione interiore e l'ingresso nel mondo adulto, dall'altro rivela un modello di accettazione condizionata: l'amore arriva solo quando si diventa ciò che gli altri si aspettano, perfetti, conformi alle aspettative, non per ciò che si è realmente. La vera lezione mancata? Riconoscere che la diversità stessa è valore, non un divetto da correggere. È qui la storia disattende la sua occasione più grande e così svanisce l'opportunità di celebrare quella differenza che rendeva Pinocchio unico: il diritto di essere amato nonostante il legno, o forse proprio per quel legno che lo aveva reso capace di provare, sbagliare, e infine crescere. Perché la vera lezione non sarebbe stata diventare "uguale agli altri", ma essere amato nonostante o grazie a quelle differenze che lo rendevano unico.

Il nostro vero limite non è nel legno di cui siamo fatti, ma nelle lenti colorate con cui lo osserviamo – quegli Stili di Pensiero invisibili che filtrano la realtà, facendo sì che ognuno di noi veda un Pinocchio diverso. C'è chi lo guarda cercando ciò che manca, chi ne apprezza ciò che già c'è; chi vede solo i fili rotti, chi scorge il potenziale non ancora dispiegato.

Come Pinocchio, trascorriamo giorni preziosi a misurarci attraverso questi filtri mentali, ingigantendo fragilità e dubbi finché non diventano l'unica mappa del nostro territorio interiore. Eppure, quel burattino che giudichiamo incompleto è già un miracolo pulsante: la sua magia sta nel comprendere che ogni venatura del legno racconta una storia unica, e che persino i nostri Stili di Pensiero più rigidi possono essere riprogrammati.

La vera maturità è riconoscere che stiamo sempre operando scelte percettive: possiamo continuare a focalizzarci su ciò che non siamo, o dirigere i nostri pensieri verso ciò che già brilla in noi. Smettiamo di attendere bacchette magiche esterne: la trasformazione avviene quando cambiamo i parametri interni del nostro software emotivo.

Il mondo ci invita a nascondere i fili sfilacciati, come Pinocchio che arrossiva dei suoi giunti. Ma è proprio quella disarmonia - visibile solo attraverso certe lenti - a darci un passo più autentico di chi vive in superfici perfette. Gli Stili di Pensiero sono come la Fata Azzurra: possono mostrarci un burattino da correggere o un'anima già completa nel suo disordine meraviglioso.

Essere veri significa conoscere i propri filtri percettivi, per poi poterli scegliere. A volte siamo orientati a cogliere il più piccolo difetto, altre invece all'insieme, alla globalità. La saggezza sta nel saper oscillare tra queste prospettive, comprendendo che nessuna lente mostra “la verità”, ma solo “una verità”. Come Pinocchio scopre che il legno non è una prigione ma una radice, noi impariamo che i nostri programmi mentali non sono limiti, ma strumenti da padroneggiare.

La preziosa incompletezza che ci caratterizza esiste solo attraverso alcuni filtri. Cambiando gli Stili di Pensiero, quella stessa “mancanza” diventa spazio per crescere, quel “vuoto” si trasforma in potenziale. Il segreto non è levigarsi, ma possedere abbastanza consapevolezza per scegliere attraverso quali lenti guardare il proprio legno grezzo - e innamorarsene ogni volta di nuovo e scoprire anche come osservare gli altri. Gli Stili di Pensiero sono le nostre bacchette magiche interiori. La scelta, come fatica a scoprire il burattino, è sempre nelle nostre mani, anche quando sono fatte di legno grezzo.

Un punto di vista differente è dato dalla presenza del cibo. Un parallelismo forte e reale, un esempio di cultura che parte dalla nonna protagonista indiscussa della cucina di casa per arrivare all'executive chef nella sua cucina ipertecnologica. Una cultura intesa e interpretata come elemento, come espressione profonda di un Paese, come tradizione e storia, come momento di incontro intorno a un tavolo, momento di socialità intorno ai fornelli per la preparazione di piatti che vengono per usanza consumati in questi due grandi Paesi. Il tramandare e il salvaguardare dalla tradizione all'innovazione.

Nel libro scritto con Carrella, come riferimento per la cucina italiana si è scelto il libro di Pellegrino Artusi dal titolo ‘La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene’^[5], scritto poco dopo la stesura di Pinocchio di C. Collodi; per la cucina americana si sono considerati i piatti amati da Walt Disney e quelli presenti nel cartone animato.

Il cibo racconta chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre radici. È lo specchio più fedele delle nostre condizioni storiche e sociali, capace di trasformarsi con noi. Quando Collodi scriveva

Pinocchio nel 1881, quel pentolone di fagioli dipinto sul muro di Geppetto non era un dettaglio folcloristico: era il simbolo straziante di un Paese dove la fame era compagna quotidiana. Quella pentola vuota, che Geppetto sogna fumante, rappresenta l'aspirazione a una normalità alimentare ancora irraggiungibile per molti. Ci troviamo nel fragile equilibrio post-unitario, con l'Italia appena uscita dalle guerre d'indipendenza e ancora piagata da carestie.

Mezzo secolo dopo, nel 1940, quando Disney sforna il suo capolavoro a cavallo tra la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, l'America proietta sul tavolo di Geppetto un'abbondanza quasi provocatoria: prosciutti luccicanti, torte al cioccolato, pietanze che traboccano. È il sogno culinario di una nazione che, nonostante tutto, vuole credere nel proprio benessere.

Due Paesi, due tavole, due visioni opposte dello stesso episodio: da un lato la fame dipinta (letteralmente) dell'Italia post-risorgimentale, dall'altro l'abbondanza cinematografica americana.

Per cogliere questa differenza culturale, nel libro con Beppe Carrella abbiamo usato due testisimbolo: per l'Italia, *“La scienza in cucina”* di Artusi (1891), manuale di una borghesia che finalmente poteva permettersi il lusso di cucinare con metodo; per l'America, i piatti del cartone animato e quelli cari a Disney stesso - come il *chili* con carne e le mele candite - che raccontano un Paese tra tradizione pionieristica e nuovi miti del consumo.

Il cibo qui smette di essere semplice scenografia: la pentola vuota di Collodi e la tavola imbandita di Disney sono metafore di due mondi che guardano alla cucina con occhi diversi. Per l'Italia era questione di sopravvivenza e memoria contadina; per l'America, espressione di ottimismo e crescita. Eppure, in entrambi i casi, resta quel filo rosso che lega cibo, identità e narrazione: perché sedersi a tavola - che sia davanti a un piatto di fagioli o a una torta glassata - significa sempre, in fondo, raccontare la propria storia.

Conclusioni

Conosciamo quindi la storia, quella di Collodi e quella di Disney, due viaggi che partono dallo stesso legno ma si perdono in foreste diverse; personaggi, trama, condizioni, ambientazione che hanno però in comune l'epilogo. Pinocchio, in entrambe le versioni, aspira a diventare un bambino vero, anche se con tempi e regole diverse e alla fine vi riesce. La diversità però, in questo processo, non viene premiata al contrario si cerca esclusivamente di uniformarla. Le due versioni convergono in ogni caso verso la convinzione che la diversità non sia un elemento valoriale e quindi non gradita. Meglio non essere troppo diversi. La bacchetta della Fata Azzurra, assente nel libro, diventa nel film lo strumento che risolve ogni imperfezione, annullando con un gesto la fatica dell'evoluzione interiore. Eppure, in entrambi i casi, la diversità - quel legno grezzo che rendeva Pinocchio unico - viene sacrificata a favore della normalità. Non importa se attraverso prove morali in Collodi o una trasformazione magica in Disney: il messaggio finale è che per essere accettati, bisogna smettere di essere diversi.

Anche il cibo racconta questa divergenza: la pentola vuota dipinta sul muro di Geppetto, simbolo di un'Italia post-risorgimentale affamata e fragile, in contrapposizione alla tavola imbandita del film, manifesto di un'America che già sogna opulenza. Due mondi, due linguaggi, due modi di intendere il bisogno e l'abbondanza. Eppure, in entrambi, Pinocchio deve cambiare per essere amato.

Forse la vera lezione mancata, in entrambe le versioni, è racchiusa negli *Stili di Pensiero* che guidano la nostra percezione sia di noi stessi che degli altri. Pinocchio, in fondo, poteva rimanere burattino e

diventare ugualmente “vero”. Perché essere reali non significa essere uguali agli altri, ma semplicemente essere sé stessi – legno, fili, difetti e tutta la magia imperfetta che ne consegue.

La crescita autentica, quindi, non dovrebbe forse stare nel riconoscere che la diversità non è un difetto da correggere, ma una ricchezza da comprendere?

Bibliografia

- Artusi, Pellegrino. *La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene*. Firenze: Tipografia Salani, 1891.
- Bateson, Gregory. *Steps to an Ecology of Mind*. San Francisco: Chandler Publishing Company, 1972.
- Carrella, Beppe, e Anna Lisa D'Aniello. *Burattini siamo noi – Lezioni di leadership globali con Pinocchio*. Firenze: goWare, 2020.
- Carrella, Beppe. *Leadership senza bugie*. Firenze: goWare, 2017.
- Collodi, Carlo [Carlo Lorenzini]. *Le avventure di Pinocchio: Storia di un burattino*. Firenze: Felice Paggi, 1883.
- Dilts, Robert B. *Changing Belief Systems with NLP*. Cupertino, CA: Meta Publications, 1990.
- Disney, Walt, dir. *Pinocchio*. Burbank, CA: Walt Disney Productions, 1940. Film.

Bibliografia secondaria

- Bondanella, Peter. *Italian Cinema: From Neorealism to the Present*. New York: Continuum, 2001.
- Canepa, Nancy. *From Court to Forest: Giambattista Basile's Lo cunto de li cunti and the Birth of the Literary Fairy Tale*. Detroit: Wayne State University Press, 1999.
- Cappelletto, Sandro. *Pinocchio: Storia di un burattino*. Torino: Einaudi, 2002.
- Gilbert, Sandra M., e Susan Gubar. *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*. New Haven, CT: Yale University Press, 2000.
- Luzzi, Joseph. *A Cinema of Poetry: Aesthetics of the Italian Art Film*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.
- Marrone, Gaetana, ed. *Encyclopedia of Italian Literary Studies*. New York: Routledge, 2007.
- Zipes, Jack. *Happily Ever After: Fairy Tales, Children, and the Culture Industry*. New York: Routledge, 1997.
- Zipes, Jack. *When Dreams Came True: Classical Fairy Tales and Their Tradition*. New York: Routledge, 2007.

- [1] Marionetta (*fonte Wikipedia*): la marionetta è un fantoccio in legno, stoffa o altro materiale, ed è una figura a corpo intero mossa dall'alto tramite fili.
- [2] Burattino (*fonte Wikipedia*): il burattino è un tipo di pupazzo con il corpo di pezza e la testa di legno o altro materiale che compare in scena a mezzo busto, mosso dal basso, dalla mano del burattinaio, che lo infila come un guanto.
- [3] Gregory Bateson (Grantchester, 9 Maggio 1904 – San Francisco, 4 luglio 1980) è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi (semiotica, linguistica, cibernetica...) [Wikipedia]
- [4] Robert Dilts: ricercatore, autore e trainer nel campo della Programmazione Neuro Linguistica e principale sviluppatore della PNL Sistemica.
- [5] Pellegrino, Artusi. 1907. *La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene*. Milano: Salani.
[Si è consultata l'edizione Vallardi che riproduce fedelmente il testo della prima edizione Salani del 1907]

Dalla magia all'AI: verso una monocultura dell'umano?

Giovanni Magrì, già Università degli Studi di Catania

E-mail:

doi: [10.14672/VDS20255IP20](https://doi.org/10.14672/VDS20255IP20)

(<https://levocidisophia.it/2025/07/30/invited-paper-5/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/VDS20255IP20>)

Abstract

Il testo esplora la continuità tra la magia rinascimentale, la pittura prospettica e la scienza moderna, evidenziando come il “pathos” dell’uomo occidentale si sia progressivamente orientato verso il disincantamento del mondo, con la conseguente riduzione della diversità naturale e culturale a materiale controllabile e commensurabile. Attraverso riferimenti a Leonardo, Panofsky, Cassirer, Florenskij e Weber, l’autore mostra come la prospettiva lineare e la scienza moderna incarnino un atteggiamento di dominio razionale sulla realtà, coerente con la logica economico-politica occidentale. Il testo collega questo paradigma al tema contemporaneo della biodiversità, evidenziando il rischio che la valorizzazione attuale della diversità rimanga subordinata a criteri mercantili e funzionali, invece che riconoscere il valore intrinseco delle forme viventi e culturali. L’analisi conclude con una riflessione sulla necessità di nuove misure e norme per tutelare la biodiversità, richiamando l’idea di un equilibrio tra ordine e libertà ancora instabile nel mondo contemporaneo.

Keyword: Magia rinascimentale, Prospettiva e scienza moderna, Disincantamento del mondo, Biodiversità culturale e naturale, Controllo e dominio razionale

The essay explores the interplay between Renaissance magic, modern science, and the consequent disenchantment of the world. It examines how cultural and natural biodiversity is perceived, interpreted, and often subordinated to rational control and human dominion. The study highlights the

historical and conceptual tensions between wonder and reason, suggesting a continuous dialogue between imagination, observation, and systematic knowledge.

Keywords: Renaissance magic, Perspective and modern science, Disenchantment of the world, Cultural and natural biodiversity, Rational control and dominion

“Uomo solo” e filosofo-mago

*Vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme
fatte dalla artificiosa natura, [...] pervenni all'entrata d'una gran caverna;
[...] subito salse in me due cose, paura e desiderio:
paura per la minacciante e scura spilonca,
desiderio per vedere se là dentro fusse alcuna miraculosa cosa.*
Leonardo da Vinci, Codice Arundel

Qualcuno, specie tra gli estimatori di quel capolavoro affascinante e difficile che è *Memorie di Adriano* di Marguerite Yourcenar, troverà familiare questa “frase indimenticabile” (a definirla così è l’autrice stessa): “Quando gli dèi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo”. Anche a me era rimasta impressa, tanto che mi è tornata alla mente e mi sono messo a cercarla subito, allorché ho cominciato a riflettere sul tema della diversità biologica (e culturale), forse da un’angolatura un po’ stravagante, che espliciterò di qui a qualche pagina. L’ho ritrovata, infine, la frase indimenticabile; non senza fatica^[1], ma ne è valsa la pena, soprattutto per quel che la Yourcenar scrive immediatamente dopo, e che, invece, non ricordavo affatto: “Avrei trascorso una gran parte della mia vita a cercar di definire, e poi descrivere, quest’uomo solo e, d’altro canto, legato a tutto”.

Ecco, appunto. Chi abbia letto i romanzi della Yourcenar con un po’ di preparazione, o di postura, (quanto meno *anche*) filosofica non può non riconoscere autentica questa chiave di lettura: davvero nelle sue opere principali la grande autrice belga è sempre andata in cerca di quelle particolari condizioni di luce, di quell’esclusivo e “fortuito” punto di osservazione, sull’uomo “solo”, quale si è presentato a se stesso (forse; e, con molto maggiore difficoltà di definizione e di descrizione, si presenta allo sguardo retrospettivo del narratore storico) in un momento unico, o, magari, in diversi momenti privilegiati, tutti però “unici” perché ciascuno vero una volta sola, com’è della verità storica. E dunque: “solo” è forse esistito l’uomo “tra Cicerone e Marco Aurelio”, e cioè nel *non più* degli dèi e nel *non ancora* di Cristo, secondo la suggestione di Flaubert che la Yourcenar avrebbe inseguito per un quarto di secolo^[2]; e diversamente, ma altrettanto, “solo”, l’uomo ha creduto di poter esistere almeno in un altro momento, che, per analogia, circoscriverei “tra Pico e Bacone”, o, anche, in un vagheggiato *di nuovo* degli dèi e però, inestricabilmente, *ormai dopo* Cristo.

Si tratta in questo secondo caso, chiaramente, del tempo in cui si svolge la vicenda umana e intellettuale – la vita prima “errante” e poi “immobile” – di Zénon, il protagonista dell’altro grande romanzo della Yourcenar, *L’Opera al nero*. E, infatti, il *terminus a quo* – ovviamente convenzionale e tutt’al più emblematico – per incorniciare questo secondo “momento unico” l’ho scelto raccogliendo il suggerimento della stessa Yourcenar che, *in esergo* alla Parte Prima (“La vita errante”) del romanzo di Zénon, mette una lunga citazione dalla *Oratio de hominis dignitate* di Giovanni Pico della Mirandola (1486). Quanto al *terminus ad quem*, cioè all’opera di Francesco Bacone (sempre per convenzione: il *Novum Organum* è del 1620), ne dirò qualcosa più avanti. Ma, intanto, alcune frasi di Pico citate dalla Yourcenar (“Non ti abbiamo dato né luogo che ti sia proprio, né volto che sia tuo [...], o Adamo, affinché il tuo luogo, il tuo volto [...] li conquisti e li posseda da te stesso. [...] Tu, che nessun limite angustia, con il tuo proprio arbitrio, nelle cui mani ti ho posto, da te ti definisci”)[3] ci confermano nella nostra impressione: anche qui, ne *L’opera al nero*, si tratta di un ulteriore *experimentum* narrativo per “cercar di definire, e poi descrivere, quest’uomo solo” che sarebbe sembrato a se stesso, *di nuovo*, possibile da immaginare, da progettare, da (rischiosamente) vivere, negli anni in cui le idee dell’Umanesimo e del Rinascimento, dall’Italia, si diffondevano nel resto d’Europa[4]. Tuttavia, si badi, è la stessa pagina di Pico, letta nel suo contesto letterale, a riportarci a un secondo tratto distintivo di quella che un tempo si sarebbe chiamata la “poetica” di Marguerite Yourcenar: ella cerca, bensì, l’uomo solo; ma lo sa, “d’altro canto, legato a tutto”. E questa consapevolezza la colloca (vorrei dire: ovviamente!) oltre il pur “indimenticabile” Flaubert. Il quale, con tutta la sua ironia e il suo disincanto, è ancora nella posizione, culturale se non anche psicologica, di chi rispetto all’“autobiografia” e all’“autocoscienza” dei moderni borghesi – in particolare alla loro “filosofia della storia” e alla categoria, in essa centrale, di “progresso” – non può essere “sereno e tranquillo” come lo sarebbe rispetto a qualsiasi altro riferimento storico: “sulle valutazioni di quegli uomini ci sentiamo differenti, e direttamente impegnati nel respingere o nell’accettare le loro condizioni. Non siamo [...] ancora liberi dalla loro concezione del Medioevo!”[5]. Il Flaubert che pubblica nel 1874 *La tentazione di Sant’Antonio*[6] guarda al tardoantico “tra Cicerone e Marco Aurelio” con l’idealizzazione e il coinvolgimento, venato magari di amaro rimpianto, con cui si guarda a un sogno di gioventù che si è sognato insieme con tutta la propria generazione (o almeno, in essa, con i giovani della propria classe sociale: che però si proponeva di essere, con Hegel, “classe universale”, e che negli anni a cavallo del 1848 si era intestata il movimento della storia). Che sogno era, questo dell’uomo solo? Anche se il Sant’Antonio de *La tentazione* è un anacoreta, e del resto il Frédéric Moreau de *L’educazione sentimentale* è da solo quando, a 18 anni, lascia la provincia e si getta nella mischia di Parigi; anche se Adriano è messo a parte in vista della sua educazione, del suo potere e del suo *status*, e Zénon progressivamente si isola per via dei rischi che la sua audacia intellettuale avrebbe portato con sé, in effetti la solitudine che tutti questi personaggi accomuna non è un accidente biografico. Ciascuno di loro finisce con l’essere un *uomo solo* perché, almeno per qualche tempo, ha creduto con generosità che la sua vocazione fosse di essere *un uomo, solo* o, se si preferisce, *solo un uomo*: senza nessun altro “Tu” (siano “dèi” o “Cristo”) che lo precedesse, da interrogare, al quale appellarsi e al quale rendere conto del proprio stare al mondo, del proprio *errare* in esso; per scoprirsi, invece, sì “legato a tutto”, ma (e in quanto) responsabile solo di fronte a se stesso. Condizione, questa, che significa immediatamente libertà (dalla convenzione borghese) e promessa di felicità, per i giovani protagonisti di Flaubert[7]; ma la Yourcenar che riprende, nei suoi romanzi, quell’esperimento storico-letterario (in forma meno ideologica e più speculativa, direi) viene dopo Nietzsche e dopo Weber, dopo che si è consumata “la trasformazione dello spirito borghese in *capitalismo*”[8], dopo la Grande Guerra e dopo la *Krisis*[9], che è crisi socio-politica (degli Imperi multinazionali e altrettanto degli Stati borghesi) ma è stata, poco prima, crisi di fondamenti epistemologici (della *scienza come professione*).

E così anche la parzialità ideologica dell’*experimentum* dell’*uomo solo*, ed il suo essere, perciò, votato alla sconfitta, vengono constatati con accenti diversi in Flaubert[10] e in Yourcenar. Adriano, per

esempio, ne scrive quando è “giunto a quell’età in cui la vita è per ogni uomo una sconfitta accettata”^[11]; e riepiloga il suo viaggio terreno stupendosi soprattutto, e quasi rammaricandosi, di essere sempre tornato indietro dai suoi momenti di “estasi”, di uscita da sé, erotica o contemplativa che ne fosse la mozione:

...mi sorprendevo, mi doleva a volte, della disposizione rigorosa che mi riconduceva da così lontano nell’angusta particella di umanità che è la mia. In che cosa consistono le caratteristiche alle quali teniamo di più, se contano così poco per chi dorme, e se per un istante, prima di rientrare di malavoglia nel mio guscio di Adriano, giungevo ad assaporare quasi coscientemente quell’uomo vuoto di sé, quell’esistenza senza passato?^[12]

È come se l’uomo solo, prima di arrendersi finalmente alla constatazione di essere “legato a tutto”, dovesse sperimentare lo scandalo di trovarsi “vuoto di sé”, tanto più spettrale quanto più prova ad essere compiutamente “solo” sé stesso, un “sé” allo stato puro, e perciò e soltanto così (per dirla, ancora, con la tradizione cui si richiama Pico) *faber fortunae suae*^[13]; quasi a verificare la dialettica esposta da Kierkegaard nel suo grande libro sulle forme della disperazione:

Il sé vuole disperatamente godersi tutta la soddisfazione di farsi [essere l’artefice di] se stesso, di sviluppare se stesso, di essere sé stesso, vuole avere la gloria per questo poetico, magistrale progetto, il modo in cui ha compreso sé stesso. E tuttavia è alla fin fine un enigma che cosa intenda per “sé stesso”; proprio nell’istante in cui sembra vicinissimo a completare l’edificio, può arbitrariamente dissolvere il tutto in nulla.^[14]

Di contro, constata Adriano,

[...] ripugna allo spirito umano accettare la propria esistenza dalle mani della sorte, essere null’altro che il prodotto caduco di circostanze alle quali nessun dio presieda, soprattutto non egli stesso. Una parte di ogni vita umana, persino di quelle che non meritano attenzione, trascorre nella ricerca delle ragioni dell’esistenza, dei punti di partenza, delle origini.^[15]

Ma Adriano non è né un borghese, né un moderno. Nel collazionare le fonti che le permettessero di ricostruirne la figura, cioè, la Yourcenar non ha proiettato in lui quell’ideologia, alla quale del resto ella stessa si sente ormai estranea; tanto più, riesce a distillare dalla sua opera narrativa una “possibilità dell’anima”, più un *tòpos* che un *kairòs*^[16], che affratella Adriano a Zénon e fa dell’uno e dell’altro “prototipi” di un percorso teoretico, colto un momento prima che diventi “ideologia” per i moderni borghesi. Un percorso che riassumerei così: “l’uomo solo è (deve farsi) *filosofo-mago*”.

Vedo di spiegarmi.

Qualche spunto lo si trova certamente già in Adriano: non tanto per le sue incursioni deliberate in territori che egli qualifica apertamente di “deliri”^[17], quanto per la tendenza già prima accennata a venire a capo del mistero che egli è a se stesso perseguendo la dissoluzione dell’identità, della fissità delle forme, e il tentativo paradossale di farne tuttavia esperienza “dall’interno”, tanto attraverso il distacco dell’osservazione naturalistica quanto attraverso l’eros, il sonno, il sogno. Qui, *in nuce*, c’è già tutto. Ma è un “tutto” che sarà messo a tema, e “in opera”, più compiutamente nel personaggio di Zénon, che a noi dice di più circa il nostro tempo, se non altro per l’ovvia ragione che gli è più vicino.

Per presentarlo, dirò che Zénon è un'incarnazione perfetta (nella sua elusività letteraria, però!) di quel modello di intellettuale rinascimentale che il nostro Eugenio Garin – tratteggiandolo in un saggio scritto per la silloge, da lui stesso curata, dedicata a “L'uomo del Rinascimento” – ebbe l'intuizione e il coraggio di definire con l'endiadi “Il filosofo e il mago”. Intendendo riferirsi non a due “ceti professionali” giustapposti, ma alla loro corrispondenza e fusione in un unico “tipo umano”. Si può essere o non essere d'accordo, specialmente dopo Gilson, con la tesi di Garin che il filosofo “rinasca” proprio nel Rinascimento, dopo un Medioevo in cui tutt'al più si deve parlare, con Le Goff, di “intellettuali” e non di “filosofi”. In verità, tutto sta ad intendersi sulle parole. Certo è che chi ha praticato la filosofia nel Medioevo – e pure ne è stata scritta, durante quei secoli, di filosofia degna del nome – è tutt'altro tipo da chi la pratica adesso, nel Rinascimento: ora “si tratta di un filosofo che si veste anche da mago e da astrologo, e magari da uomo di scienza[18]”. A questo risultato, diciamo, di “sociologia della cultura” cooperano diversi fattori appartenenti all'autobiografia “affettiva” dei moderni: anzitutto, attraverso il “ritorno al passato classico”, quel moto “epocale”, ma ancor prima “generazionale”, di liberazione, di emancipazione, che vuole l'uomo “nuovo” abilitato a rispondere di sé (solo) a sé stesso[19]; e che, di conseguenza, riorienta la ricerca anche quanto all'oggetto:

Nel pensare, più o meno esplicitamente, a quello che erano stati i filosofi delle città greche, e in genere del mondo antico: maestri di vita e scienziati, medici delle anime e dei corpi, riformatori e critici radicali, pronti a testimoniare anche con la morte [...] il ritorno dei filosofi antichi nel Rinascimento [...] ha mutato anche il volto della ricerca, e ha rinnovato l'immagine del filosofo e della filosofia: intanto, non più, o non necessariamente, maestro di scuola, non vincolato a ortodossie di sorta, insofferente di qualsiasi pretesa egemonica, per vocazione critico e spesso ribelle, inquieto ricercatore e sperimentatore di ogni campo della realtà come Leon Battista Alberti o Leonardo da Vinci, negatore di verità consacrate come Pomponazzi, anelante a verità arcane e a rivelazioni misteriose come Ficino, mago come Cornelio Agrippa, banditore di pace universale come Erasmo, medico dei corpi nell'armonia con le forze della natura come Paracelso, testimone di verità come Giordano Bruno.[20]

Si badi: se in questo passo l'epiteto di “mago” viene attribuito espressamente solo a Cornelio Agrippa, vale più in generale che “il filosofo non fa che portare a livello di ricerca razionale le istanze a cui intendevano rispondere e magi e astrologi, mentre del filosofo d'oggi si possono ‘leggere’ in trasparenza le radici magiche”[21]. Punto, questo, essenziale sul quale dovremo tornare.

Ora, se si scorrono le dense pagine della *Nota dell'autrice* che la Yourcenar fa seguire a *L'Opera al nero*, in esse si ritrova appunto, indicato tra le fonti che hanno ispirato il profilo intellettuale di Zénon, il nome di “Agrippa di Nettesheim[22]. Ma vi si ritrovano anche Leonardo, Erasmo, Bruno e soprattutto Paracelso, “di cui l'ho fatto [Zénon] emulo e a volte avversario”[23]. Più in generale,

Sul piano delle idee, codesto Zénon influenzato ancora dalla scolastica e in reazione a essa, a mezza strada tra il dinamismo sovversivo degli alchimisti e la filosofia meccanicistica che avrebbe avuto dalla sua l'immediato futuro, tra l'ermetismo che pone un Dio latente all'interno delle cose e un ateismo che osa appena pronunciare il proprio nome, tra l'empirismo materialista del medico e l'immaginazione quasi visionaria dell'allievo dei cabalisti, si fonda parimenti su autentici filosofi o uomini di scienza del suo secolo.[24]

Il quadro è perfetto. Solo un “dettaglio” non è messo a fuoco: che, forse, le contraddizioni sono insuperabili solo all'apparenza e che Zénon, personaggio “storico” fittizio di “uomo solo” e “filosofo-mago”, fa molto di più che fermarsi “a mezza strada” tra opposte tensioni. In effetti, quel che sto cercando di sostenere è che la posizione di “spiriti di questo tipo”[25] ha una sua consistenza teoretica, intravista, ma subito accantonata, da chi, pur avendone scoperto la primogenitura nella moderna “rivoluzione scientifica”, liquida la relativa dottrina come “curiosa” e “confusa”, le riconosce “non

solo una grande efficacia, ma anche un grande fascino”, e poi però ne limita il “valore positivo” a quello di “un atteggiamento radicalmente non convenzionale”[26]. Vi è molto di più, che la Yourcenar indovina; che non può (o non intende) svolgere in modo filosoficamente rigoroso; che di certo attinge a una intuizione *poetica* (se non altro, più o meno consapevolmente, al mito letterario di Faust, come dirò più avanti) e che *poeticamente* sviluppa nel personaggio di Zénon, tra l’altro indicandone l’autentica chiave di lettura (unitaria e a sua volta molteplice) nell’*opus nigrum*, l’eponima “opera al nero”.

Di che si tratta? È ancora Eugenio Garin che ci aiuta indirettamente a cogliere la centralità di questa formula alchemica, la sua idoneità ad offrire una direzione alla ricerca di un’epoca. Nel ricordare, citando Cellini, che per il re di Francia Leonardo era “un vero filosofo, un mago prodigioso”, egli ci descrive

tutta l’ambiguità del personaggio, con la sua visione del mondo [...] in un perenne inseguirsi di macchina e organismo, di meccanismo e di spontaneità. Tutto nella ricerca inappagata – per usare le parole di Giordano Bruno – di quella “profonda magia” che consiste nel “saper trar il contrario dopo aver trovato il punto dell’unione”.[27]

Come si vede, a definire “l’ambiguità” del personaggio sono ancora quelle contraddizioni, tra le quali lo stesso Zénon era preso “a mezza strada”. Ma ora è indicato l’obiettivo in vista del quale esse sono affrontate. Ancora nella sua *Nota*, la Yourcenar ci spiega:

La formula L’Opera al nero, data come titolo al presente libro, nei trattati alchemici designa la fase di separazione e di dissoluzione della sostanza che era, a quanto si legge, la parte più ardua della Grande Opera. Ancor oggi si discute se l’espressione si riferisce ad audaci esperimenti sulla materia o, simbolicamente, ai travagli dello spirito nell’atto di liberarsi dalle abitudini e dai pregiudizi. Con ogni probabilità essa è servita a indicare alternativamente o simultaneamente l’una e l’altra cosa.[28]

Di nuovo, mi piace credere che l’intuizione poetica vada, e veda, più lontano di quel che una consapevolezza meramente “culturale” lascerebbe dire. L’autrice che riflette sulla sua opera si mantiene prudente nel dare indicazioni sul “campo tuttora enigmatico del pensiero alchemico”[29]. Ma non è stata altrettanto prudente nello scegliere sia il titolo del libro, sia la citazione *in esergo* alla Parte Seconda (“La vita immobile”): “*Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius*”, ancora un motto alchemico. La Yourcenar che esplora l’ignoto dello spirito con Zénon sembra assai consapevole della posta in gioco, di una “esoterica” coincidenza di significati che non richiede di dover scegliere tra l’una e l’altra interpretazione di *opus nigrum*.

Vediamo Zénon dedicarsi soprattutto nella seconda parte del romanzo, negli anni della “vita immobile”, appunto. Dopo essersi separato dal cugino Henri-Maximilien, figura di “uomo solo” a lui complementare, come lui fino a quel momento “errante” in veste di poeta e uomo d’armi[30], Zénon interrompe il suo vagabondaggio esteriore e per diversi anni, sotto falso nome, sosta nella natia Bruges, protetto dalle mura del convento dei Cordiglieri e dall’amicizia intelligente e discreta del suo priore. In questo tempo esercita la professione di medico e chirurgo e nel tempo libero, “rincantucciato in camera sua”[31], si vota ad esplorazioni “da fermo” – narrate in un capitolo speculativamente straordinario del romanzo, intitolato “L’abisso” – sul confine tra il sé e il mondo

esterno, che cerca in tutti i modi di oltrepassare, con l'effetto di dissolvere la stessa distinzione "formale" del sé dall'altro da sé, l'identità di ogni "cosa":

Disteso supino, contraendo i muscoli del ventre, dilatando la gabbia toracica in cui va e viene quella bestia subito spaventata che diciamo cuore, gonfiava meticolosamente i polmoni, riducendosi consapevolmente a non essere che un sacco d'aria in equilibrio con le forze del cielo. [...] Faceva del suo meglio per regolare i complicati movimenti del proprio cervello al lavoro, ma come un operaio tocca cauto gli ingranaggi di una macchina che non abbia montato e di cui non saprebbe riparare le avarie. [32]

Come già in parte per Adriano, anche per Zénon quelli di identità, di forma ed essenza, di limite sembrano strumenti concettuali poco affidabili, e finiscono anzi per rivelarsi ostacoli insormontabili a una conoscenza adeguata del reale. Ad Henri-Maximilien, che lo sospettava di essere in fondo un materialista ingenuo, di voler "affermare che il corpo è la più solida delle realtà", aveva risposto: "Ma nient'affatto [...]. Questo corpo, il nostro reame, mi sembra a volte fatto di un tessuto impalpabile e sfuggente quanto un'ombra. [...] Quanto grano è spuntato, quanti animali sono vissuti e morti per sostenere questo Henri che non è quello che ho conosciuto a vent'anni!" [33].

A ben vedere, l'obiezione non è verso il monismo della materia, ma verso il privilegio del corpo *proprio*, come "sede" di un Io che permane nel tempo uguale a se stesso, *indivisum in se et divisum a quolibet alio*. Individuato si presenta a se stesso il corpo, la mente invece è insofferente ai confini dell'ipseità:

L'ingombrante involucro che gli toccava lavare, riempire, riscaldare accanto al fuoco o sotto il vello di una bestia morta, coricare la sera come un bambino o come un vecchio rimbecillito, serviva contro di lui da ostaggio alla natura intera, e soprattutto alla società degli uomini. [...] l'incepparsi di quei meccanismi gli avrebbe impedito un giorno di definire appropriatamente l'idea abbozzata. Se talvolta teneva in sospetto le operazioni della mente, che per comodità isolava dal resto della propria materia, era soprattutto perché lei, l'inferma, dipendeva dai servigi del corpo. [34]

Ecco, forse la Yourcenar non sa cosa sia davvero l'*opera al nero*, se un programma di "audaci esperimenti sulla materia" o un itinerario di "travagli dello spirito" per liberarsi da ciò che lo tiene in ostaggio, soprattutto, della "società degli uomini". Ma il suo Zénon mostra di saperlo bene. Al principio c'è un'istanza di libertà dai vincoli dell'esser-dato, che si converte, *in fine*, nella signoria su di sé e sul mondo. Così esplicitata, nella "conversazione di Innsbruck":

Scienza e contemplazione non sono sufficienti [...] se non si trasmutano in potenza [...]. Far durare ciò che trascorre, anticipare o ritardare l'ora prescritta, impadronirsi dei segreti della morte per combatterla, servirsi di ricette naturali per aiutare o ingannare la natura, dominare il mondo e l'uomo, rifarli, forse crearli... [35]

Ma, tra il principio e il/la fine, l'opera propria dell'alchimista è, prima, vedere "nella mente" i legami "misteriosi" tra tutte le cose, poi, "trovato il punto dell'unione" (Bruno), violati i confini "naturali", realizzarne "con le mani" l'universale convertibilità, cioè anche la radicale in-differenza. Il prezzo da pagare? Scoprire, per via di liberazione, che questo "sé", che reclama, oltre la scienza, la potenza e vuol dominare, rifare, creare il mondo e l'uomo, in tanto può riuscirvi in quanto si scopra esso stesso "vuoto di sé", per dirla con Adriano; in-differente, a sua volta. E in questo senso verificarsi, appunto, la dialettica "della disperazione" di Kierkegaard: "arbitrariamente dissolva il tutto in nulla".

Il mondo alla finestra

*Là pas d'espérance, Nul orietur.
Science avec patience, le supplice est sûr.
Elle est retrouvée. Quoi? – L'Éternité.
C'est la mer allée avec le soleil.
Arthur Rimbaud, *Une Saison en enfer**

“Prima nella mente, e poi nelle mani”. Poche righe sopra, ho alluso a questa che è una frase di Leonardo, “un motivo in lui costante”. Coerentemente, egli scrive anche che “chi sprezza la pittura non ama la filosofia”, perché “se tu sprezzerei la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerei una sottile invenzione, la quale con filosofia e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme”^[36]. La pittura rinascimentale sembra, a un tempo, la più alta affermazione dell’uomo come “individuo spirituale” (Burckhardt) e la più rispettosa considerazione della realtà oggettiva del mondo, di “tutte le opere evidenti di natura” e di “tutte le qualità delle forme”, proprio nella loro varietà. Eppure, ormai dovremmo sapere come anche in essa si realizzi, o almeno si prepari, l’*opus nigrum*. È stata una “diversità culturale”, uno sguardo “dal di fuori”, a rendercene consapevoli. Circa un secolo fa.

All’apparenza, la “scoperta” della “prospettiva come forma simbolica” – giacché di questo intendiamo parlare – è avvenuta tutta all’interno della civilizzazione occidentale, moderna, borghese. È un ebreo tedesco quell’Erwin Panofsky che, presso l’Istituto Warburg di Amburgo, ne ha consacrato la formula in un fortunato saggio dell’annata 1924/25, pubblicato poi in volume nel 1927, a sua volta largamente ispirato dal neo-kantismo di Ernst Cassirer, sia quanto all’ “essenza della spazialità moderna, intesa nel suo aspetto matematico-funzionale”^[37], sia più in generale quanto all’idea stessa di forma *simbolica*^[38], per cui “un particolare contenuto spirituale viene connesso a un concreto segno visibile e intimamente identificato con questo”. Il passaggio dal “contenuto spirituale” al “segno visibile” è, né più né meno, quello inteso da Leonardo: “Prima nella mente, e poi nelle mani”. Riferimento tanto più pertinente se la forma simbolica è quella della cosiddetta “prospettiva lineare”, o anche “prospettiva centrale”, praticata da Leonardo ma teorizzata e sperimentata, nello stesso secolo, da Brunelleschi e da Alberti, da Piero e da Dürer. Di essa, Panofsky ci dice:

Questa “prospettiva centrale”, per garantire la costruzione di uno spazio completamente razionale, cioè infinito, costante e omogeneo, deve presupporre fondamentali ipotesi: innanzitutto, che noi vediamo con un occhio immobile, in secondo luogo che l’intera sezione piana della piramide visiva possa valere come resa adeguata della nostra immagine visiva. Ma entrambi questi presupposti rappresentano un’ardita astrazione dalla realtà (se, almeno in questo caso, con il termine “realtà” possiamo designare l’effettiva impressione visiva del soggetto). La struttura di uno spazio infinito, costante e omogeneo, in breve puramente matematico, è addirittura antinomica rispetto a quella dello spazio psicofisiologico.

E qui fa seguire una lunga citazione di Cassirer, che vale la pena di riportare quasi per intero:

“La percezione ignora il concetto d’infinito; piuttosto essa è fin dall’inizio legata a determinati limiti della capacità percettiva e quindi a un ambito limitato e definito dello spazio. E come non si può parlare di un’infinità dello spazio percettivo, così non si può parlare della sua omogeneità. L’omogeneità dello spazio geometrico si fonda in ultima analisi sul fatto che tutti i suoi elementi, i ‘punti’ che si raccolgono in esso [...], al di fuori [...] della ‘posizione’ in cui si trovano gli uni rispetto agli altri, non possiedono un contenuto autonomo. Il loro essere si risolve nel loro rapporto reciproco: è un essere puramente funzionale e non

sostanziale. Poiché questi punti sono in fondo del tutto vuoti di contenuto, poiché sono mere espressioni di relazioni ideali, per essi non entra in linea di conto una qualsiasi differenza di contenuto. La loro omogeneità non è altro che quell'identità strutturale che si fonda sulla comunanza della loro funzione logica, della loro determinazione ideale e del loro significato ideale. Perciò lo spazio omogeneo non è mai lo spazio dato, bensì lo spazio costruito – tanto che il concetto geometrico di omogeneità può essere espresso mediante il postulato secondo cui da ogni punto dello spazio sono possibili costruzioni uguali verso tutti gli altri punti e in tutte le direzioni. Nello spazio della percezione immediata questo postulato non si realizza mai. Non esiste, in esso, un'identità dei luoghi e delle direzioni: ogni luogo ha la sua peculiarità e un valore suo proprio. Lo spazio visivo e lo spazio tattile concordano in questo: che, a differenza dello spazio metrico della geometria euclidea, essi sono 'anisotropi' e 'non-omogenei' [...]

Conclude Panofsky:

La costruzione prospettica esatta astrae radicalmente dalla struttura dello spazio psico-fisiologico: non solo il suo risultato, ma addirittura il suo fine, è di realizzare nella raffigurazione dello spazio quell'omogeneità e quell'affinità che l'Erlebnis immediato dello spazio ignora, di trasformare lo spazio psico-fisiologico in quello matematico. Essa nega dunque la differenza tra davanti e dietro, tra destra e sinistra, tra il corpo e l'elemento interposto ("spazio libero"), per risolvere tutte le parti e i contenuti dello spazio in un unico "quantum continuum"; essa prescinde dal fatto che noi non vediamo con un occhio fisso, bensì con due occhi in costante movimento, e che ciò conferisce al "campo visivo" una forma "sferoide"; non considera l'enorme differenza tra l'"immagine visiva" psicologicamente condizionata, attraverso la quale il mondo visibile si presenta alla nostra coscienza, e l'"immagine retinica" che si forma meccanicamente nel nostro occhio fisico (perché una peculiare "tendenza alla costanza", promossa dall'attività comune della vista e del tatto e propria della nostra coscienza, attribuisce alle cose viste una grandezza e una forma che spettano loro come tali, e tende perciò a non riconoscere, o almeno a non riconoscere in tutta la loro portata, le modificazioni apparenti che queste grandezze e forme delle cose subiscono sulla retina)...[\[39\]](#)

Quel che abbiamo letto è sufficiente ai nostri fini. Lo Zénon "inventato" da Marguerite Yourcenar, che ci ha accompagnato finora nel nostro viaggio, è tutto – filosofo, alchimista, chirurgo... – fuorché un pittore; eppure, l'operazione "mentale" che i pittori rinascimentali praticano sulla rappresentazione dello (nello) spazio, contributo decisivo e pionieristico a una vera e propria "rivoluzione spaziale planetaria" (così Carl Schmitt nel 1942)[\[40\]](#), ha molto a che fare con gli esperimenti alchemici di Zénon. E, se Panofsky e Cassirer ci hanno spiegato benissimo la "struttura" dell'operazione, chi meglio di tutti ci spiega la sua genesi, il "pathos" che la anima e, così, ce ne fa vedere la radice "magica", anzi propriamente "alchemica", oltre che "illusionistica", è un pensatore russo, Pavel Florenskij: portatore, come accennavo, di uno sguardo da fuori, da un altrove spaziale (l'Oriente) e temporale (il lungo Medioevo russo); di uno sguardo a sua volta "formato" ad un'opera d'arte (della mente e delle mani!) di tipo radicalmente alternativo, che è l'icona.

Attenzione, Florenskij non è "chiuso" in Oriente, né si è fermato al Medioevo. Ha una formazione scientifica e conosce benissimo il neokantismo della Scuola di Marburgo, che cita continuamente nei suoi scritti fondamentali degli anni tra il 1918 e il 1925[\[41\]](#). Ma, negli stessi anni (precisamente tra il '18 e il '20), egli è riuscito a farsi nominare responsabile della Commissione per la tutela dei monumenti dell'arte e dell'antichità della Lavra della Trinità di San Sergio, incaricato di predisporre "un catalogo scientifico nel quale i beni ecclesiastici vengono rubricati come tesori "del museo della Lavra"[\[42\]](#). Col segreto intento di salvare le opere e i luoghi sacri dalla distruzione e, ulteriormente, di preservarne dalla museificazione "i modi di vita", la vitalità simbolica e spirituale, Florenskij si mette a studiare sul serio la rappresentazione iconografica: ne deve dimostrare il valore conoscitivo e identitario (in chiave anti-borghese e anti-occidentale, viste le circostanze) e perciò si impegna in una lotta corpo a corpo con l'epistemologia del neo-kantismo, una lotta che non sarebbe potuta essere altrettanto appassionata se fosse rimasta confinata alle aule dell'Accademia teologica. Così, al netto di qualche accentuazione unilaterale, mi pare che egli abbia, del problema estetico ma anche

gnoseologico e antropologico che è qui sul tavolo (del “legame che unisce le dolci radici rinascimentali con gli amari frutti kantiani”^[43]), una comprensione più profonda di quella che ne avrebbe avuto, *dall'interno* della tradizione rinascimentale e illuministica, lo stesso Panofsky^[44]. Intanto, Florenskij ci dice che proprio il kantismo (di Cassirer)

è appunto l'approfondimento della concezione umanistico-naturalistica della vita tipica del Rinascimento [ed] è l'autocoscienza di quell'epoca storico che si è autodefinito “cultura europea moderna” e che, non senza diritto, ancora recentemente si è vantato del suo dominio di fatto. Ma negli ultimissimi anni cominciamo ormai a capire che considerare le acquisizioni di questa cultura come qualcosa di definitivo è soltanto un'illusione, e abbiamo anche compreso [...] che in realtà il Medioevo è attraversato dal fiume abbondante e ricco di una cultura autentica, con una sua scienza, una sua arte, una sua concezione dello Stato [...]. E nel Medioevo, come nell'antichità (esatto, come nell'antichità!), le premesse che vengono considerate indiscutibili nella concezione della vita dell'Età moderna non solo non vengono ritenute indiscutibili, ma vengono anzi negate, e non a causa di un debole grado di coscienza, ma essenzialmente per un'aspirazione della volontà.

Già, è una questione di volontà, di obiettivi e progetti di uomini viventi nella storia, o, come piace dire a Florenskij, di “pathos”: a cui peraltro anche l'indagine romanzesca, la costruzione di personaggi come Adriano o come Zénon, ci può aiutare ad avvicinarci. E qui arriva il punto cruciale:

Il pathos dell'uomo moderno è quello della liberazione da ogni realtà, perché l'”io voglio” detti di nuovo legge a una realtà ancora in costruzione, fantasmagorica, anche se incasellata in una gabbia fatta apposta a tale scopo. Al contrario, il pathos dell'uomo antico, come anche dell'uomo medievale, è quello dell'accettazione, del riconoscimento pieno di gratitudine e dell'affermazione di ogni realtà come un bene, perché l'essere è il bene e il bene è l'essere; il pathos dell'uomo medievale è l'affermazione della realtà in sé e fuori di sé, e per ciò stesso è il pathos dell'oggettività.

Per essere più analitici: con il dichiarare evidente il primato, anzi l'esclusiva legittimità, della prospettiva lineare (e della scienza moderna, e dell'immagine di uomo rinascimentale, bisogna aggiungere)

si suppone (e, cosa estremamente pericolosa, lo si fa in maniera inconscia) che sia di per sé evidente, o che sia stato pienamente dimostrato da qualche parte e da qualcuno, che in natura non esiste alcuna forma – non esiste come singola forma vivente chiusa nel suo piccolo mondo –, perché non esiste in generale nessuna realtà che abbia in sé il proprio centro e che sia perciò soggetta a leggi sue proprie; e si suppone quindi che tutto quanto è visibile e percepibile sia soltanto un semplice materiale destinato a rientrare in un certo schema generale di riorganizzazione che viene sovrapposto dall'esterno e il cui principio regolatore è dato dallo spazio kantiano-euclideo; e, di conseguenza, si suppone ancora che tutte le forme della natura siano soltanto delle forme apparenti, sovrapposte dallo schema del pensiero scientifico a un materiale impersonale e indifferenziato, che siano cioè una sorta di gabbia per incasellare la vita, e nulla più. E, per finire, la premessa logicamente prima è quella di uno spazio qualitativamente omogeneo, infinito e illimitato; di uno spazio, per così dire, informe e non individuale.

È forse davvero questa, l'opera al nero. Quel che Florenskij qui ci sta dicendo è che vi è un'intima coerenza di presupposti teorici e ideali tra la pratica tecnico-artistica della prospettiva lineare nella pittura del Rinascimento in Occidente, le pratiche osservative e sperimentali della scienza cosiddetta moderna (“galileiana”, ma per altri versi anche “baconiana” e “cartesiana”) e l'affermazione politica

(tecnico-industriale, militare, commerciale) degli Stati nazionali dell'Europa centro-occidentale, e del tipo d'uomo che li abita, li governa, li rappresenta[45]; che questa coerenza è fondata in un "pathos della liberazione da ogni realtà", che forse, appunto in quanto "pathos", si origina nella sfera psicologico-affettiva, ma che ha precise ricadute gnoseologiche e addirittura consente di affermare tesi ontologiche e antropologiche[46], sul *modo di esistere* di "tutto ciò che il mondo contiene" e di colui che può "conoscerlo" per "dominarlo", usarne e goderne: entrambi (l'oggetto e il soggetto, il conoscibile e il conoscente) riducibili alle inaudite metafore (cos'altro, a ben vedere?) del vuoto e dell'infinito ("informe e non individuale"); infine, da Florenskij possiamo ricavare la conclusione che quella stessa coerenza teorica, basata sui medesimi presupposti, si mostra a sua volta anche come coincidenza, nell'alchemica *opera al nero*, del lato oggettivo e del lato soggettivo, degli "audaci esperimenti sulla materia" e dei "travagli dello spirito nell'atto di liberarsi dalle abitudini e dai pregiudizi".

Aggiungiamo, ma in effetti lo aggiunge lo stesso Florenskij, che nella sua coerenza questo movimento soggiace ai paradossi di quella che abbiamo chiamato "dialettica della disperazione" di Kierkegaard:

Non è difficile rendersi conto che queste premesse negano nello stesso tempo tanto la natura quanto l'uomo, benché si radichino, per un'ironia della storia, in parole d'ordine come naturalismo e umanesimo, che hanno trovato il loro compimento nella proclamazione ufficiale dei diritti dell'uomo e della natura. [47]

E, in ultima sintesi:

Ciò che viene affermato esplicitamente dalla scuola di Marburgo costituisce lo spirito del pensiero rinascimentale, e tutta la storia della cultura è in gran parte occupata da una sorta di guerra contro la vita, per costringerla interamente entro un sistema di schemi. Ma va anche rilevato, e merita una grandissima risata interiore, che l'uomo moderno cerca tenacemente di spacciare questa alterazione, questa deformazione del naturale mondo umano di pensare e di sentire, questa rieducazione nello spirito del nichilismo come una sorta di ritorno alla naturalità, come la liberazione da chissà quali pastoie che chissà chi gli avrebbe imposto, con l'esito non secondario che, a forza di voler raschiare via dall'anima umana tutte le tracce della storia, si finisce con il cancellare l'anima stessa. [48]

L'incantesimo del disincantamento

*Si legge che il crepuscolo degli Dei
stia per incominciare. È un errore.
Gli inizi sono sempre inconoscibili,
se si accerta un qualcosa, quello è già
trafitto dallo spillo.
Il crepuscolo è nato quando l'uomo
si è creduto più degno di una talpa o di un grillo.
L'Inferno che si ripete è appena l'anteprova
di una 'prima assoluta' da tempo rimandata
perché il regista è occupato, è malato, imbucato
chissà dove e nessuno può sostituirlo.
Eugenio Montale, Götterdämmerung*

“Si finisce con il cancellare l'anima stessa”: è proprio così che questa storia potrebbe andare a finire.

Non so se sia un'ironia straordinariamente consapevole o ancora la sola intuizione poetica (qualunque cosa tale abusata espressione significhi) a far “indovinare” alla Yourcenar gli esiti possibili di una vicenda – umana, ma anzitutto intellettuale – come quella di Zénon. L'esito effettivo – ben lo sa chi ha letto il romanzo, e mi perdoneranno gli altri – è la morte: il suicidio, per sfuggire all'esecuzione della condanna decretata dai giudici, “ben sapendo [Zénon] che l'esito della malattia da incarcerazione sarebbe stato letale”[49]. Poco prima, però, un altro esito gli si era mostrato possibile: non quello della ritrattazione e dell'abiura, prospertatogli dal canonico Campanus, ma quello del viaggio oltremare. L'ultima uscita da Bruges, prima di essere arrestato, Zénon la fa verso il villaggio di Heyst, sulla costa insabbiata delle Fiandre Occidentali, con il proposito di imbarcarsi per l'Inghilterra insieme ai “luterani” che volevano sfuggire alla repressione del Duca d'Alba. Trascorre una notte tra il cielo e le dune, sul mare del Nord, di fronte a un futuro indeterminato. Non a caso, sono pagine insolitamente vuote di immagini e di riflessioni: solo calcoli spicci, di convenienza. Infine, Zénon prende sonno e al risveglio, (di nuovo!) “nudo e solo, le circostanze gli cadevano di dosso come prima i panni”[50]. Lascia andare la barca, lascia andare il proposito di salvare il suo sé:

...guardò il mare informe partorire onde presto svanite. Il rumore che dura dal principio del mondo continuava ininterrotto. Fece scivolare tra le dita una manciata di sabbia. Calculus: con quella fuga di atomi cominciavano e si concludevano tutte le cogitazioni sui numeri. C'erano voluti, per sbriciolare a quel modo le rocce, più secoli di quante non fossero le giornate nei racconti della Bibbia. [...] Zénon calcolò che il 24 febbraio prossimo, posto che fosse ancora vivo, avrebbe avuto cinquantanove anni. Ma quegli undici o dodici lustri erano come questa manciata di sabbia: ne emanava la vertigine dei grandi numeri. Durante più di un miliardo e mezzo di istanti, era vissuto qua e là sulla terra, mentre Vega rotava intorno allo zenit e il mare rumoreggiava su tutte le spiagge del mondo. Cinquantotto volte aveva visto l'erba della primavera e la pienezza dell'estate.

Poco importava che un uomo della sua età visse o morisse.[51]

Torna a Bruges, rinuncia alla partenza.

Zénon, dunque, non è andato in Inghilterra. E mi piace pensare che anche questo si presti ad avere una pluralità di significati. L’Inghilterra è il luogo simbolico della modernità compiuta: di Francesco Bacone e poi del Leviathan di Hobbes, della Royal Society e di Newton, della guerra corsara e dell’Impero marittimo, della Rivoluzione Industriale e della “prima” globalizzazione. È il luogo in cui si prepara la “trasformazione dello spirito borghese in capitalismo”. Guardandola dalla costa meridionale del Mare del Nord, non può non sovvenire il paragrafo 247 dei *Lineamenti di Filosofia del Diritto* di Hegel: “Come per il principio della vita familiare è condizione la terra, *base e terreno* [Grund und Boden] stabile, così per l’industria l’elemento naturale che l’anima verso l’esterno è il *mare*”. Lo richiama Schmitt in calce al già citato *Terra e Mare*, annotando (in data 10 aprile 1981, quasi quarant’anni dopo la prima pubblicazione): “Lascio al lettore attento il compito di cogliere nelle mie considerazioni l’inizio di un tentativo di sviluppare questo paragrafo 247, analogamente al modo in cui i paragrafi 243-246 sono sviluppati dal marxismo”^[52]. E poiché – a monte del formarsi di un’opposizione geopolitica un po’ forzata tra Spagna e Inghilterra, continente e isola, “terraferma” e “libero mare”, gesuitismo e calvinismo, con più di un occhio alla contemporaneità (1942!), al *Reich* tedesco contro la Russia e gli Stati Uniti – il primo tema del libro di Schmitt è la “rivoluzione spaziale planetaria” del XVI secolo, allora il mare che circonda l’Inghilterra (e la tiene a distanza da Zénon) è a sua volta, nella sua “vuota” profondità, nella sua distesa omogenea e informe, nel suo non tollerare “giuste” misure e confini, cifra e sintesi di tutte queste simbologie: l’alleanza di capitalismo e tecnoscienza nell’aggiogare il lavoro e “il Politico” è, con le parole di Massimo Cacciari, “l’inarrestabile *farsi mondo* dello *scientiam facere*”^[53]; e Cacciari riprende: “*Si è fatto Mondo* – o forse si dovrebbe dire *aequor*, liquida distesa senza apparente confine, ideale dominio dei *pirati*?”^[54].

L’Inghilterra elisabettiana è anche l’ambiente in cui Christopher Marlowe “fonda il mito moderno” di Faust, trapiantandovelo dal natio Württemberg. Il Jörg Faust storico era stato, a detta dei contemporanei, “capo dei negromanti, astrologo, secondo mago, chiromante, indovino”; o tale sosteneva di essere^[55]. Dopo Marlowe, il dottor Faust sarebbe tornato in Germania, anzi, alla lingua tedesca, grazie al genio di Goethe, ma in questo viaggio di ritorno si sarebbe aperta, anche, una duplicità destinata a diventare una frattura, tra

due ‘figure’ dello Spirito ormai inconciliabili: il Faust della ‘borghesia progressiva’, il Faust filantropo e ‘liberatore’ dell’umanità da ogni forma di dipendenza materiale o spirituale, da un lato, e, dall’altro, il Faust che ‘mette il mondo al lavoro’, il Faust dell’universale ‘Machenschaft’, che astrae da qualsiasi Fine non perseguibile attraverso la razionalità immanente al sistema tecnico-economico.^[56]

Si può allora formulare la domanda: Zénon, accusato come il Faust storico di “pratiche magiche”, ma che, diversamente dal Faust “mito letterario”, non arriva a metter piede in Inghilterra (ammesso che sia davvero lecito, s’intende, far valere questo “passaggio in Inghilterra” come metafora!), può identificarsi con tutt’e due le figure spirituali incarnate da Faust? Ovvero, fuor di metafora, quel che a questo punto importa chiederci è: posto che la contemporanea distruzione della diversità, biologica e culturale, sia conseguenza *diretta* dello sfruttamento capitalistico avanzato mediante la “tecnoscienza”, possiamo anche assumere che essa sia, almeno *indirettamente*, conseguenza dell’atteggiamento “spirituale” di personaggi come Zénon, dell’*uomo solo* che si fa filosofo-mago, e cercare ancora al fondo della nostra personalità di uomini contemporanei le radici di un tale atteggiamento?

Un altro modo di porre, in fondo, la stessa domanda è: vi è o no soluzione di continuità, nella struttura del ragionamento e nelle sue premesse logiche, tra la magia rinascimentale di matrice ermetica e la scienza moderna che si fa presto sfruttamento pratico di una natura “oggettualizzata”? E anche in

questo caso torna utile la metafora del “passaggio in Inghilterra”, perché il personaggio emblematico, in luogo del Faust di Marlowe, è Francesco Bacone.

Ho scritto, ormai diverse pagine fa, che il “momento unico” in cui Zénon ripete l’esperimento di esistere come “uomo, solo” può essere circoscritto “tra Pico e Bacone”. Si può assumere allora proprio Bacone come discriminante; tra l’altro, l’autentica “svolta” storiografica che, da Konrad Burdach in poi, ha visto nella “*renovatio*” religiosa, in un certo spirito apocalittico, il vero nocciolo del Rinascimento e ha privilegiato le interpretazioni di matrice ermetica, lo ha fatto però in risposta alla crisi del paradigma “moderno”^[57] e forse proprio per questo è arrivata fino a coinvolgere Giordano Bruno^[58], ma davanti a Bacone, per lo più, si è arrestata. Valga per tutti il caso dello studio dedicato appunto a Bacone da Paolo Rossi. Il libro, che era uscito in prima edizione nel 1957, recava anche nella seconda edizione, del 1974, il sottotitolo *Dalla magia alla scienza*. Ma l’autore ci tiene a precisare:

Oggi in parziale dissenso con [coloro] che tendono a vedere in Bacone il presentatore, in linguaggio più aggiornato, degli ideali e dei valori della tradizione ermetica, sarei portato a insistere di più sugli elementi di distanza da quella tradizione presenti nella filosofia di Bacone e a sottolineare con maggiore energia l’importanza di quel nuovo ritratto dell’‘uomo di scienza’ che è presente in tante sue pagine. Col passare degli anni si è fatta in me più forte la convinzione che illuminare la genesi – non solo complicata, ma spesso assai ‘torbida’ – di alcune idee ‘moderne’ sia altra cosa dal credere di poter[le] annullare o integralmente risolvere nella loro genesi. ^[59]

Questo “ripensamento” di Paolo Rossi su Bacone è emblematico di un più generale moto di reazione alla “moda” ermetica esplosa nella seconda metà del XX secolo^[60]. Si è trattato forse di “ricompattare le fila” degli intellettuali “moderni”, in nome di una rinnovata fiducia nel progresso guidato dalla (*sola!*) ragione, dopo il duro colpo assestato dalla francofortese *Dialettica dell’illuminismo* (1947).

Allora, proprio “il motivo che in altri momenti era stato individuato come *trait d’union* tra Umanesimo e scienza moderna – quello dell’uomo *artifex* e trasformatore della natura – veniva situato in un orizzonte tipico dell’ermetismo e in quanto tale estraneo al paradigma della ‘rivoluzione scientifica’”^[61]. Solo a questo prezzo, “distaccandosi dal Rinascimento, il luogo costitutivo della ‘modernità’ diventa la ‘rivoluzione scientifica’ – da Copernico a Newton –, con una profonda trasformazione, quindi, sia rispetto agli illuministi che alla storiografia liberale e democratica dell’Ottocento”.

Le mosse che portavano a questo esito erano, al fondo, lineari: si assumeva la sostanziale risoluzione del Rinascimento nelle correnti ermetiche; si sosteneva l’opposizione tra ermetismo e rivoluzione scientifica; si stabiliva che la ‘modernità’ era la scienza elaborata tra Seicento e Settecento; si espungeva, ed era l’ultima mossa, il Rinascimento dalla ‘modernità’. Giordano Bruno, per fare un esempio, veniva consegnato al ‘mondo dei maghi’, e con lui i maggiori filosofi della natura del Rinascimento. Se il Rinascimento aveva qualcosa da dire, questo concerneva la genesi delle idee moderne, non la loro struttura, che con il Rinascimento non aveva niente in comune. ^[62]

A noi, giunti a questo punto di una riflessione il cui oggetto è il nostro “atteggiamento spirituale” nei confronti della diversità biologica (e, in filigrana, di quella culturale), non interessa tanto stabilire genealogie “pure” da fare operare in modo deterministico, ma saggiare la coerenza e la tenuta delle risposte che stiamo tentando di dare all’emergenza planetaria, soprattutto riconoscendo quanto ancora esse si portino dietro del “pathos” distruttivo che quell’emergenza, appunto, è concorso a generare. È proprio in questa chiave che rivolgerei ancora a Zénon la domanda che ci siamo posti e che abbiamo variamente formulato. In verità tutto il mio interesse per l’*Opera al nero*, e di lì per la suggestione

flaubertiana dell'uomo, solo, scaturisce da una singola frase che la Yourcenar inserisce nel suo resoconto del processo a Zénon, scandito dai capi dell'atto di accusa. Allorché in particolare si dibatte "de occulta philosophia", la Yourcenar vuole mettere in chiaro le assunzioni di partenza del vescovo, che presiede l'assise: "Mentre per gli stolti la magia era la scienza del soprannaturale, per il prelado al contrario si trattava d'un sistema inquietante in quanto negava il miracolo". È qui il punto.

A questo proposito, Zénon fu pressoché sincero. L'universo detto magico era costituito da attrazioni e repulsioni obbedienti a leggi ancora misteriose, ma non necessariamente impenetrabile all'umano intelletto. [...] Il gran merito della magia, e dell'alchimia sua figlia, era di postulare l'unità della materia [...]. Si imboccava in tal modo una strada che menava lontano, ma di cui solo gli adepti degni di tal nome riconoscevano i pericoli. Le scienze meccaniche [...] si apparentavano a tali ricerche in quanto miranti a trasformare la conoscenza delle cose in potere sulle cose, e indirettamente sull'uomo. In un certo senso, tutto era magia: magica la scienza delle erbe e dei metalli [...]; magica la malattia stessa [...]; magico il potere dei suoni [...]; magica soprattutto la virulenta possanza delle parole quasi sempre più forti delle cose [...]. Magici, infine, l'amore e l'odio [...].

Monsignore scosse pensoso il capo: un universo siffattamente organizzato non lasciava più posto alla volontà personale di Dio. [\[63\]](#)

Scopriamo, così, nell'interpretazione "autentica" di Zénon, che la posizione propria del filosofo-mago, più che negli incantesimi, si definisce... nel disincantamento. Fin dalla prima proposizione echeggiano le parole che saranno di Max Weber, nella conferenza di Monaco del novembre 1917 su *Wissenschaft als Beruf*:

La crescente intellettualizzazione e razionalizzazione non significa dunque una crescente conoscenza generale delle condizioni di vita alle quali si sottostà. Essa significa qualcosa di diverso: la coscienza [il sapere] o la fede che, se soltanto si volesse, si potrebbe in ogni momento venirne a conoscenza, cioè che non sono in gioco, in linea di principio, forze misteriose e imprevedibili [incalcolabili], bensì che si può – in linea di principio – dominare tutte le cose mediante un calcolo razionale. Ma ciò significa il disincantamento del mondo.

L'equivoco deriva dalle proposizioni immediatamente successive: "Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ingraziarseli, come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale" [\[64\]](#). Così, restando in superficie, Weber continua ad affidare la distinzione tra un mondo "incantato" e uno "disincantato", tra la magia e la scienza, al "genere" di potenze coinvolte (e quelle di un certo genere, gli "spiriti", *ça va sans dire*, "esistono" solo "per il selvaggio"); ma se vi sono comunque "mezzi" per "dominarle", e se a questo si riduce in fondo la magia e, a ben vedere, anche "le religioni", allora l'una e le altre partecipano a loro volta, con la scienza, dei caratteri della "tecnica" e del "calcolo razionale" [\[65\]](#); laddove a fare la differenza sarebbe invece l'aggettivo "imprevedibili" (o, con altra traduzione, "incalcolabili"), che, esso sì (o meglio: l'ontologia per cui qualcosa può "accadere", di "incalcolabile" in linea di principio), spezzerebbe le sbarre della "gabbia d'acciaio" della razionalizzazione tardo-moderna e capitalistica.

Ha ragione il vescovo di Bruges: in un mondo siffatto non c'è più posto per "la volontà personale di Dio". O per il (vero) miracolo, che è la stessa cosa. Cioè per la volontà personale *tout court*, che è sempre un miracolo in quanto (per credersi libera, deve credere nella) sospensione della "legalità" naturalistica, del determinismo causale imposto dalla mente scientifica alla natura (in quanto) osservata [\[66\]](#). Torna qui, per un'ultima volta, la dialettica della disperazione di Kierkegaard, nella figura della "disperazione della necessità" che è "mancare della possibilità":

...la decisione arriva solo quando l'uomo è portato all'estremo, così che, umanamente parlando, non c'è più alcuna possibilità. Allora si vede se egli vuol credere che a Dio tutto è possibile, cioè, se vuol credere. Ma questa è pienamente la formula del perdere l'intelletto; credere è proprio perdere l'intelletto per conseguire Dio. [...] Talvolta l'inventiva di una fantasia umana può bastare a procurarsi possibilità, ma alla fine, cioè quando si tratta di credere, aiuta solo questo, che a Dio tutto è possibile. [...] Mancare di possibilità significa o che per uno tutto è diventato necessario, o che tutto è diventato trivialità. [...] Il sé del determinista non può respirare perché è impossibile respirare solo ed esclusivamente il necessario che, puro e semplice, tormenta il sé dell'uomo. [...] Per pregare ci deve essere un Dio, un sé...e la possibilità, oppure un sé e la possibilità in senso pregnante, perché Dio è il fatto che tutto è possibile, oppure: che tutto sia possibile, questo è Dio.[\[67\]](#)

Se in senso stretto “tutto è magia” – cioè meccanica e (neuro)chimica –, compresi la musica, la parola, la bellezza, l'amore, così come crede di poter dimostrare Zénon, allora davvero l'uomo è rimasto solo, in un mondo pieno di oggetti ma senza un “altro” tu, senza “fenomeni saturi”, come direbbe la fenomenologia più recente con Jean-Luc Marion; e cioè senza la gratuità non coercibile e non monetizzabile di un incontro, senza la novità non anticipabile di un inizio, senza la resistenza di un indisponibile (che solo “da sé” può dirci un *sì* o un *no*, solo “dall'interno” può aprirsi), senza la possibilità di “decentrarsi”, fuori di sé, in un altro, “singola forma vivente” con un *centro in se stesso* (e, anzi, tanto più *proprio* il centro, e tanto più *vivente* l'altro, quanto più a sua volta “eccentrico”). In questo senso il “disincantamento”, proprio quello weberiano, è il passaggio spirituale necessario e sufficiente per poter realizzare l'*opus nigrum* degli alchimisti. E della stessa sorte, dell'*incantesimo* del “disincantamento”, partecipa anche la biodiversità. In un mondo in cui tutto è (conosciuto dall'intelletto come) necessario, non c'è posto per la possibilità “in senso pregnante”, o questa si confonde con la trivialità, ci dice Kierkegaard. Parimenti, se si assume di operare in uno spazio geometrico vuoto, infinito, omogeneo, non c'è spazio per la diversità (biologica, culturale) perché questa è *per principio* in-differente: non che le specie viventi (e lo stesso vale per le culture storiche) non continuino per un certo tempo (non più biologico, ma appunto culturale) a differire tra loro, ma la loro differenza, proprio perché è disponibile “sul mercato”, è triviale, non “significa” alcunché.

E, visto che abbiamo evocato una delle più celebri formule weberiane, quella del “disincantamento del mondo”, alla quale va però riconosciuta anche forza di concetto (e con il conseguente, dovuto rispetto va adoperata), chiudiamo il cerchio evocando altre due formule, nella ripresa che ne ha fatto, cent'anni dopo, Massimo Cacciari. La prima è quella della “gabbia di acciaio”, e descrive (tra l'altro) la sensazione che la causa della “biodiversità” possa essere perduta in partenza, visto che tanto l'inesorabile linearità dello sviluppo tecnologico ed economico, da un lato, quanto la concatenazione dei suoi effetti sulla “biosfera”, dall'altro, sono percepite, nel mondo “disincantato”, come ferree necessità di natura:

La ‘gabbia di acciaio’ significa essenzialmente questo: che la produttività del lavoro diventa sempre più proprietà esclusiva del sistema economico dominato dal fine dell'interesse privato. [...] ‘Gabbia di acciaio’ è, allora, il serrarsi in uno di professione, Politico e ‘legalità’ economica, dove la professione diventa mero lavoro comandato dal sistema, pur mantenendo l'apparenza del Beruf, e il Politico, dal canto suo, si riduce ad amministrazione della relazione tra questo lavoro e la sovranità anonima del Tecnico-economico, sovranità che assume la maschera di ‘legge di natura’, e in tale forma pretende ovunque di imporsi. Obbedienza a un Nomos che pretende di non essere factum, artificio.[\[68\]](#)

In modo del tutto conseguente, l'altra formula, quella della “avalutatività” della scienza (*Wertfreiheit*, ma in quanto è imparentata semanticamente con un altro nome del “disincantamento”, *Entwertung*), ci dà conto della difficoltà di “far valere” politicamente quella che dovrebbe essere un'evidenza scientifica: che *dobbiamo* arrestare lo sfruttamento (secondo il modello) capitalistico, perché, per

parafrasare Heidegger, “ne va dell’essere stesso”, è in gioco la vita (come *zoē*, “*vita qua vivimus*”, e perciò anche come *bios*, “*vita quam vivimus*”). Ebbene, in Weber

‘Entwertung’ [...] non assume affatto [...] il significato di ‘assenza di presupposti’ in generale. Né egli intende ‘profetizzare’ su una ‘de-sacralizzazione’ di tutte le forme dell’esperienza vitale (anche se studia i fenomeni che ne rivelano la tendenza generale). Il presupposto dello ‘scientiam facere’ [...] è così fondamentale da coincidere con i principi stessi della forma di razionalità che domina la civiltà dell’Occidente, e da cui soltanto poteva generarsi l’intellettualizzazione della vita contemporanea. ‘Entwertung’ significa soltanto che nessuna via è in grado di condurre da tale presupposto e da tali principi a stabilire scale di valore gerarchicamente ordinate tra le civiltà e le visioni del mondo. [...] Ma qui sta il punto critico. Può un presupposto ‘rinunciare’ ad affermarsi anche come ‘valore’? [...] Può un presupposto costituire soltanto il fondamento di un percorso logico in sé definito, produrre conseguenze determinate nel suo ambito specifico, senza volere a un tempo ‘farsi valere’ universalmente?[\[69\]](#)

Da dove viene, allora, la “sensibilità” contemporanea, emotiva oltre che razionale, per il tema della biodiversità? Temo, dal bisogno di trovare ancora riflessa da qualche parte un’immagine dell’uomo che sia un volto, e non una maschera senza espressione, o la cui espressione è pietrificata una volta per sempre nell’asservimento alla “sovranità anonima del Tecnico-economico”; si vuol trovare ancora un’immagine di sé, ma *come uomo* e proprio perciò non un “sé vuoto”. Mi ha sempre impressionato questa constatazione di Luigi Lombardi Vallauri, messa per iscritto circa quarant’anni fa in un abbozzo di “filosofia della sessualità”:

I ‘computers’ calcolano ma per ora non godono e non soffrono, sebbene forse nessuno sappia dire perché [...]. I ‘computers’ sono oggi i nuovi schiavi. Ora, l’uomo disprezza sempre le caratteristiche dei propri schiavi. Quando aveva come schiavi uomini e animali, cioè esseri sensibili, sensuali, che non pensavano, che lavoravano e godevano e soffrivano, veniva svalutato, appunto, insieme con il lavoro servile, il godere e il soffrire. Oggi invece è servile calcolare e in un certo senso è signorile godere e soffrire. Di qui, secondo me, appunto perché il nuovo schiavo non sa né godere né soffrire, la riscoperta dell’elevatezza ontologica della sensibilità e della sensualità. Un tempo di fronte a due che si accoppiavano si diceva “sono come le bestie” in senso dispregiativo. Oggi essere come le bestie non è una cosa da poco, perché non si riescono a fabbricare cose simili alle bestie.[\[70\]](#)

Attenzione, Hegel ce lo insegna, nella “dialettica servo-padrone” è questione di *Anerkennung*, di “riconoscimento”. Se l’uomo disprezza le caratteristiche dei propri “schiavi”, teme anche di rivederle in sé e anela, da chi solo può darglielo, il riconoscimento che lui è *differente*. Orbene, a quanto pare l’uomo contemporaneo ha imparato ad attendersi questo riconoscimento più nella relazione con altre “vite desideranti” che in quella con altre “macchine calcolanti”. In qualche modo, egli avverte oscuramente che solo “lasciando essere” la *zoē* nella sua varietà di forme – e non “esonorando” la spontaneità naturale, per mezzo di omologanti simulacri artificiali o virtuali, dalla “fatica” di riprodursi, mutare, adattarsi – può vedere rispecchiato il significato di una *psychē* che non sia indifferente “salvare” o “perdere” (Gv 12,25), di un *bios* che valga la pena raccontare.

Ma, appunto, è una consapevolezza ancora irriflessa: ce lo confermano quelle politiche che, non sapendo imporre *divieti* assoluti, assegnano un *prezzo*, un *valore* monetario, al “risarcimento” per l’esercizio della facoltà di continuare a distruggere ambienti di vita e culture.

C'è da compiacersi che negli ultimi decenni si sia messo a tema il concetto di biodiversità, che si ponga insistentemente la questione di come tutelarla, che insomma la si riconosca come un valore^[71]. Ma il ricorso a quest'ultima parola, "valore", deve suonare anche come un campanello d'allarme: forse la contemporanea "valorizzazione" della biodiversità proviene dalla stessa storia di idee e concetti che negli ultimi secoli ha portato ad accelerarne la distruzione; forse siamo costretti oggi a trattarla come un *valore*, cioè ancora come qualcosa di commisurabile, di negoziabile e di permutabile, da far "valere" sul mercato in cui si formano i prezzi e le opinioni, perché abbiamo perso ogni evidenza "oggettiva" del *limite*, e faticiamo a renderci conto che la differenza, l'alterità, proprio nel suo essere (fin tanto che è) in-appropriabile e indisponibile, ci costituisce nell'identità. Se è così, non c'è da stare allegri; o, almeno, bisogna essere molto prudenti.

Anche la riflessione che ho consegnato a questo scritto, forse, è stata allora un *opus nigrum*, dal momento che non saprei dire cosa resista, infine, alla dissoluzione. Ci sono comunque tre indicazioni alle quali vorrei affidare una conclusione (inevitabilmente) "perplexa".

La prima.

Nello stesso libro in cui teorizza la "rivoluzione spaziale planetaria", Carl Schmitt sceglie insolitamente di concludere con accenti di speranza. Egli diagnostica, nell'ultimo capitolo, un "nuovo stadio della rivoluzione spaziale planetaria" a cui si starebbe assistendo, iniziato prima del 1914, che però al lettore di oggi (a me, almeno), al netto dell'ideologia nazionalista tedesca di cui Schmitt è sempre portatore, può sembrare se possibile anche peggiore del precedente, quanto al suo essere – per dirla con Florenskij – "informe e non individuale". "Perciò", scrive Schmitt, "molti vedono solo un disordine privo di senso laddove in realtà un nuovo senso sta lottando per il suo ordinamento". E prosegue:

Non vi è dubbio che il vecchio nomos stia venendo meno, e con esso un intero sistema di misure, di norme e di rapporti tramandati. Non per questo, tuttavia, ciò che è venturo è solo assenza di misura, ovvero un nulla ostile al nomos. Anche nella lotta più accanita fra le vecchie e le nuove forze nascono giuste misure e si formano porzioni sensate^[72].

Almeno da un punto di vista, il grande *giuspubblicista* ha ragione. Ogni nuova concezione dello spazio pone nuovi problemi, e il diritto deve affrontarli proponendo nuove "misure" di giustizia. È il caso della biodiversità (come problema), e della sua nuova disciplina giuridica, inizialmente frammentaria ma divenuta programmaticamente "organica" a partire (almeno) dal 1992, dalla Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica. La storia travagliata delle successive COP (Conferenze delle parti), dagli esiti spesso francamente deludenti, ci dice però che siamo ben lontani da un nuovo "sistema" di misure, di norme e di rapporti, da un nuovo "nomos della terra", per citare ancora (un altro, e maggiore, testo di) Schmitt. Siamo ancora nel pieno di una "lotta fra vecchie e nuove forze", che anzi vorremmo forse più "accanita" mentre registra frequenti intervalli di distrazione, battute d'arresto e marce indietro, a causa, pare, del disimpegno "tattico" o forse addirittura "strategico" di alcune forze. Questo proprio perché la biodiversità è (emersa come) un valore in senso tecnico, da negoziare su uno sfondo di "politeismo dei valori" ma, soprattutto, da rendere compatibile col presupposto, logico o ideologico, in ogni caso (presentato come) esterno alla negoziazione, dell'*inarrestabile* sviluppo capitalistico. E questo pone chi ha davvero "a cuore" la tutela della biodiversità – perché ne vede il carattere di "assolutezza", di quel che una ventina d'anni fa si sarebbe detto, sia pur impropriamente, "valore non negoziabile" – vicino al punto di vista di quel Weber che aveva sì diagnosticato il politeismo dei valori, ma che poi, a detta di Schmitt, ne sarebbe "morto di

disperazione”, assillato dall’“impazienza della giustizia”, la “forma di disperazione che la [...] professione di giurista comporta”^[73].

Ciò di cui si sente il bisogno, e in cui Schmitt non può che sperare, è un criterio di (“giusta”) misura più solido, meno oscillante. Ora, per connotare il “nuovo stadio della rivoluzione spaziale planetaria” egli osserva che “oggi, in tempo di pace, qualsiasi armatore può sapere giorno per giorno e ora per ora in quale preciso punto dell’oceano si trova la sua nave in mare aperto”. Quando da ciò deduce che “così, viene a cadere anche quella separazione di terra e mare su cui si fondava il legame durato finora tra dominio marittimo e dominio mondiale. Viene a cadere cioè il presupposto della conquista britannica del mare”, francamente si ha l’impressione che sia poca cosa. È, come dicevo, ideologia nazionalista tedesca; e che nel “nuovo spazio”, non più “mera dimensione in profondità, vuota di qualsiasi contenuto pensabile, [ma] campo di forze dell’energia, dell’attività e del lavoro dell’uomo”, all’Impero britannico si siano sostituiti idealmente quelli statunitense, russo e (ora) cinese, per la biodiversità cambia poco e anzi, finora, solo in peggio. Se però poi si aggiunge che “soltanto oggi diventa per noi possibile un pensiero che in ogni altra epoca sarebbe stato impossibile, e che un filosofo tedesco contemporaneo ha così espresso: non è il mondo a essere nello spazio, bensì è lo spazio a essere nel mondo”^[74], allora dobbiamo tornare sui nostri passi, e, una volta di più, riconoscere che Schmitt non è mai banale e mai (solo) ideologico.

E veniamo così alla seconda indicazione.

Il riferimento, non esplicitato, di Schmitt è ovviamente ad Heidegger, al § 24 di *Essere e Tempo*, dedicato a “La spazialità dell’Esserci e lo spazio”, ove si dice: “Né lo spazio è nel soggetto, né il mondo è nello spazio. È piuttosto lo spazio ad essere “nel” mondo, perché l’essere-nel-mondo, costitutivo dell’Esserci, ha già sempre aperto lo spazio”^[75]. Qual è l’affermazione da trattenere, assolutamente? Che l’*in-der-Welt-Sein* è costitutivo del *Dasein*. Cosa significa? Che *noi* (ciascun singolo uomo esistente come tale) possiamo *esistere* solo *nel mondo*, avendo il *mondo* come orizzonte e quindi anche come *limite*. Che forse non torneranno i confini tra gli individui, tra i popoli, tra le specie, basati sulle *essenze*, sulla fissità di “forme sostanziali” dotate di senso proprio. Ma l’analitica esistenziale, la riflessione sulle condizioni dell’esperienza di esistere, ci dice che il nostro ambiente (*Umwelt*) è il mondo (*Welt*); che esso è vasto e si estende al di là dei nostri dintorni, delle nostre particolari “circostanze”; ma comunque proprio nel suo insieme (in quanto mondo nel quale *possiamo* esistere) ha un *limite*, che proprio questo limite “d’insieme” ci impone di *ordinare nello spazio* le cose (l’“utilizzabile”) e dà un limite a noi stessi, al nostro disporre delle cose in termini di “appagatività”, assegnandoci invece come esistenzialmente dovuto l’atteggiamento della “cura” (*Sorge*) verso ciò che ha “significatività”. In fondo, è questo pensiero inaudito a stare dietro l’emersione della “biodiversità” come concetto. Ma, se così non si capisce, provo a dirlo con le parole, molto più semplici, di un geografo, Augustin Berque, colui che ha sviluppato in modo rigoroso la nozione di “ecumene”:

“Cacciate il naturale, tornerà al galoppo”, cacciate i limiti fisici, torneranno al galoppo. Cacciare l’idea che ci sono dei limiti alla biosfera significa distruggere la biosfera, e in un futuro non lontano distruggere la specie umana. I limiti della biosfera sono a loro volta fondati sui limiti del pianeta, non dobbiamo dimenticarlo, ci conviene non dimenticare che gli esseri umani hanno i piedi sulla Terra, nella sostanza terrestre, anche se hanno la testa rivolta verso il cielo.^[76]

Insomma: *dobbiamo* preservare la biodiversità (ed è un dovere “non negoziabile”) non perché ci piace, ma perché non ne possiamo fare a meno, altrimenti moriremo. Semmai possiamo chiederci

fino a che punto ci interessa non morire (come specie): neanche in questo caso la risposta è scontata. Giova ricordare, però, che “senza di noi” il mondo (*rectius*: la vita sul pianeta) può andare avanti benissimo, non altrettanto senza le api.

Un momento. Giova davvero, ricordarcelo?

È noto l’aneddoto di Sombart, che ancora ci colpisce per la sua terminologia magico-alchemica, e ci conferma la bontà dell’ispirazione di essere partiti dallo Zénon di Yourcenar:

Un giorno parlando con Max Weber sulla prospettiva del futuro emerse la domanda: quando finirà la danza delle streghe che l’umanità mette in scena nei paesi capitalistici dall’inizio del diciannovesimo secolo? A questa domanda egli rispose: quando l’ultima tonnellata di ferro sarà fusa con l’ultima tonnellata di carbone. [\[77\]](#)

Commenta Massimo Cacciari:

Che cosa risponderebbe oggi Weber? Certo, io penso, non farebbe più riferimento a limiti ‘fisic’i dello sviluppo, deterministicamente intesi. La danza delle streghe ha rivelato la sua vera natura, che è tutta immateriale o metafisica. Essa si svolge integralmente sul terreno della ‘potenza della mente’ e cioè del ‘lavoro dello spirito’. [\[78\]](#)

E, con questo, Cacciari ci sta dicendo che il richiamo ai limiti “fisici”, da solo, non basta. L’ebbrezza si fonda nella “potenza della mente” e può adottare cadenze, letteralmente, suicide, perché dura ancora un po’ oltre l’esaurimento fisico della materia prima; e, certo, non si modera quando vede che la “sostanza” sta per finire, anzi, si acuisce nella crisi di astinenza. Fuor di metafora: come c’è una disperazione “professionale” del giurista per impazienza della giustizia, così ci può essere una disperazione del capitalista (e, ahimè, del lavoratore dipendente in regime capitalistico), che va più o meno consciamente incontro al “crepuscolo degli dei” perché “da sempre” ha imparato che non si può pensare *contro* la crescita infinita, che ne va della sua propria forma di vita, della “libertà” di essere umano *in actu*. Attenzione: per usare la terminologia di Heidegger, non è banalmente questione di *appagatività*, ma di *significatività*. Chi se ne frega della sopravvivenza delle api, chi se ne frega della morte dell’uomo *come specie*, se sull’altro piatto della bilancia c’è la fine della danza, cioè del mio modo di vivere, non tanto egoisticamente individuale (il “profitto”), quanto (mi si passi il gioco di parole) individualisticamente condiviso (la fede nella “crescita”, il “capitalismo come religione”)? Ancora una volta, niente *zoē* senza *bios* e senza *psychē*.

Di qui, la terza indicazione.

Proviene dall’opera postuma (pubblicata nel 1955, scritta probabilmente entro il 1947) di uno dei miei eroi, il gesuita Pierre Teilhard de Chardin, scienziato (paleontologo) e mistico, in odore di eresia per molti anni. Uno degli ultimi a credere nel mito del progresso, anche se non in termini capitalistici. L’inventore del concetto di “noosfera”, che oggi sembra meglio non utilizzare perché, di primo acchito, rischia di limitare la valenza responsabilizzante (o colpevolizzante!) di altri concetti, quali “antropocene” o l’ancor più recente “capitalocene” [\[79\]](#); e di “giustificare” la corsa suicida del tecno-capitalismo, dandole ancora una volta un senso esistenziale o addirittura metafisico. Scrive Teilhard:

La nostra mente, per il fatto stesso di poter scoprire davanti a sé orizzonti illimitati, non può più avanzare se non mossa dalla speranza di raggiungere, mediante una parte di sé stessa, una consumazione suprema, in mancanza della quale essa si sentirebbe giustamente mutilata, fallita – ingannata. Per la natura dell’opera, e correlativamente per esigenza dell’artefice, una Morte totale, un Muro invalicabile, contro il quale la Coscienza venisse a cozzare e sparisse definitivamente, sono quindi “in-compossibili” con il meccanismo dell’attività riflessa (ne spezzerebbero subito la molla). [...] Un qualche “assoluto” si trova implicato nel gioco stesso del suo operare.

Detto questo, gli spiriti “positivistici e critici” possono anche andar dicendo che la nuova generazione, meno ingenua della precedente, non crede più in un avvenire e in un perfezionamento del Mondo. Coloro che scrivono queste cose hanno forse pensato che, se avessero ragione, ogni movimento spirituale sulla Terra virtualmente si bloccherebbe? [...] Anche con enormi quantità di energie materiali, anche sotto il pungolo diretto della paura o di un desiderio, l’Umanità, ‘senza il gusto di vivere’, cesserebbe ben presto di inventare e di creare un’opera che, in anticipo, sarebbe condannata. [\[80\]](#)

A me Teilhard piace, e anche in questo caso provo a giustificarlo. Non credo che egli voglia dire semplicemente che “indietro non si torna”, che fermare “la danza delle streghe” è impossibile perché significherebbe rinunciare alla sete di futuro dell’umanità [\[81\]](#). Invece, credo che egli pensi che la crescita materiale è “figura” di un altro progresso, questo sì connaturato alle dinamiche “eterne” dello spirito, e che non si deve provare ad arrestare tale crescita con “la paura”, ma solo in vista di un *di più* e di un *meglio*. Il testo, o la sua tradizione italiana, contrappone la paura o “un desiderio” al “gusto di vivere”. Credo che sia un errore chiamare qui in causa *negativamente* il desiderio, che invece è, com’è noto, apparentato con le stelle e ha strettamente a che fare col “gusto di vivere”. Io direi piuttosto che la biodiversità va *amata*, perché si voglia trovare il modo di preservarla fino al punto di immaginare un altro mondo possibile, un altro modello di sviluppo. E torno un’ultima volta allo straordinario personaggio di Zénon. Egli, ormai l’ho “spoilerato”, va incontro alla condanna a morte per fedeltà all’*opus nigrum*, o, direi meglio, per senso di responsabilità intellettuale [\[82\]](#), e infine sceglie il suicidio, anzi di “osservarsi” morire, fin dove possibile. E anche questo finale si presta a una lettura allegorica. Ma molti anni prima, nella “conversazione di Innsbruck”, Zénon si era confidato a Henri-Maximilien a proposito di turbamenti amorosi, fino a raccontargli dell’esito fatale della malattia di un suo amante, e ad aprire così uno spiraglio alla tenerezza, nel suo cinismo naturalista di scienziato:

Bisogna amare qualcuno, per rendersi conto che è scandaloso che la creatura muoia [...] Il mondo di dentro e il mondo di fuori, il macrocosmo e il microcosmo, erano ancora gli stessi del tempo delle dissezioni di Montpellier, ma quelle grandi ruote ingranate l’una nell’altra giravano nel vuoto assoluto; quei fragili meccanismi più non mi stupivano. [\[83\]](#)

Passati sei mesi da quella morte, racconta ancora Zénon, “la curiosità rinasce, e con essa la voglia di servirsi del talento che si ha e di prestar soccorso, potendolo, ai compagni impegnati con noi in questa strana avventura” [\[84\]](#). Ma, poco dopo, di amore in Amore, soggiunge Henri:

“Fratello, [...] deve esistere altrove un non so che più perfetto di noi, un bene la cui presenza ci turba e di cui non sopportiamo l’assenza.” “Sempiterna temptatio,” fece Zénon. “Mi dico spesso che nulla al mondo, salvo un ordine eterno o una bizzarra velleità della materia di far meglio di quel che è lei stessa, spiega perché ogni giorno io mi sforzi di pensare un po’ più chiaramente della vigilia”.^[85]

Non stupisca, questo richiamo dal sapore edificante. Vi è un intento rigorosamente scientifico nell’insistere sull’estraneità radicale della “religione dell’amore” al “capitalismo come religione” (Benjamin) e allo stesso “politeismo dei valori”. Il fatto è che solo da un vero altrove può venire una vera alternativa: non è un caso che nello scorso decennio solo i “leader religiosi” abbiano saputo parlare con autorità di tutela della “casa comune”.

Intanto, siamo lontani da questo “risveglio”. Allora il pessimismo della ragione fa sì che io affidi la conclusione (vera) a un fulminante apologo di Gianni Rodari, scritto tra il 1972 e il ’73, quando ancora di “biodiversità” non si parlava: mancava la parola (che, a quanto dice chi se ne intende, è del 1986), mancava il concetto, e non se ne sentiva neppure il bisogno. Eppure, stava operando ancora, e in pieno, una “mentalità” rispetto alla quale è difficile a tutt’oggi sentirsi esclusi da una qualsiasi chiamata di correo:

Conosco un signore che ama gli uccelli. Tutti: quelli di bosco, quelli di palude, quelli di campagna. I corvi, le cutrettole, i colibrì. Le anatre, le folaghe, i verdoni, i fagiani. Gli uccelli europei, gli uccelli africani. Ha un’intera biblioteca sugli uccelli: tremila volumi, molti dei quali rilegati in pelle.

Egli adora istruirsi sugli usi e costumi degli uccelli. Impara che le cicogne, quando scendono dal Nord al Sud, percorrono la linea Spagna-Marocco o quella Turchia-Siria-Egitto, per schivare il Mediterraneo: ne hanno una gran paura. Non sempre la strada più corta è la più sicura.

Sono anni, lustri, decenni che quel mio conoscente studia gli uccelli. Così sa di preciso quando passano, si mette lì col suo fucile automatico e ‘bang! bang!’, non ne sbaglia uno.^[86]

[1] La cercavo, infatti nel testo del romanzo; si trova invece all’inizio dei *Taccuini di appunti* che seguono a *Memorie di Adriano* (Marguerite Yourcenar, Opere. Romanzi e racconti. Milano: Bompiani, 1990 545.), ed è in effetti una citazione dalla corrispondenza di Gustave Flaubert, che Yourcenar ci riferisce di aver “molto letto, molto sottolineato verso il 1927”, poco dopo quella visita alla Villa Adriana di Tivoli, nel 1924, alla quale risale la prima ispirazione del romanzo.

[2] Tanto è durata la “lavorazione” di *Memorie di Adriano*, uscito in prima edizione francese nel 1951.

[3] “Nec certam sedem, nec propriam faciem [...] tibi dedimus, o Adam, ut quam sedem, quam faciem [...], ea, pro voto, pro tua sententia, habeas et possideas. [...] Tu, nullis angustiis coercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi illam [naturam] praeferis” (testo e traduzione in Yourcenar, 581).

[4] Per un rinnovato accostamento al tema suggerisco due libri italiani recenti, usciti nello stesso anno: Massimo, Cacciari. *La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo*. Torino: Einaudi, 2019; e, scritto da uno storico della letteratura ma sorretto da una visione d’insieme schiettamente filosofica, Nicola, Gardini. *Rinascere. Storie e maestri di un’idea italiana*. Milano: Garzanti, 2019.

[5] Così Delio Cantimori in un testo Sulla storia del concetto di Rinascimento, originariamente pubblicato nel 1932 sugli Annali della Scuola Normale Superiore. Commenta Michele Ciliberto: “Fino, almeno, alla seconda metà del XX secolo, gli intellettuali europei di matrice liberale e democratica hanno continuato a riconoscere nel Rinascimento il fondamento originario della loro identità culturale ed etico-civile, condividendo – sia pure con tratti problematici – gli atteggiamenti degli umanisti contro il Medioevo, secondo una impostazione che, al fondo, è quella delineata, sul piano della filosofia della storia, dagli illuministi” (Michele, Ciliberto. *Rinascimento*. Pisa: Edizioni della Normale, 2015, 10; si veda anche Eugenio, Garin e Michele Ciliberto Michele (cur.). *Interpretazioni del Rinascimento*, II. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2009.

[6] Un “mistico che non crede a niente” – definizione sua – ma che riferisce di essersi immerso nella lettura di una *Storia del manicheismo*, “una cosa che non ha niente di umano”, due volumi in quarto di cinquecento pagine ciascuno, per ricostruire il “bestiario teologico” del III e IV secolo; ed è questo il Flaubert che, ancora nel 1927, una ventiquattrenne Yourcenar incontrerà appunto nella lettura della sua corrispondenza, restandone così profondamente colpita

- [7] Fin dalle prime pagine, Frédéric Moreau “trovava che la felicità, quale spettava all’elevatezza della sua anima, tardasse a venire” (*L’educazione sentimentale*, in Gustave, Flaubert. *Romanzi*. Milano: Mondadori, 1992, II, 800); e chiaramente non dissimile è il sentire di Emma Bovary.
- [8] Massimo, Cacciari. *Il lavoro dello spirito*. Milano: Adelphi, 2020, 77.
- [9] Su cui si veda ancora Massimo, Cacciari. *Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein*. Milano: Feltrinelli, 1976; si veda anche Massimo, Cacciari. *Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento*. Milano: Adelphi, 1980; 2ª ed. 2005)., e Aldo Giorgio, Gargani. *Il sapere senza fondamenti. La condotta intellettuale come strutturazione dell’esperienza comune*. Torino: Einaudi, 1975; ora Milano: Mimesis, 2009.
- [10] Ricordo ancora il sentimento di doloroso stupore, l’enormità del non detto che, ancora poco più che adolescente, avvertii (senza saperlo spiegare, allora!) nel rassegnato finale de *L’educazione sentimentale*. “Verso l’inizio dell’inverno” del 1867 un Frédéric non ancora anziano ma già disilluso e sconfitto su tutti i fronti, ridotto a vivere “da piccolo borghese”, si ritrova con l’amico di sempre Deslauriers: “chiacchieravano vicino al fuoco, riconciliati ancora una volta [...]. E riepilogarono la loro vita. Avevano fallito entrambi, chi aveva sognato l’amore, chi aveva sognato il potere. Qual era la causa? “Forse è la mancanza di linea di condotta” osservò Frédéric. “Questo può valere per te. Io, al contrario, ho peccato per eccesso di linearità, senza tenere conto delle mille cose secondarie più forti di tutte. Avevo troppa logica, e tu troppo sentimento”“. Poi passano a confrontare i ricordi degli anni del collegio, e si soffermano sulle vacanze del 1837, su una sortita domenicale, dall’esito goffamente deludente, a una casa di piacere: “Se la raccontarono con tutti i particolari, ognuno completando i ricordi dell’altro; e, quando ebbero finito: “È la cosa migliore che abbiamo avuto!”, disse Frédéric. “Sì, forse sì. È la cosa migliore che abbiamo avuto!”, confermò Deslauriers” (Flaubert, 1262-1266).
- [11] Yourcenar, 302.
- [12] Yourcenar, 314.
- [13] “Mi studio di ripercorrere la mia esistenza per ravvisarvi un piano [...], ma questo schema fittizio non è che un miraggio della memoria. Di tanto in tanto, credo di riconoscere la fatalità in un incontro, in un presagio, in un determinato susseguirsi di avvenimenti, ma vi sono troppe vie che non conducono in alcun luogo, troppe cifre che a sommarle non danno alcun totale. In questa difformità, in questo disordine, percepisco la presenza di un individuo, ma si direbbe che sia stata sempre la forza delle circostanze a tracciarne il profilo; e le sue fattezze si confondono come quelle di un’immagine che si riflette nell’acqua. [...] Talora la mia vita mi appare banale al punto da non meritare non dico di scriverla, ma neppure di ripensarvi a lungo, e non è affatto più importante, neppure ai miei occhi, di quella del primo che capita. Talora mi sembra unica, e perciò appunto senza valore; inutile, perché è impossibile adeguarla all’esperienza comune. Nulla vale a spiegarmela...” (Yourcenar, 320).
- [14] Søren, Kierkegaard. *La malattia per la morte*. Roma: Donzelli, 1999, 72 (ma si veda anche la classica traduzione di Cornelio, Fabro in Søren, Kierkegaard. *Opere*. Firenze: Sansoni, 1972, 657, dalla quale è tratta la variante tra parentesi). La premessa teoretica è, ovviamente, nelle prime, fulminanti righe dell’opera del 1849: “L’uomo è spirito. Ma che cos’è lo spirito? Lo spirito è il sé. Ma che cos’è il sé? Il sé è un rapporto che si rapporta a sé stesso, oppure è questo nel rapporto: che il rapporto si rapporta a sé stesso; il sé non è il rapporto, ma che il rapporto si rapporta a sé stesso. L’uomo è una sintesi di infinito e finito, di temporale ed eterno, di libertà e necessità, in breve una sintesi. Una sintesi è un rapporto tra due. Visto così l’uomo non è ancora un sé. [...] Un tale rapporto che si rapporta a sé stesso, un sé, deve o aver posto sé stesso o essere stato posto da un Altro. [...] Un simile rapporto derivato, posto, è il sé dell’uomo, un rapporto che si rapporta a sé stesso, e nel rapportarsi a sé stesso si rapporta a un Altro. [...] Questa è infatti la formula che descrive lo stato del sé quando la disperazione è completamente estirpata: nel rapportarsi a sé stesso e nel voler essere sé stesso il sé si fonda in modo trasparente nella potenza che lo ha posto” (Kierkegaard, 15–16; nella traduzione di Fabro, 625–26).
- [15] Yourcenar, 321.
- [16] Sto evocando qui lo schema “topologico” di ricostruzione della modernità filosofica proposto da Vincenzo, Vitiello. *Topologia del moderno*. Genova: Marietti, 1992.
- [17] “La mia incapacità di scoprire [le ragioni dell’esistenza, i punti di partenza, le origini] mi fece inclinare a volte verso le interpretazioni magiche, mi indusse a ricercare nei deliri dell’occulto ciò che il senso comune non mi offriva. Quando tutti i calcoli astrusi si dimostrano falsi, quando persino i filosofi non hanno più nulla da dirci, è scusabile volgersi verso il cicaleccio fortuito degli uccelli, o verso il contrappeso remoto degli astri” (Yourcenar, 321).
- [18] Eugenio, Garin (cur.). *Il filosofo e il mago*, in *L’uomo del Rinascimento*. Bari: Laterza, 1988, 445; poi ripubblicato in Eugenio, Garin (cur.). *Umanesimo e Rinascimento*. Milano: Mondadori, 2010, 443–478. Ma, afferma ancora Garin, “bisognerebbe avere il coraggio di dire una volta per tutte che non di filosofi nuovi si tratta, ma di filosofi, perché proprio e solo nel Rinascimento nasce il ‘filosofo’ (e lo scienziato) come figura prima inesistente, e nasce in quanto rinasce il filosofo (e lo scienziato) antico con cui si pone in un complesso rapporto, per cui lo considera un modello da cui partire, ma anche un modello da cui staccarsi, conquistando così la propria autonomia, e rispondendo alle domande dei tempi nuovi” (Garin, 456). Al contrario, per Michele Ciliberto (che pure deve a Garin molta parte del suo posizionamento storiografico), in tanto si può individuare una filosofia propria dell’Umanesimo in quanto si abbraccia “la persuasione che non esiste un concetto ‘eterno’ di filosofia, indifferente al tempo, ma che ogni epoca sviluppa una propria concezione della filosofia e che essa si incarna, volta per volta, nel primato di alcune discipline rispetto alle altre – nel caso dell’Umanesimo e del Rinascimento in quello della filologia, della retorica o anche della magia e dell’astrologia” (Ciliberto, 33).

[19] “Il ritorno al passato classico è rinuncia, non già alla religione, ma alle filosofie cristiane, arabe o ebraiche in quanto filosofie legate a una religione, per il recupero della filosofia come razionale interrogazione dell’uomo sull’uomo, sul mondo e sulle cose. Ma innanzitutto sull’uomo, sul suo agire nel mondo, sul suo destino” (Garin, 451).

[20] Garin, 445.

[21] Garin, 449.

[22] “La discussione sulla magia si ispira ad autori del tempo, quali Agrippa di Nettesheim e Gianbattista Della Porta, del resto via via nominati” (Marguerite, Yourcenar, *Nota dell’autrice*, in *L’Opera al nero*, in *Opere. Romanzi e racconti*. Milano: Bompiani, 1990, 898; e 840 nel romanzo quando i due autori sono chiamati in causa). Un’informazione più ampia sulla figura di “certo Enrico Cornelio Agrippa di Nettesheim, medico e mago” si può trovare in Garin, 470–472, con questa significativa sintesi: “In realtà, anche se isolato, anche se perseguitato, era un tipico rappresentante della ‘filosofia’, della ‘nuova filosofia’, ossia del filosofo-mago ormai consapevole dei problemi epistemologici imposti dalla crisi del sapere medievale, e che si stavano ripercuotendo sui tradizionali istituti di insegnamento e di ricerca.”

[23] Yourcenar, 894; e su “l’ancor più inquieto e bizzarro Paracelso o, come a volte si presentava, Filippo Aureolo Teofrasto Bombasto Paracelso di Hohenheim, medico e alchimista, filosofo e mago”, si veda di nuovo Garin, 472, che ricorda: “Ficino aveva scritto (e se n’era dovuto pentire): “noi siamo soliti chiamare propriamente mago il filosofo esperto delle cose naturali e celesti”. Era un’affermazione che Paracelso poteva ripetere per sé”.

[24] Yourcenar, *Opere. Romanzi e racconti*, 896.

[25] Non solo le idee, ma anche gli studi, le ipotesi, i progetti attribuiti a Zénon dalla Yourcenar “testimoniano delle curiosità e delle ricerche di spiriti di un certo tipo, nient’affatto rari all’epoca, ma che hanno attraversato, per così dire sotterraneamente, il Rinascimento, più vicini al tempo stesso al medioevo e all’epoca moderna, e già presaghi dei nostri trionfi e dei nostri pericoli” (Yourcenar, 897). E però, giacché per tali fittizi progetti di ricerca l’ispirazione più significativa proviene dai Quaderni di Leonardo, mi sembrerebbe riduttivo dire che gli “spiriti di questo tipo” siano “sotterranei” al Rinascimento; semmai possono risultare eccentrici rispetto allo schema storiografico illuministico e poi burckhardiano, che idealizza “nel secolo XV lo svolgersi successivo di individualità per ogni verso perfette [...] giunte a quell’armonico accordo del lato interno col lato esterno della loro vita” per cui “l’uomo si trasforma nell’individuo spirituale, e come tale si afferma” (Jacob, Burckhardt. *La civiltà del Rinascimento in Italia*. Firenze: Sansoni, 1984, 125–126).

Per la distinzione tra storia e storiografia, tra *res gestae* e *historia rerum gestarum*, nelle interpretazioni del Rinascimento si veda ancora Ciliberto, 7–38; il quale nota che “anzi, se si volesse delineare la dialettica che caratterizza quell’età, bisognerebbe parlare, da un lato di disincanto; dall’altro di furore”, con Bruno (35); poiché “non è sbagliato sostenere che, nel Rinascimento, ci fosse una tensione verso un regno dell’armonia e della serenità. Ma si tratta appunto di un’aspirazione – tanto più energica e potente, quanto più forte è il disincanto dello sguardo talvolta addirittura crudele con cui i maggiori esponenti dell’Umanesimo hanno guardato alla realtà, a cominciare dall’uomo” e “per quanto possa apparire paradossale alla luce del paradigma ‘moderno’, nei più importanti di questi testi non è sviluppato il motivo dell’uomo che domina le stelle, ma quello di un ente che, più fragile delle bestie, è sottoposto al capriccio della fortuna, alla forza delle stelle, al limite naturale da cui non può mai prescindere o emanciparsi” (36).

Sul problema interpretativo del Rinascimento in generale, “dalla magia alla scienza”, dovrò tornare più avanti.

[26] Sto riprendendo qui, innanzitutto, le parole con cui Alexandre Koyré valuta il contributo di Paracelso: “Curiosa dottrina e certo confusa. Mescolanza di mistica, magia, alchimia. Ma molto bella, perché rappresenta uno sforzo molto sincero di vedere il mondo in Dio e Dio nel mondo, e l’uomo partecipe di entrambi e che li ‘comprende’ entrambi”. Aggiunge Garin, subito dopo averlo citato: “E dottrina aperta all’avvenire, anche se la sua ‘esperienza’ e i suoi ‘esperimenti’ avevano poi ben poco a che fare con lo sperimentalismo della scienza moderna e se la sua fiducia nella fantasia, nell’immaginazione, e magari nel sogno e nella visione, supera la sua fiducia nella ragione. D’altra parte, come dimenticare il valore positivo che in un momento di rivolta contro la tradizione e l’autorità può assumere un atteggiamento radicalmente non convenzionale?” (Garin, 473. La citazione di Koyré è da *Mystiques, spirituels, alchimistes du XVI siècle allemand*, Collin, Paris 1955, poi Gallimard, Paris 1971; ma, per il nostro tema, i testi storico-filosofici fondamentali sono gli *Studi galileiani* del 1939, *Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione* del 1950 e *Dal mondo chiuso all’universo infinito* del 1957, tutti tradotti in italiano).

[27] Garin, 469.

[28] Yourcenar, 898.

[29] Yourcenar, 898.

[30] Non è senza significato che, per tutto il bellissimo capitolo dedicato al loro ultimo incontro, “La conversazione di Innsbruck” (Yourcenar. 670-694), benché Zénon sia stato accompagnato presso Henri-Maximilien in qualità di chirurgo, per tutto il tempo in cui i due cugini si scambiano i loro pensieri più intimi la narratrice li appella, rispettivamente, “il filosofo” e “il capitano” (solo occasionalmente, “l’alchimista” e “il soldato di ventura”). E davvero Henri-Maximilien è l’opposto polare di Zénon, l’altra faccia dell’uomo solo rinascimentale: “Grazie a Dio [...] i bacchettoni d’ogni specie non andranno a ficcare il naso nei miei versetti amorosi. Mi sono sempre esposto solo a pericoli elementari: i colpi in guerra, le febbri in Italia, il mal francese con le puttane, i pidocchi alla locanda, e ovunque i creditori. Non me la faccio con la canaglia in cotta o in toga, tonsurata o meno [...]. Amo anch’io la scienza, ma [...] se la terra gira, be’, non me ne curo affatto adesso che ci cammino sopra, e tanto meno me ne curerò quando vi giacerò. In materia di fede, crederò a quel

che deciderà il Concilio, posto che qualcosa decida, così come stasera mangerò quel che il taverniere avrà ammannito. Prendo il mio Dio e il mio tempo come vengono, anche se avrei preferito vivere nel secolo in cui si adorava Venere. Ma non vorrei neppure privarmi di rivolgermi sul letto di morte, se il cuore me lo detta, a Nostro Signore Gesù Cristo” (676).

[31] Yourcenar, 727.

[32] Yourcenar, 730.

[33] Yourcenar, 678.

[34] Yourcenar, 732.

[35] Yourcenar, 679

[36] Ripreso in Garin, 468.

[37] Guido Davide, Neri. “Il problema dello spazio figurativo e la teoria artistica di E. Panofsky,” 10; in Erwin, Panofsky. *La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti*. Milano: Feltrinelli, 1999, 7–33.

[38] Se il contributo più importante allo studio della nozione moderna di spazio matematico si trova già in Ernst, Cassirer. *Substanzbegriff und Funktionsbegriff*. Berlin: Bruno Cassirer, 1910; Panofsky preferirà tuttavia citare, dello stesso autore, la *Philosophie der symbolischen Formen*, in particolare il secondo volume, *Das mythische Denken*. Berlin: Bruno Cassirer, 1925.

[39] Panofsky, 38-41; e, qui, la citazione da Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen*, II. *Das mythische Denken*, Berlin 1925, 107.

[40] Nel rispondere alla domanda “Che cos’è una rivoluzione spaziale?”, Carl Schmitt scrive dapprima: “In questo caso le teorie scientifiche dello spazio possono significare, in realtà, sia moltissimo sia pochissimo. [...] Nell’età moderna le diverse scienze, con la crescente specializzazione, hanno elaborato anche i loro specifici concetti di spazio. [...] Se interroghi gli studiosi, ti risponderanno che lo spazio matematico è qualcosa di completamente diverso da quello del campo elettromagnetico, che a sua volta è totalmente diverso dallo spazio in senso psicologico e biologico. [...] Ma le forze e le potenze storiche non aspettano la scienza, così come Cristoforo Colombo non ha aspettato Copernico” (Carl, Schmitt. *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*. Milano: Adelphi, 2006, 57–58. Ma neanche Brunelleschi e Alberti, o Piero della Francesca, hanno aspettato Colombo! Due capitoli dopo, a conferma che la rivoluzione si prepara “prima nella mente, e poi nelle mani”, Schmitt ammette: “Affinché si realizzi una rivoluzione spaziale occorre qualcosa di più di un approdo su un territorio prima sconosciuto. Occorre una trasformazione dei concetti di spazio che abbracci tutti i livelli e tutti gli ambiti dell’esistenza umana. [...] La pittura del Rinascimento liquida lo spazio della pittura gotica medioevale; gli artisti raffigurano ora i personaggi e gli oggetti convocandoli in uno spazio che crea prospetticamente una profondità vuota. [...] Non è esagerato affermare che tutte le sfere della vita, tutte le forme di esistenza, tutte le specie di energia creativa dell’uomo – l’arte, la scienza, la tecnica – prendono parte alla formazione del nuovo concetto di spazio. Le grandi trasformazioni dell’immagine geografica della terra sono solo una manifestazione superficiale di quella profonda metamorfosi cui si allude con un’espressione gravida di conseguenze come ‘rivoluzione spaziale’” (70–72). Incidentalmente, poiché per la seconda volta ho citato Piero della Francesca, mi si consenta di segnalare un’impressionante lettura dogmatico-istituzionale della Flagellazione di Cristo, che prende le mosse dalla tesi: “è mediante la finzione che una società rinchiude la ragione” (Pierre, Legendre. *Della società come testo. Lineamenti di un’Antropologia dogmatica*. Torino: Giappichelli, 2005, 143–62).

[41] Oltre ai due studi sulle icone (*La prospettiva rovesciata*, 1919, e *Le porte regali*, 1922, ma iniziato già nel 1917), mi riferisco principalmente ai testi delle lezioni su *La concezione cristiana del mondo*, tenute all’Accademia teologica della Lavra di San Sergio tra l’agosto e il dicembre 1921 (Pavel, Florenskij, *La concezione cristiana del mondo*. Bologna: Pendragon, 2011).

[42] Adriano, Dell’Asta, “Rovesciare le prospettive,” in Pavel Florenskij. *La prospettiva rovesciata*. Milano: Adelphi, 2020, 137.

[43] P. Florenskij, 38.

[44] Si ricordi che lo studio fondamentale di Cassirer sullo spazio matematico rimonta al 1910 (anche se Panofsky cita preferibilmente dall’opera del ’25), ma il capolavoro di Florenskij è del ’19, mentre quello di Panofsky esce in rivista nell’annata 1924/25 e solo nel ’27 in volume. Quindi, Florenskij può aver conosciuto Cassirer (direi soprattutto il primo, quello più vicino agli interessi scientifici della Scuola di Marburgo) ma lo elabora indipendentemente da Panofsky e prima di lui. Per parte sua Panofsky fa cenno ad alcuni problemi estetici, come quello delle cosiddette “aberrazioni marginali”, che sono posti tipicamente proprio dalle icone; ma non fa alcun cenno agli studi di Florenskij.

[45] Parimenti, secondo Schmitt è proprio in conseguenza della “rivoluzione spaziale” che “ciò che è stato definito superiorità razionale dell’europeo, spirito europeo e “razionalismo occidentale” avanza ora irresistibilmente. Si sviluppa nei popoli dell’Europa centro-occidentale, abbatte le forme medioevali della comunità umana, genera nuovi Stati, nuove flotte e nuovi eserciti, inventa nuove macchine, sottomette i popoli non europei e li pone di fronte al dilemma se accettare la civilizzazione europea o decadere al rango di mero popolo coloniale” (Schmitt, 72).

[46] Tutti questi passaggi richiedono di essere sviluppati lungo l’intero arco della filosofia “moderna”, dall’inizio del XVII alla fine del XIX secolo. Lo fa, tra gli altri, Massimo Cacciari in un suo libro recente e importante, il già citato *Il lavoro dello spirito*: qui egli adotta come punto di osservazione le celebri conferenze che Weber tenne a Monaco tra il 1917 e il ’19, tradizionalmente indicate in Italia con il titolo complessivo del ciclo, *Il lavoro intellettuale come professione*; e dimostra come in esse, “testi ancora fondamentali per intendere l’epoca in cui viviamo” (Massimo, Cacciari. *Il lavoro*

dello spirito. Milano: Adelphi, 2020, 100, 7), siano diagnosticati da un lato lo stallo, anzi il *cul de sac*, in cui si esaurisce la spinta trasformativa del “Sistema della scienza” fichtiano, dall’altro lato, e per la stessa ragione, il “farsi mondo”, e potere senza alternative, del tecno-capitalismo. Propongo, allora, proprio nelle formulazioni che ne dà Cacciari le tesi ontologiche (e perciò anche antropologiche e gnoseologiche) sottostanti a questa “opera al nero” che si compie scorrendo dalle “radici rinascimentali” ai “frutti kantiani”: “quale preciso significato occorre attribuire al termine ‘disincantamento’? Che l’apparenza oggettiva, l’essere *Gegen-stand*, della realtà, non ci ‘incanta’ più. Che è impossibile pensare a una cosa in sé, impossibile pensare alcunché che non sia ipso facto un pensato, un *positum* dal pensiero. L’Io [...] ha il compito [...] di cogliere nell’altro null’altro che se stesso, liberandosi da ogni estraneità” (Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, 33); “l’intero pensiero rivoluzionario successivo a Hegel dipende dal concetto chiave hegeliano della conciliazione di razionale e reale, poiché reale è soltanto *Wirklichkeit*, e cioè il prodotto dell’ergon, dell’agire umano, è factum, non res” (Cacciari, 99, 2); “la merce prodotta, nella sua determinatezza, non è che un momento, una manifestazione dell’Assoluto, qualcosa di astratto proprio nella sua materialità [...]. Il tendenziale sradicamento della ricchezza da ogni ‘immobilità’ terranea è conseguenza di questa dialettica – che altro non è se non il concretissimo contenuto della forma dialettica hegeliana. Secondo il suo concetto, il capitalismo è perciò essenzialmente capitale finanziario, poiché il passaggio attraverso la determinatezza della merce è in esso concepibile soltanto come l’ora [...] *incatturabile*. Il sistema produttivo concepito secondo la sua forma compiuta, [...] perfetto o in atto, è quello di denaro dal denaro. [...] Come il valore dell’impresa scientifica, nella varietà delle sue manifestazioni, consiste nel potere in sé [...], così ciò che costituisce il fondamento del sistema e del potere capitalistico non è la produzione di merci in quanto tale, bensì piuttosto la produzione del loro incessante consumo” (16–17). Aggiungo che queste considerazioni danno conferma alla persuasione di Schmitt, all’altezza del 1950, circa “l’evidenza storica e sociologica di una realtà presente da cui veniamo sopraffatti. [...] Per le masse è diventata in gran parte del tutto ovvia una condizione di pura mondanità [...] non richiedono più né teologia né morale. I miti che ne rispecchiano gli impulsi e gli ideali sono nati in gran parte dall’autodissoluzione della filosofia dell’idealismo tedesco e hanno origine essenzialmente nella filosofia della storia” (Carl, Schmitt. *Donoso Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea*. Milano: Adelphi, 1996 14–15). Sul rapporto di filiazione teorica di Schmitt da Weber, a parte le indicazioni diffuse nel libro di Cacciari, mi permetto di rinviare alle fonti citate e alle considerazioni svolte nel mio *Dal volto alla maschera. Rappresentazione politica e immagini dell’uomo nel dialogo tra Guardini e Schmitt*. Milano: FrancoAngeli, 2013; in particolare a 57, 1–3, e a 60, 7 e a 105–128. E, già che ci siamo, al lettore particolarmente benevolo segnalo che di un rapporto intrinseco tra virtualizzazione della realtà, destrutturazione del soggetto e uniformità globale di matrice tecnoeconomica scrivevo già molti anni fa: si veda il mio *Il padrone ha bisogno del servo? Il futuro del diritto tra possibilità, necessità e realtà “virtuale”*, in Barbara, Montanari (cur.), *La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità*. Torino: Giappichelli, 2005, 126–176.

[47] Poiché è Florenskij a mettere ironicamente insieme i diritti dell’uomo e della natura, sarà appena il caso di osservare che, dal punto di vista delle tutele giuridiche, biodiversità e diversità culturale procedono insieme, vengono all’attenzione nello stesso periodo e vanno incontro alle stesse perplessità teoriche. Per struttura concettuale e modalità di esercizio e di tutela, dovrebbe trattarsi di diritti “di terza generazione”, che esigono di essere fruiti entro una collettività; la Convenzione sulla diversità biologica, adottata a Nairobi e aperta alla firma a Rio de Janeiro nel 1992, e la Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale, adottata a Parigi nel 2001, hanno in comune di essere documenti ricognitivi di una presa di consapevolezza avviata già alcuni decenni prima (diciamo almeno all’inizio degli anni ’70) e di proporsi a loro volta obiettivi di tutela a lungo termine, ambiziosi nelle dimensioni, ma assai deboli nei mezzi concretamente mobilitati. Qualcosa in più sull’argomento dirò, brevemente, nel seguito.

[48] Florenskij, 37-40.

[49] Yourcenar, 843.

[50] Yourcenar, 812.

[51] Yourcenar, 810.

[52] Schmitt, *Terra e mare*, 111.

[53] Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, 12.

[54] Cacciari, 85

[55] Si veda il bellissimo Ian, Watt. *Miti dell’individualismo moderno: Faust, Don Chisciotte, Don Giovanni, Robinson Crusoe*. Roma: Donzelli, 2007, 3-42, in particolare 4.

[56] Cacciari, 78.

[57] “Di questa ‘crisi’ [...] la ‘scoperta’ dell’ermetismo era, al tempo stesso, causa ed effetto. Era la crisi delle strutture ‘moderne’, esplosa in quegli anni, che spingeva, per una sorta di contrappasso, a recuperare ciò che esse avevano, in modo programmatico, cercato di inabissare, considerandolo estraneo alla ragione, e perciò ‘superstizione’ priva di valore” (Ciliberto, *Rinascimento*, 26).

[58] L’esempio più significativo è l’opera di Frances Amelia, Yates. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. London: Routledge & Kegan Paul, 1964; in italiano: *Giordano Bruno e la tradizione ermetica*. Roma: Laterza, 1969.

[59] Paolo, Rossi. *Francesco Bacone: dalla magia alla scienza*. Torino 1974, XVIII, citato in Ciliberto, *Rinascimento*, 30.

[60] Ciliberto, 29.

[61] Ciliberto, 31.

[62] Ciliberto, 29.

[63] Yourcenar, *L'opera al nero*, 840.

[64] Max, Weber. *La scienza come professione. La politica come professione*. Milano: Mondadori, 2006, 20. Questa traduzione di Rossi è classica e ancora attendibile, ed è stata ristampata in un'edizione arricchita dalla "Introduzione" di Massimo Cacciari. Le varianti tra parentesi sono quelle proposte da Edoardo, Massimilla, "Ancora su un passo di Wissenschaft als Beruf e sulla sua traduzione italiana," Archivio di storia della cultura, a. XXIII (2010): 383-385; Cacciari raccomanda queste varianti nel suo libro *Il lavoro dello spirito*, già citato, che sviluppa ulteriormente l'*Introduzione* mondadoriana.

[65] Mi sono soffermato altrove (nel mio: Magri, Giovanni. *Lo "Strappo" Del Soggetto e La Fabbrica Delle Leggi. Un Nodo Delle Teologie Giuridiche Mediterranee*. Giornale Di Filosofia, 2021, 1. doi:10.7413/1827-5834010) sulle teorie specialmente francesi (di Marcel Gauchet, di Alain Touraine, di Claude Lefort) che sostengono la "eccezionalità" (teologico-politica) del cristianesimo rispetto alle (altre?) "religioni" e addirittura con Gauchet lo definiscono "religione dell'uscita dalla religione"; qui mi piace fare un passo oltre, e – considerato che il nostro concetto filosofico di Dio dovrebbe almeno fare i conti con (un tentativo di comprensione del) Dio rivelato in Cristo – affermare con Jean-Luc Marion che "il cristianesimo non può essere qualificato come una religione dell'uscita dalla religione, perché esso non costituisce una religione. Esso non costituisce una religione poiché ogni religione unisce gli uomini a un possibile comune con gli dèi, vale a dire con un (non-)Dio, mentre l'avvenimento del Cristo ci mette in rapporto con l'impossibilità per noi, come possibile per Dio. La salvezza ci giunge attraverso il confronto, lo scontro stesso con l'impossibile" (Jean-Luc, Marion. *La questione dell'incondizionato*; in Jean-Luc, Marion. e Nancy Jean-Luc. *Dio in quanto Dio*. Roma: Inschibboleth, 2025, 69.

[66] Per un sorprendente sviluppo della convinzione (in fondo già kantiana) che "c'è un punto, un unico punto nell'immensità della natura e del mondo dello spirito, che è e rimarrà inaccessibile a ogni scienza e quindi a ogni studio causale: questo punto è il nostro io", vedasi ora Max, Planck. *Causalità e libero arbitrio*. Bollati Boringhieri: Torino, 2025.

[67] Kierkegaard, *La malattia per la morte*, 41-44; e vedasi la traduzione di Cornelio Fabro in Kierkegaard, *Opere*, 639. Da lettore di vecchia data di Kierkegaard, che gli ha dedicato la sua prima pubblicazione "importante" ormai più di vent'anni fa (*Il salto della libertà. La critica di Trendelenburg alla dialettica hegeliana nella ricezione di Kierkegaard*. Rivista di Filosofia neo-scolastica. XCVI, 2004, I, 87-143), mi dà particolare soddisfazione vedere che, là dove Kierkegaard era arrivato con la comunicazione "indiretta" delle sue opere pseudonime a metà del XIX secolo, arriva oggi, certo con un rigore argomentativo maggiore, sulle orme della critica husserliana e heideggeriana a Kant, la migliore teologia filosofica; e si veda, allora, Marion, *La questione dell'incondizionato*, 60: "il rapporto dell'oggetto con il potere di conoscere decide della sua possibilità (se l'oggetto corrisponde alle condizioni formali dell'esperienza), della sua esistenza (se esso soddisfa le sue condizioni materiali) e la sua necessità (se esso si accorda con le sue condizioni universali); [...] per Kant, Dio come oggetto non raggiunge l'esistenza perché non soddisfa innanzitutto la possibilità (le sue condizioni di esperienza, nello spazio e nel tempo)", 67: "Non si tratta di annullare la frontiera del possibile e dell'impossibile per noi, ma di rendere impossibile per noi che essa valga ancora per Dio. Noi non aboliamo l'impossibile in un possibile immaginario per noi, bensì squalifichiamo la pretesa che ciò che resta impossibile per noi lo sia per Dio", 70: "Resta da sapere come noi possiamo praticare l'impossibile, dal fondo del nostro impossibile. Poiché l'impossibile noi l'abbiamo tutti sperimentato, ancorché e precisamente perché non lo abbiamo compreso. Nei fenomeni saturi, nella nascita, nell'avvenimento, nel dono, nell'idolo, nella mia carne, nel volto di altri e, presto, nella mia morte". E si vedano anche le intuizioni, un po' precedenti, di Claude Bruaire: nella posizione di Kant, "l'unico diritto a cui si faceva appello [...] era quello del possibile. [...] Il possibile, certo, ma tutto quanto il possibile, in tutta la sua misura, ecco ciò di cui abbiamo bisogno. Non il possibile a nostra immagine, misurato con il nostro metro. [Perché] l'esigenza dell'assoluto è quella dell'impossibile solo se, contro ogni diritto del divino, noi rifiutassimo di ammettere che quanto è impossibile agli uomini sia possibile a Dio" (Claude, Bruaire. *Il diritto di Dio*. Brescia: Paideia, 1981, 78, 86 e 116, citato in Marion, *La questione dell'incondizionato*, 34 e 103).

[68] Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, 80.

[69] Cacciari, 40.

[70] Ora in Luigi, Lombardi Vallauri. *Terre. Terra del Nulla, Terra degli uomini, Terra dell'Oltre*. Milano: Vita e Pensiero, 1989, 289.

[71] Vedasi qui *supra*, nota. 47. Vorrei provare a dare un'idea delle mie ragioni di perplessità, e faccio un solo esempio. Com'è noto ai più, in diritto internazionale il testo normativo fondamentale per la tutela della biodiversità è la CBD, "Convenzione per la diversità biologica", adottata a Nairobi il 22 maggio del 1992 ma aperta alla firma, il successivo mese di giugno, durante il Summit mondiale dei capi di Stato di Rio de Janeiro (cd. "Summit della Terra", più propriamente UNCED, "Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo"), per cui è passata alla storia (?) come una delle tre "Convenzioni di Rio" (le altre due riguardano, rispettivamente, i cambiamenti climatici e la lotta alla desertificazione). La CBD prevede ogni due anni una riunione dell'assemblea generale di tutti i paesi firmatari (cd. COP, "Conferenza delle Parti") e, per assicurare un fondamento scientifico alle decisioni della COP, ha istituito un organismo tecnico permanente chiamato SBSTTA, "organo sussidiario per la consultazione scientifica, tecnica e tecnologica", che a sua volta si avvale del lavoro "a termine" degli AHTEG, "gruppi di esperti tecnici ad hoc". Già questa serie di acronimi

dovrebbe far venire l'orticaria. Ma ora viene il bello. In vista della quinta COP della CBD, il SBSTTA ha elaborato quattordici raccomandazioni. La decima raccomandazione (che è considerata una pietra miliare nella definizione dell'approccio *ecosistemico* al problema della biodiversità, e scusate se è poco!) contiene, alla lettera B dell'annesso, un elenco di dodici "principi dell'approccio ecosistemico" (noti per qualche strana ragione come *Malawi Principles*, benché la quinta COP della CBD si sia tenuta nel 2000 a Nairobi). Vale la pena di leggere i principi n. 1 e 4. Il primo: "La gestione delle risorse naturali è il risultato di una scelta sociale". Il quarto: "È necessario considerare l'ecosistema in un contesto economico". Ad ognuno dei principi segue un *rationale*, se possibile ancora più vago e generico: preferisco non riportarli qui, rinviando per il testo integrale ufficiale all'indirizzo web <https://www.cbd.int/recommendation/sbstta?id=7027>.

Queste sono, dunque, le perle di saggezza contenute *nel primo e nel quarto dei dodici principi dell'approccio ecosistemico, consultabili alla lettera B dell'annesso alla decima delle quattordici raccomandazioni elaborate dal SBSTTA per la quinta COP del CBD*. E non è una battuta. Forse si sentiva davvero il bisogno di mettere per iscritto i "principi del Malawi". Forse tutto questo fa sorridere solo chi è abituato al linguaggio di documenti che si vogliono, *davvero*, giuridicamente vincolanti.

[72] Schmitt, *Terra e mare*, 110.

[73] Schmitt, annotazione del 29.6.48 in Glossario, nella traduzione di Giuffrè, Milano 2001, 242; discussa in Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, 114 (nota 51). Vedasi anche Cacciari, 104 (nota 17): "Quanto Schmitt debba [...] alla lezione weberiana è cosa avvertibile [...] nel ribadire che nessun *Dovere-Sollen* potrà mai di per sé trasformarsi in *potere* politico, e dunque agire realmente nel conflitto, ignorando il contesto globale prodotto dal processo di razionalizzazione-secolarizzazione".

[74] Schmitt, 109.

[75] Martin, Heidegger. *Essere e Tempo*. Milano: Longanesi, 1976, 145.

[76] Augustin, Berque. *Les limites de l'écoumène*; citato in Serge, Latouche. *Limite*. Torino: Bollati Boringhieri, 2012, 13.

[77] Werner, Sombart. *Il capitalismo moderno*. Torino: UTET, 1967, 853.

[78] Cacciari, 113 (nota 52).

[79] Jason W., Moore. *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*. Milano: Ombre Corte, 2017. Leggo dalla quarta di copertina (a cura di Alessandro Barbero ed Emanuele Leonardi): "Sempre più spesso si sente parlare, nei circoli accademici ma anche sui mass media, di "Antropocene". Il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, che ha coniato il termine, intende con esso una nuova era geologica in cui le attività umane sono diventate il fattore determinante, decretando così la fine dell'Olocene. L'umanità come un tutto indifferenziato (e colpevole) da un lato, l'ambiente incontaminato (e innocente) dall'altro. Jason W. Moore rifiuta questa impostazione e parte dal presupposto che l'idea di una natura esterna ai processi di produzione non sia che un effetto ottico, un puntello ideologico su cui si è appoggiato il capitalismo. Al contrario, il concetto di ecologia-mondo rimanda a una commistione originaria tra dinamiche sociali ed elementi naturali che compongono il modo di produzione capitalistico nel suo divenire storico, nella sua tendenza a farsi mercato mondiale. Il capitalismo non *ha* un regime ecologico, è un regime ecologico. Sfruttamento e creazione di valore non si danno sulla natura, ma attraverso di essa – cioè dentro i rapporti socio-naturali che emergono dall'articolazione variabile di capitale, potere e ambiente. Si tratta dunque di analizzare la forma storica di questa articolazione – ciò che Moore chiama "Capitalocene": il capitale come modo di organizzazione della natura – per fronteggiare l'urgenza dei disastri ambientali che ci circondano".

[80] Pierre, Teilhard de Chardin. *Il fenomeno umano*. Brescia: Queriniana, 2020, 215.

[81] "Il sabba delle streghe non è arrestabile; su ciò è bene essere sobriamente disperati. Nessuna logica, tuttavia, vieta che all'interno del suo indefinito procedere possa accadere, in quanto fine storicamente determinato, che il prodotto dell'intelligenza del genere, nel suo ormai globale cooperare, cessi di essere *comandato* da 'leggi' estranee a qualsiasi idea di libertà. Ma occorre il Politico per concepire *realmente* una tale critica, perché essa possa configurarsi come prassi, progetto, organizzazione" (Cacciari, 83).

[82] "“Hai perduto la fede nella sublime eccellenza dell'uomo,” disse [il canonico], scrollando tristemente il capo. ‘Si comincia col dubitare di Dio...’ ‘L'uomo è un progetto che ha contro di sé il tempo, la necessità, la fortuna, e l'imbecille e sempre crescente supremazia del numero,’ disse con tono più pacato il filosofo. ‘Gli uomini uccideranno l'uomo’” (Yourcenar, *L'opera al nero*, 871).

[83] Yourcenar, 684.

[84] Yourcenar, 685.

[85] Yourcenar, 687.

[86] Gianni, Rodari. *Una per ogni mese. 'Giugno': Gli uccelli*, in *Novelle fatte a macchina*. Torino: Einaudi, 1977, 215.

Bibliografia essenziale

- Bompiani. 1990. *Opere. Romanzi e racconti*. Milano: Bompiani.
- Bruaire, Claude. 1981. *Il diritto di Dio*. Brescia: Paideia.

- Cacciari, Massimo. 1976. *Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein*. Milano: Feltrinelli.
- Cacciari 1980. *Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento*. Milano: Adelphi. 2nd ed. 2005.
- Cacciari 2020. *Il lavoro dello spirito*. Milano: Adelphi.
- Cantimori, Delio. 1932. “Sulla storia del concetto di Rinascimento.” *Annali della Scuola Normale Superiore*.
- Ciliberto, Michele. 2009. *Interpretazioni del Rinascimento, II*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Ciliberto. 2015. *Rinascimento*. Pisa: Edizioni della Normale.
- Cornelio, Fabro, tr. 1972. *Opere di Søren Kierkegaard*. Firenze: Sansoni.
- Flaubert, Gustave. 1992. *Romanzi*. Milano: Mondadori.
- Florenskij, Pavel. 2011. *La concezione cristiana del mondo*. Bologna: Pendragon.
- Garin, Eugenio, cur. 1988. *Il filosofo e il mago*, in *L'uomo del Rinascimento*. Bari: Laterza.
- Garin. 2010. *Umanesimo e Rinascimento*. Milano: Mondadori.
- Gargani, Aldo Giorgio. 1975. *Il sapere senza fondamenti. La condotta intellettuale come strutturazione dell'esperienza comune*. Torino: Einaudi.
- Gargani. 2009. *Il sapere senza fondamenti*. Milano: Mimesis.
- Jacob, Burckhardt. 1984. *La civiltà del Rinascimento in Italia*. Firenze: Sansoni.
- Kierkegaard, Søren. 1999. *La malattia per la morte*. Roma: Donzelli.
- Marion, Jean-Luc. 2025. *La questione dell'incondizionato*, in *Dio in quanto Dio*. Roma: Inschibboleth.
- Moore, Jason W. 2017. *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*. Milano: Ombre Corte.
- Panofsky, Erwin. 1999. *La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti*. Milano: Feltrinelli.
- Planck, Max. 2025. *Causalità e libero arbitrio*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Rossi, Paolo. 1974. *Francesco Bacone: dalla magia alla scienza*. Torino.
- Schmitt, Carl. 1996. *Donoso Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea*. Milano: Adelphi.
- Schmitt. 2006. *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*. Milano: Adelphi.
- Sombart, Werner. 1967. *Il capitalismo moderno*. Torino: UTET.
- Teilhard de Chardin, Pierre. 2020. *Il fenomeno umano*. Brescia: Queriniana.
- Weber, Max. 2006. *La scienza come professione. La politica come professione*. Milano: Mondadori.
- Yourcenar, Marguerite. 1990. *L'opera al nero*, in *Opere. Romanzi e racconti*. Milano: Bompiani.
- Yourcenar. 1990. *Memorie di Adriano*, in *Opere. Romanzi e racconti*. Milano: Bompiani.
- Yates, Frances Amelia. 1964. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Yates, Frances Amelia. 1969. *Giordano Bruno e la tradizione ermetica*. Roma: Laterza.
- Watt, Ian. 2007. *Miti dell'individualismo moderno: Faust, Don Chisciotte, Don Giovanni, Robinson Crusoe*. Roma: Donzelli.
- Weber, Max. 2006. *La scienza come professione. La politica come professione*. Milano: Mondadori.

Science as an Universal Language: From Apollo-Soyuz to the International Space Station

José Luis Vázquez Poletti, Universidad Complutense de Madrid (Spain)

E-mail: jlvezquez@fdi.ucm.es

Web: <https://dsa.ucm.es/jlvazquez/>

doi: [10.14672/VDS20255IP17](https://doi.org/10.14672/VDS20255IP17)

(<https://levocidisophia.it/2025/07/02/invited-paper-2/>)

(<https://www.doi.org/10.14672/10.14672/VDS20255IP17>)

Abstract

This article examines how science serves as a universal language through two emblematic missions: the Apollo-Soyuz Test Project (1975) and the International Space Station (ISS, 1998–present). It explores cultural, linguistic, and technological challenges overcome through international collaboration and educational initiatives such as ARISS and Astro Pi. The author highlights the role of cooperation in scientific advancement and in inspiring future generations of scientists, emphasizing the importance of preserving the ISS as a symbol of global unity.

Keywords: science, international cooperation, Apollo-Soyuz, ISS, space education

How we arrived here?

From July 14th to 20th, 2025, Amateur Radio on the International Space Station (ARISS)^[1] organized an event that provides the perfect gateway into the topic I want to explore here. This remarkable organization inspires students worldwide to pursue careers in science, technology, engineering, and math by offering unique opportunities to communicate with the ISS crew via amateur radio.

The event was one of many Slow Scan TV (SSTV) transmissions, receivable by anyone under the ISS’s orbital path with a radio tuned to 145.800 MHz. For those without equipment, online receivers across the globe^[2] make it possible to participate as well.

The sound of SSTV may remind “boomers” and “Gen Xers” (I belong to the latter) of the screeches of old fax machines (now “lost like tears in the rain” for younger generations). With free and open-source software, this sound can be decoded into commemorative “electronic postcards”. ARISS even issues diplomas to those who successfully submit at least one of these images.

Figure 1. All the SSTV images devoted to the Apollo-Soyuz 50th Anniversary, emitted from the ISS from July 14th to 20th, 2025. Source: ARISS.

Activities like this are a fantastic excuse for learning: orbital mechanics (tracking the ISS and predicting passes), radio technology (antenna types and deployment), and computer science (signal processing and automation). And of course, a diploma issued by the ISS is always a reward worth chasing.

Figure 2. Illustration of the complete process, from receiving the radio signal to obtaining the diploma, demonstrated by my son (SWL callsign: EA7665URE) during a previous event dedicated to Cosmonautics Day 2025. Source: Own.

As you have seen, this event celebrated the 50th anniversary of the Apollo-Soyuz mission. For me, it also carries a timeless reminder: as we face global challenges today, Science is strongest when it transcends borders.

Apollo-Soyuz Test Project (1975)

In the middle of the Cold War, when political tensions were at their peak, American astronauts and Soviet cosmonauts shook hands in orbit. The Apollo-Soyuz Test Project was the first joint space mission between the United States and the Soviet Union. Two spacecraft docked in space, their crews exchanged gifts and carried out experiments, sending a powerful message: collaboration is possible, even between rivals.

But achieving this was far from simple. Several barriers stood in the way, and the first was language. Both crews had to take crash courses in each other's tongue. Alexei Leonov, commander of Soyuz and the first human to perform an Extra-Vehicular Activity (EVA), later recalled with humor that they sometimes ended up speaking a "third language" due to Apollo commander Thomas Stafford's unique pronunciation of the Russian r.

Initially, the plan was that each crew would simply speak their own language, expecting the other to follow along. Unsurprisingly, this proved ineffective. The turning point came when both sides agreed to switch: the Americans spoke Russian and the Soviets spoke English.

That willingness to yield made all the difference. It showed that cooperation was not just a matter of technology, but of attitude and trust. Yet language was only the first hurdle. An even greater challenge awaited: how to physically bring two fundamentally different spacecraft together in orbit.

Figure 3. Kubasov and Leonov during English lessons. Source: Science Photo Library.

This challenge concerned specifically the docking mechanism, since the two spacecraft were, of course, incompatible. This required a remarkable joint effort by NASA and the Soviet Academy of Sciences. The result was the Androgynous Peripheral Assembly System (APAS). The choice of the word “androgynous” was not accidental: neither side wanted to be assigned the “passive” role in docking (a discussion we might leave to Freud). Beyond its symbolism, the APAS proved highly

practical, and its later evolutions remain the standard for docking systems today, where both sides can act in both active and passive roles.

Figure 4. Mockup of the first APAS (APAS-75). Source: NASA.

Meanwhile, Cold War paranoia was never far away. The Americans were billeted in Star City, the Soviet cosmonaut training center, in quarters they suspected were bugged. Deke Slayton even referred to them as “rooms with ears”.

To test the theory, the crew loudly complained about the lack of a pool table. To their surprise, the very next day, a pool table appeared in their recreational bar.

Figure 5. The “new” Soyuz simulator at Star City. Source: Own.

The lessons learned during Apollo-Soyuz went far beyond docking mechanisms and language lessons. They demonstrated that even the most complex technological and cultural barriers could be overcome when trust, communication, and a shared goal were at the forefront. These principles became the foundation for the next leap in international collaboration: the International Space Station (ISS).

Unlike the short-duration Apollo-Soyuz mission, the ISS is a long-term, continuously inhabited laboratory in orbit, built and operated by multiple space agencies from around the world. It embodies the spirit of cooperation first tested in 1975, proving that when nations unite under the banner of science, remarkable achievements become possible.

The International Space Station (1998–present)

Unlike the short-duration Apollo-Soyuz mission, the ISS is a long-term, continuously inhabited laboratory in orbit, built and operated by multiple space agencies from around the world. It embodies the spirit of cooperation first tested in 1975, proving that when nations unite under the banner of science, remarkable achievements become possible.

The ISS stands as one of the greatest symbols of what humanity can achieve together. Built and operated by NASA (USA), Roscosmos (Russia), ESA (Europe), JAXA (Japan), and CSA (Canada), it is a laboratory orbiting Earth, home to countless experiments that no single nation could have accomplished alone. Its very existence proves that cooperation in science is not only beneficial, but essential.

From the very beginning, the station demanded unprecedented levels of coordination. Modules built on opposite sides of the planet had to be designed to fit perfectly together in orbit. Astronauts and cosmonauts train for months (often years) in facilities across several continents, learning not only technical procedures but also how to adapt to each other's languages, traditions, and ways of working.

Figure 6. Evolution of the ISS over the years. Source: Gravitics.

Since November 2000, when the first permanent crew took residence, the ISS has been continuously inhabited, becoming a true “home in the sky”. Over the years, it has hosted astronauts from 20 different countries, conducting thousands of experiments in fields ranging from biology and medicine to physics and Earth observation. Many of these studies directly benefit life on Earth, from the development of new medical treatments to a better understanding of climate change.

Figure 7. Italian astronaut Samantha Cristoforetti enjoying a cup of coffee while dressed as Captain Kathryn Janeway (Star Trek: Voyager) at the ISS Cupola. Source: NASA.

But the ISS is also a classroom without borders. Programs like Amateur Radio on the ISS (ARISS) allow students worldwide to talk directly with orbiting astronauts, sparking curiosity and inspiring the next generation of scientists and engineers. Beyond this, initiatives such as the Astro Pi Challenge, organized by the European Space Agency (ESA) and the Raspberry Pi Foundation, enable young students to write computer code that actually runs on the ISS. From climate observations to experiments in physics, these student-designed programs demonstrate that the station is not just for astronauts or scientists, but for everyone on Earth.

Figure 8. My son participating in the Astro Pi Zero Challenge 2024–2025. The diploma even indicates the exact location above Earth where his code was executed. Source: Own.

Of course, the station has not been free of political tensions. At times, relations between its partner nations on Earth have been strained. Yet, above our planet, cooperation has prevailed. Day after day, astronauts work side by side, proving that science can succeed where politics falters.

The ISS, then, is not just a marvel of engineering, it is living proof of the power of international collaboration. It carries forward the legacy of Apollo-Soyuz, showing that when humanity dares to cooperate, we can build not only spacecraft, but bridges across cultures, ideologies, and generations.

But today, the future of the ISS is uncertain. Russia has announced its intention to step back from the project, and discussions about how and when to retire the station are already underway. Some argue

that new programs, such as the Artemis missions to the Moon or future lunar gateways, should take priority.

Yet abandoning the ISS too hastily would mean losing something far greater than hardware in orbit. The station is not only a scientific laboratory, it is a symbol of what humanity can achieve when it chooses cooperation over confrontation. For more than two decades, it has been proof that nations with very different agendas can come together, work side by side, and produce results that benefit all of us on Earth. Preserving it means preserving not just a laboratory, but a vision of humanity working together above the very planet that sustains us.

Conclusion

Although the uncertain fate of the ISS may leave a bitter aftertaste, I remain hopeful. I am confident that other stations (or new infrastructures) will emerge, allowing humanity to continue enjoying science from orbit.

This is because science is, at its core, a universal language. It allows us to ask questions about the world and the universe in a way that transcends politics, ideology, and nationality.

I have had the incredible privilege of working in international collaborations where scientists from diverse backgrounds, languages, and cultures united under a common goal. What struck me most (especially in the space missions I had the opportunity to participate in) was how quickly political or cultural differences faded when the focus was on solving a scientific problem. Equations, data, and experiments spoke louder than any differences, and friendships often grew in parallel with the science.

Figure 9. Detail of the base of the Monument to the Conquerors of Space (Moscow), showing the many arts and crafts that contributed to space exploration. Source: Own.

History teaches us that cooperation unlocks discoveries that no single nation could achieve alone. As we look ahead, it is crucial to keep science free from political divides. For in science, we find not only knowledge but also unity, and that may be humanity's greatest achievement of all.

LLAP

Bibliography

- NASA. *Apollo-Soyuz Test Project: Mission Report*. Washington, DC: NASA, 1975.
- NASA. *International Space Station: Program Overview*. Washington, DC: NASA, 2023.
- Vázquez Poletti, José Luis. *Science as a Universal Language: From Apollo-Soyuz to the International Space Station*. Universidad Complutense de Madrid, 2025.
- European Space Agency (ESA). *Astro Pi Challenge Guide*. ESA Education, 2024.

- ARISS. *Amateur Radio on the International Space Station: Program Information*. 2025.
- Leonov, Alexei. *Two Sides of the Moon: My Life in Space*. New York: Little, Brown, 1997.
- Slayton, Deke, and Michael Cassutt. *Deke!: U.S. Manned Space from Mercury to the Shuttle*. Washington, DC: Smithsonian Books, 1994.
- Kranz, Gene. *Failure Is Not an Option*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Logsdon, John M. *The Partnership: A History of the Apollo-Soyuz Test Project*. NASA History Series, 1978.
- Siddiqi, Asif A. *Challenge to Apollo: The Soviet Union and the Space Race, 1945–1974*. Washington, DC: NASA History Office, 2000.
- Gravitics. *ISS Module Evolution*. 2025. <https://gravitics.com/iss-evolution>

[1] <https://www.ariss.org/>, last website visit: 28/08/2025

[2] <http://websdr.org/>, last website visit: 28/08/2025

Le voci di Sophia, numero 5, 2025. ISSN: 2975-0156

